

Láminas Delgadas Funcionales Orgánicas y de Óxidos Ultraporosos por Tecnología de Plasma

Doctoral Thesis presented by

Jose Manuel Obrero Pérez

Supervised by

Dr. Ángel Barranco Quero

Dr. Juan Ramón Sánchez Valencia

Seville, 2024

Department of Inorganic Chemistry
Faculty of Chemistry
University of Seville

Nanotechnology on Surfaces and Plasma (nanoOnSurf)
Institute of Materials Science of Seville
(Spanish National Research Council (CSIC) – University of Seville)

Ph.D. Thesis

Láminas Delgadas Funcionales Orgánicas y de Óxidos
Ultraporosos por Tecnología de Plasma

*Organic and Ultraporous Oxide functional thin films by
Plasma Technology*

Institute of Materials Science of Seville

(Spanish National Research Council (CSIC) – University of Seville)

Memoria presentada para optar al grado de
Doctor por la Universidad de Sevilla.

A dissertation submitted for the degree of
Philosophiæ Doctor (Ph.D.) in the University of Seville.

Seville, October of 2024

Jose Manuel Obrero Pérez

○ Supervisors:

Dr. Ángel Barranco Quero
CSIC Senior Research Scientist
Institute of Materials Science of Seville

Dr. Juan Ramón Sánchez Valencia
CSIC Tenured Scientist
Institute of Materials Science of Seville

○ Tutor:

**Dra. Rosa María Pereñíguez
Rodríguez**
Tenured Professor
Faculty of Chemistry
Department of Inorganic Chemistry
University of Seville

Esta Tesis Doctoral se ha desarrollado íntegramente en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (CSIC-Universidad de Sevilla). El autor agradece la concesión de la ayuda para contratos predoctorales para la formación de doctores (Formación de Personal Investigador, FPI) con referencia BES-2017-079852, concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha permitido la realización de esta Tesis doctoral, así como la financiación de la estancia de investigación realizada en la Queen Mary University of London (Reino Unido). Igualmente, agradece el apoyo del Proyecto Intramural CSIC Ref. 202360E086, que ha contribuido a la finalización de esta Tesis.

**Funded by
the European Union**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

A mis padres

—Pero... escucha, llevas todo el rato diciendo que la vida no tiene sentido, ¿cómo puedes...?

—He cambiado de opinión.

—Pero... ¿por qué?

—Los milagros termodinámicos son sucesos con unas posibilidades tan remotas de que lleguen a producirse que prácticamente resulta imposible que acaben dándose. Por ejemplo: que el oxígeno se forme de manera espontánea en oro. Tengo muchas ganas de ver algo así. Y, aun así, en cada apareamiento humano, mil millones de espermatozoides compiten para llegar a un solo óvulo. Multiplica esas posibilidades por las innumerables generaciones que ha habido de seres humanos, por las posibilidades de que tus antepasados vivieran, se conocieran, engendraran a ese hijo en concreto, a esa hija exactamente...

...Hasta llegar a tu madre, que se enamora de un hombre al que tiene todas las razones del mundo para odiar, y de esa unión, de los miles de millones de niños que compiten para lograr fecundar el óvulo, fuiste tú, y solo tú, la que surgió.

Destilar una forma tan específica a partir de tal caos de improbabilidades resulta tan difícil como que el aire se transforme en oro... El cénit de lo imposible. Un milagro termodinámico.

—Pero... si yo, si mi concepción es un milagro termodinámico... ¿se podría decir eso mismo de cualquier persona del mundo!

—Sí. De cualquier persona del mundo. Pero el planeta está tan lleno de gente, tan repleto de milagros, que acabamos considerándolos algo normal y olvidamos lo que son. Yo lo olvidé. Contemplamos la Tierra día tras día, hasta que acaba convirtiéndose en un lugar al que consideramos monótono. Pero, visto desde otro punto de vista, como si fuera algo nuevo, aún es capaz de asombrarnos.

Ven... Seca tus lágrimas, porque eres vida. Algo más excepcional que un quark y más impredecible que lo que Heisenberg soñó jamás: la arcilla en la que todas las fuerzas que dan forma a todas las cosas dejan sus huellas de un modo más claro.

Seca tus lágrimas... y volvamos a casa.

Diálogo entre Dr. Manhattan y Laurie Juspezyk, en *Watchmen*, de Alan Moore (número 9, 1987, DC Comics).

Agradecimientos

Antes de que Ulises regresara a Ítaca tras la Guerra de Troya, tuvo el valor inquebrantable de enfrentarse a numerosas adversidades que hicieron de su viaje una auténtica odisea. Antes de que esta Tesis haya llegado a tus manos, jamás hubiera pensado que, como Ulises, tuviera que enfrentarme a mis propios Polifemos personales, a la Ciencia transmutada en Circe y, en ocasiones, a la ira del mismísimo Poseidón. Ha sido un viaje tortuoso, de ascensos experimentales celestiales a los descensos convertidos en escritura, pero reconozco que he disfrutado intensamente cada tramo de este recorrido, y no me arrepiento de haberlo emprendido. Por este motivo, antes de comenzar con el desarrollo científico de este trabajo, quiero agradecer a todas las personas que han estado a mi lado durante estos años de trayectoria científica, y a quienes han ocupado un gran lugar en mi vida y estoy seguro, perdurarán en ella para siempre.

En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a mis dos directores de Tesis, los doctores Ángel Barranco y Juan Ramón Sánchez, por haber confiado en mí al darme la oportunidad de desarrollar y madurar mi carrera investigadora. Su guía, paciencia y apoyo constante han sido fundamentales en cada etapa de este proyecto, ayudándome a superar desafíos y a crecer tanto a nivel profesional como personal. Gracias a ambos por su dedicación y por compartir su conocimiento conmigo. De una forma más personal, quiero agradecerle, Ángel, por compartir no sólo tus conocimientos científicos y tu brillante mente, sino también por introducirme en ese mundo que nos une aún más: los cómics. Y, por supuesto, gracias, Juanra, por ser el 'guantelete' de sabiduría, firmeza y apoyo inquebrantable que siempre he necesitado a lo largo de este viaje. Eres mucho más que un director de tesis.

Asimismo, quiero agradecer profundamente a las que han sido mis guías en la sombra: Ana Borrás y Carmen López, quienes siempre han sabido escucharme y tenderme una mano ante momentos de mayor adversidad, y trasmitiéndome sabiamente sus consejos. Seréis siempre esas voces indispensables a las que nunca dejaré de escuchar.

Mi especial agradecimiento Juan Pedro Espinós quien me ha transmitido su vasto conocimiento y experiencia con la espectroscopía XPS de la que tanto he podido disfrutar. He tenido la gran suerte de tener tan cerca de mi lugar de trabajo a un químico de referencia mayúsculo.

Quisiera agradecer también a los demás miembros doctores del Grupo de Nanotecnología de Superficies y Plasma por el apoyo recibido: Víctor López, Paco Yubero, Flo Vattier, Jorge Gil, Vanda Godinho, Ana Gómez, Manuel Oliva, Jorge Budagosky y Víctor Rico, así como a su maravillosa esposa, Eva, con quien he compartido muchos momentos de alegría y risas.

I would like to express my heartfelt gratitude to Dr Ana Jorge Sobrido for giving me the opportunity to undertake a three-month stay at Queen Mary University of London (United Kingdom), as well as for offering her help and scientific guidance when working on new topics. I would also like to thank Drs Jorge Pavel Victoria and Michael Thielke for being my greatest support in an academic setting different from my own.

A Lidia, mi doctora ejemplar. Quién me iba a decir que te ibas a convertir en una persona ajena al trabajo tan importante para mí... Has sido un apoyo imprescindible desde que te conocí gracias a unas perovskitas. Eres la viva voz de la experiencia más cercana y la guía de mi Tesis. Estaré eternamente agradecido por todo lo que has hecho por mí.

Al novel doctor Javi y a Fernando, el predoc de mis ojos. Habéis sido mis otros dos pilares durante toda esta odisea. Me habéis ayudado enormemente, junto a Lidia, en mis peores momentos, y habéis estado siempre en los mejores durante mi trabajo. Por ello, este reconocimiento profundo quedará plasmado en estas hojas que trascenderán en el tiempo por toda la eternidad. Gracias.

A los que ya no están, pero a quienes siempre se echa de menos: a Ester, porque eres el jolgorio personificado y siempre me mostraste el lado bueno de la vida, especialmente comiendo croquetas; a Cristina, porque supiste transformar mi mente y tener charlas muy intensas y positivas; y a Aurelio que eres la auténtica sevillanía. Fuisteis los primeros en marchar a otros lugares, pero no por ello os he olvidado.

A mis compañeros y futuros doctores: a Laura por ser *Laura*, y punto en boca; a Juani y a Yedra por hacerme sentir tan cómodo hablando de cualquier tema; a Gloria por ser tan clara y directa en un mundo donde a veces nos sentimos indefensos y no somos capaces de decir lo que pensamos; a Triana por hacer del hermetismo una virtud; a Xabier por sorprenderme cada día con su inteligencia; a Darío por ser un ejemplo de constante superación, a Jaime por ser tan brillante y a Nerea por su increíble profesionalidad.

A Rosalía, porque nuestra amistad ha ido más allá de la relación investigadora-alumno, convirtiéndose en un vínculo que valoro profundamente.

A mis amigos y compañeros de Química: a Pablo, Bea y Rafa. Junto a vosotros he vivido una de las mejores etapas de mi vida, y nos convertimos en los mejores. Esta Tesis también va por vosotros.

Gran parte de mi vida en Sevilla ha sido contigo, Miguel (Oso) y es imposible no tenerte en mente para darte las gracias desde estas páginas. Que lo que *Los Simpson* unieron, no lo separe jamás.

Otro de los pilares fundamentales en mi vida en Sevilla, y en esta Tesis, has sido tú, Ale. Espero que algún día puedas leer estas palabras y sepas cuánto he disfrutado

estos años inolvidables a tu lado; no podría estarte más agradecido. Gracias por tu apoyo constante, por tu serenidad y por saber comprenderme en cada momento.

A la persona que ha sufrido en primera persona todo lo que ha conllevado la escritura de todo este manuscrito: Fabio. No encuentro palabras suficientes para expresar mi enorme gratitud, cariño y amor por todo lo que has soportado. Por ser el escudo frente a la espada de Damocles hecha papel. Por darme el ánimo necesario para seguir adelante, incluso cuando pensé en rendirme. Por tu resiliencia. Por hacerme sentir bien cuando más lo necesitaba. Gracias, por tanto.

A mi grupo de amigos, a esas personas con las que puedo ser tal y como soy. No creo que podáis imaginar cuán arropado me siento por todos vosotros, y aunque no puedo expresar con palabras todo lo que siento, quiero daros las gracias. Gracias, Gitana, por ser una hermana más para mí; gracias, Marquesa, por tu glamurosa forma de ser; gracias, Soya, por disfrutar esos momentos cuando estamos todos juntos; gracias, Galán, por seguir siendo mi compañero de viajes; gracias, Culta, por tu verborrea, tu barroquismo y tu sentido del humor; gracias, Piernagorda, por tu bondad infinita; gracias, JoseInfo, por echar siempre una mano; gracias, Iván, por ser tan mordaz; y gracias, JoseMari, por ser mi humorista personal.

No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud a todas aquellas personas que apuestan por la educación pública, ya que, sin ellas, no habría podido llegar hasta donde me encuentro hoy. Otrora, solo aquellos que tenían recursos económicos podían acceder a la educación, y las personas de familias humildes, como fueron mis padres, ni siquiera tuvieron la oportunidad de finalizar sus estudios primarios. Me considero un auténtico afortunado por poder disfrutar de todo lo que las instituciones públicas me han ofrecido, permitiéndome acceder a un oficio que, en otro tiempo, habría sido impensable para alguien como yo. Asimismo, no puedo dejar de agradecer a aquellas personas que hacen posible que la Ciencia no se convierta en un bien de mercado, permitiendo la difusión de artículos científicos ajenos a los medios monetarios convencionales. Gracias a su esfuerzo, he podido documentarme adecuadamente para la elaboración de esta Tesis.

Al pequeño Martín: espero que, cuando seas mayor y leas estas palabras, sepas cuánta alegría le has dado a tu tito cuando te ponía “el juego de coches” mientras escribía, y lo contento que me has hecho todos esos momentos. Gracias por hacer especiales esos días, sobrino.

Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las personas más importantes de mi vida, a quienes dedico esta tesis: mis padres. Gracias a un tebeo de *Mortadelo* y a una NES, despertaron en mí mis dos mayores pasiones. Me inculcaron sus valores y se esforzaron incansablemente para que siempre pudiera estudiar y labrarme un futuro. 'Estudia, Jose. Estudia', me decíais. 'Hazlo para que, cuando seas mayor, no tengas que estar como tu padre, trabajando de sol a sol a cuarenta grados por un salario mínimo'. 'Tú tienes la oportunidad que nosotros nunca

tuvimos'. Las pocas oportunidades que tuvieron para estudiar se las arrebató el fascismo. Treinta y cinco años después, quiero devolveros algo de todo lo que habéis hecho por mí y poder deciros con orgullo: 'Mamá, papá... soy doctor'. Espero que os sintáis tan orgullosos de mí como yo lo estoy de vosotros.

"Y después, ¿qué?", me pregunto. Ahora sólo queda continuar con una nueva etapa, porque, como la energía, mi carrera investigadora no se destruye... sólo se transforma.

Articles published in peer review international journals resulting from this Ph.D. Thesis are:

1. Supported Porous Nanostructures Developed by Plasma Processing of Metal Phthalocyanines and Porphyrins.

Jose M. Obrero-Perez, Alejandro N. Filippin, Maria Alcaire, Juan R. Sanchez-Valencia, Martin Jacob, Constantin Matei, Francisco J. Aparicio Rebollo, Manuel Macias-Montero, Teresa C. Rojas, Juan P. Espinos, Zineb Saghi, Angel Barranco, and Ana Borrás. ***Frontiers in Chemistry***. **2020**, 8, 520. DOI: 10.3389/fchem.2020.00520.

2. Ultrathin plasma polymer passivation of perovskite solar cells for improved stability and reproducibility.

Jose M. Obrero-Perez, Lidia Contreras-Bernal*, Fernando Nuñez-Galvez, Javier Castillo-Seoane, Karen Valadez-Villalobos, Francisco J. Aparicio Rebollo, Juan A. Anta, Ana Borrás, Juan R. Sanchez-Valencia, and Angel Barranco. ***Advanced Energy Materials***. **2022**, 12, 2200812. DOI: 10.1002/aenm.202200812

3. Conformal TiO₂ Aerogel-Like Films by Plasma Deposition: from Omniphobic Antireflective Coatings to Perovskite Solar Cell Photoelectrodes.

Jose M. Obrero-Perez, Lidia Contreras-Bernal, Francisco J. Aparicio Rebollo, Teresa C. Rojas, Francisco J. Ferrer, Noe Orozco, Zineb Saghi, Triana Czermak, Jose M. Pedrosa, Carmen López-Santos, Kostya Ken Ostrikov, Ana Borrás, Juan Ramón Sánchez-Valencia and Angel Barranco. ***ACS Applied Materials & Interfaces***. **2024**, 16, 39745. DOI: 10.1021/acsami.4c00555.

4. Low-Temperature Remote Plasma Synthesis of Highly Porous TiO₂ as Electron Transport Layers in Perovskite Solar Cells.

Jose M. Obrero-Perez, Lidia Contreras-Bernal, Javier Castillo-Seoane, Gloria P. Moreno, Francisco J. Aparicio Rebollo, Teresa C. Rojas, Francisco J. Ferrer, Ana Borrás, Juan Ramón Sánchez-Valencia and Angel Barranco. ***ACS Applied Materials & Interfaces***. **Manuscript under preparation.**

5. Enhanced Luminous Transmission and Solar Modulation in Thermochromic VO₂ Aerogel-Like Films via Remote Plasma Deposition.

Jose M. Obrero-Pérez, Gloria Moreno-Martínez, Teresa C. Rojas, Javier Castillo-Seoane, Francisco J. Ferrer, Francisco García-Moscoso, Lidia Contreras-Bernal, Juan P. Espinós, Francisco J. Aparicio, Ana Borrás, Juan R. Sánchez-Valencia and Angel Barranco. **Submitted to ACS Applied Materials & Interfaces (10-2024).**

Other articles published in international journals closely related to this Ph.D. Thesis are listed below:

6. Plasma Enabled Conformal and Damage Free Encapsulation of Fragile Molecular Matter: from Surface-Supported to On-Device Nanostructures.

Maria Alcaire, Francisco J. Aparicio, Jose M Obrero-Perez, Carmen López-Santos, Francisco J. Garcia-Garcia, Juan R. Sánchez-Valencia, Fabián Frutos, Kostya (Ken) Ostrikov, Ana Borrás, Angel Barranco. **Advanced Functional Materials**. **2019**, 29, 1903535. DOI: 10.1002/adfm.201903535

7. Isotope Labelling for Reaction Mechanism Analysis in DBD Plasma Processes.

Paula Navascués, Jose M. Obrero-Perez, José Cotrino, Agustín R. González-Elipse and Ana Gómez-Ramírez. **Catalysts**. **2019**, 9 (1), 45. DOI: 10.3390/catal9010045

8. 3D Organic Nanofabrics: Plasma-Assisted Synthesis and Antifreezing Behavior of Superhydrophobic and Lubricant-Infused Slippery Surfaces.

Maria Alcaire, Carmen Lopez-Santos, Francisco J. Aparicio, Juan R. Sanchez-Valencia, Jose M. Obrero-Perez, Zineb Saghi, Victor J. Rico, German de la Fuente, Agustin R. Gonzalez-Elipse, Angel Barranco and Ana Borrás. **Langmuir**. **2019**, 35, 51, 16876. DOI: 10.1021/acs.langmuir.9b03116

9. *Unraveling Discharge and Surface Mechanisms in Plasma-Assisted Ammonia Reactions.*

Paula Navascués, Jose M. Obrero-Perez, José Cotrino, Agustín R. González-Elipe and Ana Gómez-Ramírez. **ACS Sustainable Chemistry & Engineering**. 2020, 8, 39, 14855. DOI: 10.1021/acssuschemeng.0c04461

10. *Enhanced Stability of Perovskite Solar Cells Incorporating Dopant-Free Crystalline Spiro-OMeTAD Layers by Vacuum Sublimation.*

Angel Barranco, Maria C. Lopez-Santos, Jesus Idigoras, Francisco J. Aparicio, Jose M. Obrero-Perez, Victor Lopez-Flores, Lidia Contreras-Bernal, Victor Rico, Javier Ferrer, Juan P. Espinos, Ana Borrás, Juan A. Anta and Juan R. Sanchez-Valencia. **Advanced Energy Materials**. 2020, 10, 1901524. DOI: 10.1002/aenm.201901524

11. *Rhodamine 6G and 800 intermolecular heteroaggregates embedded in PMMA for near-infrared wavelength shifting.*

Javier Castillo-Seoane, Lola Gonzalez-Garcia, Jose M. Obrero-Perez, Francisco J. Aparicio, Ana Borrás, Agustín R. González-Elipe, Ángel Barranco, Juan R. Sanchez-Valencia. **Journal of Materials Chemistry C**. 2022, 10, 7119. DOI: 10.1039/D1TC06167D

12. *Highly Anisotropic Organometal Halide Perovskite Nanowalls Grown by Glancing-Angle Deposition.*

Javier Castillo-Seoane, Lidia Contreras-Bernal, Jose M. Obrero-Perez, Xabier García-Casas, Francisco Lorenzo-Lázaro, Francisco Javier Aparicio, Carmen Lopez-Santos, Teresa Cristina Rojas, Juan Antonio Anta, Ana Borrás, Ángel Barranco and Juan Ramon Sanchez-Valencia. **Advanced Materials**. 2022, 34, 2107739. DOI: 10.1002/adma.202107739

13. *Improved strain engineering of 2D materials by adamantane plasma polymer encapsulation.*

Felix Carrascoso, Hao Li, Jose M. Obrero-Perez, Francisco J. Aparicio, Ana Borrás, Joshua O. Island, Angel Barranco and Andres Castellanos-Gomez. ***npj 2D Materials and Applications***. **2023**, 7, 24. DOI: 10.1038/s41699-023-00393-1

14. *Analysis of the impact of remote oxygen plasma treatment on the surface chemistry and electrochemical properties of graphite felt electrodes for redox flow batteries.*

L. Mauricio Murillo-Herrera, Carlos J. Mingoés, Jose M. Obrero-Pérez, Juan R. Sánchez-Valencia, Michael W. Thielke, Ángel Barranco and Ana B. Jorge Sobrido. ***Energy Advances***. **2024**. DOI: 10.1039/D4YA00383G. DOI: 10.1039/D4YA00383G

15. *Water-resistant hybrid perovskite solar cell - drop triboelectric energy harvester.*

Fernando Nuñez-Galvez, Xabier Garcia-Casas, Lidia Contreras Bernal, Alejandro Descalzo, Jose M. Obrero-Perez, Juan Pedro Espinos, Angel Barranco, Ana Borrás, Juan Ramon Sanchez-Valencia and Carmen Lopez-Santos. **Submitted to Advanced Energy Materials** (08-2024). DOI: 10.48550/arXiv.2407.07581

16. *Boosting Perovskite Solar Cell Stability: Dual Protection with Ultrathin Plasma Polymer Passivation Layers.*

Mahmoud Nabil, Lidia Contreras-Bernal, Gloria Moreno-Martinez, Jose M. Obrero-Perez, Juan A. Anta, Gerko Oskam, Ana Borrás, Juan R. Sanchez-Valencia and Angel Barranco. ***Advanced Energy Materials***. **Manuscript under preparation.**

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....	2
1.1 Películas delgadas funcionales.....	3
1.1.1 Láminas delgadas funcionales de alta porosidad.....	4
Medidas de porosidad y tamaño de poro.....	7
1.1.2 Recubrimientos funcionales antirreflectantes.....	10
1.2.3 Recubrimientos funcionales termocrómicos.....	12
Óxidos de vanadio como materiales termocrómicos.....	14
1.2 Procesos de deposición de películas delgadas por técnicas de plasma.....	18
1.2.1 El plasma: introducción y diagnóstico.....	18
1.2.2 Deposición química en fase vapor activada por plasma: <i>plasma enhanced chemical vapour deposition</i> (PECVD).....	20
1.2.3 Polimerización por plasma.....	24
1.2.3.1 Estructura de los polímeros de plasma.....	27
1.2.3.2 Efectos de los parámetros del proceso de plasma en la polimerización	28
1.2.3.3 Aplicaciones de los polímeros de plasma.....	30
1.2.4 Deposición en vacío asistida por plasma remoto: <i>remote plasma assisted vacuum deposition, RPAVD</i>	31
1.2.4.1 Parámetros de deposición en RPAVD.....	33
1.2.4.2 Características de las películas delgadas fabricadas por RPAVD.....	34
1.2.4.3 Aplicaciones de las películas delgadas fabricadas por RPAVD.....	41
1.2.5 Procesado de películas con plasma de oxígeno.....	42

1.2.5.1 <i>Plasma etching</i>	42
1.2.5.2 Antecedentes relevantes en el procesado de películas con plasma de oxígeno.....	44
1.3 Películas de adamantano fabricadas mediante RPAVD.....	47
1.3.1 Propiedades de las películas poliméricas de adamantano.....	48
1.3.2 Aplicaciones de las películas poliméricas de adamantano.....	50
1.4 Tecnología fotovoltaica de películas delgadas.....	53
1.4.1 Tecnología fotovoltaica.....	53
1.4.2 Celdas solares de perovskita de haluro organometálico.....	54
1.5 Objetivos de la investigación (Research Objectives).....	58
Bibliografía.....	60
CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS	70
2.1 Preparación de películas poliméricas y óxidos metálicos de alta porosidad mediante técnicas de vacío.....	72
2.1.1 Materiales empleados en RPAVD.....	72
2.1.2 Limpieza de sustratos para deposición de películas delgadas.....	74
2.1.3 Sistema experimental RPAVD.....	75
2.2 Síntesis de celdas solares de perovskita de haluro organometálico.....	78
2.2.1 Limpieza de sustratos.....	79
2.2.2 Fabricación de los contactos selectivos de electrones (ETL).....	79
2.2.3 Deposición de la película de perovskita de haluro organometálico....	81
2.2.4 Deposición del contacto selectivo de huecos (HTL).....	81

2.2.5 Evaporación del electrodo metálico de oro.....	82
2.3 Caracterización microestructural y morfológica.....	82
2.3.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de emisión de rayos X (XPS).....	82
2.3.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM).....	83
2.3.3 Microscopía electrónica de fuerza atómica (AFM).....	84
2.3.4 Haz de iones focalizado (TFIB).....	85
2.4 Caracterización estructural.....	86
2.4.1 Difracción de rayos X.....	86
2.4.2 Espectroscopía Raman.....	86
2.5 Caracterización composicional.....	88
2.5.1 Espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS).....	88
2.5.2 Técnicas de análisis con haces de iones: espectroscopía retrodispersión de Rutherford (RBS) y análisis por reacciones nucleares (NRA).....	90
<i>Cálculo de la porosidad de películas de óxidos metálicos mediante RBS y NRA.....</i>	<i>91</i>
2.6 Caracterización óptica.....	92
2.6.1 Espectroscopía UV-vis-NIR.....	92
<i>Cálculo del band gap de una película delgada a partir de su espectro de transmisión.....</i>	<i>93</i>
<i>Montaje experimental para las medidas de transmitancia de películas termocrómicas.....</i>	<i>95</i>
<i>Obtención de curvas de histéresis de películas termocrómicas. Cálculo de la temperatura de transición.....</i>	<i>96</i>

2.6.2 Elipsometría espectroscópica de ángulo variable.....	97
<i>Cálculo de la porosidad mediante aproximación de medio efectivo.....</i>	<i>99</i>
2.7 Medidas del ángulo de contacto de líquidos.....	100
2.8 Caracterización de celdas solares de perovskita.....	101
2.8.1 Curvas de intensidad de corriente-voltaje bajo iluminación.....	101
2.8.2 Histéresis.....	102
2.8.3 Espectroscopía de impedancia.....	103
2.8.4 Espectroscopía de fotoluminiscencia.....	105
Bibliografía.....	107
CAPÍTULO 3. RESUMEN EN ESPAÑOL.....	110
3.1 Nanoestructuras porosas soportadas desarrolladas mediante procesado por plasma de ftalocianinas y porfirinas metálicas.....	113
3.2 Películas conformales tipo aerogel de TiO ₂ mediante deposición por plasma: desde recubrimientos antirreflectantes omnifóbicos hasta fotoelectrodos para celdas solares de perovsk.....	117
3.3 Síntesis de películas de TiO ₂ de alta porosidad mediante plasma remoto a baja temperatura como capas de transporte de electrones en celdas solares de perovskita.....	120
3.4 Pasivación de celdas solares de perovskita con polímeros de plasma ultrafinos para la mejor de la estabilidad y reproducibilidad.....	123
3.5 Películas termocrómicas tipo aerogel de VO ₂ con Transmisión Lumínica y Modulación Solar mejoradas mediante Deposición por Plasma Remoto.....	125

CHAPTER 4. SUPPORTED POROUS NANOSTRUCTURES DEVELOPED BY PLASMA PROCESSING OF METAL PHTHALOCYANINES AND PORPHYRINS.....130

4.1 Introduction132

4.2 Experimental section.....136

 4.2.1 Metal Complex and Organic Precursors.....136

 4.2.2 Synthesis of metal-phthalocyanine and metal-porphyrins oxide thin films by RPAVD-Ar and RPAVD-O₂.....136

 4.2.3 Soft oxygen plasma etching (SPE) treatments by ECR-MW.....137

 4.2.4 Deposition of core@shell nanowires and nanotubes.....137

 4.2.5 Experimental Characterization Methods.....140

4.3 Results and discussion.....140

 4.3.1 Remote plasma-assisted vacuum deposition of porous metal oxide thin films.....140

 4.3.2 Development of hybrid, metal, and metal oxide core@shell nanowires and nanotubes.....149

4.4 Conclusions.....154

References.....156

CHAPTER 5. CONFORMAL TiO₂ AEROGEL-LIKE FILMS BY PLASMA DEPOSITION FROM OMNIPHOBIC ANTIREFLECTIVE COATINGS TO PEROVSKITE SOLAR CELLS PHOTOELECTRODES.....160

5.1 Introduction.....163

5.2 Experimental section.....164

 5.2.1 Aerogel-like thin film synthesis.....164

 5.2.2. Soft plasma etching (SPE) treatments by ECR-MW.....165

 5.2.3 Synthesis of supported organic nanowires (ONWs) by Physical Vapor Deposition (PVD).....165

5.2.4 Preparation of perovskite solar cells.....	165
5.2.5 Experimental Characterization Methods.....	165
5.3 Results and discussion.....	167
5.3.1 Development of ultra-porous aerogel-like TiO ₂ films by plasma deposition and etching.....	167
5.3.2 Synthesis of aerogel-like films at room temperature.....	176
5.3.3 Conformal deposition.....	178
5.3.4 Thin films crystallinity.....	179
5.3.5 Optical properties.....	182
5.3.6 Wetting properties.....	186
5.3.7 Aerogel-like films as selective electrodes in perovskite solar cells.....	188
5.3.4 Generalisation of the synthetic method.....	193
5.4 Conclusions.....	195
References.....	197

CHAPTER 6. LOW-TEMPERATURE REMOTE PLASMA SYNTHESIS OF HIGHLY POROUS TiO₂ AS ELECTRON TRANSPORT LAYERS IN PEROVSKITE SOLAR CELLS.....

6.1 Introduction.....	203
6.2 Experimental section.....	204
6.2.1 Fabrication of perovskite solar cells.....	204
6.2.2. Fabrication of columnar TiO ₂ thin films via RPAVD-O ₂	204
6.2.3 Fabrication of Columnar-Aerogel C ₁ and C ₂ layers by RPAVD-Ar + SPE.....	205
6.3 Results and discussion.....	206
6.4 Conclusions.....	222

References.....	224
-----------------	-----

CHAPTER 7. ULTRATHIN PLASMA POLYMER PASSIVATION OF PEROVSKITE SOLAR CELLS FOR IMPROVED STABILITY AND REPRODUCIBILITY.....226

7.1 Introduction.....	228
7.2 Experimental section.....	229
7.2.1 Fabrication of perovskite solar cells.....	229
7.2.2. Deposition of adamantane on mesoporous m-TiO ₂ electrode.....	229
7.3 Results and discussion.....	231
7.3.1 Adamantane plasma polymers on mesoporous TiO ₂ electrode.....	231
7.3.2 m-TiO ₂ /ADA as electron selective contact in perovskite solar cells.....	233
7.3.3 Cell stability.....	243
7.4 Conclusions.....	244
References.....	246

CHAPTER 8. ENHANCED LUMINOUS TRANSMISSION AND SOLAR MODULATION IN THERMOCHROMIC VO₂ AEROGEL-LIKE FILMS VIA REMOTE PLASMA DEPOSITION..... 249

8.1 Introduction.....	251
8.2 Experimental section.....	252
8.2.1 Fabrication of aerogel-like VO ₂	252
8.2.2. Characterization methods.....	254
8.3 Results and discussion.....	256
8.3.1 Synthesis of V ₂ O ₅ films.....	256
8.3.2 Synthesis of VO ₂ films by annealing.....	260
8.3.3 Thin film crystallinity and surface composition.....	261

8.3.4 Optical performance.....	270
8.3.5 Encapsulation of aerogel-like films for environmental protection.....	275
8.4 Conclusions.....	277
References.....	279
Annex.....	283
XPS characterization of sublimated and plasma polymerized VOPc films.....	283
References.....	285
CHAPTER 9. GENERAL CONCLUSIONS.....	287
9.1 General conclusions.....	287

Porosity

Def. The quality or degree of having minute spaces or holes within a material in relation to its total volume. This property is essential for various applications in science and technology, as it describes the ability of a material to allow liquids or gases to pass through.

"Most natural structures are porous, and within these porosities lies their function and effectiveness."

Hooke, R. (1665). Micrographia: Or Some Physiological Descriptions of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses with Observations and Inquiries Thereupon.

"Porous materials are so familiar that they are sometimes forgotten or ignored. Yet, their application in water purification, gas filtration, and energy storage is vital for various industries."

Ishizaki, K., Komarneni, S., & Nanko, M. (1998). Porous Materials: Process Technology and Applications

"Through our growing understanding of how pores work, we constantly find new ways to utilize the properties of porous materials to tackle some of the greatest challenges before us."

Our Porous World (2022). University of Bergen.

Capítulo 1.

Introducción

En este Capítulo, se presenta una visión general de los principios fundamentales que guían la investigación sobre películas delgadas y nanoestructuradas. Se describen las propiedades ópticas, eléctricas y químicas que las hacen esenciales en aplicaciones avanzadas, como dispositivos fotovoltaicos, ópticos y electrónicos. Además, se introduce la tecnología de deposición por plasma y vacío, destacando su relevancia para la síntesis de materiales multifuncionales. Esta sección sienta las bases teóricas para los capítulos siguientes, donde se explorarán aplicaciones específicas en sistemas nanoestructurados y películas funcionales.

1.1 Películas delgadas funcionales

Las películas o láminas delgadas son capas extremadamente finas de material que suelen abarcar desde unos pocos nanómetros hasta varias micras de espesor y que se soportan sobre sólidos de mayor grosor denominados *sustratos*. Estas películas tienen la finalidad de mejorar y/o dotar de una o varias funcionalidades específicas (ópticas, mecánicas, eléctricas, magnéticas, catalíticas, etc.) al material^[1-4] o de formar parte en dispositivos multicapa o incluso nanoestructurados. En este último caso, sobre un determinado sustrato se pueden apilar diferentes películas como pueden ser metales, semiconductores, polímeros y cerámicos, cada una de ellas con una funcionalidad distinta (conductor o aislante de la electricidad, absorción de luz, alineamiento de bandas, etc.) y que en conjunto forman un dispositivo, que guarda muy poca o nula relación con las propiedades iniciales del sustrato ^[5,6]

Una de las singularidades de las láminas delgadas y nanoestructuradas es precisamente su tamaño nanométrico que hace que sus propiedades físicas puedan diferir significativamente de las del material *bulk* (es decir, del material másico). Este comportamiento viene dictado por aspectos como su micro/nano-estructura, geometría, estrés, bordes y defectos, entre otros; y que a su vez está determinado por los diferentes procesos que tienen lugar en las etapas iniciales y finales de la formación de la película. Desde una perspectiva química, los átomos de la superficie de un material presentan diferencias en sus enlaces químicos en comparación con los átomos más internos debido a la asimetría de las fuerzas de enlace y la ausencia de átomos en una de las direcciones del espacio, que provoca que los estados de energía de los átomos en la superficie difieran^[7]. Las propiedades físico-químicas de los átomos de la superficie, como pueden ser la reactividad química, grado de ionización, distancia interatómica, electronegatividad, etc., serán también diferentes. Estas diferencias se hacen más acusadas cuanto menor es el espesor de la lámina delgada o tamaño de la nanoestructura, puesto que aumentan relativamente la influencia entre las intercaras película/aire y película/sustrato, así como otros efectos singulares debido a confinamientos electrónicos y otras interacciones electrónicas y ópticas.

En las últimas décadas, la tecnología de vacío y plasma ha experimentado un auge muy significativo. Esta tecnología es ampliamente usada en la industria y permite fabricar películas funcionales y multifuncionales con un control muy preciso de las propiedades físicas y químicas del material^[7]. Es por esta razón, que en esta Tesis se ha desarrollado una metodología innovadora de vacío y plasma para el control de la funcionalidad de láminas delgadas nanoestructuradas. A continuación, se detallan aquellas funcionalidades más relacionadas con la investigación realizada:

Funcionalidad eléctrica. Películas delgadas que modifican propiedades como la conductividad, resistividad, capacitancia o respuesta eléctrica, mediante la incorporación de películas conductoras^[8], aislantes^[9], dieléctricas^[10] o

semiconductoras^[11]. Se utilizan en la fabricación de dispositivos como transistores de película delgada^[12], diodos emisores de luz (LEDs)^[13], o celdas solares^[14], entre otros.

Películas que modifican el comportamiento mecánico. Se utilizan para controlar características como la resistencia, dureza, adherencia, fricción o resistencia al desgaste. Las películas antifricción^[15], recubrimientos antirrayado^[16] o películas flexibles^[4] se engloban en esta clasificación y ofrecen mejoras significativas en el rendimiento y durabilidad del material.

Funcionalidad óptica. Son películas que modifican el comportamiento frente a la luz y se emplean para controlar diversas propiedades como la transmisión, reflexión, absorción, dispersión e índice de refracción. En este grupo se incluyen las películas antirreflectantes^[17], transparentes^[18], termocrómicas^[19] o absorbentes^[20], entre las más destacadas.

Funcionalidad magnética. Se engloban a aquellas películas que se utilizan para controlar características como la magnetización^[21] o la anisotropía magnética^[22].

1.1.1 Láminas delgadas funcionales de alta porosidad

Se puede definir un material poroso como aquel formado de una matriz sólida que alberga huecos que pueden estar aislados (en lo que se conoce como porosidad cerrada) o interconectados entre sí y con el exterior (porosidad abierta). Este último tipo de porosidad abierta permite que cualquier fluido atraviese el material y pueda ser selectivamente adsorbido o, en otros casos, transformado químicamente^[23,24]. De acuerdo a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC)^[25], los poros que definen un material se clasifican en: microporos (tamaño de poro < 2 nm), mesoporos (entre 2 y 50 nm) y macroporos (> 50 nm). Existe además una clasificación general de los materiales porosos en función del estado físico que presenta (sólido cristalino o sólido amorfo) y de la composición química (inorgánico, orgánico o metalorgánico)^[26], siendo ejemplos representativos las zeolitas^[27], *metal-organic frameworks* (MOFs)^[28], polímeros porosos^[29], carbonos^[30] y óxidos metálicos^[31]. Dentro de esta clasificación, los óxidos metálicos de alta porosidad (cristalinos y amorfos) han experimentado un gran auge en los últimos años, tal como se puede observar en la **Figura 1.1**, con más de 600 artículos publicados en 2023. Estos materiales encuentran numerosas aplicaciones tales como supercondensadores^[32], sensores de gases^[33], catálisis^[34,35], o biomedicina^[36], y recaban especial interés en la investigación desarrollada en esta Tesis.

Figura 1.1. Publicaciones conteniendo las palabras “metal oxide” y “porous” durante los años 2000-2023 (datos obtenidos de la web *Scopus* en abril de 2024).

Existen numerosos ejemplos en la literatura de óxidos metálicos de baja densidad con porosidades por encima del 80 %, que poseen una serie de propiedades únicas^[37,38], como son: alta área superficial; baja conductividad térmica; buena permeabilidad; buena resistencia mecánica y son químicamente estables y resistentes a la mayoría de disolventes. La gran mayoría de estos óxidos metálicos de alta porosidad se fabrican mediante métodos de síntesis líquida, y no existen ejemplos en la literatura sobre su síntesis utilizando técnicas de plasma. En esta Tesis se abordará la síntesis de materiales de alta porosidad empleando técnicas de plasma, que además son altamente conformales (replican la topografía del sustrato), una propiedad que no se ha conseguido anteriormente mediante síntesis líquida. La capacidad de sintetizar estos materiales por plasma y su conformalidad con diferentes sustratos abriría nuevas posibilidades para aplicaciones avanzadas en diversos campos.

Un tipo especial de material con una porosidad muy elevada son los denominados aerogeles^[39-41]. Convencionalmente, este tipo de material se fabrica mediante el proceso *sol-gel*. En este proceso se dispersan partículas sólidas coloidales en un medio líquido para formar el *sol*, que luego se transforma en una estructura tridimensional similar a una esponja para formar un gel en el cual los poros están llenos de líquido. Para obtener aerogeles sobre superficies, la disolución precursora se aplica sobre el sustrato mediante técnicas de recubrimiento como la inmersión, la inyección o la pulverización y, posteriormente, el material se seca mediante

extracción supercrítica de los disolventes^[40,41]. En particular, los aerogeles de óxidos metálicos son los candidatos ideales para aplicaciones que requieren altas temperaturas debido a su excelente estabilidad térmica y química^[42]. En algunos casos, como el de los aerogeles de TiO₂, las densidades pueden ser tan bajas como 0.17 g·cm⁻³, mientras que para el Al₂O₃, Ga₂O₃ y Fe₂O₃, las densidades pueden alcanzar 0.05, 0.06 y 0.14 g·cm⁻³, respectivamente^[43].

En la literatura se han reportado diferentes metodologías de síntesis de óxidos metálicos. Por lo general, aquellas síntesis realizadas por precipitación y métodos sol-gel producen materiales con porosidad homogénea, que viene determinada por el tamaño de los intersticios de la unidad estructural del gel, sin posibilidad de obtener estructuras porosas jerárquicas^[44]. Por otro lado, las sintetizadas por métodos *soft/hard-templating* (donde una matriz sólida se rellena con un precursor metálico mediante impregnación o coprecipitación para posteriormente calcinarlo) originan un material de mayor cristalinidad con un tipo de poros mejor definidos^[45–48]. Estas metodologías se realizan comúnmente a temperaturas elevadas y en condiciones húmedas, que requieren de disolventes, precursores metálicos solubles y un gran tiempo de secado de muestras. En este contexto, las técnicas de vacío y plasma ofrecen una alternativa para la síntesis de películas porosas más amigable con el medio ambiente, ya que no están limitadas por estos inconvenientes (uso de disolventes generalmente tóxicos, altas temperaturas, largos tiempos de síntesis, etc.), y que además permiten un control estricto sobre la composición química del material resultante. Estas metodologías de vacío y plasma son a su vez escalables a la industria, ya que son procesos heredados de la tecnología actual microelectrónica a escala de oblea de silicio. Metodologías como la pulverización catódica por magnetron (*magnetron sputtering*)^[49], la deposición en ángulo oblicuo o rasante (GLAD)^[50,51], la deposición de capas atómicas (ALD)^[52,53] (mediante el uso de templates) y la deposición química en fase vapor exaltada por plasma (PECVD)^[54], se han utilizado recientemente para producir películas mesoporosas y microporosas, que además permiten en muchas de ellas obtener capas de baja dimensionalidad (nanopartículas, nanohilos, nanomuros, etc.) y cristalinas a temperaturas relativamente bajas. Dichas ventajas de las metodologías de vacío y plasma las convierten en una de las técnicas más prometedoras para la síntesis de películas delgadas porosas sobre sustratos sensibles a la temperatura. La **Figura 1.2**, muestra algunos ejemplos de películas de porosidad variable de un mismo material, TiO₂, empleando diversas técnicas de vacío. Sin embargo, pocos ejemplos se pueden encontrar en la literatura sobre el uso de técnicas puramente de vacío y plasma para sintetizar materiales de alta porosidad (> 80%). La mayoría de estos ejemplos logran altas porosidades combinando procesos de vía húmeda con técnicas de desbastado por plasma (plasma *etching*)^[55–57]. No obstante, por los motivos anteriormente mencionados, es fundamental seguir desarrollando nuevas metodologías y procesos que permitan la obtención de materiales de alta porosidad utilizando exclusivamente técnicas de vacío y plasma. La investigación continua en este ámbito impulsará la

innovación y el avance en la síntesis de materiales porosos, ampliando aún más sus aplicaciones y contribuyendo al desarrollo de tecnologías escalables más eficientes y sostenibles.

Figura 1.2. Micrografías en superficie (a) y en sección transversal (b, c, d) de películas delgadas porosas de TiO_2 depositadas mediante diferentes técnicas de vacío: (a) ALD (mediante plantillas de ópalo inverso)^[53]. (b) PECVD^[54]. (c) GLAD con ángulo de evaporación de 85° ^[51]. (d) *Magnetron sputtering*^[49].

Durante la investigación desarrollada en esta Tesis, se han fabricado recubrimientos de alta porosidad con propiedades ópticas y eléctricas singulares que se relacionarán en los próximos Capítulos.

Medidas de porosidad y tamaño de poro.

La medida y análisis del tamaño de poros de películas delgadas pueden clasificarse en términos generales como directos e indirectos. Mientras que en los métodos directos la porosidad se caracteriza mediante técnicas que acceden directamente a

esta propiedad, los indirectos se basan en el análisis de imágenes de la muestra^[58]. La **Figura 1.3**^[58] ofrece un resumen de las técnicas más comunes utilizadas para caracterizar el tamaño y distribución de poros de los materiales, que se pueden aplicar desde tamaños del orden del nanómetro hasta la centena de la micra.

Figura 1.3. Rango de medida de tamaño de poro para diferentes técnicas^[58].

Si bien es cierto que existe una amplia variedad de metodologías para la caracterización de la distribución de tamaño de poro, en el caso de películas delgadas, esta tarea se vuelve compleja debido a diferentes factores. Por un lado, la poca cantidad de material que existe en una capa delgada hace difícil la utilización de métodos directos de medida. Por otro lado, el empleo de métodos indirectos sólo analiza una pequeña porción de la película, por lo que son poco representativos de una película extensa. Además, en aquellos métodos que se pueden utilizar para analizar microporos, se suelen requerir preparaciones costosas (TEM, STM...). De hecho, en la bibliografía consultada sobre la fabricación de películas delgadas porosas, raramente se muestran resultados referentes a la porosidad del material^[59-61]. Se han propuesto en muchos casos el procesado de micrografías SEM empleando algoritmos de imágenes para calcular estadísticamente el tamaño y número de poros contenidos en una muestra, además de obtener un resultado aproximado de la porosidad del material^[62-64]. Técnicas como la porosimetría de intrusión y la isotermas de adsorción de gases permiten calcularla con mayor exactitud, aunque estas metodologías están muy limitadas a la cantidad de material. Cuando los espesores son lo suficientemente delgados se puede emplear

poelipsometría espectroscópica de ángulo variable y así, a través del cálculo del índice de refracción del material y del medio (en la mayoría de los casos, aire), determinar su porosidad. En este tipo de caracterización se modela el índice de refracción efectivo, que está compuesto de la película y los poros rellenos de aire u otros vapores condensables, usando una *aproximación de medio efectivo* (EMA), que emplea comúnmente modelos de Bruggeman o Maxell-Garnett para su cálculo^[65,66]. La técnica de porosimetría elipsométrica permite evidenciar cambios en el índice de refracción de la película en función de la presión parcial de un gas o vapor condensable (como agua, tolueno, etc.)^[59,67]. Con este procedimiento se han medido isotermas de adsorción/desorción de las que es posible obtener información sobre la porosidad y estructura de poros de las películas. Sin embargo, hay limitaciones en este procedimiento. En primer lugar, las capas deben ser transparentes y no dispersar la luz. En segundo lugar, a menudo no es posible eliminar los vapores condensados sobre las películas, pudiendo afectar a los resultados de porosidad obtenidos^[54].

No obstante, nuestro grupo de investigación ha desarrollado una metodología propia (patentada)^[68] de caracterización de porosidad de películas delgadas por isotermas de adsorción, que hace uso de una microbalanza de cristal de cuarzo, logrando alcanzar una sensibilidad por debajo del nanogramo^[51,54,69], y que se ha empleado durante la realización de esta Tesis (ver capítulo 5). Sobre una microbalanza prístina se deposita la película delgada que se desea caracterizar. Esta balanza se introduce posteriormente en una cámara de vacío, con un sistema que permite precalentar la muestra y así eliminar posibles condensados de vapores preadsorbidos. Cuando la película porosa (que está depositada sobre el sensor de cuarzo) se expone de manera controlada a distintas presiones parciales del vapor condensable (crecientes o decrecientes en la rama de adsorción o desorción, respectivamente), se obtienen medidas directas de la masa de vapor adsorbido en los poros de la capa, lo que permite construir una isoterma de adsorción/desorción. A partir de la evaluación de esas isotermas de adsorción/desorción se puede estimar el tipo de porosidad, volumen de poros y la distribución de tamaño de poros (porcentaje de meso y microporos) de la película. La metodología presenta soluciones técnicas que superan las restricciones de los métodos anteriormente citados: por un lado, el empleo de una balanza de cuarzo permite solventar la problemática asociada a la poca cantidad de material presente en láminas delgadas, ya que presenta una sensibilidad en la medida en el orden de el nanogramo; por otro, el calentamiento de las paredes de la cámara de vacío a una temperatura superior a la que se realiza la adsorción/desorción, evita las oscilaciones en la medida debido a procesos de adsorción/desorción no deseados desde las paredes de la cámara de vacío del vapor usado para la medida^[68].

Otro método que se ha empleado durante la realización de esta Tesis (Capítulos 5, 6 y 8) es la *espectrometría de retrodispersión de Rutherford* (RBS), que proporciona información de la composición elemental de la muestra por unidad de superficie, y de

la que se puede extraer su densidad superficial (átomos·cm⁻²)^[59,70] y que, comparado con el espesor real de la película, nos proporciona un valor absoluto de la porosidad. Los cálculos requeridos para su cálculo se explican de forma detallada en el Capítulo 2.

1.1.2 Recubrimientos funcionales antirreflectantes

Un recubrimiento antirreflectante es una película transparente mono o multicapa depositada sobre un sustrato transparente que satisface la condición de interferencia destructiva dentro de un cierto rango de longitud de onda, disminuyendo así la reflexión e incrementando la transmitancia^[71-73] (ver **Figura 1.4**). Los recubrimientos antirreflectantes destacan como uno de los componentes más importantes en el ámbito de las películas con funcionalidad óptica, con una producción que supera a la de cualquier otro tipo de película de características similares. Por ejemplo, en el caso específico del vidrio, si no cuenta con un recubrimiento antirreflectante, la superficie superior puede reflejar aproximadamente el 4% de la luz incidente^[7,72], suponiendo una pérdida de energía en sistemas ópticos^[71]. En general, los revestimientos antirreflectantes se utilizan en una amplia gama de aplicaciones ópticas y optoelectrónicas, que incluyen gafas, espejos, lentes, láser, diodos, cámaras, fotovoltaica y ventanas, entre muchas otras^[74,75].

Figura 1.4. Ilustración esquemática de procesos de refracción, reflexión e interferencia de la luz en un recubrimiento antirreflectante monocapa.

Se denomina reflexión al fenómeno óptico que se produce cuando un haz de luz incide sobre una superficie y cambia su dirección, permaneciendo en el mismo medio. Las características ópticas de un medio se describen mediante el llamado índice de refracción (n), que se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío (c) y la velocidad de propagación en dicho medio (v) (**Ec.1.1**).

$$n = \frac{c}{v} \quad (\text{Ec. 1.1})$$

La reflexión de la luz en la interfaz en un sistema monocapa entre un sustrato transparente con un índice de refracción n_s y el aire es dado por los coeficientes de Fresnel:

$$R_s = \left| \frac{\cos\theta_i - n_s \cos\theta_t}{\cos\theta_i + n_s \cos\theta_t} \right|^2 \quad (\text{Ec. 1.2})$$

$$R_p = \left| \frac{\cos\theta_t - n_s \cos\theta_i}{\cos\theta_t + n_s \cos\theta_i} \right|^2 \quad (\text{Ec. 1.3})$$

donde R_s y R_p se corresponden a la reflexión de la luz polarizada paralela y perpendicular al plano de incidencia, respectivamente, y θ_i y θ_t son los ángulos de incidencia y de transmisión.

Para una incidencia normal ($\theta_i = \theta_t = 0$) la reflectividad (igual para las 2 polarizaciones) viene dada por la ecuación:

$$R = \left| \frac{n_0 - n_s}{n_0 + n_s} \right|^2 \quad (\text{Ec. 1.4})$$

Siendo n_0 el índice de refracción del medio, que si consideramos el aire: $n_0 = 1$ ^[72].

La descripción anterior es cierta para recubrimientos de una sola capa, que son útiles solo en un rango de longitud de onda estrecho. Sin embargo, el apilamiento de películas delgadas de distinto índice de refracción puede diseñarse para minimizar la reflectividad en un amplio rango de longitudes de onda y ángulos de incidencia. El principio sigue siendo el mismo para los recubrimientos antirreflectantes multicapa, pero el modelo matemático utilizado en este caso implica un análisis vectorial de los rayos individuales reflejados^[74]. Además de las técnicas de apilamiento de películas delgadas, existen otras metodologías para desarrollar superficies antirreflectantes: a) la texturización de la superficie; b) añadiendo una película con gradiente de índice de refracción y c) incrementando la porosidad del material de recubrimiento. Es esta última metodología la que más atención le dedicaremos y que, durante todo el Capítulo 5, haremos un análisis exhaustivo donde nos centraremos en la síntesis y las propiedades de estos materiales.

1.1.3 Recubrimientos funcionales termocrómicos

Una película termocrómica se caracteriza por un cambio reversible en el espectro de absorción de luz cuando el material supera una temperatura de transición característica (T_t). Este efecto térmico provoca cambios en la estructura molecular del material o en su estructura cristalina, y podemos encontrar películas de naturaleza tanto orgánica como inorgánica^[76].

Los películas termocrómicas orgánicas suelen mostrar temperaturas de transición relativamente bajas. Suelen basarse en moléculas orgánicas en anillo^[77] y polímeros^[78–80], cuyos cambios estructurales ocurren no solo por cambios de temperatura, sino también por luz, pH o exposición a otras moléculas, que causan a su vez un cambio de color reversible en el material. En estos sistemas, los cambios en la estructura molecular dan lugar a variaciones en los niveles de energía del orbital molecular ocupado más alto (HOMO) y del orbital molecular desocupado más bajo (LUMO). Por otra parte, las películas termocrómicas inorgánicas exhiben temperaturas características comprendidas entre 70 y 500°C, y se caracterizan por una alta durabilidad y estructura cristalina estable. El mecanismo fundamental es el cambio inducido por la temperatura en la geometría del ligando unido al metal y/o el cambio en el número de coordinación, que provoca una variación en la energía del campo de cristal que se encuentra en el rango de energía de la radiación electromagnética^[76]. No obstante, en otro tipo de materiales inorgánicos, el termocromismo se origina por un cambio de la fase cristalina, que modifica la simetría del cristal. Para este tipo de recubrimientos termocrómicos, existe una transición de fase desde un estado metálico a uno semiconductor cuando la temperatura disminuye por debajo de T_t (temperatura de transición). Ejemplos de películas termocrómicas inorgánicas son: Cu_2HgI_4 ^[81], CoCl_2 ^[82], $\text{Fe}^{\text{III}}_4[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]_3$ ^[83] o los óxidos de vanadio^[19].

La **Figura 1.5** muestra los diferentes mecanismos que dan origen al termocromismo:

Figura 1.5. Mecanismos fundamentales del termocromismo^[76].

De entre sus diferentes aplicaciones, los recubrimientos termocrómicos se proponen para su uso en las llamadas ventanas inteligentes (*smart-windows*), tecnología muy relevante en el panorama energético actual ya que son capaces de controlar la transmisión de luz para reducir el consumo de energía y bajar la huella de CO₂^[19,84]. El principio de funcionamiento se muestra en la **Figura 1.6**: cuando el sistema alcanza una temperatura superior a la de transición ($T > T_t$), el recubrimiento cambia a su estado metálico, reflejando la luz infrarroja e impidiendo que la luz en dicha región del espectro sea transmitida al interior del recinto, evitando que éste se caliente; mientras, en la fase semiconductora ($T < T_t$), la película será transparente en el infrarrojo contribuyendo a calentar dicho recinto. Tanto en fase semiconductora como en fase metálica, el material es transparente en el rango visible y opaco a la luz ultravioleta.

Figura 1.6. (a) Principio esquemático del funcionamiento de un recubrimiento termocrómico en una ventana inteligente. (b) Fenomenología de los espectros de transmitancia de un recubrimiento termocrómico depositado sobre vidrio plano en sus estados metálico y semiconductor.

Óxidos de vanadio como materiales termocrómicos

Entre los compuestos inorgánicos que destacan por su termocrómismo se encuentran los óxidos de vanadio. El vanadio, perteneciente a la primera serie de transición (3d), exhibe cuatro estados de oxidación diferentes: V^{2+} , V^{3+} , V^{4+} y V^{5+} . Los óxidos binarios de vanadio forman una serie homóloga que comprende las fases Magnéli con fórmula genérica de V_nO_{2n-1} (para $n > 1$) y las fases Wadsley con fórmula V_nO_{2n+1} . Por lo general, las fases Magnéli son conocidas por su transición metal-aislante (MIT, por sus siglas en inglés, *Metal-to-Insulator Transition*)^[85], y que gráficamente pueden observarse en la **Figura 1.7**. Las fases Wadsley, más oxidadas que las fases Magnéli, muestran transiciones MIT solo en el V_2O_5 (a aproximadamente 530 K) y el V_6O_{13} (a 150 K). Estas transiciones están acompañadas por una disminución significativa de la susceptibilidad magnética debido a la formación de pares $V^{4+}-V^{5+}$ en las fases aislantes^[86,87]. El V_2O_5 se utiliza ampliamente en aplicaciones catalíticas y electroquímicas^[87,88]. En la actualidad, el V_6O_{13} se encuentra bajo una intensa investigación como material de cátodo en baterías recargables de iones de litio^[89], magnesio^[90] o zinc^[91] debido a su alta capacidad teórica de almacenamiento de energía y su elevada densidad de energía.

Figura 1.7. Temperaturas MIT de distintos óxidos de vanadio en fase Magnéli. Se han incluido, además, aquellos óxidos en fase Wadsley con transición termocrómica (recuadro verde a la derecha)^[92-94].

No obstante, uno de los óxidos de vanadio más notables debido a sus propiedades termocrómicas es el óxido de vanadio (IV), VO₂. Este compuesto de fase Magnéli ($n = \infty$), presenta una transición MIT a 341 K (68 °C) en *bulk*. Esta transición se debe a un cambio en su estructura cristalina, que provoca una reducción drástica de la transmitancia en la región del infrarrojo cercano, sin modificar significativamente la transmitancia en la región UV-Visible^[19,94-96], lo que lo convierte en un material idóneo

para su aplicación en ventanas inteligentes^[19,84]. La transición implica cambios tanto en las estructuras electrónicas como en las de la red cristalina, llevando al VO₂ desde un estado aislante con estructura monoclinica de baja temperatura (M1, grupo espacial P2₁/c) a un estado metálico rutilo tetragonal de alta temperatura (R, grupo espacial P4₂/mnm). Esta transición termocrómica es singular, siendo uno de los pocos ejemplos en la naturaleza donde ocurre a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente. La causa exacta de la transición ha sido desconocida y objeto de debate durante las últimas décadas^[19,94,97]. Esto es debido a la complejidad del mecanismo del MIT y a los cambios estructurales asociados en la red y la física subyacente de Mott y Peierls. Específicamente, el mecanismo de Peierls implica la formación y desaparición de dímeros de vanadio inclinados, mientras que el mecanismo de Mott implica un cambio brusco en la magnitud de la interacción crítica de Coulomb entre electrones. Ambos mecanismos son propuestos como posibles impulsores de la transición, y la interacción entre ellos agrega una capa adicional de complejidad al entendimiento de este fenómeno^[97]. Como se observa en la **Figura 1.8 a)**, en la fase rutilo (fase R), los octaedros VO₆ comparten vértices para formar una estructura en la que los átomos de vanadio están dispuestos en cadenas lineales paralelas al eje cristalográfico c_R. Los átomos de vanadio están uniformemente espaciados a lo largo de estas cadenas, con una distancia V-V de aproximadamente 2.85 Å. Durante la transición MIT a la fase monoclinica (fase M1), la estructura de los octaedros VO₆ se distorsiona: los átomos de vanadio se mueven alternativamente a lo largo de la dirección V-V, formando dos distancias V-V distintas, de 2.65 Å y 3.12 Å, respectivamente. Esto da lugar a la inclinación y dimerización de los octaedros, lo cual induce un comportamiento semiconductor^[19,94,98]. Este fenómeno se puede explicar mediante la teoría de los orbitales moleculares, donde se forman orbitales moleculares enlazantes (σ , π y $d_{||}$) y antienlazantes (σ^* , π^* y $d_{||}^*$) mediante la combinación de orbitales atómicos V_{3d} y O_{2p}. La **Figura 1.8 b)** ilustra este proceso. En la fase rutilo VO₂(R), sólo se forma un enlace $d_{||}$ entre los orbitales V⁴⁺ adyacentes a lo largo del eje c_R, lo que provoca una superposición entre los orbitales $d_{||}$ del vanadio y los π^* de los oxígenos que solapan con el nivel de Fermi, y confiriendo características metálicas al material. Sin embargo, la presencia de dos distancias V-V diferentes en el VO₂(M1) resulta en componentes tanto de enlace $d_{||}$ como de antienlace $d_{||}^*$, lo que polariza los orbitales. Como resultado, el orbital enlazante $d_{||}$ queda ocupado y el orbital antienlazante $d_{||}^*$ queda vacío, elevando el nivel de Fermi y generando una fase aislante^[19,95].

Figura 1.8. (a) Estructura cristalina del VO₂ en fase aislante monoclinica (M) a baja temperatura y fase metálica rutilo (R) a alta temperatura. Se han resaltado las distancias V-V en cada estructura. (b) Diagrama de orbitales moleculares que muestra la estructura de bandas de las fases reversibles VO₂(M) y VO₂(R)^[99].

Las propiedades ópticas de estos recubrimientos termocrómicos de VO₂ se caracterizan principalmente con varias magnitudes ópticas: transmitancia lumínica en el visible (T_{lum} , 380-780 nm, **Ec.1.5**), la modulación solar (ΔT_{sol} , que se define como la diferencia en transmitancia solar T_{sol} (**Ec.1.6**) antes y después de la transición de fase, entre los rangos de 240-2500 nm) y la modulación en el infrarrojo cercano (ΔT_{IR} , en el rango de 780-2500 nm, **Ec.1.7**). Estas propiedades se cuantifican acorde a las siguientes expresiones:

$$T_i = \frac{\int T(\lambda)\phi_i(\lambda)d\lambda}{\int \phi_i d\lambda} \quad (i = lum, sol, IR) \quad (Ec. 1.5)$$

$$\Delta T_{sol} = T_{sol}(T < T_t) - T_{sol}(T > T_t) \quad (Ec. 1.6)$$

$$\Delta T_{IR} = T_{IR}(T < T_t) - T_{IR}(T > T_t) \quad (Ec. 1.7)$$

donde $T(\lambda)$ representa el valor de la transmitancia para cada longitud de onda; i denota lum, sol o IR; $\phi_{lum}(\lambda)$ la eficiencia fotópica estándar de la visión (sensibilidad espectral del ojo humano) cuyos valores están tabulados por la *International Commission on Illumination*^[100] entre 380-780 nm; $\phi_{sol}(\lambda)$ es el espectro de irradiancia solar para una masa de aire de 1.5, correspondiente cuando el sol se encuentra a 37° sobre el horizonte, entre 280-2500 nm, cuyos valores están tabulados por la *American Society for Testing and Materials*^[101]; y $\phi_{IR}(\lambda)$ representa la misma irradiancia solar $\phi_{sol}(\lambda)$ pero restringida al rango del infrarrojo cercano entre 780-2500 nm.

Las investigaciones sobre ventanas inteligentes con este óxido comenzaron en la década de los 80, pero hoy aún es necesaria la optimización de una serie de propiedades que deben de ser controladas de cara a su implementación. Entre ellas, hay que destacar:

a) La temperatura de transición, T_t , debe reducirse, para alcanzar el valor más cercano posible a la temperatura ambiente.

b) La transmitancia lumínica, T_{lum} , debe ser lo más alta posible, y para un buen comportamiento estar por encima del 60%. Esta propiedad fotométrica cuantifica la luz en la región visible, ponderada según la sensibilidad del ojo humano^[102].

c) La modulación solar, ΔT_{sol} , debe ser lo más alta posible, situándose por encima del 10% para considerarlo como un buen material termocrómico^[103]. La propiedad cuantifica la diferencia en la cantidad de radiación solar que atraviesa la ventana debido al recubrimiento entre los estados por debajo ($T < T_t$) y por encima ($T > T_t$) de la temperatura de transición. Un mayor valor de ΔT_{sol} indica una mayor capacidad de la ventana para bloquear la radiación solar en el estado de alta temperatura, mejorando así el rendimiento de ahorro de energía^[104].

d) La modulación en el infrarrojo cercano, ΔT_{IR} , también debe ser lo más alta posible. Esta propiedad cuantifica la diferencia en la cantidad de radiación infrarroja cercana que atraviesa la ventana entre los estados por debajo ($T < T_t$) y por encima ($T > T_t$) de la temperatura de transición. Un mayor valor de ΔT_{IR} indica una mayor capacidad del material para bloquear la radiación infrarroja cercana en el estado de alta temperatura. En algunos estudios^[102,105], se busca maximizar esta diferencia, y aunque no proporcionan un valor específico de referencia, se asume que debe situarse por encima del 15%.

e) Buena estabilidad ambiental a largo plazo.

El desarrollo práctico de recubrimientos termocrómicos exige desarrollar metodologías robustas y reproducibles que permitan conseguir las propiedades anteriormente enunciadas. Es por ello que se han utilizado diversos procedimientos para la síntesis de películas delgadas de VO_2 : métodos sol-gel^[106], magnetron sputtering^[96], y deposición química en fase vapor activados térmicamente o mediante plasmas^[107]. El mayor reto asociado a los mismos reside en controlar la estequiometría del VO_2 , ya que al no ser la más estable termodinámicamente, en condiciones de humedad se transformará gradualmente en óxido de vanadio (V), V_2O_5 , o en sus hidróxidos, provocando un rápido descenso de sus propiedades termocrómicas^[108]. Además, estos recubrimientos deben ser cristalinos^[102], que generalmente implica el calentamiento de los sustratos, aspecto que debe ser compatible con las propiedades anteriormente citadas.

1.2 Procesos de deposición de películas delgadas por técnicas de plasma

Dado que el núcleo central de esta Tesis reside en la síntesis de películas funcionales utilizando una metodología basada en plasma, resulta esencial comprender sus fundamentos básicos.

1.2.1 El plasma: introducción y diagnóstico

El plasma es el estado de la materia más abundante en el Universo, ya que supone un 99 % de esta. En el campo físico y químico se puede definir el plasma como un gas ionizado cuasi-neutro de partículas cargadas y neutras caracterizado por un comportamiento colectivo^[109]. En un gas neutro, las partículas se mueven en línea recta y su movimiento es determinado por la colisión entre las propias partículas y las paredes del contenedor, siguiendo un movimiento browniano. En un plasma, existen portadores de carga libres cuya cinética está influenciada por comportamientos colectivos que implican que el movimiento de cada partícula en el plasma no depende únicamente de las condiciones locales, sino también por el estado del plasma en regiones distantes a la partícula en cuestión. Las partículas cargadas en el plasma interactúan entre sí, lo que genera campos electromagnéticos que influyen en su propio movimiento y cuya interacción puede dar lugar a la formación de concentraciones locales de cargas positivas y negativas. Estas características son, probablemente, las más importantes de un plasma y la que diferencia el plasma de un gas neutro ideal. Es por ello por lo que se le denomina el cuarto estado de la materia. Existen una serie de parámetros que describen y caracterizan un plasma. Entre los más importantes podemos destacar^[7]:

a) El grado de ionización. Definido como la fracción de partículas gaseosas que están ionizadas.

b) La longitud de Debye. Indica la escala característica a la cual las interacciones eléctricas entre las partículas cargadas se vuelven significativas. Es una medida de la región de influencia de una partícula en el plasma y está relacionada con la densidad de partículas cargadas en el plasma. En los plasmas más comunes utilizados en el procesamiento de materiales, la longitud de Debye suele variar entre 10^{-5} y 10^{-3} m^[7].

c) Frecuencia del plasma. Las partículas cargadas del plasma están sometidas a fuerzas electromagnéticas debido a su interacción mutua, que dan lugar a oscilaciones. La frecuencia del plasma describe la velocidad a la cual estas oscilaciones ocurren.

d) Temperatura. La temperatura del plasma es una medida aproximada de la energía cinética de las especies que la componen. La energía cinética media de electrones, iones y moléculas neutras en el plasma pueden diferir entre sí, contrariamente a la de las moléculas en una de mezcla de gases, que tienen idéntica energía cinética media independientemente de las especies. Atendiendo al equilibrio termodinámico, podemos clasificar los plasmas en^[7,109]:

❖ Plasmas térmicos. Donde la temperatura de los electrones (T_e), iones (T_i) y especies neutras (T_n) se encuentran en equilibrio termodinámico^[7,109]:

$$T_e = T_i = T_n$$

La frecuencia de colisión entre los electrones y el resto de las partículas del gas es muy amplia, por lo que este tipo de plasmas se originan principalmente a presiones cercanas a la presión atmosférica (por encima de 0.1 atm) y alcanzan temperaturas superiores a 10^4 K. El porcentaje de ionización de las especies roza el 100%. Este tipo de plasmas pueden producirse mediante arcos eléctricos, por antorchas de plasma de inducción de radiofrecuencia y por llama, entre otros^[110]. Su utilidad en el ámbito de la ciencia de materiales radica mayoritariamente en la síntesis de materiales cerámicos^[111], aplicaciones metalúrgicas^[112], densificación de materiales^[113] y tratamientos de residuos^[114].

❖ Plasmas no térmicos. También llamados *plasmas fríos*, cuya característica fundamental es la ausencia de equilibrio termodinámico entre la temperatura electrónica y la temperatura de las especies pesadas del plasma.

$$T_e \gg T_i, T_n$$

El grado de ionización para este tipo de plasmas es muy bajo (por debajo de 10^{-4}) por lo que el gas se compone mayoritariamente de especies neutras con un bajo porcentaje de especies excitadas. La baja densidad electrónica y capacidad térmica de los electrones hacen que la transferencia de calor de los electrones al gas sea muy pequeña. Por lo tanto, se puede observar una clara diferencia entre dos temperaturas distintas: una que se mantiene cerca de la temperatura ambiente, asociada a la temperatura de los iones y las especies neutras; y temperaturas superiores a 10^4 K, correspondientes a la temperatura electrónica^[7,109]. En la **Figura 1.19** se muestra la relación entre la temperatura y la densidad electrónica en diferentes tipos de plasma, ilustrando estas diferencias y rangos de temperatura.

Figura 1.9. Temperatura y densidad electrónica en diferentes tipos de plasma^[115].

Para mantener y controlar de manera óptima la química de este tipo de plasmas, es necesario utilizar reactores de vacío. Al aplicar un campo eléctrico a bajas presiones, los electrones presentes en el gas son acelerados por la acción del propio campo, lo que resulta en colisiones con otras especies más pesadas. Estas colisiones generan un efecto dominó, produciendo nuevos electrones libres. Este proceso en cadena genera una transferencia de energía desde el campo eléctrico al gas plasmógeno. Como consecuencia, las especies activas generadas participan en reacciones fisicoquímicas a temperatura ambiente. Esta característica distintiva convierte a los plasmas en una tecnología altamente versátil en el desarrollo y síntesis de nuevos materiales^[116,117] lo cual será el enfoque principal a lo largo de esta Tesis.

1.2.2 Deposición química en fase vapor activada por plasma: *plasma enhanced chemical vapour deposition (PECVD)*

La deposición química en fase vapor (*chemical vapour deposition, CVD*) es una técnica en la que un precursor (o mezcla de precursores) en fase gaseosa reacciona

químicamente con el medio para formar una película delgada sobre un sustrato. Aunque existen variantes de deposición química en fase vapor que se realizan a presión atmosférica, la más ampliamente utilizada en la industria es la CVD de baja presión. A diferencia de las técnicas de deposición física en fase vapor (*physical vapor deposition*, PVD), en los procesos CVD el producto final está compuesto por un material distinto al de los precursores iniciales, siendo el resultado de una o varias reacciones químicas. Esto implica que el material depositado se forma a partir de reacciones químicas controladas, en contraste con la simple condensación física de un vapor, como ocurre en las técnicas de PVD. En un proceso CVD las reacciones homogéneas que ocurren en la fase gaseosa pueden dar lugar a la formación de partículas no deseadas, que se depositan en otras zonas del reactor o se recogen a lo largo de las líneas de evacuación. Estas partículas pueden interferir con el crecimiento uniforme de la película. Para evitar esto, es fundamental que las reacciones que generan la película se produzcan en la superficie del sustrato, es decir, mediante reacciones heterogéneas. En este contexto, se emplean presiones bajas en el interior del reactor para reducir la probabilidad de colisiones entre las moléculas en fase gaseosa, minimizando así la formación de partículas no deseadas y favoreciendo la deposición de la película delgada de manera controlada. El mecanismo de crecimiento en un proceso CVD es el siguiente: primero, los gases reactivos se transportan al reactor, que son adsorbidos junto con los intermedios de reacción sobre la superficie del sustrato y se difunden sobre ella. Las reacciones heterogéneas en la interfase gas-sólido conducen a la formación de películas delgadas a través de la nucleación, el crecimiento y la coalescencia, así como la formación de subproductos de reacción. Finalmente, los productos gaseosos y las especies sin reaccionar se desorben de la superficie y se alejan de la zona de reacción^[118]. Los diferentes métodos de activación de estas reacciones definen las distintas categorías de la CVD: activación térmica, activación por plasma o descarga y activación por fotones. Cada uno de estos métodos de activación proporciona diferentes formas de controlar y optimizar la deposición de películas delgadas en el proceso de CVD^[7].

En esta Tesis, hemos desarrollado nuevos materiales mediante una variante de *Plasma-Enhanced CVD* (PECVD). En un proceso PECVD, se emplea un plasma para activar las reacciones químicas, dando lugar a especies muy reactivas. La descarga es lo bastante intensa como para descomponer las moléculas de gas en diversas especies del compuesto (iones, átomos, fragmentos moleculares, radicales libres, etc.). Las interacciones entre estas entidades producen reacciones químicas a temperaturas considerablemente más bajas que en los reactores CVD convencionales, que pueden ser tan bajas como temperatura ambiente. Esto permite el depósito sobre sustratos sensibles a la temperatura y ofrece ventajas como una deposición más precisa, controlada y con tasas de deposición elevadas ($1-10 \text{ nm}\cdot\text{s}^{-1}$)^[119,120], sustancialmente superiores a otras técnicas de vacío. Esto sirve de base para una tecnología de fabricación de bajo costo. Además, el uso del plasma

en el proceso de PECVD permite utilizar una amplia variedad de precursores, tanto orgánicos como inorgánicos. El amplio rango de control de las reacciones químicas en el plasma y las interacciones plasma-superficie, permiten optimizar la composición y microestructura de las películas. Las películas pueden llegar a tener una alta densidad de empaquetamiento (cercana al 98%), por lo que son duras y ambientalmente estables, así como con alta resistencia a la corrosión y a los disolventes^[120]. Sin embargo, también es posible fabricar películas con grados de porosidad variable^[54,69], permitiendo así modificar sus propiedades según las necesidades específicas de la aplicación. Esto se logra ajustando la interacción energética entre el plasma y la superficie. La PECVD es adecuada para la fabricación de películas de diferente composición y microestructura, lo que permite variar las propiedades de la película en función del espesor. También se puede emplear para recubrir de manera uniforme sustratos con distintas geometrías (superficies planas, hemisféricas, cilíndricas, interior de tubos, etc.). Las presiones con las que se suele trabajar en las técnicas PECVD oscilan entre 0.01 y 1 Torr. El proceso es además compatible a presiones elevadas, apuntando hacia posibles enfoques de fabricación de recubrimientos de bajo costo y alta capacidad de producción. Una de las variables más importantes en esta metodología es la potencia de la descarga. Dado que los tiempos de vida de las especies del plasma son muy cortos, es crucial suministrar constantemente la energía necesaria para regenerar y mantener la concentración de las especies activas^[7]. La **Figura 1.10** presenta de forma esquemática los mecanismos que se dan lugar en las técnicas PECVD durante la formación de una película delgada. En la mayoría de los procesos de PECVD, los plasmas son excitados por fuentes de radiofrecuencia (RF) o microondas (MW). Los plasmas de microondas alcanzan un mayor grado de ionización, se pueden mantener en rangos de presiones más bajas y no requieren el uso de electrodos en el reactor^[119,121].

Figura 1.10. Esquema general del mecanismo de crecimiento de una película delgada por PECVD^[118].

Se han explorado diversas aplicaciones prometedoras de la deposición química en fase vapor asistida por plasma aprovechando las propiedades funcionales de los recubrimientos. En el ámbito de los recubrimientos ópticos, se ha utilizado la PECVD para controlar el índice de refracción, así como para mejorar la resistencia. Un ejemplo es la síntesis por PECVD de lentes oftálmicas (generalmente de PMMA o policarbonato) que mejoran el rendimiento mecánico, ofreciendo mayor resistencia a los arañazos y al desgaste. En general, los recubrimientos duros basados en organosiliconas producidos mediante esta técnica son ampliamente utilizados para esta aplicación^[122]. En muchos casos, también resulta beneficioso aplicar una película antirreflectante para reducir las imágenes dobles, utilizando nitruro de silicio (SiN_x) mediante el mismo proceso^[73]. No obstante, las tendencias más recientes se centran en las nuevas posibilidades que ofrecen materiales con porosidad y tamaños de poro bien definidos^[123], que han posibilitado la síntesis de materiales con índices de refracción muy bajos^[124] e incluso birrefringencia^[125].

Algunos ejemplos de otras aplicaciones de películas sintetizadas por PECVD son: películas delgadas de semiconductores amorfos hidrogenados a partir del silano (SiH_4), que absorben la luz solar de manera muy eficiente^[126]; películas de SiO_2 y $\text{SiN}_{1.3}$ en aplicaciones de barrera de permeación de gases, con buenas propiedades de dureza, transparencia óptica, adherencia y propiedades de barrera^[127]; o películas electrocrómicas con porosidad controlada de óxido de wolframio (VI), WO_3 ^[128]. Además, la PECVD se ha utilizado para el crecimiento de recubrimientos con aplicaciones microelectrónicas, específicamente en la fabricación de películas de aislamiento eléctrico, películas conductoras y semiconductoras y condensadores^[120]. También como películas con aplicaciones tribológicas, que incluyen herramientas de corte, protección de componentes de automóviles, aviones y productos de consumo, y de los que muchos de ellos están basados en carbonitruros de titanio (TiCN) y silicio (SiCN)^[119]. La Tabla 1.1 resume las diversas aplicaciones de la PECVD.

Tabla 1.1. Aplicaciones de películas y recubrimientos funcionales sintetizados por PECVD^[119].

Aplicación	Ejemplos de dispositivos
Microelectrónica y microsistemas	Transistores
	Sistemas microelectrónicos (MEMS)
	Filtros de interferencia óptica
Óptica y fotónica	Guías de onda
	Lentes oftálmicas
	Recubrimientos decorativos
	Recubrimientos ópticos sobre plásticos
Aeroespacial	Recubrimientos protectores contra la erosión y corrosión
	Recubrimientos protectores contra el medio espacial (radiación, oxígeno atómico...)
Producción y ahorro de energía	Ventanas inteligentes
	Superficies autolimpiables
	Películas resistentes a la corrosión
	Fotovoltaicos
Biomédica y farmacéutica	Recubrimientos protectores para implantes y herramientas quirúrgicas
	Recubrimientos biocompatibles
Sensora	Sensores de gases
Textil	Recubrimientos hidrofóbicos
	Tejidos antisépticos

1.2.3 Polimerización por plasma

La polimerización por plasma es un tipo de PECVD que emplea plasmas de precursores orgánicos y metalorgánicos volátiles para sintetizar películas poliméricas a baja presión o presión atmosférica^[129]. El polímero de plasma resultante es un nuevo tipo de material que difiere en la mayoría de los aspectos de un polímero convencional: su estructura es amorfa y su composición depende íntimamente de los parámetros de deposición del plasma^[130]. Esto se debe a que el mecanismo de polimerización por plasma no debe entenderse estrictamente como una polimerización en el contexto químico donde un monómero (o mezcla de monómeros) molecular se encadena de forma repetitiva: en este caso se trata de un proceso atómico, y por ello las cadenas son más cortas, muy ramificadas y con alto grado de entrecruzamiento^[131], resultando materiales significativamente diferentes de los polímeros convencionales y también de la mayoría de materiales inorgánicos. El entrecruzamiento, en el contexto de los polímeros y materiales, se refiere a la formación de enlaces químicos adicionales entre las cadenas poliméricas, creando

así una estructura tridimensional. Como puede apreciarse en la **Figura 1.11**, se distingue visualmente la diferencia entre la polimerización convencional frente a la polimerización por plasma partiendo de un mismo precursor. La polimerización por plasma no se limita únicamente a la formación de materiales orgánicos, sino que el concepto se puede ampliar para incluir materiales inorgánicos y metalorgánicos. La polimerización por plasma es un proceso que, a diferencia de la polimerización convencional, no requiere el uso de disolventes para su síntesis.

Figura 1.11. Comparativa entre un polímero convencional (izquierda) y un polímero de plasma (derecha). El polímero convencional (izquierda) está compuesto por unidades repetitivas que forman una estructura lineal. En contraste, el polímero de plasma (derecha) exhibe una estructura ramificada y entrecruzada, resultado de la polimerización de precursores equivalentes, también conocidos como monómeros^[132].

Aunque las técnicas avanzadas de medida aplicadas directamente en la fase de plasma como la espectrometría de masas, las sondas de Langmuir, la espectroscopía de emisión óptica y la espectroscopía infrarroja en fase gaseosa mediante transformadas de Fourier^[133], pueden proporcionarnos información sobre la química del proceso, el mecanismo atómico en el que se basa la polimerización por plasma es altamente complejo. Los procesos químicos involucrados en la polimerización por plasma dependen del tipo de precursor (o precursores) utilizados y de los parámetros de síntesis, y continúan hoy día siendo objeto de estudio y modelización. En la polimerización por plasma se investiga los mecanismos de reacción, la cinética y los productos de reacción^[134–136]. La **Figura 1.12** resume de forma muy esquemática estos procesos^[136]. No obstante, con los avances actuales en las técnicas de caracterización de superficies, es posible controlar de manera precisa las condiciones de deposición para que la química y la funcionalidad del recubrimiento resultante se adapte con precisión a aplicaciones específicas^[137–139].

Figura 1.12. Procesos involucrados en la polimerización por plasma^[136].

Atendiendo a la clasificación propuesta por Friedich^[136], en los plasmas de descarga luminosa de baja presión, se pueden distinguir, *grosso modo*, los siguientes modos de deposición:

a) Polimerización por radicales libres inducida por plasma. En este proceso, el plasma origina radicales libres ($R\bullet$) al romper los enlaces químicos de las moléculas del precursor (M). La formación de los radicales dependerá directamente de la energía de disociación de la especie. Son especies altamente reactivas y reaccionan con el monómero (M) para formar una cadena polimérica (P_n).

La reacción se detendrá cuando se agotan los radicales libres o por la propia recombinación de éstos:

b) Reacciones ion-molécula. Basado en la transferencia de carga por adición o sustración de electrones de un átomo (A) a otro (B):

También puede producirse por transferencia de carga disociativa de un átomo plasmógeno a una molécula. Por ejemplo, en el caso del cloruro de metilo:

Permitiendo aumentar el peso molecular de la especie $C(H_{3-x})Cl^+$.

c) Polimerización por fragmentación-polirrecombinación. Donde se origina la fragmentación de moléculas del precursor en átomos o fragmentos más pequeños que luego se recombinan para formar cadenas poliméricas debido a un continuo bombardeo de las moléculas de monómero y la superficie del polímero por partículas de alta energía y radiación UV.

1.2.3.1 Estructuras de los polímeros de plasma

Las películas poliméricas sintetizadas por plasma son, por lo general, químicamente inertes, insolubles en disolventes orgánicos, térmicamente estables y resistentes a la manipulación^[140]. Se depositan como películas planas, libres de poros y grietas, y homogéneas en un amplio rango de espesores (desde películas ultradelgadas de pocos nanómetros a películas de varios centenares de micras). Se suelen adherir fácilmente a sustratos convencionales (vidrio, silicio, metales, polímeros...) creciendo de forma conformal, es decir, con espesor uniforme a lo largo de toda la superficie de un sustrato, independientemente de su topografía o forma. Este procedimiento de síntesis permite utilizar una amplia variedad de precursores, incluyendo compuestos no polimerizables por vía química convencional^[141], o incluso más de un precursor para la síntesis de copolímeros de plasma^[142]. En un proceso de polimerización por plasma, las características del depósito dependen en mayor medida de las condiciones del proceso que de la naturaleza específica del precursor. Esto significa que es posible obtener depósitos con características muy similares a partir de distintas moléculas precursoras, a diferencia de la polimerización química convencional. Por consiguiente, las propiedades de los polímeros de plasma van a depender principalmente de los parámetros de deposición, como la tasa de flujo del precursor, presión, potencia del plasma, geometría del sistema, reactividad del precursor, tipo de reactor de plasma (microondas, radiofrecuencia...) y la temperatura

del sustrato^[3,143–145]. En la siguiente sección, se resumirán algunas características básicas^[140].

1.2.3.2 Efectos de los parámetros del proceso de plasma en la polimerización

a) Tasa de flujo de precursor. En términos generales, cuando se mantienen constantes los demás parámetros experimentales, como la potencia y la presión, la velocidad de deposición experimenta un aumento continuo al aumentar la tasa de deposición de la molécula precursora. Esto se debe a que la velocidad de polimerización está limitada por la disponibilidad de las moléculas precursoras. Sin embargo, cuando se utilizan precursores volátiles, a tasas de flujo de gas elevadas, la velocidad de deposición disminuye. Esto ocurre porque el tiempo de residencia de los gases se reduce, y en algunos casos, incluso las especies activas no pueden depositarse debido a la rápida extracción y bombeo de los gases^[131]. Por tanto, se alcanza un punto máximo en la tasa de deposición en función del flujo de precursores volátiles, donde se equilibran estos procesos competitivos. Además, la presencia de gases insaturados, que contienen enlaces dobles o triples, tiene un efecto significativo en la velocidad de deposición. Los enlaces múltiples en estas moléculas las hacen más reactivas en un entorno de plasma. Esto permite que las moléculas insaturadas reaccionen de manera más eficiente con los radicales y otras especies activas presentes en el plasma^[130].

En la amplia gama de gases empleados en la polimerización por plasma, se incluyen hidrocarburos con triples enlaces, dobles enlaces que contienen estructuras cíclicas e hidrocarburos saturados, así como los fluorocarburos, que se utilizan de manera extensiva. Como se verá en la siguiente sección, la metodología de *Remote Plasma Assisted Vacuum deposition* (RPAVD) utilizada en esta Tesis, se puede considerar como un proceso más suave que el de polimerización por plasma. Esto se debe, en parte, a que no se utilizan gases como precursores, sino sólidos como moléculas funcionales (porfirinas, ftalocianinas o el Adamantano, este último más volátil).

b) Potencia del plasma. De acuerdo a los mecanismos de polimerización por plasma, el factor más importante que afecta a las propiedades de una película polimérica de plasma es la energía por molécula, ya que determina el grado de fragmentación del precursor en la descarga (y, por ende, el grado de entrecruzamiento)^[141]. Podemos destacar, por tanto, dos procesos generales de polimerización por plasma atendiendo a la energía aplicada en el reactor, y que van a depender principalmente del tipo de funcionalidad que se le quiera dar a la película. A altas potencias, los procesos de plasma generan películas poliméricas altamente entrecruzadas. Esto se debe a la fragmentación extensa del precursor, lo que resulta en la formación de radicales de bajo peso molecular que actúan como iniciadores de la síntesis polimérica. Como resultado, estas películas no conservan las

funcionalidades químicas presentes en la molécula precursora y carecen de una estructura química específica. Al mismo tiempo, el bombardeo de iones se vuelve más intenso, favoreciendo el entrecruzamiento de la película en crecimiento. También, la continua exposición a la luz UV procedente del plasma puede catalizar este proceso. Generalmente, estos polímeros no presentan temperatura de transición vítrea y tienen un alto módulo de elasticidad y estabilidad mecánica, térmica y química^[146]. Estas condiciones de alta energía encuentran aplicaciones en óptica, electrónica, corrosión y alimentación^[109,140,147,148].

Por otro lado, en la polimerización por plasma en condiciones de baja energía, se observa una menor fragmentación del precursor y una mayor retención de los grupos funcionales presentes en él. Esto se debe a la baja incidencia de colisiones entre los electrones y las moléculas del precursor, lo que resulta en un proceso de activación en lugar de una desintegración completa de la estructura química. Con este objetivo, se emplean reactores de plasma en configuración remota, plasmas pulsados e incluso descargas corona cuando se trabaja en condiciones atmosféricas, y cuyas aplicaciones se centran en el campo de la biología^[149], fotovoltaica^[150] o electrónica^[146], entre otros. Dentro de estas opciones, el uso de reactores de plasma pulsados de radiofrecuencia (RF) es una de las técnicas más extendidas y establecidas ya que consiguen películas poliméricas más regulares donde el control de la composición química es mucho más exhaustivo. Con esta metodología se reduce aún más el grado de fragmentación del precursor y, por consiguiente, conservar algunas de las funcionalidades químicas presentes en las moléculas del precursor^[133,151–154]. La técnica RPAVD utilizada en esta Tesis es una metodología de polimerización por plasma de baja energía, consiguiendo películas poliméricas que retienen la funcionalidad de las moléculas precursoras^[139,155–158].

c) Presión del sistema. Los efectos de la presión en la polimerización por plasma afectan a varios aspectos, incluyendo el tiempo de residencia, que aumenta con la presión, la energía promedio de los electrones y el camino libre medio de las moléculas de gas. Los requisitos para la formación de polímeros altamente entrecruzados por plasma requieren un recorrido libre medio bajo, un tiempo de residencia largo y una energía de electrones relativamente alta. Por lo tanto, la polimerización por plasma tiende a ser más efectiva a presiones más altas. Sin embargo, un aumento en la presión puede provocar una distribución desigual de la velocidad de deposición. Por esta razón, la mayoría de las operaciones de polimerización por plasma se realizan a presiones por debajo de 1 Torr, lo que garantiza una película más uniforme y una mayor interacción del plasma con la superficie. Experimentalmente se ha observado que la velocidad de deposición inicialmente aumenta y luego tiende a estabilizarse a presiones más elevadas, manteniendo constante la potencia y la tasa de flujo de gas^[130,147]. Tal como se describió anteriormente, la técnica de deposición RPAVD utilizada en esta Tesis tiene como finalidad la síntesis de polímeros de plasma en condiciones suaves. Esto, unido

a que se utilizan precursores sólidos con recorridos libres medios más pequeños que los gases típicamente utilizados en procesos de polimerización por plasma, requieren la deposición a presiones reducidas, típicamente del orden de 10^{-3} – 10^{-2} Torr.

d) Temperatura del sustrato. En términos generales, la temperatura del sustrato tiene un impacto negativo en las tasas de deposición en la polimerización por plasma ya que, a temperaturas más altas, la velocidad de deposición tiende a disminuir. Esto contrasta con el comportamiento típico de las reacciones químicas, donde un aumento en la temperatura suele acelerar la velocidad de reacción debido a una mayor energía de activación (comportamiento tipo Arrhenius). Sin embargo, en este caso, la energía de activación aparente es negativa o cercana a cero a bajas temperaturas, lo que significa que la velocidad de deposición disminuye a medida que la temperatura aumenta. Este fenómeno es particularmente evidente en la polimerización de fluorocarburos, donde la tasa de deposición disminuye constantemente con el aumento de la temperatura^[140].

1.2.3.3 Aplicaciones de los polímeros de plasma

Las películas poliméricas de plasma se han empleado para mejorar la adhesión y compatibilidad con una amplia gama de sustratos. Tienen una buena adherencia a metales, cerámicas y otros polímeros, encontrando aplicaciones como recubrimientos protectores de superficies. En este aspecto, se han utilizado como protección contra la corrosión de metales o elementos ópticos sensibles a la humedad, ya que se pueden sintetizar películas poliméricas sin poros^[159–161]. Por ejemplo, a través de la polimerización por plasma del alcohol alílico (prop-2-en-1-ol), se han sintetizado películas poliméricas con una elevada concentración superficial de grupos hidroxilo (R-OH), que presentan una alta estabilidad a la radiación UV. Esta propiedad es especialmente importante para recubrimientos aplicados en entornos expuestos a la luz solar, ya que asegura que sus propiedades ópticas se mantengan estables y no se degraden por la radiación UV^[162].

Otra aplicación de los polímeros de plasma es como membranas de separación y materiales de envasado^[161,163]. En términos generales, los polímeros generados a través de la polimerización por plasma de compuestos de silicio tienden a mostrar una permeabilidad ligeramente inferior respecto al sustrato donde se depositan. Por ejemplo, en el caso de la permeabilidad del CO₂ en polímeros de silicio, los valores de permeabilidad (medidos en unidades Barrer) del sustrato y del polímero alcanzan los 2500 y 2000 Barrer, respectivamente. Sin embargo, aquellos polímeros que incorporan sustituyentes voluminosos, como el bromo, pueden manifestar una permeabilidad significativamente reducida, con valores de P por debajo de 4 Barrer, debido a la limitada movilidad entre cadenas. Esto, a su vez, puede dar lugar a una

elevada selectividad en lo que respecta a gases penetrantes de diferentes tamaños^[140,164].

También existe un interés creciente en torno a las propiedades eléctricas de estos materiales, que ha servido para desarrollar películas poliméricas altamente conductoras a partir de compuestos metal-orgánicos, con conductividades superiores a $10^{-6} \text{ S} \cdot \text{cm}^{-1}$ ^[165]. Por ejemplo, se han estudiado películas poliméricas de plasma de fluoropolímeros que contienen oro, a partir de combinaciones como tetrafluorometano-oro, octafluoropropano-oro y clorotrifluoroetileno-oro^[140,166]. Asimismo, se ha prestado una considerable atención a las películas orgánicas que contienen Ag, Cu, Al, Zn, Ni, Sn, producidas mediante polimerización por plasma de hidrocarburos o fluorocarbonos^[140,167,168]. Otros estudios han realizado la polimerización de ftalocianinas metálicas, que muestran una respuesta fotovoltaica y un comportamiento rectificador^[169].

Otra de las aplicaciones más populares de los polímeros de plasma se centran en sus propiedades ópticas, con un enfoque particular en el índice de refracción^[170]. En el caso de las películas de polímeros de plasma utilizando compuestos orgánicos de silicio, se puede controlar el índice de refracción entre 1.4 y 1.9, mediante la modificación de las condiciones de fabricación o el tratamiento posterior al proceso de plasma^[171]. Por ejemplo, en el caso de películas de plasma polimerizando la molécula de hexametildisiloxano (HMDSO), el índice de refracción puede ajustarse en un amplio rango, permitiendo producir películas con índices de refracción gradual mediante el ajuste de los parámetros de síntesis^[172].

En los últimos años, las aplicaciones de los polímeros de plasma en biomedicina están teniendo un interés creciente. Esta técnica ha demostrado ser eficaz para inmovilizar biomoléculas, fabricar biosensores y promover la adhesión celular^[173]. Existen estudios que relacionan cómo la adhesión y crecimiento de células en superficies de polímeros de plasma se ven afectadas por las propiedades mecánicas. Por ejemplo, las superficies más rígidas ($\sim 120 \text{ MPa}$) promueven una mejor adhesión celular en comparación con las superficies más blandas ($\sim 0.5 \text{ MPa}$)^[174]. Además, en investigaciones más recientes se ha demostrado que las películas poliméricas de plasma con propiedades *antibiofouling* y antibacterianas, basadas en oxazolinas (4,5-dihidro-1,3-oxazol), exhiben una excelente resistencia a los arañazos y la delaminación^[175].

1.2.4 Deposición en vacío asistida por plasma remoto: *remote plasma assisted vacuum deposition, RPAVD*

Como se ha mencionado anteriormente, en los procesos de polimerización por plasma se introduce un vapor de un precursor orgánico en una descarga de plasma

para formar una película delgada. Durante este proceso, se dan lugar reacciones que provocan la fragmentación del precursor, que se recombina dando lugar a una película orgánica altamente entrelazada. Sin embargo, es importante destacar que esta técnica no resulta idónea para formar materiales cristalinos y/o con estructuras supramoleculares, siendo mayormente formados por moléculas lineales y oligómeros^[176]. Asimismo, gran parte de los grupos funcionales de la molécula precursora desaparecen como consecuencia de la continua interacción del plasma. Se han descrito procesos de copolimerización por plasma como alternativa para generar un material multifuncional^[134]. Si bien en el anterior apartado se ha destacado la polimerización por plasma pulsado como una buena alternativa para preservar la integridad de los grupos funcionales del precursor durante la formación de la película, es necesario considerar otras desventajas relevantes. Por ejemplo, la adhesión de la película al sustrato tiende a disminuir a medida que se reduce la energía empleada en los pulsos^[131]. Además, algunos procesos presentan desafíos para el control preciso del espesor de la película, donde pueden surgir irregularidades en la estructura de los polímeros debido a fenómenos de fragmentación, degradación y entrecruzamiento ocasionados por el bombardeo de partículas durante los pulsos cortos de plasma^[136,177,178].

En los últimos años, nuestro grupo de “Nanotecnología de Superficies y Plasmas” ha desarrollado una técnica de síntesis llamada deposición en vacío asistida por plasma remoto (RPAVD, por sus siglas en inglés) para la fabricación de películas delgadas con propiedades funcionales similares a las de las moléculas precursoras^[31,138,139,155–158,179–186]. La técnica RPAVD combina las reacciones fisicoquímicas involucradas en los procesos de polimerización por plasma con la deposición en vacío de moléculas funcionales, gracias al uso de plasmas remotos. Durante el proceso RPAVD, se forma una matriz de polímero de plasma que retiene una cantidad significativa de moléculas precursoras funcionales completas en los sustratos. A diferencia de la polimerización por plasma convencional, las moléculas del precursor no se fragmentan completamente por la descarga debido a una fina regulación entre un plasma de baja potencia y las moléculas del precursor sublimadas en la zona remota o posluminescente (*afterglow*)^[187], donde la temperatura del plasma y el número de electrones energéticos disminuyen^[187]. La regulación se logra al modificar de forma simultánea los parámetros de deposición en el reactor, incluyendo la potencia del plasma, la presión de trabajo, la tasa de deposición (la velocidad a la cual las moléculas se depositan sobre el sustrato) y la disposición geométrica empleada en la deposición.

El principal objetivo de la técnica RPAVD es fabricar películas delgadas que presenten estructuras menos entrecruzadas en comparación con la técnica de polimerización por plasma, y que retengan grupos funcionales provenientes de los monómeros. Este método, versátil y universal, permite fabricar nanomateriales funcionales basados en cualquier compuesto orgánico o metal-orgánico sublimable,

independientemente de su reactividad química, y que abarca diversos campos de aplicación. Se utilizado con éxito en la fabricación de sensores de gases^[155-158]; materiales ópticos^[139,158]; dispositivos fotónicos^[158,182]; materiales antibacterianos^[188] o celdas solares^[138], entre otros. Esta amplia gama de aplicaciones demuestra el potencial de la técnica RPAVD.

1.2.4.1 Parámetros de deposición en RPAVD

a) Distancia plasma-sustrato. En base a resultados previos, se ha determinado que la distancia entre la zona luminosa del plasma y la zona de crecimiento, delimitada por la posición de los sustratos en el reactor, es un parámetro fundamental en los procesos RPAVD para controlar la interacción entre la descarga del plasma y las moléculas del precursor^[156,185]. La **Figura 2.2** del Capítulo 2 recoge el diseño del reactor RPAVD utilizado en esta Tesis, donde puede regularse esta distancia (rotulado como **X**) que controla las propiedades de la película resultante. La fácil regulación de esta distancia a la zona de plasma, dota a la técnica de una gran versatilidad, ya que permite obtener una amplia gama de películas, desde polímeros de plasma altamente entrecruzados sin retención de las funcionalidades de los monómeros de precursor originales (deposición en la zona *glow*, en la descarga del plasma), hasta polímeros de plasma que contienen una cantidad controlable de moléculas de precursor activas (deposición en la zona *afterglow*)^[139,155,156,158,185]. En el caso límite, cuando la distancia es suficientemente grande, el proceso se asemeja a una deposición en vacío (i.e, deposición en ausencia de plasma). Otra consideración geométrica utilizada en esta Tesis es la posición del portamuestras con respecto al cono de sublimación. Así se definen dos configuraciones: *front* o *back*, cuando el sustrato se ubica enfrente o en una posición opuesta al cono de sublimación, respectivamente. Esto permite regular el grado de entrecruzamiento, obteniendo películas con un menor grado en la configuración *front*, y mayor en *back*^[188].

b) Presión de trabajo. Resultados previos han demostrado que la variación de la presión de trabajo tiene un efecto similar a variar la distancia entre el plasma y la zona de crecimiento. Se ha observado que a medida que la presión disminuye, se incrementa la fragmentación del precursor y el entrecruzamiento de la película^[139]. A presiones relativamente elevadas, las películas exhiben características muy similares a las de los precursores sublimados. No obstante, esta metodología ofrece resultados menos reproducibles y controlables, ya que su rango de operación es más limitado debido a que a presiones cercanas a 10^{-1} Torr se producen agregados no deseables de moléculas de precursor en fase gaseosa^[158].

c) Potencia del plasma. De forma análoga, incrementar o disminuir la potencia del plasma influye en el aumento o disminución del grado de entrecruzamiento de las

películas, y lleva a una disminución o aumento del porcentaje de moléculas precursoras que permanecen intactas. Sin embargo, la variación de la potencia para la regulación de las características del polímero de plasma, puede tener otros efectos que hacen que la relación antes mencionada no sea directa^[155]. Por ejemplo, el efecto de la irradiación UV del plasma en el caso de precursores sensibles, ya que no es posible controlar este factor para evitar la fragmentación de todas las moléculas precursoras^[156].

d) Tasa de deposición del precursor. Bajo condiciones de plasma constantes, se ha observado que el porcentaje de moléculas de precursor que permanecen intactas durante la deposición se incrementa a medida que aumenta la tasa de deposición^[158]. La modificación de la Tasa de deposición, junto con la distancia a la zona de la descarga luminosa, son los parámetros más utilizados para el control de las propiedades de los polímeros de plasma por RPAVD.

1.2.4.2 Características de las películas delgadas fabricadas por RPAVD

Desde su implementación en nuestro grupo de investigación, se han desarrollado materiales por RPAVD de varios tipos de compuestos orgánicos seleccionados por las funcionalidades que pueden aportar a las láminas delgadas. Un requisito indispensable para estos compuestos es que deben ser capaces de sublimarse o evaporarse en vacío sin sufrir descomposición térmica. A continuación, se ofrece una visión general de sus características más destacadas y los logros en esta técnica.

Microestructura y morfología superficial

Como característica general, la microestructura y la morfología superficial de películas depositadas por RPAVD son homogéneas, continuas y sin presencia de islas o agregados^[139,156,158]. Esto puede observarse en la **Figura 1.13**, que muestra imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido (*Scanning Electron Microscopy*, SEM) en sección transversal de películas poliméricas fabricadas mediante RPAVD. Se muestra además las películas sublimadas del precursor correspondiente en las mismas condiciones de deposición en ausencia de plasma. Las películas sublimadas se componen de pequeños cristales de precursor que se forman en la superficie del sustrato durante el proceso de evaporación y que en muchas ocasiones dan lugar a películas opacas que dispersan la luz^[158]. En términos generales, estos cristales suelen tener una adherencia débil al sustrato de Si(100), lo que los hace mecánicamente inestables y fácilmente delaminables mediante procedimientos mecánicos o incluso al ser expuestos a disolventes, así como a la mayoría de los líquidos mediante arrastre^[155]. Además, su morfología y tamaño pueden cambiar con el tiempo, especialmente en aquellas con higroscopicidad, con formación de cristales de mayor tamaño y otros procesos. En contraste, las películas

poliméricas depositadas mediante RPAVD presentan una estabilidad microestructural excepcional a lo largo del tiempo^[155].

Figura 1.13. Micrográficas SEM de películas sublimadas (izquierda) y depositadas por RPAVD (derecha)^[139,156] de moléculas de Rodamina 6G (arriba) y perileno (abajo).

La microscopía de fuerza atómica (*Atomic Force Microscopy*, AFM) se ha empleado además para investigar la topografía de películas poliméricas depositadas por RPAVD a partir de diversos precursores, abarcando diferentes grados de polimerización^[156] y espesores^[158]. La **Figura 1.14** resume el análisis topográfico de películas RPAVD de perileno y 3-hidroxiflavona. Tal como puede observarse en la **Figura 1.14 e-g**, las películas con un mayor grado de polimerización (**e**) exhiben una superficie altamente plana y homogénea, sin rasgos distintivos, mientras que aquellas con un menor grado de polimerización (**f**) presentan nanoagregados globulares en su superficie. Sin embargo, los valores cuadráticos medios de la rugosidad (RMS) revelan que las películas son extremadamente planas, con valores que están por debajo de 0.5 nm en todos los casos. Al analizar las películas depositadas con diferentes espesores (50-1000 nm), los valores de RMS no mostraron un aumento significativo, y también se mantuvieron por debajo de ese valor^[156,182], tal como se puede ver en **Figura 1.14 a-d**. La técnica RPAVD es, por tanto, idónea para fabricar películas poliméricas muy planas y con rugosidad independiente del espesor o del grado de polimerización.

3-hidroxi flavona

Perileno

Figura 1.14: Topografía superficial de 3-Hidroxi flavona a diferentes espesores (a-d)^[158] y de perileno a diferentes grados de polimerización (e-g)^[156]. (a y b) Micrografías AFM en modo de contacto intermitente de películas ($1 \times 1 \mu\text{m}^2$) de 90 (a) y 305 nm (b) de espesor. (c) Distribución de altura y (d) perfiles lineales de espesor de ambas películas. (e y f) Micrografías AFM de películas RPAVD de alto (e) y bajo entrecruzamiento (f), respectivamente. (g) Perfiles lineales de ambas películas.

Composición y estructura

El análisis de películas poliméricas depositadas por RPAVD mediante espectroscopía de fotoemisión de rayos X (XPS) permite obtener información sobre la composición química, la estructura electrónica y las especies químicas presentes en la superficie de la película. Se ha analizado la composición de películas RPAVD de rojo de etilo^[155], rodamina 6G^[139,155], perileno^[156], 3-hidroxiflavona^[158], DCM^[185], adamantano^[157,179,185], porfirina de platino (PtOEP)^[186] y clorhexidina^[188]. La mayoría de las películas poliméricas RPAVD muestran un enriquecimiento en oxígeno en comparación con sus correspondientes películas sublimadas, incluso cuando este elemento no está presente en el precursor. El origen de este enriquecimiento de oxígeno se atribuye a reacciones cuando las superficies se exponen al aire y/o la incorporación directa de oxígeno residual del reactor durante la deposición^[130]. Este efecto es más acusado para aquellas muestras que crecen bajo condiciones de plasma más intensas^[188]. No obstante, se ha comprobado que los cambios en los parámetros de deposición tienen una débil influencia en la composición atómica superficial de las películas polimerizadas, que mantienen una estequiometría próxima a la del precursor correspondiente. Por ejemplo, en el caso de la 3-hidroxiflavona, se ha demostrado que la composición superficial de las películas generadas bajo condiciones de interacción máxima y mínima con el plasma ronda el 74% de carbono y 26% de oxígeno, y el 79% de carbono y 21% de oxígeno, respectivamente. Estos valores son similares a la fórmula molecular del precursor, que consta de un 83% de carbono y 17% de oxígeno^[158].

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) proporciona información sobre los enlaces químicos y grupos funcionales. Las películas poliméricas muestran espectros con picos menos definidos, ligeramente más anchos y desplazados con respecto a las películas sublimadas^[139,155–157,185]. Un ejemplo de ello se muestra en la **Figura 1.15** para una película sublimada y polimerizada de la molécula de DCM^[185]. Estas características estructurales son las esperadas en películas que consisten en mezclas de moléculas completas del colorante y de fragmentos de ellas. La incorporación de oxígeno, mencionada anteriormente en este tipo de películas, se traduce con la aparición de una banda ancha a aproximadamente 3500 cm^{-1} asignada a la flexión del -OH. Mediante espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo (ToF-SIMS) se ha obtenido información sobre la estructura química y verifica la incorporación de moléculas completas del precursor en la matriz polimérica^[156–158].

Los análisis de ToF-SIMS y FTIR demuestran que el proceso de RPAVD produce películas poliméricas con diferentes características estructurales (como el grado de fragmentación y entrecruzamiento, la abundancia de grupos saturados, la retención de la estructura del precursor, entre otros) dependiendo de los parámetros de deposición. Una característica fundamental de la síntesis por RPAVD es que las

películas pueden conservar una cantidad sustancial de moléculas precursoras no fragmentadas. Estas características determinan las propiedades funcionales de las películas, como puede ser el comportamiento óptico y luminescente de películas RPAVD a partir de moléculas de colorante, como se discute a continuación.

Figura 1.15. Espectros FTIR de una película polimérica RPAVD y otra sublimada de DCM^[185].

Propiedades ópticas y de fotoluminiscencia.

La técnica RPAVD se desarrolló inicialmente en procesos de polimerización de moléculas de colorantes láser. Al igual que con las técnicas de caracterización anteriormente descritas, el análisis de espectroscopía UV-Vis confirman la presencia de moléculas de precursor intactas en el interior de las películas^[139,155,156]. Esto puede observarse en la **Figura 1.16**, que recoge espectros UV-Vis de películas poliméricas depositadas por RPAVD a partir de la molécula de Rodamina 6G en función de distintos parámetros de plasma. La Rodamina 6G es un colorante láser con un alto rendimiento cuántico (cercano al 100%) cuando se encuentra altamente diluido^[189]. En disoluciones concentradas, el rendimiento luminescente disminuye drásticamente debido a un fenómeno de agregación, al mismo tiempo que produce un ensanchamiento de las bandas de absorción^[190]. Esto mismo ocurre en muestras sólidas, tanto en la película sublimada que se muestra en la **Figura 1.16 a (A)**, como en las películas poliméricas depositadas con una menor interacción con el plasma **(B)**. A medida que aumenta la interacción **(C-D)**, las bandas de absorción características disminuyen gradualmente en intensidad y cambian de forma, acercándose a la absorción característica de la molécula en disolución diluida^[156,158].

Figura 1.16. Espectros de Transmitancia de diferentes películas poliméricas de plasma fabricadas por RPAVD. (a) Espectros de polímeros de Rodamina 6G en función de la distancia entre el portamuestras y el plasma (la mayor distancia es la B, y la menor la D). Se incluye además el espectro de la película sublimada (A)^[155]. (b) Espectros de polímeros de plasma de perileno diimina (Me-PTCDI) (espesor ~ 90 nm) fabricados bajo diferentes interacciones al plasma (la mayor y menor interacción se corresponden con la a' y a c')^[156]. (c) Espectros de películas poliméricas de perileno en función del espesor^[156]. (d) Imágenes de varias películas de polímeros de plasma de rodamina 6G depositadas para diferentes ratios (R) tetrametilsilano/Ar como gas plasmógeno reactivo^[139].

Una propiedad muy relevante de las películas poliméricas por RPAVD es que el índice de refracción puede ajustarse en función de las condiciones de plasma^[156-158,185]. Un ejemplo de ello se observó mediante elipsometría espectroscópica de ángulo variable utilizando películas de 3-hidroxiflavona por RPAVD a diferentes velocidades de deposición. Para altas velocidades de deposición, se obtuvieron películas con mayores índices de refracción ($n_{550} = 1.69$), mientras que a menores velocidades, el índice fue menor ($n_{550} = 1.63$)^[158]. Por otro lado, la copolimerización de dos precursores, como el perileno-adamantano o el DCM-adamantano, reveló que también se puede utilizar para ajustar el índice de refracción de las películas en función no solo de los parámetros de deposición, sino también de la concentración relativa entre estos 2 precursores^[157,185]. En ambos casos, se observó una disminución gradual en el índice de refracción a medida que se reducía el cociente colorante:adamantano en condiciones de plasma similares. Por ejemplo, en el sistema perileno-adamantano, el valor del índice de refracción se pudo regular entre

$n_{550} = 1.79$ y 1.57 , correspondientes a las muestras compuestas únicamente de perileno y adamantano polimerizados por plasma, respectivamente^[157].

Las propiedades luminescentes de películas RPAVD, también pueden regularse a través de la modulación de la interacción del plasma con las moléculas precursoras, que a su vez controla el nivel de dispersión de las moléculas embebidas en la matriz. Esto puede aplicarse, por ejemplo, en el caso de moléculas cuya fluorescencia está influenciada por la agregación molecular. Para ilustrar este fenómeno, las películas delgadas que contienen moléculas de perileno dispersas exhiben una emisión luminiscente de luz azul. Sin embargo, a medida que aumenta el porcentaje de nanoagregados (lo que implica una menor interacción entre el colorante y el plasma), la emisión luminiscente se desplaza hacia longitudes de onda más largas, dando lugar a una emisión luminiscente naranja^[156], tal y como se muestra en la **Figura 1.17**. Además, la fluorescencia también puede regularse en copolímeros como el perileno-adamantano y el DCM-adamantano, los cuales exhiben una luminiscencia multicolor en función de la concentración del colorante en la matriz^[157,185]. En estos sistemas, los cambios en la fluorescencia se atribuyen a diferentes grados de agregación molecular (en el caso del perileno-adamantano) y a la influencia de la polaridad de la matriz (en el caso del DCM-adamantano). Notablemente, en el sistema perileno-adamantano, se han logrado obtener emisiones moleculares sin agregación, similares a las que presentan concentraciones por debajo de $10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ en cloroformo. En el sistema DCM-adamantano se consiguió fabricar un emisor láser integrando la capa de RPAVD en el *grating* de un Distributed-feedback laser (DFB).

Figura 1.17. Fotoluminiscencia de películas delgadas de perileno diimina (Me-PTCDI) sintetizadas mediante RPAVD con distintas condiciones experimentales (cuyas Transmitancias se muestran en la Figura 1.16 b). También se presenta el espectro de una muestra sublimada. En la parte inferior, se exhibe una imagen de estas muestras iluminadas con una lámpara UV ($\lambda=365 \text{ nm}$)^[156].

1.2.4.3 Aplicaciones de las películas delgadas fabricadas por RPAVD

La **Tabla 1.2** resume los precursores empleados hasta el momento para fabricar películas poliméricas por RPAVD así como sus principales aplicaciones.

Tabla 1.2. Aplicaciones de las películas poliméricas fabricadas mediante RPAVD hasta el momento.

Precursor	Fórmula	Aplicación	Referencia
Rojo de etilo		<ul style="list-style-type: none"> • Detector reversible de vapores ácidos y básicos. • Películas fotofuncionales. • Estructuras fotónicas. 	[179]
Rodamina 6G		<ul style="list-style-type: none"> • Integración en dispositivos fotónicos. • Películas fotofuncionales con propiedades luminescentes. 	[139], [180]
Perileno		<ul style="list-style-type: none"> • Sensor óptico selectivo de NO₂. • Dispositivos fotónicos. • Recubrimientos decorativos. 	[156],[157]
Perileno diimina		<ul style="list-style-type: none"> • Sensor óptico selectivo de NO₂. • Dispositivos fotónicos. • Recubrimientos decorativos. 	[157]
3-hidroxi flavona		<ul style="list-style-type: none"> • Componente activo en estructuras fotónicas. • Cambiadores de longitud de onda UV a visible. • Fotodetector de UV. 	[158]
DCM		<ul style="list-style-type: none"> • Emisor láser integrando el polímero RPAVD en un grating DFB. • Chips fotónicos para detección ambiental. 	[185]
Clorhexidina		<ul style="list-style-type: none"> • Recubrimientos antibacterianos. 	[188]
Adamantano		<ul style="list-style-type: none"> • Ver apartado 2.3, capítulo 1. 	[138], [157], [179], [181], [185], [199], [200]

1.2.5 Procesado de películas delgadas con plasma de oxígeno

1.2.5.1 Plasma *etching*

En tecnología de plasma, las principales vías de procesado de materiales se dividen de manera sencilla en deposición y *etching* (desbastado), que se emplean tanto de forma individual como en combinación. El *etching* por plasma se origina a partir de las interacciones entre las especies de plasma y la película (o incluso el sustrato),

que pueden ser de naturaleza física o química. En el caso de las interacciones físicas, las partículas con alta energía cinética, como los iones, eliminan las especies atómicas o moleculares de la superficie mediante impactos directos. En el caso de las interacciones químicas, éstas se basan en reacciones donde el potencial químico de las especies neutras o excitadas del plasma inducen cambios en el material de la superficie. En su mayoría, las interacciones físicas están relacionadas con especies de plasma ionizadas, mientras que las interacciones químicas están relacionadas con especies neutras o excitadas que reaccionan químicamente con el sustrato^[191]. El *etching* por plasma aplicado tanto a materiales orgánicos como inorgánicos, se ha convertido en una herramienta esencial en la fabricación de materiales con multitud de aplicaciones. En comparación con el *etching* químico por vía húmeda, el uso de plasma demuestra ser capaz de lograr desbastados controlados y precisos a una escala extremadamente reducida (aproximadamente 10 nm). Además, el *etching* por plasma atenúa los inconvenientes asociados al húmedo, como la contaminación o la absorción de disolventes. Estas ventajas se han aprovechado en la fabricación de materiales micro/nanoestructurados de relevancia tecnológica^[191,192].

En esta Tesis se ha utilizado el *etching* por plasma de oxígeno para generar películas funcionales a partir de precursores organometálicos (ftalocianinas, porfirinas, etc.). Generalmente, este *etching* con plasma de oxígeno se ha utilizado en películas orgánicas para generar nanoestructuras porosas tridimensionales^[193]. En este proceso, las especies reactivas clave son el oxígeno atómico y los iones moleculares (O^+ , O^{2+}) generados en el plasma^[109]. El oxígeno atómico desempeña un papel fundamental en la iniciación del proceso de *etching*. No obstante, su presencia por sí sola suele no ser suficiente para lograr un *etching* efectivo, a menos que se combinen con factores adicionales, como el calentamiento o el bombardeo iónico^[109]. El control de la temperatura de la superficie es un punto crítico, ya que la velocidad de las reacciones químicas inducidas depende fuertemente de dicho parámetro. Además, una temperatura baja puede llevar a la formación de una capa adsorbida gruesa, que merma el efecto del *etching*, ya que las especies de plasma activas necesitan difundir a través de ella^[194]. Por otro lado, el bombardeo iónico contribuye al proceso al proporcionar energía cinética a las especies reactivas, lo que aumenta su tasa de *etching*. Un modelo desarrollado por Hartney^[195], describe el *etching* con plasma de oxígeno a través de tres mecanismos:

1. Los átomos de oxígeno eliminan el hidrógeno de las capas superficiales de la película dejando fragmentos activos en la superficie.
2. La superficie activada reacciona aún más con el oxígeno molecular formando productos de reacción volátiles.
3. El bombardeo iónico elimina los productos volátiles y completa el proceso de *etching*.

Además, la adición de gases nobles (generalmente Ar o He) estabiliza y homogeneiza los plasmas que, de lo contrario, podrían contraerse u oscilar en el reactor. Además, pueden mejorar el proceso de *etching* al proporcionar un incremento del bombardeo iónico no reactivo (mecanismo 3, descrito anteriormente)^[196].

1.2.5.2 Antecedentes relevantes en el procesado de películas con plasma de oxígeno

En esta sección, se revisarán a fondo artículos científicos que sirven como antecedentes de esta Tesis, destacando sus hallazgos y contribuciones en el contexto actual de películas delgadas procesadas con plasma de oxígeno. Estos artículos proporcionan una base esencial para comprender los conceptos, desafíos y objetivos de esta Tesis, así como para orientar futuras investigaciones y aplicaciones.

a) Películas delgadas porosas de óxido de zinc mediante procesado por plasma remoto de ftalocianina de zinc

Un estudio estrechamente relacionado con la investigación de esta Tesis es el reportado por Alcaire *et al.*^[31]. Esta publicación se centra en la síntesis de láminas altamente porosas (superior al 85%) mediante un protocolo que combina el proceso de sublimación en vacío de la ftalocianina de zinc (ZnPc) sobre sustratos a temperatura ambiente y la técnica de *etching* con plasma remoto de oxígeno para generar óxido de zinc (ZnO). La microestructura y las propiedades de las nanoestructuras de ZnO resultantes dependen de parámetros experimentales del *etching* por plasma como la potencia y la duración del tratamiento, así como la colocación (mirando hacia el plasma o al contrario) y la temperatura del sustrato. Los detalles se presentan en la **Figura 1.18**, que muestra micrografías SEM de las láminas de ZnPc sublimadas sometidas a diferentes tratamientos de *etching* con plasma en distintas condiciones de potencia, temperatura de los sustratos y duración, así como si están mirando hacia el plasma (F) o al contrario (D).

Figura 1.18. Micrografías SEM representativas de la superficie de láminas sublimadas de ZnPc después de diferentes tratamientos de *etching* con plasma de oxígeno. Las condiciones (T) están etiquetadas en la forma: (configuración - potencia del plasma - temperatura de los sustratos - tiempo del tratamiento). D y F denotan configuración *down-face* (cara de los sustratos opuesta al plasma) y *front-face* (sustratos enfrentados al plasma)^[31].

Los resultados indicaron que es posible fabricar películas delgadas altamente porosas de ZnO con coberturas superficiales tan bajas como el 55%. Además, estas películas tenían un índice de refracción extremadamente bajo ($n_{550} = 1.11$), lo que sugiere una porosidad del orden del 90% calculada mediante aproximación del medio efectivo. El análisis por XPS determinó que las muestras tratadas con mayor potencia de plasma experimentan una conversión efectiva de ZnPc a ZnO, evidenciada por una disminución de los picos de nitrógeno y carbono, así como la aparición del pico de oxígeno. Los espectros de Transmitancia UV-Vis de las muestras con conversión total de ZnPc a ZnO son transparentes por encima de 350 nm, con un comportamiento antirreflectante, es decir, con una Transmitancia superior a la del sustrato (sílice fundida).

b) Etching por plasma de nanohilos monocristalinos.

Otro estudio que se realiza de forma paralela al anterior trata del proceso de *etching* con plasmas remotos de nanoestructuras 1D soportadas de ZnPc^[31]. En este caso, los postratamientos de *etching* de plasma se realizan en condiciones mucho más suaves (temperatura ambiente y con los sustratos mirando al lado opuesto al plasma, D). El principal motivo para seleccionar condiciones de baja intensidad es conservar parte de los nanohilos orgánicos como esqueletos de las coberturas de óxido. La **Figura 1.19** muestra imágenes TEM de nanohilos de ZnPc tratados bajo estas condiciones, en las que se observa que la nanoestructura 1D está formada por un núcleo de ZnPc rodeada de nanopartículas de ZnO con tamaños que oscilan entre los 1.1 y 3.5 nm.

Figura 1.19. Imágenes TEM de un nanohilo de ZnPc tratada con plasma durante 1 (a-c) y 2 h (d). La micrografía de alta resolución en (b) muestra la estructura molecular del nanohilo orgánico y el correspondiente perfil lineal. La distancia interplanar media es de, aproximadamente, 1.12 nm.

La metodología también permite generar nanohilos híbridos metal-orgánico. La **Figura 1.20** muestra el *etching* con plasma oxidante de nanoestructuras 1D de octaetil porfirina de Pd (PdOEP)^[197]. Se puede notar la formación de nanopartículas (NPs) metálicas por la agregación de átomos de metal que se generan debido a la descomposición de las capas externas del nanohilo de PdOEP inducida por el plasma.

Figura 1.20. (a-c) Micrografías STEM a diferentes magnificaciones de nanohilos híbridos formados por nanopartículas de Pd (Pd NPs) sobre nanohilos de PdOEP formadas por tratamiento de plasma de oxígeno a 130 °C de los nanohilos^[197].

Los resultados de los tratamientos de *etching* con plasma de oxígeno demuestran que el procedimiento es un protocolo versátil para la formación de recubrimientos de óxidos metálicos de alta porosidad en forma de películas delgadas y nanoestructuras 1D. El método es escalable a dimensiones de oblea de Si y extensible a la fabricación de otros metales y óxidos metálicos porosos, gracias a la amplia variedad de precursores de ftalocianina y porfirina metálicos disponibles, así como a la capacidad de ajustar el carácter oxidante/reductor del plasma en operaciones remotas. En los próximos capítulos de esta Tesis, se aplicarán procesos combinados de RPAVD con *etching* por plasma con el propósito de desarrollar una metodología para sintetizar láminas delgadas de óxidos metálicos tipo aerogel con diversas funcionalidades. Estas láminas delgadas se integrarán en dispositivos nanoestructurados para la captación de energía y en la implementación de ventanas inteligentes.

1.3 Películas de adamantno fabricadas mediante RPAVD

El adamantano (ADA) o triclo[3,3,1]decano es el compuesto orgánico cíclico más simple de la familia de los diamondoides. Su fórmula molecular es $C_{10}H_{16}$ y presenta

una estructura rígida y a la vez libre de tensiones formada por la fusión de tres anillos de ciclohexano unidos en forma de silla (ver **Figura 1.21 a**). Su alta simetría influye de forma directa a su cristalinidad y en su inusual alto punto de fusión (269°C), lo que lo convierte en uno de los hidrocarburos con mayor temperatura de fusión, por debajo del tetraceno y naftaleno^[198]. La molécula posee además una alta presión de vapor incluso a temperatura ambiente y es fácilmente sublimable. Debido a su estructura química, el adamantano ha demostrado ser muy eficaz en su polimerización por RPAVD^[138,157,179,181,185,199,200]. Esta Tesis parte de una exhaustiva investigación previa sobre las características, propiedades y aplicaciones de películas poliméricas de adamantano producidas mediante la técnica RPAVD. Estos trabajos establecen una base sólida para la investigación desarrollada en esta Tesis, proporcionando una comprensión más profunda de las películas y su potencial en diversas aplicaciones. Aunque se ha investigado la posibilidad de utilizar otros precursores de diamondoides como el diamantano y el triamantano, se ha observado que se obtienen resultados similares. Sin embargo, estos precursores son considerablemente más costosos y requieren temperaturas de sublimación más altas, lo que los convierte en opciones más complejas para su aplicación en los procesos de RPAVD^[179].

1.3.1 Propiedades de las películas poliméricas de adamantano

A pesar de ser una molécula volátil con alta presión de vapor, los polímeros de plasma de adamantano tienen características similares a otras películas fabricadas por RPAVD utilizando moléculas más grandes: son compactas y homogéneas, libres de poros o agregados superficiales, además de ser insolubles en etanol, acetona y agua. También muestran una buena estabilidad térmica, manteniéndose estables cerca del punto de fusión del adamantano, hasta los 250°C^[138,179]. Incluso después de almacenar las películas en aire durante un año, no se observan variaciones significativas en sus propiedades^[179].

La microscopía de fuerza atómica revela que las películas son extremadamente planas con valores de rugosidad superficial (RMS) menores de 0.3 nm, tal como se observa en la **Figura 1.21 b**). Estos valores de RMS son mucho menores que los valores de películas delgadas dieléctricas de altas prestaciones utilizadas en muchas aplicaciones actuales como las láminas de parileno-C y de politetrafluoroetileno^[201].

La composición superficial mediante XPS (**Figura 1.21 d**) revela que los polímeros de adamantano están compuestos casi exclusivamente por carbono. También se detectan trazas de oxígeno en la superficie de las películas, que oscilan entre un 2% y un 8% y que provienen del proceso de plasma^[109,147,157]. La **Figura 1.21 c**) muestra los espectros de FTIR, donde se ha comprobado que estas películas tienen una estructura saturada de hidrocarburos resultante de la fragmentación del precursor y el proceso de polirrecombinación de los fragmentos generados. Se identifican las

bandas características de la tensión asimétrica y simétrica del CH_2 , además de una nueva banda asignada a la tensión simétrica del CH_3 que no aparece en el precursor y que se debe exclusivamente a la fragmentación de la molécula de adamantano^[179]. Es posible identificar bandas relacionadas con los grupos oxigenados, pero de baja intensidad debido a la cantidad ínfima de oxígeno en estas películas.

La **Figura 1.21 e)** muestra los el espectro de Transmitancia típico de las películas de adamantano, que son completamente transparentes en la zona del visible y parte de la región ultravioleta por encima de los 315 nm, y presentan una elevada absorción para longitudes de onda menores de 300 nm^[138,179,185]. Esta característica es muy peculiar ya que, de forma general, los polímeros de plasma de compuestos alifáticos muestran una coloración típicamente amarillenta debido a la presencia de estructuras conjugadas generadas por la interacción del precursor y los productos intermedios con el plasma energético en la fase gaseosa y en la superficie de la película en crecimiento^[157,179,185,202]. Estas películas de adamantano por RPAVD presentan un bandgap aproximado de 4.1 eV, y un índice de refracción de 1.57 a 535 nm, con un bajo coeficiente de extinción (inferior a 10^{-5})^[179].

Se ha estudiado además la ruptura dieléctrica de polímeros de plasma de adamantano, mostrando valores en el rango de 4.5-7.3 $\text{MV}\cdot\text{cm}^{-1}$ ^[179], tal como puede observarse en la **Figura 1.21 f)**. Estos valores de ruptura dieléctrica son cercanos a los de recubrimientos dieléctricos de alta calidad, como el SiO_2 , el SiO_2 fluorado y el Al_2O_3 , y son superiores a los de otros dieléctricos inorgánicos comunes, como el Si_3N_4 , así como a dieléctricos como el polietileno, el teflón y los parilenos^[203,204]. Esta propiedad de las películas RPAVD de adamantano es particularmente atractiva para aplicaciones en nanoelectrónica, ya que, como se verá más adelante, se utilizan en la encapsulación a escala nanométrica de objetos frágiles, como películas de grafeno y nanohilos orgánicos^[138,179].

Figura 1.21. (a) Estructura molecular del adamantano. (b) Micrografía AFM de polímero RPAVD de adamantano de 90 nm de espesor. (c) Espectro FTIR (incluye el espectro de polvo de adamantano en KBr), (d) espectro general XPS y (e) espectro de Transmitancia UV-vis (línea roja) e índice de refracción (línea azul) de polímero RPAVD de adamantano. El recuadro en (e) muestra imágenes de la película de adamantano sobre sílice fundida y Si (100) (abajo) y la correspondiente capa sin recubrir (arriba). (f) Distribución de la ruptura dieléctrica de películas de adamantano. El recuadro muestra una sección transversal por SEM de una de las estructuras metal-aislante-metal empleadas para su estudio^[179].

1.3.2 Aplicaciones de las películas poliméricas de adamantano

a) Películas RPAVD de adamantano como encapsulante conformal. Los polímeros de plasma de adamantano se han utilizado como películas altamente conformales que encapsulan capas de grafeno monocapa y nanoestructuras orgánicas 1D preservando su estructura molecular y enlace sin dañar las intercaras^[179]. Esto puede verse en la **Figura 1.22 c)**, donde el recubrimiento con el polímero de plasma de adamantano no daña las ftalocianinas que forman el nanohilo orgánico, en las que se puede observar el apilamiento de moléculas en la red cristalina en el núcleo central (véase la FFT donde se observa la periodicidad cristalina) hasta la intercara con el polímero amorfo. Además, los polímeros de plasma nanométricos proporcionan un aislamiento eléctrico, protección química y ambiental, y transparencia en el rango UV(A)-visible-infrarrojo cercano. La excelente conformalidad a escala nanométrica de las películas se muestra en la **Figura 1.22**. En ella se puede observar el recubrimiento completo de todas las superficies de nanohilos orgánicos soportados con alta relación de aspecto.

Figura 1.22. Deposición conformal de películas RPAVD de adamantano sobre nanohilos orgánicos. (a) Micrografías SEM en superficie y en sección transversal y (b) Imagen STEM de nanohilos orgánicos recubiertos con un polímero de plasma de Adamantano. (c) Imagen HRTEM que muestra la sección de un nanohilo recubierto con adamantano, donde se observa una interfaz nítida y sin defectos entre los planos moleculares del nanohilo cristalino y el polímero de plasma de adamantano amorfo. Los recuadros corresponden a la transformada rápida de Fourier (FFT) del núcleo y la *shell* amorfa^[179].

b) Películas RPAVD de adamantano como encapsulante de celdas solares de perovskita. La alta conformalidad de los polímeros de plasma de adamantano, permiten su uso como encapsulantes eficientes. Un ejemplo se ha reportado en la encapsulación de celdas solares de perovskita, un material especialmente sensible que sufre una intensa degradación causada por factores ambientales como la humedad, la luz, el oxígeno y la temperatura (se discutirá en detalle en el apartado 1.4 de este Capítulo). Hemos reportado que el uso de láminas RPAVD de adamantano sobre este tipo de celdas solares es un método efectivo de encapsulación, que no afecta negativamente a los parámetros fotovoltaicos^[138]. La estabilidad de las celdas encapsuladas mejora cuando se exponen al aire con alta humedad e incluso cuando se sumergen en agua (ver **Figura 1.23**). Cabe destacar que este estudio constituyó la primera aplicación de la deposición de un polímero de plasma para encapsular celdas solares de perovskita en la bibliografía.

Figura 1.23. Fotografías de celdas solares de perovskita sin encapsulante (a la izquierda de cada imagen) y con 200 nm de polímero de adamantano como encapsulante (a la derecha de cada imagen) antes y después de sumergirlas en agua durante 60 s^[138].

c) Películas de adamantano como encapsulante en materiales 2D para “straintronics”. Uno de los logros más recientes se ha obtenido al emplear polímeros de plasma de adamantano como capas de encapsulación de materiales 2D, que han demostrado ser muy eficientes para transferir la tensión en toda la muestra cuando se soportan sobre sustratos flexibles^[200]. En este estudio, se aplicó una película de 50 nm de adamantano, que posee un alto módulo de Young, sobre muestras de MoS₂ previamente transferidas a sustratos flexibles. Mediante espectroscopía de microreflectancia, se observó un aumento significativo en el factor de tensión (*gauge factor*) para los excitones A y B de MoS₂, que se ubican en 1.9 eV y 2.0 eV, respectivamente después de la encapsulación con adamantano. Este aumento en el *gauge factor* permite alcanzar niveles más elevados de tensión debido a una mejor transferencia mecánica a las capas de MoS₂. Estos resultados se muestran en la **Figura 1.24**. Los resultados indican que el polímero de plasma de adamantano es un encapsulante excepcional para trasladar la tensión generada por el sustrato al material 2D y, por tanto, con gran potencial para mejorar la ingeniería de tensiones en materiales 2D en el campo emergente conocido como *straintronics*.

Figura 1.24. Energías de los excitones A y B a diferentes valores de tensión uniaxial antes (negro) y después (azul) de la encapsulación con el polímero de plasma de adamantano. Los datos se ajustaron a una línea recta para extraer el *gauge factor* (línea sólida). El área sombreada alrededor de la línea sólida indica la incertidumbre del ajuste^[200].

1.4 Tecnología fotovoltaica de películas delgadas

1.4.1 Tecnología fotovoltaica

La creciente demanda de energía mundial requiere un mejor aprovechamiento de los recursos de energía renovable. Entre ellos, la solar destaca por ser la más abundante, inagotable y limpia hasta la fecha. La potencia solar capturada por la Tierra alcanza aproximadamente una media de $1.8 \cdot 10^{11}$ MW, lo cual es considerablemente mayor que la tasa actual de consumo energético. La tecnología fotovoltaica se posiciona como una de las mejores formas de aprovechar el potencial de la energía solar, y los avances actuales están impulsando aún más su viabilidad como fuente de energía limpia y sostenible en el futuro.^[205]

Gracias a la aparición de nuevos métodos de síntesis para la producción de celdas solares, hasta ahora se han identificado cuatro generaciones en las tecnologías fotovoltaicas^[206]. La primera generación es la basada en el silicio (mono y policristalino) y en semiconductores III-IV, como el arseniuro de galio (GaAs), y es desde hace mucho tiempo la tecnología dominante por su alto valor de PCE (*Power Conversion Efficiency*) (en torno al 24.4 % para celdas de silicio policristalino) aunque, actualmente, su costo de producción es elevado por la cantidad de material y energía que requiere en su producción^[207]. Como consecuencia, surgió la segunda

generación de celdas, basada en películas delgadas como la de telururo de cadmio (CdTe)^[208], silicio amorfo (a-Si)^[209] y seleniuro de galio-indio-cobre (CIGS)^[210], cuyo costo de fabricación era menor pero requieren tratamientos a altas temperaturas así como materias primas de baja disponibilidad, y con eficiencias ligeramente inferiores a las de la primera generación (récord del 23.35 % de eficiencia para las celdas CIGS^[211]).

La tercera generación de celdas solares tiene como objetivo combinar alta eficiencia y bajo costo en la producción. Se caracterizan además por ser potencialmente capaces de superar la eficiencia límite clásica de una celda solar (próximo al 32 % para *bandgaps* entre 1.1 y 1.5 eV, llamado límite de Shockley-Queisser^[212]). Las categorías de celdas solares de tercera generación incluyen celdas solares sensibilizadas por colorante (DSSC)^[213], de puntos cuánticos (QDSC)^[214], orgánicas (OSC)^[215], celdas multiunión^[216] y celdas solares de perovskita (PSC)^[206,217].

La tecnología fotovoltaica de cuarta generación también se conoce como celdas inorgánicas híbridas, donde combina la flexibilidad de las películas delgadas de polímeros con la estabilidad de las nanoestructuras orgánica. En la actualidad se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo y podrían convertirse en el futuro prometedor de la energía fotovoltaica^[218].

1.4.2 Celdas solares de perovskita de haluro organometálico

En los últimos 15 años, las perovskitas de haluro organometálico (OHP) han sido identificadas como uno de los materiales más prometedores en dispositivos fotovoltaicos y diodos emisores de luz^[219-221]. Las perovskitas son materiales con fórmula ABX_3 , donde X es un anión y A y B son cationes de diferentes tamaños (siendo $A > B$). En el caso de las perovskitas de haluro organometálico (siendo X el haluro), los iones B y X forman redes octaédricas BX_6^{4-} , donde el catión A se sitúa en la cavidad entre ocho de estos octaedros^[222]. Esta estructura se puede observar en la **Figura 1.25**. El término organometálico hace referencia a perovskitas con un catión orgánico en la posición A, como el metilamonio (MA) o el formamidinio (FA), aunque también puede ser estar formadas por un catión metálico voluminoso como el Cs.

Figura 1.25. Estructura cristalina cúbica de la perovskita de haluro.

El aristotipo de la perovskita (la estructura simétrica más alta de un grupo de estructuras cristalinas) pertenece al grupo espacial cúbico $Pm\bar{3}m$. No obstante, la gran mayoría de las perovskitas tienen una simetría reducida debido a las distorsiones de la red cristalina, octaedros distorsionados, vacantes o la presencia de cationes orgánicos o clústeres inorgánicos, pudiendo adoptar simetría tetragonal u ortorrómbica^[223].

El balance de cargas de perovskitas de haluro, expresado por la ecuación $q^A + q^B + 3q^X = 0$, puede lograrse de varias formas. Puesto que X sólo puede adoptar carga -1 (F^- , Cl^- , Br^- , I^-) sólo existe una posible combinación de las valencias catiónicas para lograr un balance de cargas compensado. Es por ello por lo que A debe ser un catión monovalente orgánico o inorgánico como el metilamonio (MA: $CH_3NH_3^+$), formamidinio (FA: $CH_2(NH_2)_2^+$), cesio (Cs^+) o rubidio (Rb^+); mientras que B es un catión inorgánico divalente, como plomo (Pb^{2+}) o estaño (Sn^{2+}).

Las perovskitas de haluro organometálico presentan propiedades únicas ligadas a su estructura y composición. Una de sus características más sobresalientes es la facilidad para modificar su composición, permitiendo una amplia variedad de alteraciones estructurales que se traducen en cambios en sus propiedades ópticas y electrónicas^[224]. La banda de conducción (CB) de la perovskita se origina por combinación de los orbitales p antienlazantes (π^*) de los cationes B y los orbitales s antienlazantes (s^*) de los aniones X, mientras que la banda de valencia (VB) viene dada por hibridación entre los s^* de B y π^* de X^[225]. Por tanto, cualquier modificación en su composición modifica los niveles de energía. De esta manera, este tipo de materiales presentan un *band gap* que les permiten modular la absorción de la luz en la zona del visible, lo cual, junto a sus propiedades optoelectrónicas, las convierte en ideales para su utilización como materiales fotovoltaicos. Estas propiedades incluyen un elevado coeficiente de absorción, un amplio espectro de absorción, una elevada

movilidad intrínseca de portadores libres, una baja tasa de recombinación, baja concentración de defectos y alta tolerancia a los mismos^[226,227].

Estas propiedades han convertido recientemente a las perovskitas de haluro organometálico en material estrella para su implementación en celdas solares. En las celdas solares de perovskitas la arquitectura consiste en una capa de transporte de electrones (*electron transport layer*, ETL) y otra de huecos (*hole transport layer*, HTL), con la perovskita entre ellas. Cuando un fotón incide sobre la perovskita, se genera un excitón (par electrón-hueco). Los electrones generados se movilizan e inyectan hacia la capa ETL y pasan al circuito externo hasta llegar al ánodo. De forma simultánea, los huecos se dirigen hacia la capa HTL y difunden hacia el cátodo. Este proceso genera una corriente eléctrica neta. La configuración regular de estas celdas que se han empleado en esta Tesis se compone de: un sustrato conductor de óxido de estaño dopado con flúor (FTO), una capa compacta y mesoporosa de TiO_2 como ETL, perovskita con cationes de metilamonio, formamidinio, rubidio y cesio (RbCsMAFA), Spiro-OMeTAD ($\text{N}^2, \text{N}^2, \text{N}^{2'}, \text{N}^{2'}, \text{N}^7, \text{N}^7, \text{N}^{7'}, \text{N}^{7'}$ -octakis(4-metoxifenil)9,9'spiro[9Hfluoreno]2,2',7,7'-tetramina) como HTL y electrodos de oro. La **Figura 1.26** muestra el diagrama de bandas de energía **(a)** y la arquitectura regular **(b)** de este tipo de celdas. Para un correcto funcionamiento de las celdas de perovskita se requiere que los contactos selectivos (ETL y HTL) permitan llevar a cabo la separación de cargas de manera eficiente para evitar efectos de recombinación electrón-hueco. Además, es necesario que exista un alineamiento adecuado de las bandas de las diferentes capas que favorezcan una extracción de carga eficiente: la banda de conducción de la ETL debe encontrarse a niveles de energía más bajos que la banda de conducción de la perovskita y, de forma análoga, la banda de valencia de la HTL debe situarse a niveles más altos que la banda de valencia de la perovskita.

Figura 1.26. (a) Diagrama de energía en una configuración regular típica y (b) esquema de la arquitectura de la celda solar de perovskita.

Mediante las curva densidad de corriente vs potencial (un ejemplo de esta curva JV se muestra en la **Figura 1.27**) obtenida durante la iluminación, se obtienen los parámetros fotovoltaicos que caracterizan a una celda solar y que son: a) el fotovoltaje (V_{OC}), que es el valor de voltaje que se registra en condiciones de circuito abierto ($R = \infty$, $I = 0$); b) la densidad de fotocorriente (J_{SC}), definida como el máximo valor de corriente en condiciones de circuito cerrado ($R = 0$, $V = 0$); c) la potencia máxima ($P_{m\acute{a}x}$) que se calcula mediante el producto del voltaje y la densidad de corriente en el punto de máxima potencia (V_{mp} y J_{mp}); d) el factor de llenado (*Fill Factor*, FF) que aporta información sobre la forma de la curva característica de la celda y de cuánto se aproxima a su forma idealizada, siendo esta la comparación entre los rectángulos rojo [vértices en $(0,0)$, $(0, J_{mp})$, $(V_{mp}, 0)$ y (J_{mp}, V_{mp})] y azul [vértices en $(0,0)$, $(0, J_{sc})$, $(V_{oc}, 0)$ y (J_{sc}, V_{oc})]; y e) la eficiencia de conversión del dispositivo (*Power Conversion Efficiency*, PCE), que expresa la cantidad de luz que la celda puede convertir en energía eléctrica^[228].

Figura 1.27. Ejemplo de una curva JV de una celda solar de perovskita obtenida bajo iluminación.

Si bien las celdas solares de perovskita de haluros están demostrando un gran potencial en la tecnología fotovoltaica, también presentan una serie de retos que necesitan ser abordados antes de su posible comercialización. Quizás el mayor desafío de esta tecnología sea la alta degradación y la baja estabilidad y durabilidad de las perovskitas en condiciones reales de operación^[229]. La transformación de los haluros de perovskita en su correspondiente halogenuro de plomo es un proceso acelerado por la humedad y la temperatura y que causa la completa degradación de la celda. Por otro lado, la iluminación con UV genera cationes superóxido (O_2^-) en la capa ETL que puede llegar a inducir la fotooxidación de la perovskita y, por tanto, la degradación total o parcial. Las perovskitas también son susceptibles a la oxidación

ambiental, aunque en este caso la cinética de degradación es más lenta^[230,231]. La estabilidad de la celda está estrechamente relacionada con la degradación, de forma que un cambio en la composición química de la celda afectará directamente a sus parámetros fotovoltaicos.

El uso de estrategias basadas en tecnología de vacío y plasmas se presentan como una alternativa muy prometedora para superar estos inconvenientes. Una parte de nuestro grupo de investigación se dedica al desarrollo de nuevas metodologías para su implementación en celdas solares y otros dispositivos optoelectrónicos de perovskita, mediante la síntesis de nanoelectrodos por PECVD^[232], la modificación estructural y composicional de capas transportadoras de electrones por GLAD^[233] y *magnetron sputtering*^[234]; la mejora de estabilidad mediante el control de la microestructura y cristalinidad de HTL por sublimación^[235]; y estrategias de encapsulamiento mediante el empleo de polímeros de plasma, esta última mencionada en el apartado 1.3.2 c) de este Capítulo^[138]. Parte de su estudio está recogido en nuestra investigación y se relatará en los Capítulos 7 y 8.

1.5. Objetivos de la Investigación (Research Objectives)

A continuación, se presentan los objetivos principales de la Tesis en inglés, para satisfacer los requerimientos del formato de Tesis Internacional de la Universidad de Sevilla.

This Doctoral Thesis addresses the development of functional thin polymeric and ultraporous oxide films for functional applications through plasma and vacuum technology. The specific scientific objectives are:

- **Synthesis of porous supported nanostructures** through vacuum and plasma deposition processes of metal complexes from the families of porphyrins and phthalocyanines.
- **Development of a methodology for fabricating ultraporous oxide films using plasma polymerization and plasma etching processes.** Determination of the relationships between the synthetic parameters and the porosity and structure of the films, and study aspects such as the conformality of the deposits on supported nanostructures
- **Implementation of the procedure for synthesizing ultraporous and conformal titanium oxide thin films** and study of the relationship between the porosity and the films' optical properties, photoactivity, and surface activity. Validation of the methodology by implementing the TiO₂ films as porous functional components (electron transport layer) in perovskite solar cells. Study

the relationship between the photovoltaic behavior with the porosity and surface of the layers.

- **Extension of the synthetic methodology to different functional oxide systems**, such as vanadium, gallium, or iron, as a proof of concept of the feasibility of the methodology, with a particular emphasis on vanadium oxide films.
- **Determination of the transformation process of vanadium oxide** from its highest oxidation state to crystalline ultraporous VO₂ films with thermochromic activity. Determine the relationship between the porosity and crystalline structure of the films to optimize the thermochromic properties.
- **Development of surface passivation processes of titanium oxides** with dielectric organic thin films deposited by RPAVD to optimize the efficiency and stability of perovskite solar cells. Use of these films as encapsulants of thermochromic films to improve their mechanical properties and environmental stability.

Bibliografía

- [1] C. Dong, X. Liang, J. (Lilyn) Gao, H. Chen, Y. He, Y. Wei, M. Zaeimbashi, A. Matyushov, C. Sun, N. X. Sun, *Advanced Electronic Materials* **2022**, *8*, 2200013.
- [2] H. S. Wasly, M. S. Abd El-Sadek, S. Elnobi, A. A. Abuelwafa, *The European Physical Journal Plus* **2022**, *137*, 164.
- [3] J. Carneiro de Oliveira, A. Airoudj, P. Kunemann, F. Bally-Le Gall, V. Roucoules, *SN Applied Sciences* **2021**, *3*, 656.
- [4] M. J. Cordill, P. Kreiml, C. Mitterer, *Materials* **2022**, *15*, DOI 10.3390/ma15030926.
- [5] A. A. Talin, A. Centrone, A. C. Ford, M. E. Foster, V. Stavila, P. Haney, R. A. Kinney, V. Szalai, F. E. Gabaly, H. P. Yoon, F. Léonard, M. D. Allendorf, *Science* **2014**, *343*, 66.
- [6] V. P. Elanjeitsenni, K. S. Vadivu, B. M. Prasanth, *Materials Research Express* **2022**, *9*, 022001.
- [7] J. M. A. Martín, *Láminas Delgadas y Recubrimientos: Preparación, Propiedades y Aplicaciones*, Editorial CSIC-CSIC Press, **2003**.
- [8] A. Martín, J. P. Espinós, A. Justo, J. P. Holgado, F. Yubero, A. R. González-Elipe, *Surface and Coatings Technology* **2002**, *151–152*, 289.
- [9] R. Wang, W. Li, C. Zhang, C. Ren, K. (Ken) Ostrikov, T. Shao, *Plasma Processes and Polymers* **2017**, *14*, 1600248.
- [10] D. R. Cote, S. V. Nguyen, A. K. Stamper, D. S. Armbrust, D. Tobben, R. A. Conti, G. Y. Lee, *IBM Journal of Research and Development* **1999**, *43*, 5.
- [11] C. Nastase, G. Prodan, F. Nastase, *Coatings* **2022**, *12*, DOI 10.3390/coatings12101441.
- [12] L. H. Kim, K. Kim, S. Park, Y. J. Jeong, H. Kim, D. S. Chung, S. H. Kim, C. E. Park, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2014**, *6*, 6731.
- [13] X.-Y. Zhang, Y. Yang, W.-H. Fan, C. Wang, W.-Y. Wu, M.-C. Tseng, D.-S. Wu, P. Gao, H.-C. Kuo, S.-Y. Lien, W.-Z. Zhu, *Surface and Coatings Technology* **2022**, *435*, 128252.
- [14] W.-M. Bin, W.-H. Huang, W.-C. Lin, H. Lee, *Crystals* **2021**, *11*, DOI 10.3390/cryst11111380.
- [15] V. Y. Fominski, R. I. Romanov, A. V. Gusarov, J.-P. Celis, *Surface and Coatings Technology* **2007**, *201*, 7813.
- [16] N. Kiomarsipour, A. Eshaghi, M. Ramazani, H. Zabolian, M. Abbasi-Firouzjah, *Arabian Journal of Chemistry* **2023**, *16*, 104667.
- [17] S. B. Khan, H. Wu, C. Pan, Z. Zhang, **2017**.
- [18] H. Y. Sohn, A. Murali, *Molecules* **2021**, *26*, DOI 10.3390/molecules26051456.
- [19] Y. Cui, Y. Ke, C. Liu, Z. Chen, N. Wang, L. Zhang, Y. Zhou, S. Wang, Y. Gao, Y. Long, *Joule* **2018**, *2*, 1707.
- [20] W. Ge, Z. Chang, A. Siddique, B. Shi, C. Liu, *Ceramics International* **2020**, *46*, 7355.
- [21] K. G. Yang, P. Hu, S. X. Wu, L. Z. Ren, M. Yang, W. Q. Zhou, F. M. Yu, Y. J. Wang, M. Meng, G. L. Wang, S. W. Li, *Materials Letters* **2016**, *166*, 23.
- [22] A. Morisako, M. Matsumoto, M. Naoe, *Journal of Applied Physics* **1991**, *69*, 5619.
- [23] S. Zhao, H. Xie, X. Tang, G. Lu, Y. Zhang, *Carbohydrate Polymers* **2023**, *312*, 120770.
- [24] X. Han, S. Yang, *Angewandte Chemie International Edition* **2023**, *62*, e202218274.
- [25] D. Chaudhary, S. Sharma, *Journal of Porous Materials* **2017**, DOI 10.1007/s10934-016-0311-z.
- [26] T. D. Bennett, F.-X. Coudert, S. L. James, A. I. Cooper, *Nature Materials* **2021**, *20*, 1179.
- [27] Y. Ma, W. Tong, H. Zhou, S. L. Suib, *Microporous and Mesoporous Materials* **2000**, *37*, 243.
- [28] D. Zhao, K. Yu, X. Han, Y. He, B. Chen, *Chem. Commun.* **2022**, *58*, 747.

- [29] D. Wu, F. Xu, B. Sun, R. Fu, H. He, K. Matyjaszewski, *Chem. Rev.* **2012**, *112*, 3959.
- [30] A. M. Aljumaily, R. Mokaya, *Mater. Adv.* **2020**, *1*, 3267.
- [31] M. Alcaire, A. N. Filippin, M. Macias-Montero, J. R. Sanchez-Valencia, T. C. Rojas, A. Mora-Boza, C. Lopez-Santos, J. P. Espinos, A. Barranco, A. Borrás, *Plasma Processes and Polymers* **2016**, *13*, 287.
- [32] Y. Wang, J. Guo, T. Wang, J. Shao, D. Wang, Y.-W. Yang, *Nanomaterials* **2015**, *5*, 1667.
- [33] X. Zhou, X. Cheng, Y. Zhu, A. A. Elzatahy, A. Alghamdi, Y. Deng, D. Zhao, *CHINESE CHEMICAL LETTERS* **2018**, *29*, 405.
- [34] H. Lin, Y. Liu, J. Deng, L. Jing, H. Dai, *Catalysts* **2023**, *13*, DOI 10.3390/catal13020427.
- [35] C. Du, P. Li, Z. Zhuang, Z. Fang, S. He, L. Feng, W. Chen, *Coordination Chemistry Reviews* **2022**, *466*, 214604.
- [36] P. Horcajada, R. Gref, T. Baati, P. K. Allan, G. Maurin, P. Couvreur, G. Férey, R. E. Morris, C. Serre, *Chemical Reviews* **2012**, *112*, 1232.
- [37] A. Huang, Y. He, Y. Zhou, Y. Zhou, Y. Yang, J. Zhang, L. Luo, Q. Mao, D. Hou, J. Yang, *Journal of Materials Science* **2019**, *54*, 949.
- [38] A. N. M. Alhusseney, A. Nasser, N. M. J. Al-zurfi, in *Porosity* (Ed.: T. H. Ghrib), IntechOpen, Rijeka, **2017**.
- [39] U. K. H. Bangi, K.-Y. Lee, N. M. N. Maldar, H.-H. Park, *J Nanosci Nanotechnol* **2019**, *19*, 1217.
- [40] S. S. S, N. Rai, I. Chauhan, *Journal of Sol-Gel Science and Technology* **2023**, *105*, 324.
- [41] R. Baetens, B. P. Jelle, A. Gustavsen, *Energy and Buildings* **2011**, *43*, 761.
- [42] Y. Wu, X. Wang, J. Shen, *Journal of Sol-Gel Science and Technology* **2023**, *106*, 360.
- [43] A. Benad, F. Jürries, B. Vetter, B. Klemmed, R. Hübner, C. Leyens, A. Eychemüller, *Chem. Mater.* **2018**, *30*, 145.
- [44] X. Lu, K. Nakanishi, *Frontiers in Chemical Engineering* **2021**, *3*, DOI 10.3389/fceng.2021.787788.
- [45] X. Deng, K. Chen, H. Tüysüz, *Chem. Mater.* **2017**, *29*, 40.
- [46] W. Xiao, S. Yang, P. Zhang, P. Li, P. Wu, M. Li, N. Chen, K. Jie, C. Huang, N. Zhang, S. Dai, *Chem. Mater.* **2018**, *30*, 2924.
- [47] W. Xu, K. Chai, Y. Jiang, J. Mao, J. Wang, P. Zhang, Y. Shi, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2019**, *11*, 17670.
- [48] Y. Ren, X. Zhou, W. Luo, P. Xu, Y. Zhu, X. Li, X. Cheng, Y. Deng, D. Zhao, *Chem. Mater.* **2016**, *28*, 7997.
- [49] A. Garcia-Valenzuela, R. Alvarez, V. Rico, J. Cotrino, A. R. Gonzalez-Elipe, A. Palmero, *Surface and Coatings Technology* **2018**, *343*, 172.
- [50] J. R. Sanchez-Valencia, R. Longtin, M. D. Rossell, P. Gröning, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2016**, *8*, 8686.
- [51] L. González-García, J. Parra-Barranco, J. R. Sánchez-Valencia, A. Barranco, A. Borrás, A. R. González-Elipe, M.-C. García-Gutiérrez, J. J. Hernández, D. R. Rueda, T. A. Ezquerro, *Nanotechnology* **2012**, *23*, 205701.
- [52] S. Deng, M. Kurttepel, S. Bals, D. J. Cott, C. Detavernier, *ECS Transactions* **2016**, *75*, 47.
- [53] K. Pham, S. Pelisset, N. Kinnunen, P. Karvinen, T. K. Hakala, J. J. Saarinen, *Materials Chemistry and Physics* **2022**, *277*, 125533.
- [54] A. Borrás, A. Barranco, A. R. González-Elipe, *Journal of Materials Science* **2006**, *41*, 5220.
- [55] A. Al-Sarraj, K. M. Saoud, A. Elmel, S. Mansour, Y. Haik, *SN Applied Sciences* **2021**, *3*, 15.
- [56] H. Long, S. Turner, A. Yan, H. Xu, M. Jang, C. Carraro, R. Maboudian, A. Zettl, *Sensors and Actuators B: Chemical* **2019**, *301*, 127067.

- [57] Y. Zhang, J. Li, G. An, X. He, *Sensors and Actuators B: Chemical* **2010**, *144*, 43.
- [58] J. G. Odhiambo, W. Li, Y. Zhao, C. Li, *Coatings* **2019**, *9*, DOI 10.3390/coatings9070460.
- [59] A. R. Balkenende, F. K. de Theije, J. C. K. Kriege, *Advanced Materials* **2003**, *15*, 139.
- [60] M. Laurenti, V. Cauda, *Coatings* **2018**, *8*, DOI 10.3390/coatings8020067.
- [61] M. Machreki, T. Chouki, M. Martelanc, L. Butinar, B. M. Vodopivec, S. Emin, *Journal of Environmental Chemical Engineering* **2021**, *9*, 105495.
- [62] N. Huo, S. Ye, A. J. Ouderkirk, W. E. Tenhaeff, *ACS Appl. Polym. Mater.* **2022**, *4*, 7300.
- [63] S. Banerjee, X. Jiang, L.-W. Wang, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2018**, *20*, 9471.
- [64] X. Liang, A. W. Weimer, *Current Opinion in Solid State and Materials Science* **2015**, *19*, 115.
- [65] D. Schmidt, M. Schubert, *Journal of Applied Physics* **2013**, *114*, 083510.
- [66] D. Liang, D. Schmidt, H. Wang, E. Schubert, M. Schubert, *Applied Physics Letters* **2013**, *103*, 111906.
- [67] A. Brunet-Bruneau, S. Besson, T. Gacoin, J. P. Boilot, J. Rivory, *Thin Solid Films* **2004**, *447–448*, 51.
- [68] J. P. E. and Á. B. and J. C. and F. Y. and A. R. G.-E. and J. R. S.-V. and A. Borrás, *Dispositivo para la determinación de la porosidad de láminas delgadas y su utilización*, **2011**.
- [69] A. Borrás, J. R. Sánchez-Valencia, J. Garrido-Molinero, A. Barranco, A. R. González-Elipe, *Microporous and Mesoporous Materials* **2009**, *118*, 314.
- [70] N. Shpigel, S. Sigalov, F. Malchik, M. D. Levi, O. Girshevitz, R. L. Khalfin, D. Aurbach, *Nature Communications* **2019**, *10*, 4394.
- [71] F. Wang, J. Wu, in *Modern Ion Plating Technology* (Eds.: F. Wang, J. Wu), Elsevier, **2023**, pp. 381–410.
- [72] P. Buskens, M. Burghoorn, M. C. D. Mourad, Z. Vroon, *Langmuir* **2016**, *32*, 6781.
- [73] H. K. Raut, V. A. Ganesh, A. S. Nair, S. Ramakrishna, *Energy Environ. Sci.* **2011**, *4*, 3779.
- [74] N. Shanmugam, R. Pugazhendhi, R. Madurai Elavarasan, P. Kasiviswanathan, N. Das, *Energies* **2020**, *13*, DOI 10.3390/en13102631.
- [75] M. S. Mozumder, A.-H. I. Mourad, H. Pervez, R. Surkatti, *Solar Energy Materials and Solar Cells* **2019**, *189*, 75.
- [76] A. Hakami, S. S. Srinivasan, P. K. Biswas, A. Krishnegowda, S. L. Wallen, E. K. Stefanakos, *Journal of Coatings Technology and Research* **2022**, *19*, 377.
- [77] S. A. Ahmed, R. M. Okasha, K. S. Khairou, T. H. Afifi, A.-A. H. Mohamed, A. S. Abd-El-Aziz, *Polymers* **2017**, *9*, DOI 10.3390/polym9110630.
- [78] W. Zhang, A. P. H. J. Schenning, A. J. J. Kragt, G. Zhou, L. T. de Haan, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2021**, *13*, 3153.
- [79] X. Wang, J. Lu, W. Shi, F. Li, M. Wei, D. G. Evans, X. Duan, *Langmuir* **2010**, *26*, 1247.
- [80] A. Seeboth, D. Löttsch, R. Ruhmann, O. Muehling, *Chem. Rev.* **2014**, *114*, 3037.
- [81] A. M. Salem, Y. A. El-Gendy, G. B. Sakr, W. Z. Soliman, *Journal of Physics D: Applied Physics* **2008**, *41*, 025311.
- [82] O. Sano, R. Takaki, *Journal of the Physical Society of Japan* **1983**, *52*, 1549.
- [83] S. Husmann, A. J. G. Zarbin, *Chemistry – A European Journal* **2016**, *22*, 6643.
- [84] H.-J. Chen, C.-M. Shu, C.-M. Chiang, S.-K. Lee, *Energy Procedia* **2011**, *12*, 593.
- [85] S. Choi, J. Son, J. Oh, J.-H. Lee, J. H. Jang, S. Lee, *Phys. Rev. Mater.* **2019**, *3*, 063401.
- [86] B. V. Hakala, D. K. Manousou, K. Glazyrin, W. A. Crichton, K. Friese, A. Grzechnik, *Journal of Alloys and Compounds* **2022**, *911*, 164966.
- [87] S. Kumar, F. Maury, N. Bahlawane, *Materials Today Physics* **2017**, *2*, 1.

- [88] S. Zhang, S. Chen, Y. Luo, B. Yan, Y. Gu, F. Yang, Y. Cao, *Journal of Alloys and Compounds* **2020**, *842*, 155882.
- [89] M. Wu, K. Zhu, P. Liang, Z. Yao, F. Shi, J. Zhang, K. Yan, J. Liu, J. Wang, *Journal of Alloys and Compounds* **2021**, *877*, 160174.
- [90] Z. Wang, Y. Zhang, S. Xiao, H. Zhai, Y. Zhu, C. Cao, *Materials Letters* **2022**, *308*, 131279.
- [91] W. Shi, B. Yin, Y. Yang, M. B. Sullivan, J. Wang, Y.-W. Zhang, Z. G. Yu, W. S. V. Lee, J. Xue, *ACS Nano* **2021**, *15*, 1273.
- [92] K. Kosuge, *Journal of Physics and Chemistry of Solids* **1967**, *28*, 1613.
- [93] M. Neuberger, *Data Compilation on Vanadium Oxides*, Electronic Properties Information Center, **1971**.
- [94] V. Devthade, S. Lee, *Journal of Applied Physics* **2020**, *128*, 231101.
- [95] J. B. Goodenough, *Journal of Solid State Chemistry* **1971**, *3*, 490.
- [96] K. T. Khairy, Y. Song, J.-H. Yoon, J. Montero, L. Österlund, S. Kim, P. Song, *Vacuum* **2023**, *210*, 111887.
- [97] C.-Y. Kim, T. Slusar, J. Cho, H.-T. Kim, *ACS Appl. Electron. Mater.* **2021**, *3*, 605.
- [98] L. Whittaker, C. J. Patridge, S. Banerjee, *J. Phys. Chem. Lett.* **2011**, *2*, 745.
- [99] M. Van Zele, H. Rijckaert, D. Deduytsche, C. Detavernier, I. Van Driessche, D. Poelman, K. De Buysser, **2021**.
- [100] *International Commission on Illumination (CIE)*, **2019**.
- [101] A. international, *ASTM G173-03 (2012)* **2012**.
- [102] N. A. Fleer, K. E. Pelcher, K. Nieto, E. J. Braham, J. Zou, G. A. Horrocks, Y. Naoi, S. W. Depner, B. J. Schultz, J. Amano, D. G. Sellers, S. Banerjee, *ACS Omega* **2018**, *3*, 14280.
- [103] X. Yang, J. Zou, *Journal of Alloys and Compounds* **2023**, *940*, 168868.
- [104] Y. Bai, Y. He, *Renewable Energy* **2022**, *198*, 749.
- [105] X. Wang, L. Chen, H. Lu, W. Fang, H. Li, W. Yin, M. Li, Y. Lu, P. Li, Y. He, *Applied Physics Letters* **2021**, *118*, 192102.
- [106] M. M. Seyfour, R. Binions, *Solar Energy Materials and Solar Cells* **2017**, *159*, 52.
- [107] B. Guo, L. Chen, S. Shi, A. Ishaq, D. Wan, Z. Chen, L. Zhang, H. Luo, Y. Gao, *RSC Adv.* **2017**, *7*, 10798.
- [108] Y.-X. Ji, S.-Y. Li, G. A. Niklasson, C. G. Granqvist, *Thin Solid Films* **2014**, *562*, 568.
- [109] A. Grill, *Cold Plasma Materials Fabrication: From Fundamentals to Applications*, **1994**.
- [110] S. Samal, *Journal of Cleaner Production* **2017**, *142*, 3131.
- [111] T.-H. Kim, J.-H. Oh, M. Kim, S.-H. Hong, S. Choi, *Applied Science and Convergence Technology* **2020**, *29*, 117.
- [112] Z. Xu, J. Huang, H. Wu, Z. Xu, X. Liu, N. Lin, D. Wei, P. Zhang, *AIP Advances* **2022**, *12*, 030702.
- [113] P. Fauchais, G. Montavon, G. Bertrand, *Journal of Thermal Spray Technology* **2010**, *19*, 56.
- [114] S. Samal, I. Blanco, *Materials* **2022**, *15*, DOI 10.3390/ma15020683.
- [115] K. J. McCarthy, A. F. i Solá, E. B. Anabitarte, N. Bordel, J. Cotrino, C. Gómez-Aleixandre, F. J. G. Vázquez, S. Mar, R. R. Martínez, G. R. Prieto, I. Tanarro, J. T. Bueno, **2013**.
- [116] L. Di, J. Zhang, X. Zhang, H. Wang, H. Li, Y. Li, D. Bu, *Journal of Physics D: Applied Physics* **2021**, *54*, 333001.
- [117] Y. Men, P. Liu, X. Meng, Y. Pan, *FirePhysChem* **2022**, *2*, 214.
- [118] L. Sun, G. Yuan, L. Gao, J. Yang, M. Chhowalla, M. H. Gharahcheshmeh, K. K. Gleason, Y. S. Choi, B. H. Hong, Z. Liu, *Nature Reviews Methods Primers* **2021**, *1*, 5.

- [119] L. Martinu, O. Zabeida, J. E. Klemberg-Sapieha, in *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings (Third Edition)* (Ed.: P. M. Martin), William Andrew Publishing, Boston, **2010**, pp. 392–465.
- [120] Y. Hamedani, P. Macha, T. J. Bunning, R. R. Naik, M. C. Vasudev, *Chemical Vapor Deposition-Recent Advances and Applications in Optical, Solar Cells and Solid State Devices* **2016**, 4, 243.
- [121] D. HESS, *JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A-VACUUM SURFACES AND FILMS* **1990**, 8, 1677.
- [122] L. Martinu, J. E. Klemberg-Sapieha, in *Optical Interference Coatings* (Eds.: N. Kaiser, H. K. Pulker), Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, **2003**, pp. 359–391.
- [123] A. Barranco, J. Cotrino, F. Yubero, J. P. Espinós, L. Contreras, A. R. González-Elipe, *Chemical Vapor Deposition* **2004**, 10, 17.
- [124] I. Guler, *Materials Science and Engineering: B* **2019**, 246, 21.
- [125] M. I. Alayo, D. Criado, M. N. P. Carreño, I. Pereyra, *Materials Science and Engineering: B* **2004**, 112, 154.
- [126] R. W. Miles, K. M. Hynes, I. Forbes, *Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials* **2005**, 51, 1.
- [127] N. Schuhler, A. S. daSilva Sobrinho, J. E. Klemberg-Sapieha, M. Andrews, M. R. Wertheimer, *Proceedings, Annual Technical Conference - Society of Vacuum Coaters* **1996**, 285.
- [128] M. Seman, C. A. Wolden, *Solar Energy Materials and Solar Cells* **2004**, 82, 517.
- [129] M. Macgregor, K. Vasilev, *Materials (Basel)* **2019**, 12, DOI 10.3390/ma12010191.
- [130] H. Yasuda, in *Plasma Polymerization* (Ed.: H. Yasuda), Academic Press, **1985**, pp. 1–3.
- [131] H. Biederman, *Plasma Polymer Films*, PUBLISHED BY IMPERIAL COLLEGE PRESS AND DISTRIBUTED BY WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO., **2004**.
- [132] M. Vandenbossche, D. Hegemann, *Current Opinion in Solid State and Materials Science* **2018**, 22, 26.
- [133] D. Thiry, S. Konstantinidis, J. Cornil, R. Snyders, *Thin Solid Films* **2016**, 606, 19.
- [134] J. C. de Oliveira, M. de M. Brioude, A. Airoudj, F. B.-L. Gall, V. Roucoules, *Materials Today Chemistry* **2022**, 23, 100646.
- [135] A. Michelmore, D. A. Steele, D. E. Robinson, J. D. Whittle, R. D. Short, *Soft Matter* **2013**, 9, 6167.
- [136] J. Friedrich, *Plasma Processes and Polymers* **2011**, 8, 783.
- [137] B. Nadekar, Y. B. Kholam, S. F. Shaikh, A. Trimukhe, R. Deshmukh, P. S. More, M. U. H. Siddiqui, A. ul H. S. Rana, M. Palaniswami, *Chemosensors* **2023**, 11, DOI 10.3390/chemosensors11010042.
- [138] J. Idígoras, F. J. Aparicio, L. Contreras-Bernal, S. Ramos-Terrón, M. Alcaire, J. R. Sánchez-Valencia, A. Borrás, Á. Barranco, J. A. Anta, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, 10, 11587.
- [139] F. J. Aparicio, A. Borrás, I. Blaszczyk-Lezak, P. Gröning, A. Álvarez-Herrero, M. Fernández-Rodríguez, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *Plasma Processes and Polymers* **2009**, 6, 17.
- [140] F. F. Shi, *Surface and Coatings Technology* **1996**, 82, 1.
- [141] H. Yasuda, *Luminous Chemical Vapor Deposition and Interface Engineering*, CRC Press, **2004**.
- [142] A. Fahmy, M. A. Kolmangadi, A. Schönhals, J. Friedrich, *Plasma Processes and Polymers* **2022**, 19, 2100222.

- [143] A. Michelmore, D. A. Steele, J. D. Whittle, J. W. Bradley, R. D. Short, *RSC Adv.* **2013**, *3*, 13540.
- [144] D. Cossement, F. Renaux, D. Thiry, S. Ligot, R. Francq, R. Snyders, *Applied Surface Science* **2015**, *355*, 842.
- [145] T. B. Casserly, K. K. Gleason, *Chemical Vapor Deposition* **2006**, *12*, 59.
- [146] A. Kumar, D. Grant, S. Alancherry, A. Al-Jumaili, K. Bazaka, M. V. Jacob, in *Plasma Science and Technology for Emerging Economies: An AAAPT Experience* (Ed.: R. S. Rawat), Springer Singapore, Singapore, **2017**, pp. 593–657.
- [147] L. A. U. H. P. B. program, *Materials and Manufacturing Processes* **1993**, *8*, 385.
- [148] R. B. TIMMONS, A. J. GRIGGS, in *Plasma Polymer Films*, **n.d.**, pp. 217–245.
- [149] L. Denis, F. Renaux, D. Cossement, C. Bittencourt, N. Tuccitto, A. Licciardello, M. Hecq, R. Snyders, *Plasma Processes and Polymers* **2011**, *8*, 127.
- [150] M. S. A. Kamel, M. Oelgemöller, M. V. Jacob, *J. Mater. Chem. A* **2022**, *10*, 4683.
- [151] T. Mérian, D. Debarnot, F. Poncin-Epaillard, *Plasma Processes and Polymers* **2011**, *8*, 763.
- [152] L. Denis, P. Marsal, Y. Olivier, T. Godfroid, R. Lazzaroni, M. Hecq, J. Cornil, R. Snyders, *Plasma Processes and Polymers* **2010**, *7*, 172.
- [153] L. M. H. Groenewoud, G. H. M. Engbers, J. G. A. Terlingen, H. Wormeester, J. Feijen, *Langmuir* **2000**, *16*, 6278.
- [154] A. Choukourov, H. Biederman, D. Slavinska, M. Trchova, A. Hollander, *Surface and Coatings Technology* **2003**, *174–175*, 863.
- [155] A. Barranco, F. Aparicio, A. Yanguas-Gil, P. Groening, J. Cotrino, A. R. González-Elípe, *Chemical Vapor Deposition* **2007**, *13*, 319.
- [156] I. Blaszczyk-Lezak, F. J. Aparicio, A. Borrás, A. Barranco, A. Álvarez-Herrero, M. Fernández-Rodríguez, A. R. González-Elípe, *Journal of Physical Chemistry C* **2009**, *113*, 431.
- [157] F. J. Aparicio, I. Blaszczyk-Lezak, J. R. Sánchez-Valencia, M. Alcaire, J. C. González, C. Serra, A. R. González-Elípe, A. Barranco, *J. Phys. Chem. C* **2012**, *116*, 8731.
- [158] F. J. Aparicio, M. Alcaire, A. Borrás, J. C. Gonzalez, F. López-Arbeloa, I. Blaszczyk-Lezak, A. R. González-Elípe, A. Barranco, *J. Mater. Chem. C* **2014**, *2*, 6561.
- [159] H. P. Schreiber, M. R. Wertheimer, A. M. Wrobel, *Thin Solid Films* **1980**, *72*, 487.
- [160] U. Lommatzsch, J. Ihde, *Plasma Processes and Polymers* **2009**, *6*, 642.
- [161] S. Morita, S. Hattori, *Plasma deposition, treatment, and etching of polymers* **2012**, 423.
- [162] A. P. Ameen, R. D. Short, R. J. Ward, *Polymer* **1994**, *35*, 4382.
- [163] R. Castro-Muñoz, K. V. Agrawal, J. Coronas, *RSC Adv.* **2020**, *10*, 12653.
- [164] S.-J. Oh, W. P. Zurawsky, *Journal of Membrane Science* **1996**, *120*, 89.
- [165] Y. H. Park, H. Tsutsumi, S. Tasaka, S. Miyata, *Polymer Journal* **1986**, *18*, 713.
- [166] L. Martinů, H. Biederman, J. Zemek, *Vacuum* **1985**, *35*, 171.
- [167] M. Favaro, A. Patelli, R. Ceccato, S. Dirè, E. Callone, G. Fredi, A. Quaranta, *Coatings* **2021**, *11*, DOI 10.3390/coatings11020167.
- [168] G. Kampfrath, A. Heilmann, C. Hamann, *Vacuum* **1988**, *38*, 1.
- [169] A. M. Yoshihito Osada, H. Tsuruta, *Journal of Macromolecular Science: Part A - Chemistry* **1987**, *24*, 403.
- [170] H.-U. Poll, J. Meichsner, M. Arzt, M. Friedrich, R. Rochotzki, E. Kreyßig, *Surface and Coatings Technology* **1993**, *59*, 365.
- [171] Y. Catherine, P. Couderc, *Thin Solid Films* **1986**, *144*, 265.
- [172] R. P. Mota, D. Galvão, S. F. Durrant, M. A. B. D. Moraes, S. de O. Dantas, M. Cantão, *Thin Solid Films* **1995**, *270*, 109.

- [173] B. R. Coad, P. Favia, K. Vasilev, H. J. Griesser, *Plasma Processes and Polymers* **2022**, 19, 2200121.
- [174] I. Hopp, A. Michelmore, L. E. Smith, D. E. Robinson, A. Bachhuka, A. Mierczynska, K. Vasilev, *Biomaterials* **2013**, 34, 5070.
- [175] P. Šťáhel, V. Mazánková, K. Tomečková, P. Matoušková, A. Brablec, L. Prokeš, J. Jurmanová, V. Buršíková, R. Přibyl, M. Lehocký, P. Humpolíček, K. Ozaltın, D. Trunec, *Polymers* **2019**, 11, DOI 10.3390/polym11122069.
- [176] F. S. Denes, S. Manolache, *Progress in Polymer Science* **2004**, 29, 815.
- [177] J. Friedrich, R. Mix, G. Kühn, I. Retzko, A. Schönhals, W. Unger, *Composite Interfaces* **2003**, 10, 173.
- [178] J. Friedrich, G. Kühn, R. Mix, W. Unger, *Plasma Processes and Polymers* **2004**, 1, 28.
- [179] M. Alcaire, F. J. Aparicio, J. Obrero, C. López-Santos, F. J. Garcia-Garcia, J. R. Sánchez-Valencia, F. Frutos, K. Ostrikov, A. Borrás, A. Barranco, *Advanced Functional Materials* **2019**, 29, DOI 10.1002/adfm.201903535.
- [180] A. Barranco, M. Biemann, R. Widmer, P. Groening, *Advanced Engineering Materials* **2005**, 7, 396.
- [181] F. J. Aparicio, G. Lozano, I. Blaszczyk-Lezak, Á. Barranco, H. Míguez, *Chemistry of Materials* **2010**, 22, 379.
- [182] F. J. Aparicio, M. Holgado, A. Borrás, I. Blaszczyk-Lezak, A. Griol, C. A. Barrios, R. Casquel, F. J. Sanza, H. Sohlström, M. Antelius, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *Advanced Materials* **2011**, 23, 761.
- [183] M. Maclas-Montero, A. N. Filippin, Z. Saghi, F. J. Aparicio, A. Barranco, J. P. Espinos, F. Frutos, A. R. Gonzalez-Elipe, A. Borrás, *Advanced Functional Materials* **2013**, 23, 5981.
- [184] J. R. Sanchez-Valencia, M. Alcaire, P. Romero-Gómez, M. Macias-Montero, F. J. Aparicio, A. Borrás, A. R. Gonzalez-Elipe, A. Barranco, *J. Phys. Chem. C* **2014**, 118, 9852.
- [185] M. Alcaire, L. Cerdán, F. L. Zamorro, F. J. Aparicio, J. C. González, F. J. Ferrer, A. Borrás, J. P. Espinós, A. Barranco, *ACS Applied Materials and Interfaces* **2017**, 9, 8948.
- [186] A. N. Filippin, J. R. Sanchez-Valencia, J. Idígoras, M. Macias-Montero, M. Alcaire, F. J. Aparicio, J. P. Espinos, C. Lopez-Santos, F. Frutos, A. Barranco, J. A. Anta, A. Borrás, *Advanced Materials Interfaces* **2017**, 4, 1601233.
- [187] D. M. Mattox, in *Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing (Second Edition)* (Ed.: D. M. Mattox), William Andrew Publishing, Boston, **2010**, pp. 157–193.
- [188] A. Mora-Boza, F. J. Aparicio, M. Alcaire, C. López-Santos, J. P. Espinós, D. Torres-Lagares, A. Borrás, A. Barranco, *Frontiers of Chemical Science and Engineering* **2019**, 13, 330.
- [189] D. Magde, R. Wong, P. G. Seybold, *Photochemistry and Photobiology* **2002**, 75, 327.
- [190] M. Shirakawa, T. Kobayashi, E. Tokunaga, *Applied Sciences* **2020**, 10, DOI 10.3390/app10103563.
- [191] H. Puliyalil, U. Cvelbar, *Nanomaterials* **2016**, 6, DOI 10.3390/nano6060108.
- [192] B. He, Y. Yang, M. F. Yuen, X. F. Chen, C. S. Lee, W. J. Zhang, *Nano Today* **2013**, 8, 265.
- [193] W. Guo, H. H. Sawin, *JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS* **2009**, 42, DOI 10.1088/0022-3727/42/19/194014.
- [194] C. Cardinaud, M.-C. Peignon, P.-Y. Tessier, *Applied Surface Science* **2000**, 164, 72.
- [195] M. A. Hartney, D. W. Hess, D. S. Soane, *Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics Processing and Phenomena* **1989**, 7, 1.
- [196] D. L. Flamm, V. M. Donnelly, *Plasma Chemistry and Plasma Processing* **1981**, 1, 317.

- [197] M. Alcaire, J. R. Sanchez-Valencia, F. J. Aparicio, Z. Saghi, J. C. Gonzalez-Gonzalez, A. Barranco, Y. O. Zian, A. R. Gonzalez-Elipe, P. Midgley, J. P. Espinos, P. Groening, A. Borrás, *Nanoscale* **2011**, *3*, 4554.
- [198] G. Lamoureux, G. Artavia, *Current medicinal chemistry* **2010**, *17*, 2967.
- [199] M. Alcaire, C. Lopez-Santos, F. J. Aparicio, J. R. Sanchez-Valencia, J. M. Obrero, Z. Saghi, V. J. Rico, G. de la Fuente, A. R. Gonzalez-Elipe, A. Barranco, A. Borrás, *Langmuir* **2019**, *35*, 16876.
- [200] F. Carrascoso, H. Li, J. M. Obrero-Perez, F. J. Aparicio, A. Borrás, J. O. Island, A. Barranco, A. Castellanos-Gomez, *npj 2D Materials and Applications* **2023**, *7*, 24.
- [201] M. Drábik, O. Polonskyi, O. Kylián, J. Čechvala, A. Artemenko, I. Gordeev, A. Choukourov, D. Slavínská, I. Matolínová, H. Biederman, *Plasma Processes and Polymers* **2010**, *7*, 544.
- [202] A. Barranco, J. Cotrino, F. Yubero, T. Girardeau, S. Camelio, A. R. González-Elipe, *Surface and Coatings Technology* **2004**, *180–181*, 244.
- [203] Y. NISHIOKA, Y. OHJI, K. MUKAI, T. SUGANO, Y. WANG, T. MA, *APPLIED PHYSICS LETTERS* **1989**, *54*, 1127.
- [204] A. I. Drygiannakis, A. G. Papatthanasidou, A. G. Boudouvis, *Langmuir* **2009**, *25*, 147.
- [205] B. Parida, S. Iniyar, R. Goic, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **2011**, *15*, 1625.
- [206] J. Pastuszak, P. Węgierek, *Materials* **2022**, *15*, DOI 10.3390/ma15165542.
- [207] N. Kant, P. Singh, *Materials Today: Proceedings* **2022**, *56*, 3460.
- [208] R. S. Kapadnis, S. B. Bansode, A. T. Supekar, P. K. Bhujbal, S. S. Kale, S. R. Jadkar, H. M. Pathan, *ES Energy & Environment* **2020**, *10*, 3.
- [209] B. Rech, H. Wagner, *Applied Physics A* **1999**, *69*, 155.
- [210] N. Mufti, T. Amrillah, A. Taufiq, Sunaryono, Aripriharta, M. Diantoro, Zulhadjri, H. Nur, *Solar Energy* **2020**, *207*, 1146.
- [211] M. Nakamura, K. Yamaguchi, Y. Kimoto, Y. Yasaki, T. Kato, H. Sugimoto, *IEEE Journal of Photovoltaics* **2019**, *9*, 1863.
- [212] S. Rühle, *Solar Energy* **2016**, *130*, 139.
- [213] J. Gong, K. Sumathy, Q. Qiao, Z. Zhou, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **2017**, *68*, 234.
- [214] G. S. Selopal, H. Zhao, Z. M. Wang, F. Rosei, *Advanced Functional Materials* **2020**, *30*, 1908762.
- [215] Y. Li, W. Huang, D. Zhao, L. Wang, Z. Jiao, Q. Huang, P. Wang, M. Sun, G. Yuan, *Molecules* **2022**, *27*, DOI 10.3390/molecules27061800.
- [216] A. Baiju, M. Yarema, *Frontiers in Energy Research* **2022**, *10*, DOI 10.3389/fenrg.2022.971918.
- [217] R. Wang, M. Mujahid, Y. Duan, Z.-K. Wang, J. Xue, Y. Yang, *Advanced Functional Materials* **2019**, *29*, 1808843.
- [218] C. Wu, K. Wang, M. Batmunkh, A. S. R. Bati, D. Yang, Y. Jiang, Y. Hou, J. G. Shapter, S. Priya, *Nano Energy* **2020**, *70*, 104480.
- [219] X. Ji, X. Peng, Q. Wang, J. Ren, Z. Xiong, X. Yang, *Organic Electronics* **2018**, *52*, 350.
- [220] W. Deng, X. Xu, X. Zhang, Y. Zhang, X. Jin, L. Wang, S.-T. Lee, J. Jie, *Advanced Functional Materials* **2016**, *26*, 4797.
- [221] Y. Cheng, F. So, S.-W. Tsang, *Mater. Horiz.* **2019**, *6*, 1611.
- [222] M. A. Green, A. Ho-Baillie, H. J. Snaith, *Nature Photonics* **2014**, *8*, 506.
- [223] Q. A. Akkerman, L. Manna, *ACS Energy Lett.* **2020**, *5*, 604.
- [224] B. Saparov, D. B. Mitzi, *Chem. Rev.* **2016**, *116*, 4558.

- [225] A. Walsh, *J. Phys. Chem. C* **2015**, *119*, 5755.
- [226] T.-B. Song, Q. Chen, H. Zhou, C. Jiang, H.-H. Wang, Y. (Michael) Yang, Y. Liu, J. You, Y. Yang, *J. Mater. Chem. A* **2015**, *3*, 9032.
- [227] R. E. Brandt, V. Stevanović, D. S. Ginley, T. Buonassisi, *MRS Communications* **2015**, *5*, 265.
- [228] T. Markvart, L. Castañer, in *McEvoy's Handbook of Photovoltaics (Third Edition)* (Ed.: S. A. Kalogirou), Academic Press, **2018**, pp. 3–28.
- [229] S. K. Sahoo, B. Manoharan, N. Sivakumar, in *Perovskite Photovoltaics* (Eds.: S. Thomas, A. Thankappan), Academic Press, **2018**, pp. 1–24.
- [230] T. A. Berhe, W.-N. Su, C.-H. Chen, C.-J. Pan, J.-H. Cheng, H.-M. Chen, M.-C. Tsai, L.-Y. Chen, A. A. Dubale, B.-J. Hwang, *Energy and Environmental Science* **2016**, *9*, 323.
- [231] S. Mazumdar, Y. Zhao, X. Zhang, *Frontiers in Electronics* **2021**, *2*, DOI 10.3389/felec.2021.712785.
- [232] J. Idígoras, L. Contreras-Bernal, J. M. Cave, N. E. Courtier, Á. Barranco, A. Borrás, J. R. Sánchez-Valencia, J. A. Anta, A. B. Walker, *Advanced Materials Interfaces* **2018**, *5*, DOI 10.1002/admi.201801076.
- [233] J. Castillo-Seoane, L. Contreras-Bernal, J. M. Obrero-Perez, X. García-Casas, F. Lorenzo-Lázaro, F. J. Aparicio, C. Lopez-Santos, T. C. Rojas, J. A. Anta, A. Borrás, Á. Barranco, J. R. Sanchez-Valencia, *Advanced Materials* **2022**, *34*, 2107739.
- [234] J. Castillo-Seoane, J. Gil-Rostra, V. López-Flores, G. Lozano, F. Javier Ferrer, J. P. Espinós, K. (ken) Ostrikov, F. Yubero, A. R. González-Elipe, Á. Barranco, J. R. Sánchez-Valencia, A. Borrás, *Nanoscale* **2021**, *13*, 13882.
- [235] A. Barranco, M. C. Lopez-Santos, J. Idígoras, F. J. Aparicio, J. Obrero-Perez, V. Lopez-Flores, L. Contreras-Bernal, V. Rico, J. Ferrer, J. P. Espinos, A. Borrás, J. A. Anta, J. R. Sanchez-Valencia, *Advanced Energy Materials* **2020**, *10*, 1901524.

Capítulo 2.

Materiales y métodos

En este Capítulo se detallan los procedimientos experimentales y las técnicas empleadas en la preparación y caracterización de películas poliméricas, óxidos metálicos de alta porosidad y celdas solares de perovskita. Se describen los métodos de deposición en vacío, incluyendo la técnica RPAVD, y los procesos de síntesis de los dispositivos fotovoltaicos. Además, se presentan las técnicas avanzadas de caracterización microestructural, óptica y composicional.

2.1 Preparación de películas poliméricas y óxidos metálicos de alta porosidad mediante deposición en vacío asistida por plasma remoto (RPAVD)

2.1.1 Materiales empleados

Ftalocianinas y porfirinas metálicas

Las porfirinas (P) y las ftalocianinas (Pc) son compuestos macrocíclicos aromáticos planares altamente rígidos y estables, con una extensa conjugación electrónica tipo π . La porfirina libre (sin sustituir) consta de cuatro anillos pirrólicos unidos por enlaces metino, y contiene en total 22 electrones π . Por otra parte, la ftalocianina libre está formada por cuatro anillos isoindol conteniendo 38 electrones π deslocalizados y unidos por ocho acetamidas puente. Estos compuestos tienen la capacidad de formar complejos con prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, estableciendo enlaces de diversas formas, y presentan una intensa absorción en el rango visible y una alta estabilidad térmica y química. Los derivados metálicos de estas moléculas han suscitado un creciente interés en la síntesis de nuevos materiales moleculares con aplicaciones en campos como óptica, optoelectrónica, electrocatálisis, sensores, conversión de energía y fotovoltaica^[1-6]. En la síntesis de películas poliméricas de plasma por RPAVD se han utilizado ftalocianinas organometálicas por sus numerosas ventajas en comparación con técnicas CVD asistidas por plasma (PECVD): (i) pueden manejarse fácilmente en vacío debido a sus bajas temperaturas de sublimación (< 400°C) y alta estabilidad, (ii) su uso es inofensivo en comparación con los precursores organometálicos estándar utilizados en técnicas CVD, ya que son materiales sólidos de baja toxicidad y no inflamables, (iii) estas moléculas están comercialmente disponibles y su síntesis en grandes cantidades es relativamente sencilla, (iv) hay una amplia variedad de ftalocianinas disponibles con casi cualquier metal de transición, (v) son compatibles con el *etching* por plasma^[7,8], requisito indispensable para la formación de óxidos metálicos de alta porosidad y, finalmente, (vi) este método es extensible a otros complejos metálicos funcionales sublimables. La formación de óxidos porosos es de particular interés en esta tesis y se explicará con más detalle.

Las porfirinas y ftalocianinas empleadas como precursores han sido: octaetilporfirina de platino (II) (PtOEP), dicloruro de ftalocianina de titanio (IV) (TiPcCl), ftalocianina de vanadilo (IV) (VOpc), ftalocianina de titanilo (TiOPc), ftalocianina de hierro (II) (FePc), cloruro de ftalocianina de hierro (III) (FePcCl), ftalocianina de cobalto (II) (CoPc), dicloruro de ftalocianina de silicio (IV) (SiPcCl), ftalocianina de zinc (ZnPc), ftalocianina de cobre (II) (CuPc), ftalocianina de cobre (II) perfluorada (CuPcF₁₆). Las estructuras moleculares de estos precursores se muestran en la **Figura 2.1**.

Figura 2.1. Porphirinas y ftalocianinas metálicas empleadas como precursores en RPAVD en esta Tesis.

Adamantano

Las características y propiedades del adamantano como precursor en RPAVD se han relatado en la sección 1.3 del Capítulo 1.

2.1.2 Limpieza de sustratos para deposición de películas delgadas

A fin de lograr una unión sólida entre la película y el sustrato, además de prevenir cualquier posible contaminación, resulta esencial llevar a cabo un proceso preliminar de limpieza de los sustratos. Para este propósito, se han utilizado dos enfoques de limpieza distintos, realizados secuencialmente. El primero implica someter los sustratos a ultrasonidos en acetona durante un lapso de 15 minutos. Posteriormente, cada sustrato es sumergido individualmente en propan-2-ol y secado mediante un flujo de N₂ a presión. El segundo método de limpieza se lleva a cabo dentro de una cámara de vacío antes la sublimación de los precursores en el proceso de RPAVD. En esta etapa, se genera un plasma de argón (a una potencia de 150 W) durante un

período de 5 minutos, garantizando así una completa limpieza del sustrato. Los sustratos comúnmente empleados para los depósitos RPAVD son sílice fundida y Si (100), los cuales son resistentes a los disolventes utilizados y al tratamiento de limpieza con plasma, minimizando cualquier posibilidad de reacción no deseada.

2.1.3 Sistema experimental RPAVD

La **Figura 2.2** recoge de forma esquemática el sistema experimental empleado en la fabricación de películas por RPAVD. Se pueden apreciar dos zonas claramente diferenciadas y separadas: la zona de descarga de plasma y la de deposición de las películas. En la región de descarga, se excita un plasma de microondas (MW de 2.45 GHz) a través de un generador de microondas (Sairem), que se aplica a través de una ventana plana de sílice fundida mediante un sistema de guía de ondas rectangulares de longitud ajustable. Esta descarga se mantiene en condiciones de resonancia ciclotrónica electrónica (ECR) mediante un conjunto de imanes que rodean la cámara, y que proporcionan el entorno adecuado para mantener y controlar un plasma a baja presión (10^{-4} - 10^{-2} Torr). La zona de deposición se encuentra alejada de la de descarga (zona remota), en la que se localiza el sustrato y el sublimador (celda tipo Knudsen) donde se ubica el precursor. En el recuadro de la **Figura 2.2** se pueden apreciar los procesos fisicoquímicos a los que se somete el precursor durante un proceso RPAVD.

En el caso de los precursores metalorgánicos, la tasa de deposición se regula mediante el ajuste de la temperatura de la celda de sublimación y la potencia del plasma. Para monitorizar el espesor y la tasa de deposición, se utiliza una microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) situada próxima a los sustratos. Los valores típicos de crecimiento de películas en este sistema se encuentran entre 0.05 - $0.6 \text{ \AA} \cdot \text{s}^{-1}$ (usando una densidad de $0.5 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$)^[7,9-11]. El control de temperatura de los sustratos se regula mediante una placa calefactora, a la que se aplica una corriente a través de una fuente de alimentación externa (ISOTECH IPS 2010) y un termopar acoplado al portamuestras. El sistema giratorio del portamuestras permite cambiar la configuración de los sustratos entre dos posiciones: *front* (los sustratos se encuentran orientados hacia el sublimador) y *back* (orientados hacia la descarga de plasma). Parámetros como la potencia del plasma, gas plasmógeno y distancia entre la zona de descarga y el portamuestras (rotulado como **X** en la **Figura 2.2**) en configuración *back* nos permiten controlar los procesos de *etching* en la síntesis de películas de alta porosidad. Del mismo modo, en configuración *front* estos parámetros junto a la tasa de deposición nos permiten obtener películas con menor o mayor grado de entrecruzamiento. El sistema cuenta en su base con un motor elevador que permite controlar la distancia a la zona de descarga (**X**) manteniendo fija la distancia sublimador-portamuestras. Este motor se puede ajustar manualmente con el sistema en vacío. Los gases plasmógenos (generalmente Ar, N₂ u O₂) se dosifican mediante

un controlador de flujo másico (Bronkhorst) y se introducen directamente en la zona de descarga. El rango de potencia de las microondas se sitúa entre los 30 y los 400 W. La potencia reflejada se minimiza mediante el ajuste de las guías de onda rectangulares, que se mantiene en todo caso por debajo del 5% de la potencia empleada. El vacío base requerido se obtiene a través de una bomba turbomolecular conectada a una bomba rotatoria de aceite, alcanzando presiones base por debajo de 10^{-6} Torr. La presión de trabajo tras introducir el gas plasmógeno oscila entre 10^{-3} - 10^{-2} Torr, dependiendo del tipo de proceso y gas empleado, y se regula, además de mediante el flujo de los gases de entrada, con una válvula de mariposa automática (MKS, 600 series) conectada a un medidor de presión de capacitancia (MKS, Baratrón). El sistema cuenta además con ventanas para hacer diagnóstico por espectroscopía de emisión óptica para controlar el proceso.

La síntesis de películas utilizando adamantano como precursor obliga a cambiar la configuración de la cámara RPAVD debido a su alta presión de vapor incluso a temperatura ambiente. El vapor de adamantano se dosifica de forma continua a la cámara mediante el calentamiento externo de un bulbo de vacío que contiene el precursor, y que regula la velocidad de deposición en la cámara. Asimismo, toda la línea en la que circulan los gases de adamantano se calientan a una temperatura superior a la del bulbo para evitar la condensación del adamantano en las tuberías. La polimerización por RPAVD se lleva a cabo en las condiciones de menor fragmentación de la molécula, es decir, tasas de deposición en el rango de 0.05 - 0.40 $\text{Å}\cdot\text{s}^{-1}$ y potencias no superiores a los 150 W, a presiones del orden de 10^{-2} Torr y en configuración *front*. La alta presión de vapor del adamantano produce que también se depositen películas simultáneamente en la parte trasera del portamuestras (configuración *back*), con mayor fragmentación y propiedades mecánicas muy distintas (en estudio).

Figura 2.2. Esquema del reactor RPAVD. El recuadro superior a la derecha muestra en detalle las etapas del proceso de polimerización del precursor y adsorción en forma de película delgada.

2.2 Síntesis de celdas solares de perovskita de haluro organometálico

Esta sección se centra en la fabricación de celdas solares de perovskita con arquitectura regular descrita en la sección 1.4.2 del Capítulo 1 (ver **Figura 1.28**). Los materiales y compuestos químicos empleados en el proceso de fabricación se recogen en la **Tabla 2.1**.

Tabla 2.1. Materiales empleados en la fabricación de celdas solares de perovskitas.

Material	Casa comercial	Referencia
Hellmanex	Merck	Z805939
Propan-2-ol (pureza 99.5 %)	Merck	I9516
Acetona (pureza ≥ 99.5 %)	Merck	179124
Etanol absoluto	Merck	493546
Acetilacetona (pureza ≥ 99 %)	Merck	P7754
Pasta TiO ₂ (18NR-T, transparente)	Merck	791547
diisopropóxido de titanio bis(acetilacetato)	Merck	325252
Yoduro de plomo (PbI ₂ , pureza 99.99 %)	TCI	L0279
Bromuro de plomo (PbBr ₂ , pureza > 98 %)	TCI	L0288
Dimetilsulfóxido (DMSO, extraseco, pureza > 99.7 %)	Acros Organics	10081951
N,N-Dimetilformamida (DMF, extraseco, pureza > 99.8 %)	Acros Organics	10295761
Yoduro de cesio (CsI, pureza > 99.998 %)	Alfa Aesar	10022
Yoduro de rubidio (RbI, pureza 99.9 %)	Merck	251445
Spiro-MeOTAD (pureza 99 %)	Merck	792071
Clorobenceno (CB, extraseco, pureza 99.8 %)	Acros Organics	10532574
bis(trifluorometanosulfonil)imadato de litio (LiTFSI, pureza 99.95 %)	Merck	544094
Acetonitrilo (AN, extraseco, pureza 99.9 %)	Acros Organics	10193051
Sal FK209 Co(III) TFSI (pureza 98 %)	Merck	805394
4-Tert-Butilpiridina (TBP) (pureza 98 %)	Merck	142379
Oro en pellets (pureza 99.999 %)	Lesker	EVMAU50QXQ
Vidrio recubierto de SnO ₂ dopado con flúor (FTO) (res. 12-15 Ω -sq ⁻¹)	Pilkington	GL0207

Las celdas sintetizadas constan de 5 capas principales, cuya síntesis se describe a continuación y se esquematiza más adelante en la **Figura 2.3**.

Figura 2.3. Ilustración paso a paso del proceso de síntesis de una celda solar de perovskita de haluro organometálico.

2.2.1 Limpieza de sustratos

Los sustratos de FTO de Pilkington (TEC-15 de la empresa XOP Glass), con una resistencia de lámina por debajo de $15 \Omega \cdot \text{sq}^{-1}$ y una transmitancia en el rango visible del 84%, son sometidos a un protocolo de limpieza en cuatro etapas. En primer lugar, se cepillan utilizando una disolución de Hellmanex en agua (2% vol. Hellmanex) y se aclaran con agua Milli-Q. Posteriormente, se someten a un lavado en un baño de ultrasonidos durante 15 minutos, siguiendo el siguiente orden de disolventes: 1. Disolución de Hellmanex (la misma utilizada anteriormente); 2. Agua Milli-Q; 3. Etanol; 4. Acetona. Después de este proceso, los sustratos se secan con un flujo de nitrógeno. Para completar la limpieza, los sustratos se tratan con UV/O₃ durante 15 minutos utilizando un ozonizador (Ossila).

2.2.2 Fabricación de los contactos selectivos de electrones (ETL)

El contacto selectivo de electrones consta de dos recubrimientos de TiO₂ con estructura cristalina anatasa sobre el FTO. Uno de estos recubrimientos debe ser altamente compacto y de bajo espesor ($\approx 20 \text{ nm}$) para evitar el contacto directo entre la perovskita y el FTO, mientras que el otro debe ser mesoporoso ($\approx 150 \text{ nm}$). La capa mesoporosa cumple dos funciones importantes: en primer lugar, aumenta significativamente el área superficial entre el TiO₂ y la perovskita, lo que mejora la

eficiencia de transferencia de electrones. En segundo lugar, ayuda a reducir tanto la histéresis como la recombinación de portadores de carga en la celda^[12].

Película de TiO₂ compacta, c-TiO₂. Inmediatamente después de la limpieza, los sustratos se transfieren a una placa caliente a una temperatura de 450 °C. La película de c-TiO₂ se deposita mediante la técnica de spray-pirólisis. La disolución utilizada para el *spray* consta de 0.4 mL de acetilacetona y 0.6 mL de diisopropóxido de titanio bis(acetilacetato) en 9 mL de etanol absoluto. Esta solución de titanio es esparcida mediante un spray sobre los sustratos de FTO (cubriendo un área aproximada de 100-200 cm²) utilizando oxígeno como gas portador. Una vez que la solución compacta de TiO₂ ha sido agotada, los sustratos se mantienen a 450 °C durante 30 minutos para asegurar la formación de la fase anatasa con un espesor aproximado de 20 nm. Los sustratos se dejan enfriar hasta alcanzar temperatura ambiente. Finalmente, la película compacta se trata con UV/O₃ durante 15 minutos antes de la deposición de la capa mesoporosa.

Película de TiO₂ mesoporosa, m-TiO₂. La preparación del TiO₂ mesoporoso comienza con la dilución de 150 mg de una pasta comercial de una dispersión coloidal de nanopartículas de TiO₂ en 1 mL de etanol absoluto. Para lograr una dispersión completa y homogénea de la pasta en el disolvente, se agita durante 24 horas antes de su uso. Posteriormente, se toman alícuotas de 100 µL para cada sustrato y se depositan sobre la capa c-TiO₂ mediante la técnica de spin-coating (Laurell, modelo WS-400BX-6NPP Lite). Para ello se esparcen los 100 µL homogéneamente sobre los sustratos y se giran a 4000 rpm (aceleración 2000 rpm·s⁻¹) durante 10 segundos. Durante este proceso de rotación, la fuerza centrífuga distribuye uniformemente la dispersión. La velocidad y aceleración de rotación, así como la concentración y otras características reológicas de la disolución influyen en el espesor resultante de la capa. Tras el proceso de spin-coating las muestras se transfieren inmediatamente a una placa calefactora (Gestigkeit) y se calientan a 100 °C durante 10 minutos. Una vez se tienen todas las muestras depositadas se les aplica el programa de calentamiento indicado en la **Tabla 2.2**^[13]. La película mp-TiO₂ una vez enfriada, se trata también con UV/O₃ durante 15 minutos.

Tabla 2.2. Procedimiento de calentamiento para la síntesis de la película mp-TiO₂^[13].

Rampa (°C·min⁻¹)	25	13	10	15
Tiempo de rampa (min)	5	15	5	5
Temperatura (°C)	125	325	375	450
Duración (min)	5	5	5	30

2.2.3 Deposición de la película de perovskita de haluro organometálico

Una vez depositados los contactos selectivos de anatasa, las muestras se transfieren a una cámara con atmósfera controlada de nitrógeno (glovebox de MBraun), donde la temperatura se mantiene entre 22 y 27 °C, ya que por encima de esta temperatura se ha reportado una falta de reproducibilidad en la síntesis por degradación de la perovskita^[13]. Para sintetizar la película de perovskita, se prepara una solución precursora mediante la mezcla de dos disoluciones. Una de ellas contiene yoduro de plomo (PbI₂) y yoduro de formamidinio (FAI) en una concentración de 1 mol·L⁻¹, disuelto en DMSO:DMF en una proporción 1:4 % vol. La otra disolución incluye bromuro de plomo (PbI₂) y bromuro de metilamonio (MABr) en la misma concentración y mismo disolvente. Estas dos disoluciones se mezclan en una relación de 5:1 % vol., respectivamente. La disolución precursora (llamada CsMAFA) se prepara añadiendo un 5% vol. de disolución de CsI 1.5 mol·L⁻¹ en DMSO. Por último, la disolución con composición catiónica cuádruple (RbCsMAFA) se prepara añadiendo a la mezcla anterior un 5% vol. de disolución de RbI 1.5 mol·L⁻¹ disuelto en DMSO:DMF en una proporción 1:4 % vol^[13]. Para la película de perovskita, se toman 120 µL de solución de RbCsMAFA y se distribuyen uniformemente sobre las muestras para el recubrimiento por *spin-coating*, que consta de dos etapas: 1) a 1000 rpm durante 10 s y 2) a 6000 rpm durante 20 s. Durante este último paso (2), se añaden 200 µL de clorobenceno en el centro de la muestra, actuando como un antisolvente, 5 segundos antes de que finalice el programa. Inmediatamente después del recubrimiento por *spin-coating*, las muestras se colocan en una placa calefactora a 100 °C durante 60 minutos.

2.2.4 Deposición del contacto selectivo de huecos (HTL)

Para el contacto selectivo de huecos, se prepara una solución de Spiro-MeOTAD (N₂,N₂,N₂',N₂',N₇,N₇,N₇',N₇'-octakis(4-metoxifenil)-9,9'-spirobi[9H-fluoreno]-2,2',7,7'-tetramina) a una concentración de 0.07 mol·L⁻¹ en clorobenceno. Asimismo, se preparan dos disoluciones de FK209 a 0.25 mol·L⁻¹ en acetonitrilo y de LiTFSI a 1.8 mol·L⁻¹ en acetonitrilo. Estas disoluciones serán utilizadas para dopar el Spiro-MeOTAD: primero, se añade un volumen de la disolución de FK209 a la disolución de Spiro en una relación 0.03:1. Luego, se adiciona un volumen de la disolución de LiTFSI a la obtenida anteriormente para obtener una relación de 0.5:1. Finalmente, se adiciona un volumen de 4-terc-butilpiridina (TBP) a la disolución anterior en una relación 3.3:1. Luego, se esparcen 50 µL de esta disolución sobre la perovskita, seguido de un proceso de *spin-coating* a 4000 rpm durante 15 s. De esta manera, se logra una distribución homogénea de la película de Spiro-MeOTAD sobre el sustrato.

2.2.5 Evaporación del electrodo metálico de oro

Antes de la deposición del oro, se retiran los contactos selectivos (mp-TiO₂ y HTL) y la capa de perovskita de parte de una zona del sustrato para facilitar la colocación directa del contacto de oro sobre FTO, asegurando así un buen contacto eléctrico. Posteriormente se coloca una máscara para definir los electrodos (en total se subdivide la celda en 4 electrodos con un área cada uno de 1.5 x 0.3 cm²) y se trasladan al evaporador de oro. Finalmente, se deposita una capa de oro de 60-80 nm mediante evaporación térmica en alto vacío, que oscila entre 10⁻⁶ y 10⁻⁵ Torr.

2.3 Caracterización microestructural y morfológica

2.3.1 Microscopía electrónica de barrido (*Scanning Electron Microscopy, SEM*) y espectroscopía de emisión de rayos X (*Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy, XPS*)

La microscopía electrónica de barrido permite obtener imágenes detalladas y de alta resolución de las muestras en la escala de nanómetros. En esta técnica, se emplea un haz de electrones focalizados sobre la muestra, con energías que oscilan entre 1-20 keV, el cual barre de forma continua la zona que se quiere examinar. La interacción de estos electrones con la superficie de la muestra produce señales de distinto tipo que dan información acerca de la topografía y la composición de la muestra. Las colisiones electrónicas generan esencialmente electrones secundarios, electrones retrodispersados, rayos X y catodoluminiscencia^[14].

Los electrones secundarios se generan por la interacción del haz primario con los electrones más externos de los átomos de la muestra. Los electrones provenientes de los átomos más superficiales son expulsados de la muestra. Poseen baja energía (por debajo de los 5 eV) y su rendimiento es muy alto (se generan múltiples electrones de una sola colisión), lo que proporciona información topográfica de la muestra. Por otro lado, la información composicional se obtiene a partir de los electrones retrodispersados, que son electrones procedentes del haz de primario que, tras interactuar con los núcleos de los átomos de la muestra, se deflecan a altos ángulos. La intensidad de este efecto varía según el número atómico de los elementos de la superficie, lo que permite diferenciar la composición. Esto se traduce en un contraste diferente dependiendo del peso atómico (más intensidad de retrodispersados si el elemento es más pesado). De esta manera, las imágenes de electrones retrodispersados revelan la presencia de inclusiones o áreas con diferentes materiales en la muestra. Además de generar electrones secundarios y retrodispersados, el haz de electrones produce también transiciones electrónicas. En

este proceso, un electrón incidente con alta energía puede arrancar un electrón profundo ligado a un átomo del material. Este electrón saliente deja un hueco en su nivel de procedencia, que es cubierto por otro electrón ligado mediante la emisión de un fotón, cuya energía se corresponde a la diferencia de energía entre niveles electrónicos, y por tanto, característica del átomo que la emite. Esta energía se encuentra en el rango de los rayos X y permite conocer el átomo de procedencia y por tanto determinar la composición elemental de la muestra. El microscopio utilizado incluye esta posibilidad, lo que nos permite realizar espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX) mediante mapas de composición que muestran la distribución espacial de los elementos en la muestra^[15].

Las micrografías SEM de alta resolución en sección transversal y planar, obtenidas en esta investigación, se capturaron utilizando un microscopio Hitachi S4800, con un voltaje de aceleración de 2 kV. Las imágenes en sección transversal se realizaron mediante un corte a las muestras depositadas sobre sustratos de Si (100).

2.3.2 Microscopía electrónica de transmisión (*Transmission Electron Microscopy*, TEM)

La microscopía electrónica de transmisión es una técnica de imágenes de alta resolución que permite estudiar la estructura interna y detallada de muestras a nivel microscópico. A diferencia de la microscopía SEM, en TEM los electrones atraviesan la muestra y se transmiten para generar imágenes bidimensionales de la estructura interna. Debido a que el proceso de absorción electrónica es altamente eficiente, solo unos pocos electrones logran atravesar la muestra. Por lo tanto, para obtener una intensidad suficiente que permita la formación de una imagen clara, es necesario utilizar un haz incidente de electrones con una energía muy alta (generalmente entre 80 y 400 keV) y reducir al máximo el espesor de la muestra (aproximadamente entre 100 y 200 Å). Esta configuración proporciona una imagen directa de la estructura de la muestra estudiada. Además, si la muestra es cristalina, es decir, hay una estructura de planos periódica, puede ocurrir que varias familias de esos planos cumplan la condición de Bragg y difracten de forma coherente la onda electrónica incidente. Esto da lugar a un diagrama de difracción, que es una imagen de distintos puntos ordenados respecto a un punto central (electrones transmitidos no desviados) que nos aportan información sobre la orientación y estructura del/los cristales presentes. El TEM permite incluso observar los planos atómicos internos de materiales o películas delgadas con gran precisión^[14].

Una modalidad específica dentro de la microscopía TEM es la Microscopía Electrónica de escaneo de Transmisión de Campo Oscuro a Alto Ángulo (*High-Angle Annular Dark-Field Scanning Transmission Electron Microscopy*, HAADF-STEM). En esta técnica, los electrones incidentes son enfocados y escaneados a través de la

muestra. En HAADF, en lugar de medir la intensidad de los electrones transmitidos, el detector recoge los electrones dispersados por la muestra a ángulos altos, lo que resulta en una mayor sensibilidad a los elementos más pesados y una mayor dependencia de la masa atómica. Por lo tanto, en la imagen HAADF, los elementos más pesados aparecen más brillantes que los más ligeros, proporcionando un contraste muy útil para analizar materiales compuestos o heterogéneos^[16].

Las micrografías HAADF-STEM recogidas en esta Tesis se han obtenido en un microscopio Tecnai G2 F30 S-Twin de 300KV con cañón de electrones de emisión de campo.

2.3.3 Microscopía de fuerza atómica (*Atomic Force Microscopy, AFM*)

La microscopía de fuerza atómica (AFM) es una técnica de caracterización que se utiliza para estudiar la topografía a escalas nanométricas, entre otras propiedades. Su funcionamiento se basa en la interacción entre una punta extremadamente aguda (que puede tener diámetros de hasta 100 Å) y la muestra que se va a analizar. La punta está unida a un pequeño cantilever flexible. Un esquema de las partes más importantes de un AFM, así como la deflexión del cantilever se muestra en la **Figura 2.4**. A medida que la punta se mueve cerca de la superficie de la muestra, las fuerzas intermoleculares entre la punta y los átomos/moléculas de la muestra generan una fuerza de interacción que curva el cantilever. Un detector mide esta flexión que ocurre conforme la punta barre la superficie y con ello se obtiene un mapa topográfico. Existen diferentes modos de operación del AFM, pero el modo de contacto y el modo de no contacto son los más comunes. En el modo de contacto, la punta del AFM hace contacto físico directo con la muestra. Este modo es útil para caracterizar propiedades mecánicas y fuerzas de adhesión. Por otro lado, en el modo de no contacto, se hace vibrar el cantilever cerca de su frecuencia de resonancia, de modo que oscile cerca de la superficie de la muestra. En esta modalidad la punta se mantiene cerca de la muestra sin tocarla, y las fuerzas de atracción y repulsión alteran la frecuencia del cantilever, permitiendo generar una imagen de la topografía de la muestra. Este modo es especialmente adecuado para superficies más sensibles o frágiles. Además, debido a su resolución lateral del orden de 10 nm, el AFM resulta idóneo en estudios aplicados de materiales y películas delgadas^[17,18].

Figura 2.4. Esquema de los componentes principales de un microscopio de fuerza atómica.

Las imágenes topográficas AFM de las distintas películas fabricadas se han obtenido con un sistema AFM Cervantes de NANOTEC, y su equipo electrónico Dulcinea. Las medidas de topografía se realizaron en condiciones ambientales con el modo de no contacto. Se utilizaron cantilevers de Micromasch, fabricados en silicio recubierto de aluminio, con constante de fuerza de $45 \text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$ y frecuencia de resonancia de 170 kHz. Las puntas utilizadas tienen un radio de curvatura en torno a 10 nm. La velocidad de barrido se ha elegido en torno a 1 Hz por línea, con una resolución de 512 puntos.

2.3.4 Haz de iones focalizados (*Focused Ion Beam, FIB*)

El FIB es una herramienta de microscopía y nanofabricación que utiliza un haz altamente enfocado de iones para cortar, grabar y modificar materiales a escala nanométrica. Consiste en un sistema que combina un cañón de iones, lentes magnéticas y detectores de electrones para visualizar y manipular muestras a nivel atómico. La interacción resultante entre los iones altamente focalizados y la muestra puede utilizarse para eliminar (grabado) o depositar material (deposición) en áreas específicas de la muestra. La técnica permite sintetizar nanoestructuras, hacer cortes precisos para realizar secciones transversales de muestras y también permite la preparación de muestras para su análisis en otros equipos de microscopía, como el TEM. Además de la manipulación y modificación de materiales, el FIB también se utiliza para obtener imágenes de alta resolución de la muestra mediante la detección de electrones secundarios generados durante la interacción del haz de iones con la muestra. De esta manera, el FIB puede proporcionar información detallada sobre la estructura y composición de los materiales a nivel nanométrico^[19].

Las medidas de tomografía FIB-3D que se muestran en esta Tesis se han realizado mediante el corte de rodajas sucesivas de material con el haz de iones en un FIB-SEM Zeiss crossbeam 550 y fueron realizadas por la Dra. Zineb Saghi, personal de la *Université Grenoble Alpes*, Francia.

2.4 Caracterización estructural

2.4.1 Difracción de rayos X

La técnica de difracción de rayos X (XRD) se basa en las interferencias que se producen cuando una radiación monocromática atraviesa o se refleja sobre un patrón periódico con espaciado comparable a la longitud de onda de la radiación. Los Rayos X tienen longitudes de onda de Angstroms, que son del mismo orden de magnitud que los espaciamientos interatómicos en cristales. Cuando el haz de rayos X incide sobre la muestra, además de experimentar fenómenos como absorción o fluorescencia, también se generan rayos X dispersados con la misma longitud de onda que el haz incidente (dispersión elástica). Sin embargo, estos rayos X dispersados no se distribuyen de manera uniforme en el espacio: la intensidad y distribución espacial de los rayos X dispersados dependen exclusivamente de la estructura de la muestra. Cuando el rayo X incide sobre un plano cristalino con un ángulo de incidencia θ , el rayo X difractado proviene del mismo plano, pero con un ángulo θ de difracción. Se observa un pico de difracción cuando se cumple la condición de Bragg:

$$n\lambda = 2d\sin\theta \quad (\text{Ec. 2.1})$$

donde λ es la longitud de onda de los rayos X, d es la distancia interplanar cristalina, θ es el ángulo de Bragg en el cual se observa el pico de difracción, y n es el orden de reflexión. En un difractograma típico, la intensidad de la difracción se representa como una función de 2θ ^[20]. En la modalidad rasante (*Grazing-Incidence X-ray Diffraction*, GIXRD) el haz incidente se mantiene en un ángulo de inclinación muy pequeño y constante, de tal forma que la mayor parte del camino óptico de los rayos X se recorre a profundidades cercanas a la superficie. Esta modalidad es especialmente útil cuando se desean analizar películas de pequeño espesor o para el análisis de un material sin la influencia significativa de las capas más internas, o incluso cuando la densidad del material depositado es muy baja, especialmente en películas de alta porosidad^[21].

Para la difracción de rayos X de películas delgadas, se utilizó el difractómetro Panalytical X'PERT PRO. En cada caso se especificará si las medidas se realizaron en ángulo rasante, que fue de 0.5° .

2.4.2 Espectroscopía Raman

La espectroscopía Raman es una herramienta de caracterización que proporciona información química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico e

inorgánico. Esta técnica se basa en el fenómeno de dispersión Raman o dispersión inelástica de la luz. Cuando un haz de fotones monocromáticos interactúa con una muestra, se producen diversos procesos de dispersión (*scattering*) de luz, como se ilustra en la **Figura 2.5**^[22]. La mayoría de la luz dispersada conserva la misma longitud de onda que la incidente, es decir, los fotones interactúan elásticamente en lo que se conoce como dispersión Rayleigh. Por otro lado, una pequeña fracción de luz se dispersa en diferentes longitudes de onda, dando lugar a lo que se conoce como dispersión Raman o dispersión inelástica, que proporciona información sobre estados vibracionales de la muestra. En este contexto, se pueden apreciar dos fenómenos. En primer lugar, cuando el fotón dispersado tiene una longitud de onda mayor que la del incidente, se produce una transferencia de energía del fotón a la molécula o cristal. Esta energía adicional lleva a la molécula a un estado de energía no permitido, que luego decae a un estado permitido de mayor energía que el inicial. Este fenómeno se denomina dispersión Stokes. En segundo lugar, si el fotón dispersado tiene una longitud de onda menor que la del incidente, se produce una transferencia de energía de la molécula al fotón. Esto significa que, antes del choque con el fotón, la molécula no se encontraba en su estado vibracional fundamental, sino en uno de mayor energía. Después del choque, la molécula regresa a su estado vibracional fundamental. Este fenómeno se conoce como dispersión anti-Stokes. Sin embargo, este proceso es mucho menos probable ya que a temperatura ambiente, la mayor parte de las moléculas se encuentran en el estado vibracional de menor energía y, por tanto, la probabilidad de que ocurran transferencias de energía que den lugar a la dispersión Raman Stokes es mucho mayor que la de anti-Stokes^[14]. La intensidad de la luz dispersada se representa en función de la diferencia de energía entre el fotón incidente y el dispersado. Esta diferencia se conoce como desplazamiento Raman y se expresa en cm^{-1} .

Figura 2.5. Izquierda) Fenómenos de dispersión que pueden producirse cuando la luz interactúa con una molécula o cristal. Derecha) Diagramas de Jablonski que muestran el origen de la dispersión Rayleigh (verde), Stokes (rojo) y anti-Stokes (azul).

Los espectros Raman se han medido en un microscopio confocal LabRAM Horiba Jobin Yvon HR800 con un láser He-Ne (532 nm) con una potencia de 10 mW como fuente de excitación, que se enfoca en la muestra a través un objetivo de 50X. Los espectros se registraron a través de una red de difracción de 600 líneas por milímetro, proporcionando una resolución de $\sim 1.7 \text{ cm}^{-1}$. Los espectros Raman se calibraron con respecto a una señal de referencia recolectada de una oblea de Si(100).

2.5 Caracterización composicional

2.5.1 Espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS)

La espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X se fundamenta en la interacción de los rayos X con la muestra: cuando estos inciden sobre la superficie del material, interactúan con electrones de las capas más internas de los átomos. Al absorber esta energía, algunos de estos electrones son expulsados del material, que se conocen como fotoelectrones. Este fenómeno se denomina efecto fotoeléctrico y se puede examinar detalladamente en la parte izquierda de la **Figura 2.6**. Su energía cinética y la cantidad de fotoelectrones expulsados dependen de la energía de los rayos X y de las propiedades electrónicas de los átomos en la superficie. Por lo general, se utilizan las líneas $K\alpha$ de rayos X del Mg (1253.6 eV) o del Al (1486.6 eV). A pesar de que los rayos X tiene una capacidad de penetración muy alta y fácilmente pueden atravesar las muestras, el recorrido libre medio de los fotoelectrones emitidos es bastante reducido. Solo los fotoelectrones más superficiales, aquellos que se encuentran a una profundidad de aproximadamente 0.5-3 nm en metales, 2-4 nm en películas inorgánicas y 4-10 nm en películas orgánicas, logran escapar sin pérdida significativa de energía^[23]. Los fotoelectrones que abandonan la superficie sin pérdida de energía producen los picos en los espectros y son los más útiles, mientras que los electrones que experimentan procesos de pérdida inelástica antes de emerger contribuyen al fondo del espectro. Estos electrones emitidos tienen energías cinéticas (KE) medidas dadas por:

$$KE = h\nu - BE - \phi_s \quad (\text{Ec. 2.2})$$

donde $h\nu$ es la energía del fotón, BE es la energía de enlace del orbital atómico en el que se origina el fotoelectrón, y ϕ_s es la función trabajo del espectrómetro.

La energía de enlace (BE) representa la diferencia de energía entre los estados inicial y final después de que el fotoelectrón ha abandonado el átomo. Dado que existen varios posibles estados finales de los iones de cada tipo de átomo, se obtienen diversas energías cinéticas para los electrones emitidos. Además, cada estado final tiene su propia probabilidad o sección transversal. Dado que cada elemento posee

un conjunto único de energías de enlace, el XPS se utiliza para identificar y determinar la concentración de los elementos presentes en la superficie. Además, se producen variaciones en las energías de enlace debido a lo que se conoce como desplazamientos químicos, que surgen debido a diferencias en el potencial químico y la polarizabilidad de los compuestos, lo que permite identificar el estado químico de la superficie de los materiales analizados. Además de los fotoelectrones emitidos en el proceso fotoeléctrico, también se generan electrones Auger que surgen de la relajación de los iones excitados tras la fotoemisión. Como se aprecia en la **Figura 2.6 (derecha)**, en un proceso Auger, un electrón de una capa externa cae en la vacante orbital interna y simultáneamente cede esa diferencia de energía a un segundo electrón. El electrón Auger posee una energía cinética igual a la diferencia entre la energía del ion inicial y el ion final doblemente cargado, y es independiente del modo de ionización inicial. Así, normalmente la fotoionización conduce a dos electrones emitidos: un fotoelectrón y un electrón Auger^[24].

Figura 2.6. Proceso de emisión de fotoelectrones (izquierda) y electrones Auger (derecha).

Los análisis cuantitativos se realizan mediante estudio de la relación de áreas encerradas bajo cada pico para los diferentes elementos. La intensidad de un pico (I), se simplifica matemáticamente en la forma^[24]:

$$I = n \cdot f \cdot \sigma \cdot \theta \cdot \varphi \cdot \lambda \cdot A \cdot T \quad (\text{Ec. 2.3})$$

donde n expresa el número de átomos en la superficie de la muestra por cm^3 ; f es el flujo de rayos X en fotones $\cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$; σ es la sección transversal de fotoionización e indica la probabilidad en que la radiación X genere un fotoelectrón a partir del orbital de interés (cm^2); θ es el ángulo entre la trayectoria del fotón y el electrón detectado; φ es la eficiencia en el proceso fotoeléctrico para la formación de fotoelectrones; λ es el recorrido libre medio de los fotoelectrones de la muestra; A es el área de la muestra

desde el cual se detectan los fotoelectrones y T es la eficiencia de detección para los electrones emitidos por la muestra.

Se han llevado a cabo caracterizaciones y experimentos *in situ* de XPS utilizando un espectrómetro de electrones Phoibos 100 DLD de SPECS en una cámara de ultra-alto vacío ($P < 10^{-9}$ Torr). Adjunta a esta cámara se encuentra una precámara de alto vacío, en la que, en determinadas experiencias (se indicará en cada caso), se han realizado pretratamientos de desbastado con plasma de Ar (10^{-6} Torr, 5 kV, 3 mA de emisión) durante 5 minutos para eliminar posibles contaminantes en la superficie. Los espectros se obtuvieron en el modo de energía de paso constante con un valor de 50 eV utilizando una fuente de Mg K α . En todos los casos, ha sido necesario calibrar la energía de enlace de los espectros utilizando la señal del espectro de zona más adecuada en cada situación. Para el análisis cuantitativo de las especies, se ha utilizado el *software* CasaXPS. La asignación de la energía de enlace a los diferentes elementos en los espectros corresponde a la base de datos de Moulder *et al.*^[24] y la base de datos *xpsfitting*^[25]. Por otra parte, la composición superficial promedio se estima mediante el cálculo del área encerrada bajo los picos de fotoemisión, corrigiendo estos valores con los factores de sensibilidad correspondientes, que el propio programa tiene tabulado acorde a los características del analizador y detector del instrumento. Para obtener información química de cada superficie (estados de oxidación y grupos funcionales) se han realizado métodos de deconvolución de las bandas, empleando gaussianas/lorentzianas y situadas en las posiciones sugeridas por la bibliografía para cada grupo químico.

2.5.2 Técnicas de análisis con haces de iones: espectrometría de retrodispersión Rutherford (RBS) y análisis por reacciones nucleares (NRA)

Las técnicas de análisis con haces de iones están basadas en la interacción atómica o nuclear de un haz de partículas cargadas con la muestra. Esta interacción produce diferentes partículas (iones retrodispersados, transmitidos o desplazados, electrones secundarios, partículas producto de reacciones nucleares) o fotones (rayos X o γ). La elección de una u otra técnica depende de los productos específicos que se detecten durante la interacción y de la información sobre la muestra que se requiera. En particular, en esta Tesis se han empleado dos técnicas: la Espectrometría de Retrodispersión Rutherford (RBS) y el Análisis por Reacciones Nucleares (NRA).

RBS es una técnica que permite obtener información detallada sobre la composición y distribución en profundidad de átomos en un material, así como el espesor de sus capas. Este método se fundamenta en la colisión elástica entre un haz de partículas cargadas y los átomos de un determinado material, en el que se detectan los iones que han sido retrodispersados por la muestra. Una de las ventajas clave de esta

técnica es su alta sensibilidad. Aunque se emplean energías elevadas en el haz de partículas, la dosis iónica es lo suficientemente pequeña como para evitar daños en el material analizado. En general, los proyectiles utilizados son iones ligeros, tales como He^{2+} , He^+ o Li^+ , con valores de energía entre 1 y 3 MeV^[26,27]. La información obtenida en el espectro de energía se deriva fundamentalmente de tres procesos: a) la modificación de la energía de las partículas retrodispersadas debido a las colisiones con los átomos superficiales del blanco; b) la pérdida de energía de las partículas que emergen por debajo de la superficie del blanco; y c) la intensidad de las partículas retrodispersadas que refleja la concentración de los átomos del blanco^[14].

El análisis por reacciones nucleares (NRA) es utilizado cuando se busca obtener información precisa sobre elementos ligeros o cuando se desea analizar capas superficiales con mayor exactitud. En este proceso, cuando un ion "a" impacta con un átomo "A", puede provocar una reacción nuclear. Esto da lugar a la formación de un núcleo excitado N^* , que posteriormente decae al estado fundamental "B", emitiendo una partícula "b". La partícula "b" puede ser un fotón γ o un ion (H^+ , He^{2+}), y su energía característica está determinada por el valor de la energía de reacción (Q). Esta reacción se describe de manera abreviada como $A(a,b)B$. La cantidad de partículas emitidas "b" depende del número de átomos del material analizado "A" cuando se mantiene constante el número de proyectiles incidentes. Por lo tanto, es posible deducir el número de átomos "A" presentes en una muestra a partir del número de partículas, producto de la reacción, "b"^[14,28].

Las medidas RBS y NRA se han realizado en el Centro Nacional de Aceleradores a cargo del Dr. Javier Ferrer. Los espectros RBS se adquirieron utilizando partículas α (He^{2+}) con una energía de 2.0 MeV. Las partículas retrodispersadas fueron recolectadas mediante un detector de PIPS (detector de silicio plano implantado y pasivado) posicionado a un ángulo de 165° , con el propósito de determinar la concentración elemental de las muestras. Para determinar la concentración de C, N y O en las muestras se ha utilizado NRA $^{14}\text{N}(d,\alpha_1)^{12}\text{C}$, $^{16}\text{O}(d,p_1)^{17}\text{O}$ y $^{12}\text{C}(d,p)^{13}\text{C}$ con deuterones (d, ion formado por un protón y un neutrón) de 1.4 y 0.9 MeV de energía. Se ubicó un detector de partículas a un ángulo de recolección de 150° y se utilizó un filtro de Mylar de 25 μm de espesor para detener las partículas retrodispersadas.

Cálculo de la porosidad de películas de óxidos metálicos mediante RBS y NRA.

Los espectros RBS y NRA proporcionan información sobre la cantidad total de átomos presentes en las muestras analizadas, representada por S (átomos $\cdot\text{cm}^{-2}$). Supongamos que una película delgada (P) analizada mediante estas técnicas, determina que contienen los elementos A, B y C. Para el elemento A, podemos determinar la masa total del elemento, m_A , por unidad de área. Mediante la expresión:

$$m_A \left(\frac{g_A}{cm^2} \right) = S_A \cdot \frac{A_r}{N_{Av}} \quad (Ec. 2.4)$$

con N_{Av} el número de Avogadro y A_r la masa atómica ($g \cdot mol^{-1}$) del elemento en cuestión.

De manera similar, podemos calcular la masa total por área de los elementos B (m_B) y C (m_C). Conociendo el espesor nominal de la película, d (cm), se calcula la densidad (ρ) de la película:

$$\rho \left(\frac{g}{cm^3} \right) = \frac{m_A + m_B + m_C}{d} \quad (Ec. 2.5)$$

La porosidad del material (Γ) se calcula mediante la expresión:

$$\Gamma (\%) = \left(1 - \frac{\rho}{\rho_m} \right) \cdot 100 \quad (Ec. 2.6)$$

donde ρ_m es la densidad másica del material en *bulk*, y se encuentra tabulada en el *Handbook of Chemistry and Physics*^[29].

2.6 Caracterización óptica

2.6.1 Espectroscopía UV-vis-NIR

La espectroscopía UV-Vis-NIR (ultravioleta-visible-Infrarrojo cercano) es una técnica ampliamente utilizada para estudiar la interacción de la luz con la materia en un determinado rango de longitudes de onda (en esta Tesis se ha estudiado desde los 190 hasta los 2500 nm). En la espectroscopía UV-Vis-NIR, se hace pasar un haz de luz a través de la muestra y se mide la intensidad transmitida o reflejada en función de la longitud de onda. Cuando una sustancia es iluminada, sus entidades elementales (átomos o moléculas) interaccionan con la radiación incidente de tal manera que pueden absorber un fotón, lo que conlleva a la promoción de uno de sus electrones desde su estado fundamental hasta un estado excitado. Este fenómeno se conoce como transición electrónica. Por lo general, los sistemas que conforman la materia tienen múltiples niveles electrónicos, lo que implica que pueden ocurrir diversas transiciones electrónicas, es decir, el electrón puede ascender a varios niveles electrónicos distintos. Dado que cada una de estas posibles transiciones tiene asociada una diferencia de energía específica, la absorción por parte de una sustancia abarca un rango de longitudes de onda, que puede variar en anchura

dependiendo de la naturaleza de la sustancia, formando así su espectro de absorción. Es importante destacar que no todas las transiciones electrónicas tienen la misma probabilidad de ocurrir, por lo que la intensidad de absorción en cada longitud de onda refleja con qué frecuencia ocurre cada una de ellas. En general, cada material se caracteriza principalmente por la longitud de onda en la que se registra la absorción de mayor intensidad.

La espectroscopia UV-Vis resulta ser un método conveniente para estimar el *band gap* óptico en semiconductores que, según la teoría de bandas, se producen por las transiciones electrónicas entre la banda de valencia y la de conducción. Para materiales moleculares se utiliza la teoría de orbitales moleculares, en la que la transición electrónica más probable es aquella que se efectúa desde el orbital molecular ocupado de mayor energía (HOMO, *Highest Occupied Molecular Orbital*) hasta el orbital molecular desocupado de menor energía (LUMO, *Lowest Unoccupied Molecular Orbital*)^[30]. Es importante destacar que el *band gap* óptico no coincide necesariamente con el *band gap* electrónico, que se define como la diferencia de energía entre el mínimo de la banda de valencia y el máximo de la banda de conducción. A pesar de esta diferencia, en muchas ocasiones se aproxima de esta manera debido a la escasez de métodos prácticos para medir el *band gap* electrónico. La interpretación de los espectros UV-vis puede complicarse debido a factores como las energías de enlace de excitones, las transiciones d-d, la absorción y emisión de fonones, así como las excitaciones hacia o desde bandas de defectos y centros de color. No obstante, es posible obtener una estimación del *band gap* óptico. Además, la espectroscopia UV-vis permite caracterizar esta transición electrónica como directa o indirecta, así como determinar si es permitida o prohibida.^[31]

Para las medidas de transmitancia se ha utilizado un espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda 750 UV-Vis-NIR. El rango de longitudes de onda de las medidas se extiende desde 2500 nm hasta 190 nm. El step, es decir, el paso de longitud de onda (λ) durante la adquisición de los datos espectrales, fue de 2 nm.

Cálculo del band gap de una película delgada a partir de su espectro de transmitancia.

Para calcular el *band gap* se ha empleado el método Tauc-Plot. Esta metodología gráfica permite calcular el *band gap* de películas delgadas representando el producto $(\alpha h\nu)^n$ frente a $h\nu$ ^[32,33]. Para ello, es necesario representar el espectro de transmitancia en unidades de energía (E) utilizando la expresión:

$$E \text{ (eV)} = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda} \quad (\text{Ec. 2.7})$$

donde h representa la constante de Planck ($4.136 \cdot 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}$), ν y λ son la frecuencia (en Hz) y la longitud de onda (en m), respectivamente, y c la velocidad de la luz en el vacío ($3 \cdot 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$).

El coeficiente de absorción (α), está relacionado con la transmitancia (T) a través de la expresión:

$$\alpha = \frac{1}{d} \cdot \ln\left(\frac{1}{T}\right) \quad (\text{Ec. 2.8})$$

donde d representa el espesor de la película y la transmitancia está en tanto por uno. Calculados estos valores, basta con representar gráficamente $(\alpha h\nu)^n$ frente a $h\nu$. El valor del exponente (n) denota la naturaleza de la transición electrónica, ya sea permitida o prohibida, y si es directa o indirecta. Normalmente, en los óxidos metálicos, las transiciones permitidas dominan los procesos básicos de absorción, proporcionando $n = \frac{1}{2}$ o $n = 2$, para transiciones directas e indirectas, respectivamente^[34]. En el gráfico resultante, se identifica una brusca variación de la pendiente. En esta región, el material pasa de ser transparente (valencia) a absorber luz (conducción). El *band gap* se obtiene al extrapolar la región del espectro que muestra un aumento pronunciado o lineal en la absorción de luz. La línea se ajusta en la región con más pendiente del espectro de absorción para que intersecte el eje horizontal $h\nu$. Es lo que se conoce como la representación de Tauc, que se muestra como una línea discontinua azul en la **Figura 2.7**. Dado que la mayoría de las películas semiconductoras desarrollan defectos durante la síntesis que pueden dar lugar a una absorción de luz en la zona transparente, puede ser más apropiado introducir una línea de base para que intersecte la línea de Tauc y obtener así el valor de E_{gap} resultante^[33].

Figura 2.7. Representación del método gráfico de Tauc para el cálculo del *band gap* de una película de TiO_2 ($n = \frac{1}{2}$).

Montaje experimental para las medidas de transmitancia de películas termocrómicas.

Para las medidas de transmitancia de películas termocrómicas se ha desarrollado en el marco de esta Tesis un sistema de fabricación casera que permite controlar la temperatura de las muestras al mismo tiempo que se realiza esta caracterización óptica. El sistema se muestra en la **Figura 2.8**, y consta de dos placas calefactoras circulares de cerámica, situadas de forma paralela y ancladas a un soporte metálico mediante tornillos, donde se introduce la muestra. Ambas placas tienen un agujero concéntrico de 5 mm de diámetro, que permite el paso de la luz. Las placas están conectadas a una fuente de alimentación que permite calentar la muestra desde ambas caras, manteniendo la temperatura de forma homogénea. Además, una de las placas calefactoras está equipada con un termopar colocado muy cerca de la muestra, cuyo extremo se conecta a un lector de temperatura. De esta manera, podemos llevar un control preciso de la temperatura (hasta la décima de grado centígrado) regulando la corriente suministrada mediante una fuente de alimentación. El sistema se ha diseñado para que encaje perfectamente en la bancada del espectrofotómetro, de manera que, una vez introducida la muestra, no sea necesario realizar montajes adicionales en el propio equipo. Para realizar las medidas de transmitancia, se aplica corriente de forma gradual, hasta llegar a la temperatura objetivo. Una vez que se alcanza la temperatura deseada, se espera entre 1-2 minutos para que la película alcance el equilibrio térmico y se establezca la temperatura, momento en el que se mide el espectro de Transmitancia. Este sistema nos ha permitido realizar mediciones confiables y controladas de las propiedades termocrómicas en películas delgadas, y su adaptación sencilla al espectrofotómetro ha facilitado en gran medida el proceso experimental.

Figura 2.8. Montaje experimental para realizar medidas de transmitancia a temperatura controlada de películas termocrómicas.

Obtención de curvas de histéresis de películas termocrómicas. Cálculo de la temperatura de transición

Para obtener las curvas de histéresis en las películas termocrómicas, se ha llevado a cabo la recolección de espectros de transmitancia a diferentes temperaturas, desde 25 hasta 110 °C. Para cada temperatura, se representa el valor de transmitancia a una longitud de onda fija, en nuestro caso $\lambda = 2000$ nm. De este modo se observan curvas de histéresis al calentar y enfriar las muestras por encima y por debajo de su temperatura de transición, ya que el efecto termocrómico es completamente reversible. Durante la medida se ha tenido especial cuidado en aumentar el número de medidas cerca de su temperatura de transición, donde se han realizado medidas cada 1-2 °C. La **Figura 2.9 a)** ilustra una curva de histéresis de un material termocrómico, donde se aprecia claramente el ciclo de calentamiento (en rojo) y enfriamiento (azul), resaltando la reversibilidad del proceso. Para obtener las propiedades de transición metal-aislante, ha sido necesario extrapolar las curvas de calentamiento y enfriamiento en intervalos regulares y posteriormente realizar su derivada (véase **Figura 2.9 b)**. Se ha realizado, además, un ajuste a una función Lorentziana o Gaussiana (se indica en cada caso) para obtener la temperatura de transición de manera más precisa y obtener información detallada sobre las propiedades de la transición, obteniéndose dos picos con un máximo bien definido, tal y como puede observarse en **la Figura 2.9 b)**. El ajuste se ha realizado mediante el *software OriginPro2020*. Este tratamiento de las curvas de histeresis permiten obtener los siguientes parámetros termocrómicos^[35]:

1. Anchura a media altura (FWHM) de las curvas de ajuste. Esto nos proporciona una idea de la nitidez de la transición, es decir, qué tan abrupta es la transición metal-aislante en el material. Una curva más estrecha y puntiaguda sugiere una transición bien definida en torno a la temperatura de transición, mientras que una curva más amplia indica una transición más gradual y menos definida.
2. Temperatura crítica de la transición durante el calentamiento (T_h) y el enfriamiento (T_c). Estos valores indican a qué temperaturas ocurre la transición metal-aislante durante ambos procesos. T_h y T_c usualmente difieren debido a la histéresis de la transición entre el calentamiento y el enfriamiento.
3. Ancho de histéresis, (ΔT_i). Se define como la diferencia entre T_h y T_c , y nos da una medida del histéresis del proceso. Un ancho de histéresis amplio indica que el material puede mantener su fase metálica o aislante en un rango más amplio de temperaturas durante el enfriamiento o calentamiento.

4. Temperatura de transición, (T_t). Definida como la temperatura a la cual el material pasa del estado aislante al conductor y viceversa. Se determina a partir de la media de las temperaturas T_h y T_c , y se expresa como:

$$T_t = \frac{T_h + T_c}{2} \quad (\text{Ec. 2.9})$$

Estos parámetros nos permiten cuantificar y comparar de manera efectiva el comportamiento termocrómico entre diferentes materiales, lo que a su vez simplifica la evaluación de su idoneidad para diversas aplicaciones.

Figura 2.9. Curva de histéresis (a) y ajuste de su derivada a una Lorentziana de una película termocrómica de VO2 (b).

2.6.2 Elipsometría espectroscópica de ángulo variable

La elipsometría espectroscópica de ángulo variable (VASE) es una técnica de caracterización óptica que utiliza luz polarizada a diferentes longitudes de onda y ángulos de incidencia que incide sobre la muestra para medir los cambios en el estado de polarización de la luz reflejada. La VASE analiza el elipsoide de polarización, una elipse que describe cómo la polarización de la luz se modifica al interactuar con el material. De esta manera mediante los parámetros elipsométricos Ψ y Δ , que describen el estado de polarización elíptica reflejada en la muestra cuando se incide con luz polarizada lineal de manera oblicua. Estos parámetros elipsométricos se relacionan con la reflectancia para polarización P y S (R_P y R_S) (ver Ecuaciones 2-3 en el Capítulo 1) mediante la relación:

$$\rho = \frac{R_P}{R_S} = \tan \psi e^{i\Delta} \quad (\text{Ec. 2.10})$$

Utilizando distintos modelos ópticos se pueden deducir valores del índice de refracción y coeficientes de extinción, así como el espesor de la película.

Se ha calculado el índice de refracción y espesor de las películas delgadas sintetizadas mediante un VASE de la compañía J.A. Wollam Co. Los espectros se registraron en el rango de longitudes de onda entre 400 y 900 nm, con resolución de 2 nm, y a ángulos de 55°, 60°, 65°, 70° y 75°. El propio *software* del instrumento ha permitido ajustar los parámetros elipsométricos Ψ y Δ a distintas longitudes de onda y ángulos de incidencia utilizando el modelo de Cauchy, asumiendo que el valor del coeficiente de extinción $k(\lambda)$ es muy pequeño o próximo a 0. El índice de refracción en el modelo de Cauchy se define como:

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad (\text{Ec. 2.11})$$

A, B y C son coeficientes de ajuste. Mientras A está relacionado con el índice de refracción para longitud de onda muy grandes, B y C se asocian a la relación de dispersión del material. La metodología para estimar el índice de refracción de las películas sintetizadas incluye la simulación de la película mediante el *software* del elipsómetro, utilizando Si (100) como sustrato para un mejor ajuste. Primero, se estima el índice de refracción de la película a longitudes de onda largas ajustando el parámetro A. Luego, se estima el espesor de la película basándonos tanto en el número de oscilaciones de Ψ como en el espesor previamente medido por SEM. Se ajusta simultáneamente el espesor, y los parámetros A y B para lograr una buena coincidencia con el espectro experimental. Si no es lo suficientemente preciso, se añaden parámetros adicionales como C o la rugosidad de la película. La **Figura 2.10** muestra el ajuste de los espectros Ψ y Δ utilizando la ecuación de Cauchy para una película delgada transparente de TiO₂.

Figura 2.10. Ajuste mediante el método de Cauchy de los espectros elipsométricos Ψ y Δ de una película delgada de TiO₂ con una porosidad muy elevada.

Cuando se ha realizado un buen ajuste, el programa permite visualizar los datos del índice de refracción y el coeficiente de extinción en función de la longitud de onda, tal como se muestra en la **Figura 2.11**.

Figura 2.11. Índice de refracción (curva negra) y coeficiente de extinción (curva azul) en función de la longitud de onda.

Cálculo de la porosidad mediante aproximación de medio efectivo

Otra posibilidad que nos ha permitido la elipsometría utilizando los valores de índice de refracción estimados, ha sido el cálculo de la porosidad de las películas delgadas empleando una aproximación de medio efectivo (EMA), concretamente el modelo de Bruggeman, que se ha utilizado extensamente para estudiar las propiedades ópticas de sistemas porosos^[36]. Este modelo establece una relación entre el índice de refracción efectivo (n_{eff}) del material y su porosidad, asumiendo una distribución homogénea de poros y considerando la posibilidad de que los poros estén llenos de aire ($n_a = 1.00$) o agua ($n_w = 1.33$). De forma específica, para una película porosa de un material con un índice de refracción en *bulk* n_{ox} , la ecuación de Bruggeman se puede expresar de la siguiente manera^[37]:

$$ff_{\text{ox}} \frac{n_{\text{ox}}^2 - n_{\text{eff}}^2}{n_{\text{ox}}^2 + 2n_{\text{eff}}^2} + ff_a \frac{n_a^2 - n_{\text{eff}}^2}{n_a^2 + 2n_{\text{eff}}^2} + ff_w \frac{n_w^2 - n_{\text{eff}}^2}{n_w^2 + 2n_{\text{eff}}^2} = 0 \quad (\text{Ec.2.12})$$

donde n_{eff} representa el índice de refracción efectivo de la capa, y ff_{ox} , ff_a y ff_w son las fracciones volumétricas de la película, aire y agua, respectivamente (se cumple que $ff_{\text{ox}} + ff_a + ff_w = 1$). Esta ecuación proporciona un medio para calcular el índice de refracción efectivo del material compuesto, incorporando las contribuciones de cada fase constituyente y sus respectivas fracciones volumétricas.

2.7. Medidas de ángulo de contacto de líquidos

El ángulo de contacto (θ) de una gota de un líquido sobre una superficie plana está determinado por la ley de Young, y se debe al equilibrio entre las fuerzas que actúan en la línea de contacto entre la gota de líquido, la superficie y el aire. La fórmula que describe este equilibrio es la siguiente:

$$\cos\theta = \frac{\gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}} \quad (\text{Ec. 2.13})$$

En esta expresión, γ_{SL} , γ_{SG} y γ_{LG} son las tensiones superficiales entre el sólido-líquido, sólido-gas y líquido-gas respectivamente (en $\text{mN}\cdot\text{m}^{-1}$), como se muestra en la **Figura 2.12**. Si la diferencia de las tensiones superficiales en las interfaces sólido-gas y sólido-líquido es igual a la tensión líquido-gas, el ángulo de contacto se hace cero, y la gota se extiende completamente sobre la superficie, logrando la superhidrofilicidad. Esto se aplica a superficies de alta energía superficial. Por otro lado, cuando la interfaz sólido-gas tiene una tensión superficial baja, el ángulo de contacto aumenta, con un máximo a 180 grados para superficies superhidrofóbicas^[38,39].

Figura 2.12. Relación entre tensión superficial y ángulo de contacto en el mojado de una superficie a través de la ecuación de Young.

Los ángulos de mojado estáticos se determinaron mediante el método de Young con un equipo de Data Physics Instruments, utilizando gotas de $1\ \mu\text{L}$ de agua pura y desionizada (Milli-Q) sobre la superficie de las películas sintetizadas. Los valores reportados son el promedio de seis mediciones. Las barras de error se han obtenido mediante la desviación estándar del valor de la media. El instrumento proporciona un analizador de formas de gotas controlado por ordenador y una jeringa micrométrica. De esta manera, el ángulo de contacto estático se obtiene fácilmente mediante el análisis de imágenes ópticas de las gotas de agua dispensadas.

2.8 Caracterización de celdas solares de perovskita

2.8.1 Curvas de densidad de corriente-voltaje bajo iluminación

La curva de densidad de corriente-voltaje (J-V) proporciona las características básicas de un dispositivo fotovoltaico en funcionamiento. Para esta caracterización, se registra la corriente mientras se aplica un potencial externo variable mientras se ilumina el dispositivo con una fuente de luz de potencia calibrada y con una distribución espectral similar a la del sol. Como se explicó en el Capítulo 1, esta curva permite extraer parámetros fotovoltaicos característicos del dispositivo (**Figura 1.29**, Capítulo 1, epígrafe 1.4.2):

- Voltaje a circuito abierto o fotovoltaje (V_{OC}). Es el valor de voltaje registrado cuando el dispositivo está en condiciones de circuito abierto ($R = \infty$, $I = 0$). Su valor está condicionado por procesos de recombinación en bulk y en las intercaras con los contactos selectivos.
- Densidad de fotocorriente (J_{SC}). Se define como el valor de densidad de corriente que fluye a través del dispositivo en condiciones de circuito cerrado ($V = 0$, $R = 0$). Su valor está condicionado por distintos factores como la absorbancia de la perovskita, la inyección de carga en los contactos selectivos (ETL y HTL) desde la perovskita.
- Potencia máxima ($P_{m\acute{a}x}$). Corresponde al punto donde el producto de la densidad de corriente y el voltaje alcanza su máximo:

$$P_{m\acute{a}x} = J_{mp} \cdot V_{mp} \quad (Ec. 2.14)$$

La corriente y el voltaje asociados a ese punto se expresan como J_{mp} y V_{mp} , respectivamente.

- Fill Factor (FF) o factor de llenado. Revela información sobre la forma de la curva característica del dispositivo y se define como la relación de áreas entre el rectángulo obtenido en el punto de potencia máxima (con vértices en (0,0), (0, J_{mp}), (V_{mp} , 0) y (J_{mp} , V_{mp})) y el de su forma ideal definida como un rectángulo con vértices en (0,0), (0, J_{sc}), (V_{oc} , 0) y (J_{sc} , V_{oc}). Se define como:

$$FF = \frac{J_{mp} \cdot V_{mp}}{J_{sc} \cdot V_{oc}} \quad (Ec. 2.15)$$

El Fill Factor de una celda solar se ve afectado por dos tipos de resistencias: la resistencia en serie (R_s) que corresponde a la resistencia del material de

la celda al flujo de corriente, y la resistencia *shunt* (R_{sh}) que se debe a la fuga de corriente a través del dispositivo, alrededor del borde del dispositivo y entre contactos de polaridad diferente. Estas resistencias, R_s y R_{sh} , pueden estimarse a partir de la curva IV al analizar la pendiente inversa cerca del V_{OC} y J_{SC} , respectivamente.

- e) PCE, eficiencia de conversión de energía del dispositivo. Parámetro que mide el rendimiento de la celda, es decir la relación entre la potencia máxima obtenida y la potencia de la luz incidente P_{sun} . Es una medida de la eficiencia con la que la celda convierte la energía lumínica en electricidad, que se calcula matemáticamente como:

$$PCE = \frac{P_{mp}}{P_{sun}} = \frac{J_{mp} \cdot V_{mp}}{P_{sun}} = \frac{J_{SC} \cdot V_{OC} \cdot FF}{P_{sun}} \quad (Ec. 2.16)$$

En este trabajo, se ha empleado el simulador solar ABET-Sunlite para registrar las curvas J-V de las celdas solares fabricadas. Dicho simulador cuenta con filtros que aseguran una distribución espectral de la radiación incidente equivalente a AM 1.5G, y se ha mantenido la temperatura de la celda a temperatura ambiente mediante el uso de un ventilador que refrigera la celda durante la iluminación. La intensidad de luz se ha calibrado a $100 \text{ mW} \cdot \text{cm}^{-2}$ (equivalente a 1 Sol) utilizando como referencia una celda solar de silicio monocristalino (ABET 15151). Estas condiciones están estandarizadas según la norma EN61215. Para realizar las mediciones, se ha usado una máscara de plástico con un área activa de 0.14 cm^2 .

2.8.2 Histéresis

En el contexto de las celdas solares de perovskita, la histéresis se manifiesta como una discrepancia en las curvas J-V cuando se escanea desde el voltaje a circuito cerrado a circuito abierto (barrido directo) o de circuito abierto a circuito cerrado (barrido inverso). Es decir, la curva obtenida al aumentar la tensión puede no superponerse completamente con la curva obtenida al disminuir la tensión en sentido contrario. Este fenómeno puede observarse en la **Figura 2.13**, con las curvas continuas y discontinuas, respectivamente. La forma de la curva J-V también depende de factores como la velocidad de escaneo, y el tiempo de polarización previa^[40]. Como resultado, la densidad de corriente durante el barrido de voltaje puede llevar a una sobreestimación o subestimación de la eficiencia real de la celda solar. La histéresis no solo está condicionada por las condiciones bajo las cuales se registran las curvas J-V, sino que también está influenciada por otros factores relacionados con la configuración del dispositivo, como los contactos selectivos de carga (propiedades estructurales, formación cristalina de los contactos n y p, y las técnicas de deposición)^[41]. Además, se ha observado que las celdas solares de

perovskita con una histéresis alta muestran una rápida degradación y baja estabilidad. Para su cuantificación, se utiliza el índice de histéresis (HI):

$$HI = \frac{J_{mp\ inverso} - J_{mp\ directo}}{J_{mp\ inverso}} \quad (Ec. 2.17)$$

Figura 2.13. Curvas J-V en el que se muestra la histéresis de una celda solar de perovskita RbCsMAFA a dos velocidades de barrido en sentido directo (curva continua) e inverso (discontinua).

2.8.3 Espectroscopía de impedancia

Las características de la curva J-V de una celda solar por sí solas no son suficientes para extraer información sobre los fenómenos dinámicos que determinan el comportamiento fotovoltaico. Estos abarcan desde la recombinación y generación de portadores de carga hasta el movimiento iónico, entre otros factores, que impactan en cómo la celda solar reacciona y opera en condiciones reales. La espectroscopia de impedancia es una técnica de caracterización que permite obtener tal información a través de la perturbación del voltaje del dispositivo por una modulación sinusoidal de pequeña amplitud^[42,43]. La medida de la corriente sinusoidal de la celda solar se recoge en un amplio rango de frecuencias de modulación. Esta respuesta en corriente eléctrica es sinusoidal a la misma frecuencia que ocurre la perturbación, pudiendo mostrar un desfase (φ) como consecuencia de los procesos eléctricos internos derivados de la propia perturbación^[44].

En esencia, la impedancia (Z) cuantifica la resistencia eléctrica que un circuito presenta en presencia de una señal de corriente alterna (AC por sus siglas en inglés). La conocida ley de Ohm permite relacionar el voltaje (V) y la corriente (I) en un circuito de corriente alterna del siguiente modo:

$$V = I \cdot Z \quad (\text{Ec. 2.18})$$

En la descripción teórica más frecuente de la espectroscopía de impedancia, resulta conveniente imaginar la relación entre la respuesta de corriente y el potencial eléctrico aplicado como la trayectoria de un vector que gira con una frecuencia angular constante, denotada por $\omega = 2\pi f$. Por lo tanto, la señal de excitación aplicada al sistema puede expresarse como:

$$V(\omega) = V_0 \text{sen}(\omega t) \quad (\text{Ec. 2.19})$$

Aquí, $V(\omega)$ es el voltaje aplicado en función de la frecuencia angular ω y el tiempo t , mientras que V_0 es la amplitud máxima de la señal. De manera similar, la respuesta sinusoidal de la corriente alterna $I(\omega)$ mostrará una amplitud y un desplazamiento de fase (φ), manteniendo la misma frecuencia en relación con el potencial aplicado:

$$I(\omega) = I_0 \text{sen}(\omega t + \varphi) \quad (\text{Ec. 2.20})$$

Donde I_0 es la amplitud de dicha corriente. Mediante las ecuaciones 19, 20 y 21 podemos expresar la impedancia de forma análoga a la ley de Ohm como:

$$Z(\omega) = \frac{V_0 \text{sen}(\omega t)}{I_0 \text{sen}(\omega t + \varphi)} \quad (\text{Ec. 2.21})$$

Esta expresión puede simplificarse empleando números complejos (relación de Euler), quedando la impedancia descrita por dos términos, real e imaginaria:

$$Z_0 e^{-j} = Z_0 \cos(\varphi) - Z_0 j \text{sen}(\varphi) \quad (\text{Ec. 2.22})$$

$$Z(\omega) = Z'(\omega) + iZ''(\omega) \quad (\text{Ec. 2.23})$$

donde Z' es la parte real y Z'' es la imaginaria, y ambas dependientes del desfase φ . Es decir, modificando la frecuencia de la señal aplicada se obtiene la impedancia del dispositivo en función de la frecuencia.

Una de las principales formas de representar la impedancia en celdas solares es a partir de los diagramas Nyquist: el eje x está asociado a las contribuciones resistivas, las cuales concuerdan con la parte real de la impedancia, mientras que, considerando que el desfase en AC de un condensador es de 90° , el eje y imaginario (Z'') se relaciona con las contribuciones capacitivas.

El experimento de impedancia se puede realizar bien aplicando un voltaje de corriente directa (DC por sus siglas en inglés) o bien por iluminación fija generando un fotovoltaje estacionario, sobre el que se aplica la perturbación sinusoidal. Varios ejemplos de estos diagramas se pueden observar en la **Figura 2.14**, a distintos voltajes para una celda de perovskita RbCsMAFA. La interpretación de los resultados se lleva a cabo mediante el análisis de circuitos equivalentes y modelos matemáticos que simulan los procesos físico-químicos que influyen en el comportamiento electrónico de los dispositivos solares.

Figura 2.14. Curva J-V de una celda solar de perovskita RbCsMAFA junto con los diagramas de Nyquist que ilustran los valores de impedancia a distintos niveles de voltaje.

En este trabajo, se ha realizado el análisis de espectroscopía de impedancia utilizando un potenciostato como analizador (PGSTAT302N/FRA2, Autolab). Los experimentos se llevaron a cabo aplicando una perturbación de 20 mV en un intervalo de frecuencias de 10^6 -0.1 Hz. Se establecieron dos enfoques: 1) en condiciones de circuito abierto, variando la intensidad de luz para alcanzar diferentes fotovoltajes, y 2) en condiciones de no circuito abierto, mediante la variación del DC manteniendo constante la intensidad de la iluminación. Como fuentes de luz se emplearon diodos emisores de luz (LED) rojos ($\lambda = 635$ nm) y azules ($\lambda = 465$ nm). Para el experimento de eficiencia de recolección de carga, se empleó un LED blanco, como veremos más adelante en el Capítulo 6 de la presente Tesis.

2.8.4 Espectroscopía de fotoluminiscencia

Se define fotoluminiscencia (PL) como un proceso en el cual un fotón es absorbido por un material y transfiere su energía a un electrón en estado fundamental, excitándolo a un estado superior. Esto ocurre en una escala de tiempo

extremadamente corta, del orden de los femtosegundos. En un semiconductor, este fenómeno ocurre cuando el material absorbe luz incidente con energía mayor que su *band gap*^[45,46]. La fotoluminiscencia permite obtener información sobre los procesos de recombinación radiativa. Tras absorber un fotón, el electrón en estado excitado se recombina con un hueco y regresa a su estado fundamental, liberando el exceso de energía en forma de luz (proceso radiativo) o a través de otros mecanismos (procesos no radiativos). La energía de la luz emitida está relacionada con la diferencia de energía del estado excitado y el estado fundamental. Además, en el proceso de desactivación del estado excitado, intervienen mecanismos de relajación vibracional que disipan la energía de manera no radiativa. En esta Tesis, este proceso de PL nos ha permitido estudiar los efectos que ocurren en las perovskitas y en las intercaras con los conductores selectivos, así como para analizar la estabilidad y detectar defectos en este tipo de celdas.

Las medidas de fotoluminiscencia resueltas en tiempo se realizaron utilizando un Hitachi F-7000. Los espectros de luminiscencia en estado estacionario se registraron en un espectrofluorímetro Jobin Yvon Fluorolog-3.

Bibliografía

- [1] C. G. Claessens, U. Hahn, T. Torres, *The Chemical Record* **2008**, *8*, 75.
- [2] C. Qian, J. Sun, Y. Gao, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2021**, *23*, 9631.
- [3] J. Zhao, H. Lyu, Z. Wang, C. Ma, S. Jia, W. Kong, B. Shen, *Separation and Purification Technology* **2023**, *312*, 123404.
- [4] D. Mukherjee, R. Manjunatha, S. Sampath, A. K. Ray, in *Materials for Chemical Sensing* (Eds.: T. R. L. Cesar Paixão, S. M. Reddy), Springer International Publishing, Cham, **2017**, pp. 165–226.
- [5] A. Kumar, V. K. Vashistha, D. K. Das, *Coordination Chemistry Reviews* **2021**, *431*, 213678.
- [6] E. Rezaee, D. Khan, S. Cai, L. Dong, H. Xiao, S. R. P. Silva, X. Liu, Z.-X. Xu, *Mater. Chem. Front.* **2023**, *7*, 1704.
- [7] M. Alcaire, A. N. Filippin, M. Macias-Montero, J. R. Sanchez-Valencia, T. C. Rojas, A. Mora-Boza, C. Lopez-Santos, J. P. Espinos, A. Barranco, A. Borrás, *Plasma Processes and Polymers* **2016**, *13*, 287.
- [8] A. N. Filippin, J. R. Sanchez-Valencia, J. Idígoras, M. Macias-Montero, M. Alcaire, F. J. Aparicio, J. P. Espinos, C. Lopez-Santos, F. Frutos, A. Barranco, J. A. Anta, A. Borrás, *Advanced Materials Interfaces* **2017**, *4*, 1601233.
- [9] A. Barranco, F. Aparicio, A. Yanguas-Gil, P. Groening, J. Cotrino, A. R. González-Elipe, *Chemical Vapor Deposition* **2007**, *13*, 319.
- [10] I. Blaszczyk-Lezak, F. J. Aparicio, A. Borrás, A. Barranco, A. Álvarez-Herrero, M. Fernández-Rodríguez, A. R. González-Elipe, *Journal of Physical Chemistry C* **2009**, *113*, 431.
- [11] F. J. Aparicio, M. Alcaire, A. Borrás, J. C. Gonzalez, F. López-Arbeloa, I. Blaszczyk-Lezak, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *J. Mater. Chem. C* **2014**, *2*, 6561.
- [12] H.-S. Kim, N.-G. Park, *J. Phys. Chem. Lett.* **2014**, *5*, 2927.
- [13] M. Saliba, J.-P. Correa-Baena, C. M. Wolff, M. Stolterfoht, N. Phung, S. Albrecht, D. Neher, A. Abate, *Chem. Mater.* **2018**, *30*, 4193.
- [14] J. M. A. Martín, *Láminas Delgadas y Recubrimientos: Preparación, Propiedades y Aplicaciones*, Editorial CSIC-CSIC Press, **2003**.
- [15] W. Zhou, R. Apkarian, Z. L. Wang, D. Joy, in *Scanning Microscopy for Nanotechnology: Techniques and Applications* (Eds.: W. Zhou, Z. L. Wang), Springer New York, New York, NY, **2007**, pp. 1–40.
- [16] S. V. Aert, J. Verbeeck, R. Erni, S. Bals, M. Luysberg, D. V. Dyck, G. V. Tendeloo, *Ultramicroscopy* **2009**, *109*, 1236.
- [17] S. Messineo, M. R. P. Ragazzon, F. Busnelli, J. T. Gravdahl, *IEEE Transactions on Control Systems Technology* **2022**, *30*, 1681.
- [18] Santos, M. C. L. *Plasmas de Nitrógeno y Funcionalización Superficial de Materiales Poliméricos y Recubrimientos Tipo Diamante con Aplicaciones Biomédicas* (Tesis doctoral). ICMSE-Universidad de Sevilla, **2009**.
- [19] M. Sezen, M. Janecek, *Modern Electron Microscopy in Physical and Life Sciences* **2016**, 121.
- [20] B. E. Warren, *X-Ray Diffraction*, Courier Corporation, **1990**.
- [21] R. Resel, M. Bainschab, A. Pichler, T. Dingemans, C. Simbrunner, J. Stangl, I. Salzmann, *Journal of Synchrotron Radiation* **2016**, *23*, 729.

- [22] G. Turrell, J. Corset, *Raman Microscopy: Developments and Applications*, Academic Press, **1996**.
- [23] S. Zou, T. Liu, *Fundamentals of X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)*. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/342501654_Fundamentals_of_X-Ray_Photoelectron_Spectroscopy_XPS, **2020**.
- [24] J. F. Moulder, J. Chastain, *Handbook of X-Ray Photoelectron Spectroscopy: A Reference Book of Standard Spectra for Identification and Interpretation of XPS Data*, Physical Electronics Division, Perkin-Elmer Corp., Eden Prairie, Minn., **1992**.
- [25] <http://www.xpsfitting.com/>.
- [26] F. G. Torres, Películas Delgadas Basadas En TiO₂ y MO_x/TiO₂ Con Aplicaciones Fotoelectroquímicas y Ópticas, PhD Thesis, Universidad de Sevilla, **2005**.
- [27] F. J. Ferrer Fernández, Capas Finas de Óxidos Mixtos Zr-Si-O: Caracterización, Propiedades Ópticas y Eléctricas, **2007**.
- [28] O. Benka, in *Surface and Thin Film Analysis*, John Wiley & Sons, Ltd, **2011**, pp. 229–236.
- [29] G. Baysinger, L. I. Berger, R. Goldberg, H. Kehiaian, K. Kuchitsu, G. Rosenblatt, D. Roth, D. Zwillinger, *National Institute of Standards and Technology* **2015**.
- [30] P. W. Atkins, J. De Paula, *Atkins' Physical Chemistry*, Oxford University Press, **2014**.
- [31] Z. Chen, T. Jaramillo, *Department of Chemical Engineering, Stanford University Edited by Bruce Brunshwig* **2017**, 9, 19.
- [32] J. Tauc, R. Grigorovici, A. Vancu, *physica status solidi (b)* **1966**, 15, 627.
- [33] P. Makuła, M. Pacia, W. Macyk, *J. Phys. Chem. Lett.* **2018**, 9, 6814.
- [34] B. D. Viezbicke, S. Patel, B. E. Davis, D. P. Birnie III, *physica status solidi (b)* **2015**, 252, 1700.
- [35] L. Zhao, L. Miao, C. Liu, C. Li, T. Asaka, Y. Kang, Y. Iwamoto, S. Tanemura, H. Gu, H. Su, *Scientific Reports* **2014**, 4, 7000.
- [36] A. Álvarez-Herrero, R. L. Heredero, E. Bernabeu, D. Levy, *Appl. Opt.* **2001**, 40, 527.
- [37] M. E. Calvo, L. González-García, J. Parra-Barranco, A. Barranco, A. Jiménez-Solano, A. R. González-Elipse, H. Míguez, *Advanced Optical Materials* **2015**, 3, 171.
- [38] K. Merrett, R. Cornelius, W. McClung, L. Unsworth, H. Sheardown, *Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition* **2002**, 13, 593.
- [39] A. Borrás, Nanoestructuras de TiO₂ Depositadas Mediante Tecnología de Plasma., **2007**.
- [40] L. Contreras, J. Idígoras, A. Todinova, M. Salado, S. Kazim, S. Ahmad, J. A. Anta, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2016**, 18, 31033.
- [41] Contreras Bernal, L. *Metal-Halide Perovskite for Photoconversion: Fabrication at Ambient Conditions and Photoelectrochemical Characterization* (Tesis doctoral). Universidad Pablo de Olavide (UPO), **2019**.
- [42] A. Guerrero, J. Bisquert, G. Garcia-Belmonte, *Chem. Rev.* **2021**, 121, 14430.
- [43] F. Fabregat-Santiago, G. Garcia-Belmonte, I. Mora-Seró, J. Bisquert, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2011**, 13, 9083.
- [44] L. Contreras-Bernal, S. Ramos-Terrón, A. Riquelme, P. P. Boix, J. Idígoras, I. Mora-Seró, J. A. Anta, *J. Mater. Chem. A* **2019**, 7, 12191.
- [45] T. Aoki, in *Characterization of Materials*, John Wiley & Sons, Ltd, **2012**, pp. 1–12.
- [46] F. Wang, X.-K. Liu, F. Gao, in *Advanced Nanomaterials for Solar Cells and Light Emitting Diodes* (Ed.: F. Gao), Elsevier, **2019**, pp. 1–35.

Capítulo 3.

Resúmenes en español

En este Capítulo se presenta los resúmenes en español de los temas tratados en los Capítulos siguientes.

Esta tesis se ha llevado a cabo en el grupo *Nanotechnology on Surfaces & Plasma* del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. En ella se ha desarrollado una metodología de síntesis (Remote Plasma-Assisted Vacuum Deposition, RPAVD) y procesado (*Soft Plasma Etching*, SPE) por plasma para desarrollar láminas delgadas orgánicas y de óxidos metálicos tipo aerogel con distintas funcionalidades. Este capítulo muestra un resumen en Español de los resultados más relevantes de esta Tesis, que se detallan en los capítulos sucesivos.

Capítulo 4: Nanoestructuras porosas soportadas desarrolladas mediante procesado por plasma de ftalocianinas y porfirinas metálicas

En el Capítulo 4 se introduce una metodología híbrida innovadora que combina la técnica de RPAVD y SPE conteniendo oxígeno como gas plasmógeno para generar metales y óxidos metálicos en forma de películas delgadas o nanoestructuras tridimensionales (como nanohilos y nanotubos jerárquicos), utilizando ftalocianinas y porfirinas metálicas como precursores sólidos. Estas moléculas presentan ventajas sobre los precursores organometálicos líquidos y en forma de vapor debido a su manejo directo en el vacío, baja toxicidad, disponibilidad comercial y amplia variedad de cationes metálicos disponibles. Además, estas moléculas tienen la capacidad de autoensamblarse en forma de nanoestructuras orgánicas de baja dimensionalidad, permitiendo la fabricación de nanotubos y nanohilos porosos soportados. La técnica RPAVD destaca por ser una metodología versátil y efectiva para sintetizar materiales multifuncionales, siendo éste el fundamento central de esta Tesis. Sus características avanzadas permiten un amplio control en la composición y microestructura del material poroso, una baja temperatura de deposición y procesado y, finalmente, su compatibilidad directa con la deposición de nanomateriales porosos en sustratos procesables y arquitecturas de dispositivos.

En este primer Capítulo de resultados, aprovechando la amplia variedad en la composición de las ftalocianinas y porfirinas comerciales disponibles, se presenta la generalidad de la aproximación mediante el desarrollo de capas de metal y óxidos de metal, incluidos Pt, CuO, Fe₂O₃, TiO₂ y ZnO, con morfologías que abarcan desde nanopartículas hasta películas nanocolumnares. La **Figura 3.1** ilustra los métodos utilizados para sintetizar las diversas nanoestructuras, donde se destaca en primer lugar la técnica de RPAVD (a) bajo diferentes condiciones experimentales. En concreto, se destaca la deposición asistida por plasma de argón (RPAVD-Ar), que produce películas continuas con baja rugosidad, mientras que en presencia de un plasma de oxígeno (RPAVD-O₂) conduce a una morfología nanocolumnar homogénea. La **Figura 3.1** también incluye el postratamiento de estas películas mediante *soft plasma etching* (SPE) (b). Este tratamiento produce la combustión de la parte orgánica de la película, dando lugar a una microestructura porosa formada por el metal (u óxido) proveniente del catión metálico.

Figura 3.1. Configuración experimental para la síntesis de nanoestructuras. (a) Representación esquemática del proceso de deposición por vacío asistida por plasma remoto (RPAVD) de Ar y O_2 , comparando las características principales de las películas. (b) Proceso de soft plasma etching (SPE).

La **Figura 3.2** recoge diferentes micrográficas SEM en sección transversal y vista normal de muestras representativas preparadas por esta metodología. Las muestras etiquetadas como SUBL fueron fabricadas por sublimación directa de las moléculas sin activación de plasma (**paneles a-b**), RPAVD-Ar se depositaron aplicando un plasma remoto de Ar (**c-d**) y RPAVD- O_2 combinando Ar y O_2 como gases de plasma (**e-f**). La sublimación sobre sustratos a temperatura ambiente produce una conformación policristalina con granos orientados al azar formados por moléculas organometálicas. No obstante, cuando el sustrato se calienta a temperaturas cercanas a 200 °C, los cristales de CuPc aumentan de tamaño (**Figura 3.2 a**). La RPAVD-Ar genera muestras suaves y continuas, con topografía superficial casi inapreciable a escala nanométrica (**Figura 3.2 c**), mientras que la deposición RPAVD- O_2 resulta en una nanoestructura consistente en columnas de diámetro y longitud homogéneas (**Figura 3.2 e**). Los resultados se alinean con estudios previos sobre la deposición asistida por plasma, donde la formación de columnas depende de los efectos de sombreado y rugosidad de la superficie, así como del coeficiente de pegado de las especies adsorbidas. Coeficientes de pegado más altos están relacionados con la utilización de plasmas de O_2 , donde las especies adsorbidas se oxidan fácilmente en la superficie en comparación con los plasmas de Ar,

generalmente caracterizados por un aumento de la difusión superficial. Además, el aumento de la potencia de plasma produce nanoestructuras con columnas más finas.

Figura 3.2. Micrografías SEM que muestran vistas en superficie y secciones transversales de películas depositadas por sublimación (a, películas de CuPc), RPAVD-Ar (c, películas de PtOEP) y RPAVD-O₂ (e, películas de CuPc) antes (a, c, e) y después de tratamiento de SPE (b, d, f).

La conversión final en metal u óxido metálico de las capas híbridas se realiza mediante soft plasma etching (SPE) en el mismo reactor, utilizando combinaciones de oxígeno y argón y temperaturas de sustratos de hasta 180°C (**Figura 3.2 b, d y f**). Tras el tratamiento SPE, las muestras sublimadas y RPAVD-O₂ conservan una microestructura similar (**Figura 3.2 b y f**), pero se observan tres efectos: aumento de la porosidad debido a la formación de paquetes de nanocolumnas, reducción del grosor de las capas y aumento de la rugosidad superficial por la formación de nanopartículas metálicas. Además, un mayor tiempo de tratamiento SPE y temperatura incrementa el tamaño de los paquetes y la distancia entre ellos. Las muestras de PtOE depositadas por RPAVD-Ar, inicialmente continuas, se transforman en una red porosa interconectada después del tratamiento SPE (**Figura 3.2 d**).

El protocolo también se ha extendido al desarrollo de nanoestructuras core@shell utilizando nanohilos orgánicos soportados como plantillas unidimensionales. Este enfoque permite la formación de nanotubos y nanohilos híbridos con morfologías conformales y nanoestructuras jerárquicas 3D. En la **Figura 3.3** se muestran diferentes ejemplos de nanoestructuras sintetizadas. Las imágenes SEM y TEM (**Figura 3.3 a y b**) muestran que, tras la deposición RPAVD-O₂ de ftalocianinas metálicas sobre los nanohilos orgánicos, se forman estructuras core@shell con una capa externa (*shell*) que replica la morfología de la película delgada correspondiente

mostrada en la **Figura 3.2 e**). Estos nanohilos muestran una alta densidad de nanocolumnas distribuidas radialmente, siendo más pequeñas que las formadas en sustratos planos. La formación de la capa RPAVD es conformal al nanohilo, resultando en nanoestructuras 3D jerárquicas. Aunque el nanohilo sirve como andamiaje para la capa en primera instancia, dicho núcleo orgánico puede eliminarse fácilmente mediante un calentamiento a temperaturas moderadas durante la formación de la capa o en un paso posterior, como se muestra en la micrografía STEM de la **Figura 3.3 b**).

a) Core@shell nanostructures

b) Metal/metal oxides shells nanostructures

c) Nanoparticles

Figura 3.3. Micrografías de algunos ejemplos de nanoestructuras core@shell, nanoestructuras de capas de metal/óxido de metal y nanopartículas sintetizadas mediante tecnología RPAVD: (a) Micrografía SEM de estructuras core@shell formadas por nanohilos orgánicos de H_2Pc con una capa externa de $CuPc$ depositado mediante RPAVD- O_2 . (b) Micrografía HAADF-STEM de nanotubos de $FePcCl$ por RPAVD- O_2 obtenidos tras la eliminación de los núcleos de H_2Pc . (c) Micrografías TEM (arriba) y HAADF-STEM (centro e inferior) de nanohilos de H_2Pc recubiertos con $PtOEP$, sintetizados mediante polimerización por RPAVD-Ar y bajo diferentes tratamientos de SPE y calentamiento.

Esta metodología también permite el crecimiento de nanoestructuras metálicas. La **Figura 3.3 c**) presenta micrografías TEM y HAADF-STEM del procedimiento aplicado para la formación de nanopartículas de Pt: tras depositar una capa RPAVD-Ar de $PtOEP$ sobre nanohilos orgánicos, estos se exponen a un tratamiento SPE que puede ajustarse para controlar el tamaño de las nanopartículas. Dependiendo del espesor de la *shell* de $PtOEP$ y del tiempo de tratamiento del SPE y temperatura de los

sustratos se pueden obtener desde nanopartículas de Pt con diámetros tan pequeños como $1.5 (\pm 0.2)$ nm (**Figura 3.3 c** abajo y medio) hasta de $2.2 (\pm 0.4)$ nm (**Figura 3.3 c** arriba). El SPE prolongado a 60 minutos dio lugar una shell de Pt semipercolada o incluso aumentando el espesor de la película de RPAVD-Ar, formar una capa totalmente percolada. Las nanopartículas o shells de platino obtenidas fueron cristalinas, como se confirmó mediante HRTEM.

Estos resultados demuestran que el procedimiento combinado de RPAVD y SPE es una metodología prometedora para el desarrollo de sistemas altamente porosos soportados en sustratos o en arquitecturas de dispositivos.

Capítulo 5: Películas conformales tipo aerogel de TiO_2 mediante deposición por plasma: desde recubrimientos antirreflectantes omnifóbicos hasta fotoelectrodos para celdas solares de perovskita

El Capítulo 5 se adentra en la optimización de la metodología RPAVD en combinación con el SPE introducida en el capítulo anterior, es este caso para la fabricación de películas delgadas de óxido de titanio (IV), TiO_2 . Estas películas presentan porosidades similares a los aerogeles, abriendo un amplio abanico de aplicaciones como pueden ser en dispositivos fotovoltaicos y ópticos. Este enfoque implica la utilización de un precursor de ftalocianina clorada de titanio (TiPcCl) en una secuencia de RPAVD y SPE con plasma de oxígeno a temperaturas relativamente bajas ($T \leq 120$ °C). Como resultado, se logra una deposición conformal que se ajusta a la topografía del sustrato, generando películas con porosidad percolada superior al 85% y una densidad extremadamente baja, características distintivas de los aerogeles. El proceso comienza con la polimerización del precursor en una atmósfera de plasma (RPAVD), seguida por el tratamiento con plasma de oxígeno (SPE), como se muestra en la **Figura 3.4**.

Figura 3.4. (a) Esquema del proceso secuencial de deposición por plasma (RPAVD) y *soft plasma etching* (SPE) para obtener películas delgadas de TiO_2 ultraporosas. El grosor de las películas aumenta en función del número de ciclos de deposición (step 1, RPAVD) más *etching* (step 2, SPE) denominados como C1, C2..., Cn. (b) Micrografías SEM en sección transversal y en superficie de una película de TiPcCl depositada mediante RPAVD. Esta película polimérica es el paso inicial para la síntesis de películas de TiO_2 porosas. (c) Película polimérica RPAVD depositada encima de una película de TiO_2 porosa crecida en dos ciclos completos de RPAVD y SPE.

Al igual que en el capítulo anterior, la formación de los poros se produce por la eliminación de carbono y nitrógeno del polímero de plasma que contiene Ti mediante la formación de especies volátiles debido a la interacción con las especies de oxígeno del plasma. La **Figura 3.5** muestra ciclos completos de RPAVD y SPE (desde C1 a C5), donde ha sido posible aumentar la porosidad global del óxido resultante y controlar el grosor, así como las propiedades ópticas y superficiales de las películas.

Figura 3.5. (a-e) Imágenes SEM en superficie (izquierda) y en sección transversal (derecha) de películas depositadas en Si(100) utilizando ciclos de RPAVD-SPE. Las figuras (a) a (e) corresponden a los ciclos sintéticos C1 a C5, respectivamente. (f) Imagen tomada de una secuencia de video por FIB-3D de una película delgada de TiO_2 de 5 Ciclos, en la que se puede observar una estructura similar a un aerogel.

En todos los casos, las películas se depositan por RPAVD sobre sustratos a temperatura ambiente. El SPE, por el contrario, se ha realizado a distintas temperaturas. Mientras que las muestras sometidas a SPE a temperatura ambiente son amorfas, a temperaturas ligeramente más altas (120°C) se vuelven parcialmente cristalinas. Estas estructuras presentan una distribución de conglomerados cristalinos de anatasa incrustados en una estructura similar a una esponja. Sorprendentemente, la estructura porosa permanece después de calentar las películas a 450°C en aire, lo que aumenta la fracción de los nanocristales de anatasa incrustados. Las películas son antirreflectantes, omnifóbicas y fotoactivas, volviéndose superhidrofóbicas cuando se irradian con luz UV.

Para demostrar la calidad del TiO_2 , se ha estudiado la viabilidad de estas películas tipo aerogel como capas de transporte de electrones en celdas solares de perovskita (PSC) gracias a la posibilidad de infiltrar la estructura porosa con precursores líquidos. Los resultados demostraron que el rendimiento de la celda solar puede optimizarse ajustando el espesor de las capas tipo aerogel desarrollada por métodos de plasma para lograr valores cercanos a los de celdas de referencia fabricadas con anatasa mesoporosa comercial por vía líquida. Nuestros resultados indican que la aproximación utilizada supone una alternativa simple para la síntesis de ETL porosos que pueden combinarse con la síntesis en vacío de los diferentes componentes de la celda de perovskita. Esta síntesis sin disolventes es escalable y aplicable a óxidos conformales ultra-porosos de diferentes composiciones con aplicaciones potenciales en fotónica, optoelectrónica, almacenamiento de energía y mojado controlado.

Capítulo 6: Síntesis de películas de TiO_2 de alta porosidad mediante plasma remoto a baja temperatura como capas de transporte de electrones en celdas solares de perovskita

Este Capítulo abarca la síntesis de capas transportadoras de electrones (ETL) a bajas temperaturas para su incorporación en celdas solares de perovskita (PSC). La capa de transporte de electrones facilita la extracción eficiente de carga, por lo que es un componente fundamental de estas celdas. El dióxido de titanio mesoporoso ha sido ampliamente utilizado como ETL debido a sus propiedades como un buen alineamiento de los niveles de energía, alta transmitancia y estabilidad química. Sin embargo, la síntesis de TiO_2 generalmente requiere temperaturas altas, por encima de los 450°C , para lograr una buena cristalización y sinterización. Por este motivo, el TiO_2 no es compatible con sustratos sensibles al calor, al mismo tiempo que aumenta los costos de fabricación. Por ello, numerosos autores han reportado la fabricación de películas de TiO_2 a temperaturas más bajas, destacándose la tecnología de plasma como una alternativa prometedora.

La aproximación seguida en este capítulo para la síntesis del ETL ha sido la combinación de RPAVD- O_2 y un tratamiento de SPE, seguido por dos ciclos de RPAVD-Ar y SPE, utilizando un único precursor de ftalocianina de titanio (TiPcCl). Este método permite la fabricación de capas de TiO_2 a temperaturas intermedias ($< 200^\circ\text{C}$), obteniendo una microestructura columnar con una capa en la parte superior de aerogel de alta porosidad, mejorando así las propiedades ópticas y electrónicas de las muestras. Las películas de TiO_2 sintetizadas por plasma se implementaron como ETL en PSCs, mostrando mejoras significativas en las propiedades fotovoltaicas en comparación con las de TiO_2 de referencia sintetizadas a altas temperaturas. La secuencia descriptiva del proceso de síntesis de TiO_2 y su implementación en celda de perovskita, se muestra en la **Figura 3.6**.

Inicialmente, se depositan películas columnares de TiO_2 mediante RPAVD usando oxígeno como gas plasmógeno (RPAVD- O_2) y SPE, dando lugar a la formación de una estructura columnar uniforme y porosa, por encima del 60%. Posteriormente se añade la estructura tipo aerogel (mediante RPAVD-Ar y SPE) y la porosidad aumenta hasta alcanzar valores por encima del 85%, dando lugar a la microestructura que se muestra en la **Figura 3.6**. Las películas presentan una mezcla de fases cristalinas de rutilo y anatasa, ambas con buenas características optoelectrónicas para su utilización en PSCs.

Figura 3.6. Esquema del proceso de fabricación y secuencia descriptiva de todas las capas de TiO_2 . Esto incluye la fabricación de películas delgadas de TiO_2 columnar mediante RPAVD- O_2^* , su tratamiento con plasma (Columnar+SPE) y la posterior formación de capas Columnar-Aerogel C1 y C2 utilizando RPAVD-Ar seguido de SPE.

El principal beneficio de la aproximación, como se ha dicho anteriormente, es que se realiza a temperaturas inferiores a $200\text{ }^\circ\text{C}$. Esto no sólo reduce el consumo energético del proceso, sino que también permite la integración de estas capas en sustratos sensibles a la temperatura. La alta porosidad de las capas de TiO_2 es fundamental para mejorar las propiedades electrónicas y ópticas de las celdas solares. Las estructuras tipo aerogel permiten una mayor recolección de electrones y una mejor absorción de luz, lo que se traduce en una mayor eficiencia de conversión de las celdas. La comparativa de los parámetros fotovoltaicos de las celdas solares sintetizadas a temperaturas inferiores a $200\text{ }^\circ\text{C}$, así como la celda convencional de referencia, calentada a $450\text{ }^\circ\text{C}$ se muestran en la **Figura 3.7**. Esta mejora en la eficiencia es un indicador claro de la efectividad del método de plasma. En concreto, para este tipo de películas, se ha alcanzado una PCE del 14.6%, comparable con las celdas de referencia con capas de TiO_2 sintetizadas a altas temperaturas.

El estudio demuestra que la metodología RPAVD combinada con SPE es una alternativa viable y escalable para la fabricación de capas de TiO_2 a bajas temperaturas, compatibles con sustratos sensibles al calor y con un menor impacto ambiental. Las celdas solares de perovskita que incorporan estas capas de TiO_2 mostraron mejoras en la eficiencia fotovoltaica (PCE, **Figura 3.7 e**), lo que resalta el potencial de esta técnica para la producción industrial de dispositivos fotovoltaicos flexibles y de alto rendimiento. Esta innovación abre nuevas posibilidades para la fabricación de PSCs, ofreciendo una solución más ecológica y económicamente viable en la búsqueda de energías renovables eficientes.

Figura 3.7. a) Curvas de densidad de corriente-voltaje de los dispositivos (*champion*) medidos bajo iluminación AM1.5G (1 sol), incorporando los diferentes ETL basados en plasma y una referencia de TiO₂ de alta temperatura (compacta + mesoporosa). b-e) Análisis estadístico de los diferentes parámetros fotovoltaicos: V_{OC} (b), J_{SC} (c), FF (d), y PCE (e). Esta última figura también incorpora dispositivos Aerogel C₁ y C₂ depositados directamente sobre FTO (sin capa columnar RPAVD-O₂).

Capítulo 7: Pasivación de celdas solares de perovskita con polímeros de plasma ultradelgados para la mejora de la estabilidad y reproducibilidad

El Capítulo 7 se adentra en uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la tecnología de celdas solares de perovskita. Las PSCs han demostrado un gran potencial en términos de eficiencia (PCE), pero su aplicabilidad industrial se ve obstaculizada por su falta de estabilidad a largo plazo y la baja reproducibilidad entre dispositivos. En este estudio, exploramos la aplicación de una técnica de pasivación utilizando polímeros de plasma (RPAVD-Ar) ultradelgados (< 15 nm) basados en la molécula de adamantano (ADA) como estrategia para mejorar la estabilidad y reproducibilidad de celdas solares de perovskita. La celda completa ha sido sintetizada usando una metodología estándar de síntesis por vía líquida, a excepción de la capa pasivante polimérica de adamantano, que fue depositada por RPAVD-Ar. Dicha capa polimérica se depositó en la interfaz entre la capa transportadora de electrones (TiO_2 mesoporoso) y la perovskita, asegurando así una cobertura uniforme y una integridad óptima de la película pasivante, como se muestra en la **Figura 3.8**.

Figura 3.8. Micrografía SEM de la sección transversal de una celda solar de perovskita completa con polímero de adamantano en la interfase entre el TiO_2 y la perovskita (RbCsMAFA).

Se ha realizado una caracterización exhaustiva tanto de la película polimérica RPAVD-Ar de adamantano como de la celda solar en la que se incorpora dicha película. Se ajustó el espesor de polímero de adamantano para optimizar los parámetros fotovoltaicos de la celda, tal como se muestra en la **Figura 3.9**. Se obtuvo un espesor óptimo de 5 nm, con una eficiencia máxima del 19.2% y un fill factor del 79%, valores remarcablemente altos si se tiene en cuenta que los dispositivos no contienen dopantes de litio en el TiO_2 , contrariamente a la configuración convencional de la celda de perovskita. En segundo lugar, la reproducibilidad de los parámetros fotovoltaicos de las celdas que integran la capa pasivante de polímero de adamantano aumentó más del 50% (véase **Figura 3.9**). Esta mayor consistencia en

las propiedades de las celdas solares sugiere que el polímero de adamantano sintetizado por RPAVD-Ar contribuye a reducir la variabilidad entre dispositivos. Los resultados muestran además una mejora significativa en la estabilidad a largo plazo de las celdas solares de perovskita que incorporan esta película de adamantano, lo que respalda aún más la efectividad de nuestra estrategia de pasivación.

Además de mejorar la estabilidad y reproducibilidad, la pasivación con polímeros de plasma de adamantano es compatible con procesos de fabricación a gran escala. Esta compatibilidad sugiere un camino claro hacia la comercialización de celdas solares de perovskita mejoradas, ya que la técnica puede integrarse en líneas de producción existentes con cambios mínimos en los procesos de fabricación.

Figura 3.9. (a) Curvas de densidad de corriente-voltaje de las celdas (*champion*) de cada tipo (ADA-0 nm (Referencia), ADA-1 nm, ADA-5 nm y ADA-15 nm). (b-e) Estadísticas de los parámetros fotovoltaicos adquiridos de 20 dispositivos diferentes para cada configuración: (b) fotovoltaje; (c) densidad de fotocorriente; (d) fill factor; y (e) eficiencia de conversión de energía. (f) Estadísticas del índice de histéresis (HI) obtenidas de 4 dispositivos diferentes para cada configuración.

Capítulo 8: Películas Termocrómicas tipo Aerogel de VO₂ con Transmisión Lumínica y Modulación Solar mejoradas mediante Deposición por Plasma Remoto

El último Capítulo que culmina esta Tesis se basa en la fabricación de recubrimientos termocrómicos tipo aerogel de óxido de vanadio (IV) con propiedades avanzadas para su implementación en ventanas inteligentes que permitan reducir el consumo de energía relacionado con la climatización y la iluminación. El óxido de vanadio (IV) (VO₂) ha emergido como un candidato prometedor para esta aplicación debido a su transición metal-aislante (MIT) reversible a una temperatura de 68°C. A temperaturas por debajo de este umbral, el VO₂ es semiconductor, permitiendo la transmisión de radiación solar infrarroja, mientras que, a temperaturas superiores, refleja la radiación solar al presentar características metálicas. A pesar de su potencial, los materiales basados en VO₂ presentan varios desafíos: alta temperatura de transición (T_t), baja transmitancia luminosa (T_{lum}), baja modulación de transmitancia solar (ΔT_{sol}) y estabilidad limitada frente a la oxidación. Para ser viables en aplicaciones comerciales, los recubrimientos de VO₂ deben cumplir ciertos criterios: una T_t cercana a los 25°C, $T_{lum} > 60\%$, $\Delta T_{sol} > 10\%$, capacidad de modulación en el infrarrojo cercano (ΔT_{IR}) $> 15\%$, y buena estabilidad a largo plazo. Estudios previos han demostrado que incrementar la porosidad del VO₂ puede mejorar la ΔT_{sol} sin afectar negativamente la T_{lum} y ΔT_{IR} , además de reducir la temperatura de transición.

Mediante la metodología cíclica de síntesis por RPAVD y SPE desarrollada en el Capítulo 5, se han sintetizado películas de VO₂ con estructura tipo aerogel. Este proceso combina la polimerización de ftalocianina de vanadilo (VOPc) mediante RPAVD-Ar a temperatura ambiente y el SPE a 150 °C, obteniendo películas tipo aerogel de V₂O₅. Los ciclos de RPAVD-Ar y SPE (C_n) se reiteraron para controlar el espesor de las películas. Para reducir estas películas a VO₂, se aplicó un tratamiento térmico a 480°C. La metodología de síntesis del VO₂ tipo aerogel empleada se resume gráficamente en la **Figura 3.10**. Paralelamente, se sintetizaron películas de VO₂ con una microestructura más compacta mediante RPAVD-O₂ y un posterior tratamiento SPE y térmico en las mismas condiciones que las películas tipo aerogel.

Figura 3.10. Esquema del procedimiento cíclico para la fabricación de las películas de aerogel de V₂O₅ y VO₂.

La difracción de rayos X y los espectros Raman confirmaron la presencia de la fase monoclinica de VO₂, sin indicios de fases secundarias o amorfas, indicando un alto grado de pureza y cristalinidad. Las películas RPAVD-O₂ también muestran una transición similar de V₂O₅ a VO₂ monoclinico, con un aumento en el tamaño de los nanocristales después del calentamiento. Los análisis de XPS confirmaron que las películas calentadas tienen mayoritariamente V⁴⁺ en la superficie, con una pequeña contribución de V⁵⁺.

La **Figura 3.11** presenta los espectros de transmitancia dependientes de la temperatura en la región UV-vis-NIR, medidos a 25 °C y 90 °C (arriba), los ciclos de histéresis mostrando el valor de la transmitancia a $\lambda = 2000$ nm en función de la temperatura (medio), y la derivada de la transmitancia ($d(T_f)/d(T)$) frente a la temperatura (abajo), correspondientes a las muestras tipo aerogel depositadas por RPAVD-Ar (a) y compactas por RPAVD-O₂ (b). Las películas muestran una fuerte absorción en el rango UV, con un *band-gap* de aproximadamente 1,96 eV, y mantienen una alta transparencia en la región visible a temperatura ambiente, con valores de transmitancia que oscilan entre el 85 y el 55 %. Además, el material tipo aerogel exhibe una alta transparencia en el rango NIR, alcanzando transmitancias entre 93-89% para $\lambda = 2000$ nm, dependiendo del espesor de la película. Cuando las muestras se calientan a 90 °C, muestran una reducción significativa de la transmitancia IR debido a la transición de la fase aislante a la fase metálica, alcanzando valores en $\lambda = 2000$ nm en el rango de 74-38%.

Figura 3.11. Espectros de Transmitancia dependientes de la temperatura en la región UV-vis-NIR a 25 °C y 90 °C (parte superior), ciclos de histéresis mostrando el valor de la transmitancia a $\lambda = 2000$ nm en función de la temperatura (parte media) y su derivada $d(\text{Transmittance})/d(T)$ (parte inferior) para un conjunto de películas delgadas de VO₂ tipo aerogel (a) y películas delgadas de VO₂ RPAVD-O₂ (b).

Para evaluar el potencial de las películas en ventanas inteligentes, se calcularon los parámetros termocrómicos, que se recogen en la **Tabla 3.1**. Las películas tipo aerogel presentan valores de T_{lum} que varían según el grosor: desde 79,6 % para películas de 130 nm hasta 54,4 % para las de 650 nm. Simultáneamente, la modulación de la transmitancia solar (ΔT_{sol}) aumenta con el grosor, pasando de 6,9 % en películas de

135 nm a 18,8 % en las de 650 nm. Estos hallazgos han demostrado un compromiso óptimo para equilibrar T_{lum} y ΔT_{sol} a través de la porosidad/grosor, posicionando estas muestras tipo aerogel entre las películas termocrómicas más destacadas reportadas hasta la fecha. Otra característica notable de estas películas termocrómicas tipo aerogel es su alto valor de la modulación infrarroja (ΔT_{IR}), que también se incrementa significativamente con el grosor. Mientras que las muestras de 135 nm, los valores de ΔT_{IR} son del 13 %, este valor alcanza un máximo de 35,5 % para películas de 650 nm. Esta notable modulación del infrarrojo subraya aún más el rendimiento superior de las películas tipo aerogel de VO_2 , con un gran potencial en ventanas inteligentes donde la modulación tanto de la luz visible como del infrarrojo es crucial.

Tabla 3.1. Parámetros termocrómicos de muestras seleccionadas de VO_2 tipo aerogel (RPAVD-Ar) y VO_2 RPAVD- O_2 . Las temperaturas bajas y altas corresponden a 25°C y 90°C, respectivamente.

	Thickness (nm)	T_T (°C)	T_{lum} (%)			T_{sol} (%)			T_{IR} (%)		
			Low T	High T	ΔT_{lum}	Low T	High T	ΔT_{sol}	Low T	High T	ΔT_{IR}
Aerogel-like	135	59.4	79.6	77.6	2.0	80.2	73.2	7.0	87.9	74.8	13.1
	190	58.5	77.3	74.7	2.6	78.0	70.7	7.3	85.8	72.6	13.2
	380	53.2	58.6	55.8	2.8	61.2	46.5	14.7	74.3	44.5	29.8
	650	66.4	54.4	49.2	5.2	58.6	39.8	18.8	73.4	37.9	35.5
RPAVD- O_2	25	61.6	74.0	74.0	0.0	75.4	69.1	6.3	83.1	68.9	14.2
	86	55.4	54.0	52.4	2.4	54.8	44.5	10.3	63.8	42.2	21.6

Tal como se aprecia en las curvas de histéresis (**Figura 3.11, parte central**) y más claramente en su forma derivada (**Figura 3.11, parte inferior**), la temperatura de transición (T_t) de las películas tipo aerogel disminuye con el grosor, comenzando en 59,4 °C para películas de 135 nm, y disminuyendo a 53,2 °C para las de 380 nm. Esta última muestra presenta la T_t mínima para las muestras estudiadas. La histéresis de la transición (ΔT_t), que mide la diferencia entre las temperaturas de transición durante el calentamiento y el enfriamiento, también disminuye de 14,2 °C a 12,1 °C en este rango de grosor. Estos cambios se han relacionado con la distribución y tamaño de los cristales de VO_2 , así como con el efecto de la tensión en las redes de nanocristales y el aumento de la porosidad con el grosor. No obstante, para películas más gruesas de 650 nm, T_t aumenta a 66,4 °C y ΔT_t a 21,4 °C, lo que indica una relajación de la estructura cristalina, posiblemente debido a la percolación de cristales de VO_2 .

La estabilidad y durabilidad de las películas de VO_2 tipo aerogel también se abordaron en este estudio. Se exploró la encapsulación de películas tipo aerogel de VO_2 usando el mismo polímero de alta resistencia utilizado en el capítulo anterior, el adamantano (ADA), depositado por RPAVD-Ar. Este recubrimiento, transparente en todo el visible y el IR, es resistente a disolventes y a condiciones químicas severas, además de proporcionar estabilidad mecánica a las superficies de las películas. Se observó que la encapsulación con una capa de 150 nm de ADA mantiene la transmitancia óptica del VO_2 casi sin cambios y protege el material durante más de 550 días (1.5 años) de exposición atmosférica, tal y como se aprecia en la **Figura 3.12**. Aunque el

recubrimiento aumentó ligeramente la temperatura de transición termocrómica del VO_2 , los parámetros como T_{lum} y ΔT_{sol} mostraron cambios mínimos, indicando que la encapsulación es eficaz para aumentar la estabilidad de estos sistemas termocrómicos porosos.

Figura 3.12. Efectos de la encapsulación de polímero de plasma de adamantano de 150 nm sobre VO_2 tipo aerogel de 380 nm en función del tiempo de envejecimiento. (a) Espectros de transmitancia dependientes de la temperatura en la región UV-vis-NIR a temperatura ambiente (líneas continuas) y a 90 °C (líneas punteadas). (b) Ciclos de histéresis correspondientes a las películas en (a).

Capítulo 4.

Supported porous nanostructures developed by plasma processing of metal phthalocyanines and porphyrins.

The large-area scalable fabrication of supported porous metal and metal oxide nanomaterials is acknowledged as one of the most significant challenges for their eventual implementation in on-device applications. In this work, we will present a comprehensive revision and the latest results regarding the pioneering use of commercially available metal phthalocyanines and porphyrins as solid precursors for the plasma-assisted deposition of porous metal and metal oxide films and three-dimensional nanostructures (hierarchical nanowires and nanotubes). The most advanced features of this method rely on its ample general character from the point of view of the porous material composition and microstructure, mild deposition, processing temperature and energy constrictions, and, finally, its straightforward compatibility with the direct deposition of the porous nanomaterials on processable substrates and device-architectures. Thus, taking advantage of the variety in the composition of commercially available metal porphyrins and phthalocyanines, we present the development of metal and metal oxide layers, including Pt, CuO, Fe₂O₃, TiO₂, and ZnO with morphologies ranging from nanoparticles to nanocolumnar films. In addition, we combine this method with the fabrication by low-pressure vapor transport of single-crystalline organic nanowires for the formation of hierarchical hybrid organic@metal/metal-oxide and @metal/metal-oxide nanotubes. We thoroughly characterise the films and nanowires using SEM, TEM, FIB 3D, and electron tomography. The latest two techniques are revealed as critical for the elucidation of the inner porosity of the layers.

4.1 Introduction

The synthesis of nanostructured porous metal and metal oxide nanomaterials has become imperative to the development of functional and catalytic applications because of their tuneable physical and chemical properties, high surface area, and advantageous use as the host material in the novel hybrid and heterostructured systems^[1–6]. Traditionally, much more attention has been invested in the colloidal synthesis of porous materials in the form of powders and metallorganic frameworks than in the synthesis of supported nanoporous films and low-dimensional nanomaterials^[1–8]. However, during the last decade, the interest in the controlled deposition of metal and metal oxide (MOs) porous nanosystems has been fostered by the advanced and emergent applications in areas such as photonics, photovoltaics, energy harvesting and storage, smart surfaces and nanosensors^[9–21]. A common feature of these applications is the need for the on-base growth of the porous nanomaterial from a processable substrate, such as transparent conducting oxides (TCOs), or on-device architecture, such as interdigitated electrodes^[9–21]. Consequently, the number of publications devoted to the tuneable deposition of metal and metal oxide porous systems, including chemical solution methods, electrodeposition or electrospinning, and vacuum phases, such as physical vapour deposition and chemical vapour deposition, has enormously increased^[9–33]. In the case of vacuum deposition approaches, the methodologies previously developed for the synthesis of highly compact films such as thermal, electron-beam or ion-assisted evaporation, magnetron sputtering, atomic layer deposition (ALD), and plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) have been thoroughly modified and expanded to produce microporous and mesoporous layers^[9,10,17,31,32,34]. Strategies such as glancing angle deposition^[17] or the use of sacrificial soft and hard templates^[25–28] have allowed the fabrication of metal and metal oxide layers endowed with under-design porosity, microstructure, and structure, as well as with strict control on the chemical bulk and surface composition, and functionalisation. Thus, the advantages of using vacuum deposition methods rely on both the strict control of the chemical composition of the resulting material and the direct large-scale and industrial implementation of these techniques. Vacuum phase deposition methods are thus applied in many fields because of their low byproduct yield, solventless nature, straightforward automatization, compatibility with multi-step deposition procedures, and roll-to-roll fabrication^[17,31,32,34,35]. In the concrete case of plasma-based approaches such as PECVD, plasma-assisted ALD, or magnetron sputtering, it is worth mentioning that the energy balance is also positive. Hence, the substrate temperatures to obtain high-quality materials, including crystalline systems and low-dimensional nanostructures, remain within a mild range^[17,35–40]. This makes the plasma-assisted methods very attractive for the development of porous layers on temperature-sensitive substrates and in applications intended for an efficient payback period, which is the case in microelectronics, photovoltaic, optic, and automotive industries, among others^[35–40].

In this Chapter, we will develop a hybrid thermal evaporation, plasma deposition, and etching approach for the formation of metal and metal oxide porous layers using phthalocyanine and porphyrin molecules as solid metal precursors (see **Scheme 4.1 a**) for the chemical structure of some of the molecules tested in this work). This procedure evolves from the Remote Plasma Assisted Vacuum Deposition (RPAVD) method previously intended for the fabrication of organic (polymer-like) layers from functional organic molecules (see **Scheme 4.1 b**)^[41–47]. In addition to the already mentioned features of the vacuum and plasma deposition approaches, the use of metal phthalocyanines and porphyrins as solid precursors may surpass traditionally applied organometallic liquids and vapours in several aspects: i) they can be straightforwardly handled in vacuum due to their low sublimation temperatures and high stability, ii) their use is harmless in comparison with standard organometallic precursors (low toxicity, non-inflammable solid material), iii) these are already commercially available molecules with relatively facile production in high volume, iv) there is an ample variety regarding the metal cations with a multitude of available transition metals; v) fabrication of multilayers or doped nanoporous oxides are achievable by sequential or simultaneous processing of porphyrins and phthalocyanines with different metal cations and or peripheric ligands and, finally, vi) this method is extensible to other sublimable functional metal complexes^[48–50].

Scheme 4.1. (a) Chemical structure of some of the metal phthalocyanines and porphyrins tested in this Chapter. (b) Schematic representation of the remote plasma-assisted vacuum deposition (RPAVD) and the soft plasma etching (SPE) processes.

An additional advantage of using these molecules is their application as building blocks for the formation of low-dimensional organic nanostructures through self-assembly. The assembly mechanism is driven by supramolecular interactions, such as van der Waals forces^[51–57]. These molecules possess an extensive network of delocalised electrons, the so-called π -electrons, which allow them to undergo

aromatic-aromatic interactions and pile up one over the other through π -stacking. These π - π interactions mainly dominate the self-assembly in highly π -conjugated planar systems, but it is largely affected by the type of substituents and central metal cation, which can lead to different nanostructured motifs, such as tubes, rods, sheets, and nanowires. In this Chapter, we will profit from this feature to step forward and fabricate supported porous core@shell nanowires and nanotubes. With this aim, we will extend a soft-template methodology based on using single-crystalline organic nanowires as supported one-dimensional and three-dimensional templates.

Characterising these porous nanoscaled systems is challenging since traditional techniques, such as N_2 isotherms, fail to elucidate pore-size distributions. This is because the usual amount of material for on-surface or on-device purposes is far from the minimum weight limit for these methods. Other approaches, such as optical isotherms using UV-Vis or ellipsometry spectroscopies and room temperature isotherms provided by a quartz crystal microbalance (QCM), have been exploited during the last years^[34,58]. However, these approaches require high optical quality, which hinders their application in scattering media, such as 3D nanowires, or requires their combination with additional characterisation to determine the material density^[59]. Destructive and non-destructive investigations of the 3D porosity and pore size distribution in thin films and low-dimensional nanostructures can be conducted using different forms of tomography. Atom probe tomography (APT) provides 3D information about the structure and composition of materials with sub-nanometre resolution. For nanoporous materials analysed by APT, filling the pores to obtain compact materials is essential. Pore-filling has been successfully achieved by techniques such as electron beam-induced deposition for gold layers with a pore diameter of 50 nm^[60], and by electrochemical filling for nanoporous silicon with a pore diameter of 10 nm^[61]. Electron tomography (ET) utilises a transmission electron microscope (TEM) to acquire a set of projections at different tilt angles. The 3D object is then reconstructed after alignment of the tilt series, with a resolution in the nanometre range. ET has played a critical role in the study of catalyst materials (e.g. references^[62]), porous thin films (e.g. ^[63,64]), and nanowires (e.g.^[19]), but has a field of view limited to a few hundreds of nanometres. For larger volumes, focused ion beam (FIB) milling combined with scanning electron microscopy (SEM) provides 3D reconstructions with a voxel size of ~10 nm, although 3 nm is achievable, as reported by Cantoni *et al.*^[65], with a field of view of a few microns. Applied to porous structures such as solid oxide fuel cells^[66,67], this technique (FIB-3D) gives invaluable information about the microstructural properties of the materials, and the volumes generated can serve as models for the estimation of transport properties. FIB-3D, however, requires the impregnation of the pores with epoxy resin, which can induce changes in the structure, as suggested by Sabharwal *et al.*^[67]. For similar fields of view, nanoscale X-ray Computerised Tomography (nano-CT) produces 3D reconstructions at ~50 nm spatial resolution and in a non-destructive way, an advantageous approach for *in-situ* studies. Compared to FIB-3D, nano-CT does not require epoxy impregnation, but the

acquisition time is longer. A more in-depth comparison of the two techniques can be found in [68]. In this Chapter, we used FIB-3D to analyse a supported nanoporous oxide thin film and electron tomography for the 3D reconstruction of an isolated TiO₂ porous nanotube. These 3D characterisations were complemented by classical SEM (planar and cross-section views), as well as 2D TEM, STEM and EDX.

4.2 Experimental section

4.2.1 Metal Complex and Organic Precursors

Phthalocyanine (H₂Pc), Cobalt phthalocyanine (CoPc), Zinc phthalocyanine (ZnPc), Copper phthalocyanine (CuPc), Fluorinated Copper phthalocyanine (F₁₆CuPc), Chlorine Iron phthalocyanine (FePcCl), Chlorine Titanium phthalocyanine (TiPcCl) from Sigma-Aldrich, Platinum Octaethylporphyrin (PtOEP) from Frontiers and perylene bisimide (MePTCDI) from Sensient Imaging Techn., were used as received.

4.2.2 Synthesis of metal-phthalocyanine and metal-porphyrins oxide thin films by RPAVD-Ar and RPAVD-O₂

The scheme of the plasma reactor is shown in **Figure 2.2** in Chapter 2 (section 2.1.3). The base pressure of the reactor was 10⁻⁶ Torr. The molecules were sublimated using a Knudsen cell (separated 10 cm away from the substrates) under Ar atmosphere (SUBL), Ar plasma (RPAVD-Ar), and Ar+O₂ or O₂ (RPAVD-O₂) plasma in the downstream region of a MW-ECR reactor. The samples were deposited into the deposition chamber under two geometries: normal and glancing angle deposition (GLAD). A calibrated mass flow controller dosed the corresponding gas (Ar, O₂, or Ar+O₂), and the pressure was controlled by an automated butterfly valve, set at 3·10⁻² Torr for samples fabricated under normal deposition conditions and 1·10⁻³ Torr for GLAD. The oxide metal-phthalocyanine thin films were deposited, as detailed in Section 4.2.4, on silicon Si(100) and fused silica substrates. The substrates were at room temperature (RT) and placed facing down to the Knudsen cell and facing opposite to the plasma discharge. **Table 4.1** presents the experimental conditions in the fabrication process of the samples appearing throughout this work. The organic nanowires (ONW) and the metal oxide layers, which work as core and shell in the hierarchical nanowires (NW), respectively, are fabricated in the same deposition reactor.

Table 4.1. Experimental conditions selected for the synthesis of hybrid and metal oxide layers by RPAVD.

Sample	Gas plasma	Deposition rate (A·s ⁻¹)	Power (W)	Pressure (Torr)
ZnPc RPAVD-O ₂	O ₂	0.4	300	3·10 ⁻²
ZnPc RPAVD-O ₂ -GLAD	O ₂	0.4	300	1·10 ⁻³
CuPc RPAVD-O ₂	O ₂	0.4	300	3·10 ⁻²
F16CuPc RPAVD-O ₂	O ₂	0.4	150	3·10 ⁻²
PtOEP RPAVD-Ar	Ar	0.4	300	3·10 ⁻²
PtOEP RPAVD-O ₂	Ar/O ₂	0.4	600	3·10 ⁻²
FePcCl RPAVD-O ₂	O ₂	0.4	600	3·10 ⁻²

4.2.3 Soft oxygen plasma etching (SPE) treatments by ECR-MW

The post-treatment of the samples by soft plasma etching was produced in the same reactor with the samples facing down the plasma glow discharge. The distance between the substrates and the glow discharge region was fixed to 8 cm. Several SPE experimental conditions were tested to complete the formation of the metal oxide porous layers with pure O₂ and Ar+O₂ plasma gases, power in the range between 300 and 600 W, substrate temperatures from RT to 180 °C and treatment durations from 5 to 140 minutes.

4.2.4 Deposition of core@shell nanowires and nanotubes

Scheme 4.2 presents the main steps for the fabrication of hierarchical core@shell nanostructures. The foundation of the methodology is the formation of single-crystal organic nanowires by low-pressure vapour transport or physical vapour deposition on substrates previously decorated with nucleation centres.

a) Deposition of nucleation centres. Metal and metal oxide thin films and nanoparticles deposited on a substrate, as well as polymeric and organic surfaces, have been demonstrated as suitable nucleation centres for the formation of small-molecule organic nanowires. In previous articles of our group^[51,52,69–74], we have optimised the process for Au, Ag, ITO, ZnO, TiO₂, SiO₂, PDMS, and organic substrates (Step i) and molecules as metal-porphyrins, -phthalocyanines and perylenes working as the nanowires building blocks (Step ii). In this Chapter, two types of nucleation centres were used as seeds for the NWs: Ag nanoparticles and oxide thin films. The Ag nanoparticles were fabricated by sputtering DC using a silver wire operating at bias of 450 V under an argon flow of 10⁻⁴ Torr^[75]. TiO₂, ZnO and SiO₂ thin films were synthesised by plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) under the conditions defined elsewhere^[9,58,59]. The precursors used were titanium tetra-

isopropoxide (TTIP), diethyl zinc (DEZ) and chlorotrimethyl silane (CITMS) for the production of TiO₂, ZnO and SiO₂, respectively. The plasma was produced in a microwave electron cyclotron resonance configuration (MW-ECR) at 400 and 600 W^[58,73,74,76]. The substrates were at RT.

b) Synthesis of ONWs. The main parameters controlling the formation of organic nanowires from sublimable planar π -stacking molecules are the substrate surface roughness and microstructure, substrate temperature, pressure, growth rate, and thickness^[51,52]. The sublimation of the molecule was carried out using a Knudsen cell, placed at 8 cm from the substrates, under 10⁻² Torr of Ar flow, which was dosed by a calibrated mass flow controller. A schematic diagram of the reactor setup is provided in Chapter 2, **Figure 2.2**. The growth rate and equivalent thickness of the H₂Pc, CoPc and MePTCDI NWs were monitored using a quartz crystal microbalance (QCM), and the growth rate was adjusted to 0.3-0.4 Å·s⁻¹ using a density of 0.5 g·cm⁻³ in the electronic. The substrate temperature was imposed at 170 °C for H₂Pc, 180 °C for CoPc, and 140 °C for MePTCDI in a heatable sample holder connected to an electric current source to induce the formation of the organic nanowires.

c) Synthesis of the shell. These NWs act as 1D or 3D^[69,72] soft-templates, compatible with vacuum and plasma deposition of layers, preferably when the deposition method yields the growth of conformal shells, as in the case of PECVD of inorganic and RPAVD of organic layers. The same approximation used in sections 4.2.2 and 4.2.3 was used for the deposition of the shells.

As a summary of the preparation of the 1D and 3D nanostructures, (**Scheme 4.2 right**) shows SEM images of the three different steps during the formation of the core@shell nanowires. Panel (**a**) in **Scheme 4.2** shows a typical seed deposition consisting of silver nanoparticles. Panel (**b**) shows a top-view image of the ONWs grown on the Ag-seeded substrate, revealing squared morphology and extremely flat surfaces. Panel (**c**) provides a first insight into the RPAVD-O₂ of a metal phthalocyanine molecule on as-grown organic nanowires. The result is the formation of a high density of hybrid core@shell nanowires with a shell morphology and composition resembling the group's previous works about using PEVCD^[50,70,72,73,77,78] and Magnetron-Sputtering^[79,80] for such a purpose.

Scheme 4.2. Steps for the growth process of the hierarchical core@shell nanostructures (left) and SEM micrographs characteristic of every step (right): (i) Deposition of metal nanoparticles or oxide thin film as nucleation centres. The SEM image corresponds to silver nanoparticles deposited on Si (100) by sputtering (a)^[73]; (ii) Vapor transport deposition in vacuum of single-crystal organic nanowires (phthalocyanines, porphyrins, and perylenes), in the example H₂Pc nanowires (b); and (iii) Formation of the shell: growth by remote oxygen plasma assisted-vacuum deposition (RPAVD) at RT on the ONWs and posterior SPE. The top view SEM image corresponds to CuPc RPAVD-O₂ deposited on H₂Pc nanowires (c).

4.2.5 Experimental Characterisation Methods

High-resolution scanning electron microscopy (SEM) images were obtained using a Hitachi S4800 microscope at an acceleration voltage of 2 kV to characterise the samples deposited on silicon wafers. Cross-sectional views were obtained by cleaving the Si (100) substrates. Additionally, focused ion beam 3D microscopy (FIB-3D) was performed on a Zeiss Crossbeam 550 FIB-SEM. Transmission electron microscopy (TEM) images were obtained using a Philips CM20 apparatus. High-angle annular dark-field scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM) images were acquired with a Tecnai G2 F30 S-Twin STEM and a Titan Themis from Thermo Fisher Scientific (formerly FEI). Electron tomography was performed on a Titan Themis using a Fischione tomography holder. For X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) characterisation, a Phoibos 100 DLD X-ray spectrometer from SPECS was utilised. The spectra were collected in constant pass energy mode at 50 eV using magnesium and aluminium X-ray sources. The C1s signal at 284.5 eV was used for binding energy (BE) calibration in the spectra. The assignment of the BE to the different elements in the spectra corresponds to the data in Briseno et al.^[54]. UV-Vis transmission spectra of samples deposited on fused silica slides were recorded using a Cary 100 spectrophotometer in the range of 190 to 900 nm.

4.3 Results and discussion

4.3.1 Remote plasma-assisted vacuum deposition of porous metal oxide thin films

The RPAVD methodology has been developed in recent years for the formation of multifunctional nanocomposite organic films, showing an enhanced performance in applications such as UV and gas sensors, lasing media, hydrophobic coatings, and encapsulation of fragile matter^[41–47]. In standard operation conditions, the RPAVD method consists of the thermal evaporation of the precursor molecules in the afterglow region of a microwave plasma supported by electron cyclotron resonance (ECR), i.e., in a downstream configuration, as depicted in **Scheme 4.1 b**). The substrates face the evaporation source and back to a microwave plasma discharge. The deposition is carried out with the substrates at room temperature in the presence of Ar as plasma gas. Our previous articles focused on applying this deposition method using organic functional materials such as flavonols, perylenes, rhodamines, and adamantane^[41–47]. Herein, we include two modifications: on the one hand, the use of metal-conjugated molecules, metal porphyrins, and phthalocyanines, and on the other, the use of oxygen-rich plasma etching post-treatments. The use of metallorganic molecules will pave the way for the development of metal and metal oxide layers, while applying oxygen plasma procedures will allow the formation of columnar oxide layers. **Figure**

4.1 gathers different cross-section and surface SEM micrographs of representative samples prepared by this method.

Samples labelled as *SUBL* were fabricated by the direct sublimation of the molecules without plasma activation (**panels a-c**), RPAVD-Ar were deposited applying a remote Ar plasma (**d**) and RPAVD-O₂ combining Ar and O₂ as plasma gases (**e-i**). All the experiments were carried out with the substrates at room temperature except the example in panel (**c**). Parameters such as the deposition rate, thickness, substrate geometry, and plasma power were tuned to show an overview of the versatility of the method. Thicknesses and growth rates were monitored by a QCM and settled between 200-600 nm and 0.4-0.8 Å·s⁻¹, respectively. The microstructures of the samples, both in cross-section and planar view, are different. The thermal evaporation (*SUBL*, **panels a-c**) conditions produce a polycrystalline conformation^[52] with randomly oriented grains formed by the metallic complex molecules. The Ar plasma-assisted deposition (**panel d**) generates smooth samples with almost inappreciable features at the nanoscale. This agrees with previous results regarding the RPAVD deposition of organic functional molecules showing root mean square roughness in the order of 0.5 nm (in 1 x 1 µm) for several hundred nanometres thick films^[41,47].

The RPAVD-O₂ (**panels e-i in Figure 4.1**) conditions yield a nanocolumnar morphology in all cases. These columns present narrow diameter and length size distributions, giving rise to highly homogeneous samples with well-defined features. The conditions selected in **Figure 4.1** produce samples with column widths in the order of 65 nm for both CuPc (**panel f**) and PtOEP precursors (**g**). The columns present homogeneous thicknesses and widths from top to bottom. However, it is important to address the fact that a continuous layer precedes the nanocolumnar formation. The thickness of this layer ranges from 75 (**g**) to 130 nm (**f**). This result might align with previous reports in the literature about plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) of nanocolumnar thin films^[34,58,76]. These articles demonstrate that the eventual formation of the columns depends on both the shadowing effects (also depending on the sticking coefficient of the ad-species) and the roughness of the surface, in the way that a minimum roughness threshold is required to develop the initial shadowing mechanism responsible for the columnar growth^[32]. Higher sticking coefficients are related to the application of O₂ plasmas, where the ad-species are easily oxidised at the surface of the growing films compared to Ar plasmas, usually determined by a pronounced diffusion-enhanced mechanism^[58]. It also explains that the intermediate film is thinner for higher power plasmas (600 W, **panel g**) than for the lower (300 W, **panel f**). Moreover, in our particular case, the self-shadowing effects barely affect the growth of the columns since they present a homogeneous diameter along their length and not the characteristic thicker tips^[58,76].

Figure 4.1. Planar view and cross-section SEM micrographs of representative samples as labelled (see also Table 4.1): (a, b) planar and cross-sections corresponding to the direct sublimation of ZnPc molecules with the substrate at room temperature; (c) Planar view of a CuPc sublimated sample with the substrate temperature at 200 °C; (d) Cross-section of an RPAVD-Ar sample of PtOEP; (e-g) planar (left) and cross-section (right) views of ZnPc, CuPc and PtOEP molecules deposited by RPAVD-O₂; (h-i) Planar and cross-section views of the ZnPc deposition at glancing angles supported by remote oxygen plasma.

It is important to stress herein that the exploitation of the shadowing mechanism to generate under-design nanocolumnar layers had been marked during the last two decades by the leading role of the glancing angle fabrication methods mostly based on physical vapour deposition (PVD) approaches, as thermal and e-beam assisted deposition and magnetron sputtering. Few reports have appeared regarding the glancing angle deposition by CVD or PECVD methods^[17]. In PVD glancing angle or oblique angle depositions (GLAD or OAD), the directionality of the precursor vapour is well-defined. The simple tilting or rotation of the substrates with respect to a punctual source of precursor provides a plethora of possible morphologies, from vertical to tilted columns, including zig-zag and sculptured samples for organic, metal, metal oxide hybrid and heterostructured composition, amorphous and crystalline microstructures^[17]. Thus, this approach has been successfully applied in fields defined by on-surface or on-device strategies like optics, photonics, microfluidics, photovoltaics, magnetism and nanosensors, and the relationship between microstructure, porosity, and enhanced properties has been thoroughly analysed. In this Chapter, we present the results of the first set of exploratory experiments

combining the RPAVD-O₂ conditions with the substrate tilting with respect to the precursor evaporation sources (**Figure 4.1 h-i**). This sample was deposited under the very same conditions (0.4 A·s⁻¹, 300 W, O₂ plasma) as the sample in panel (**e**) but with the substrate forming an angle $\beta \sim 80^\circ$ with respect to the evaporation flux and under reduced O₂ pressure, i.e. $1 \cdot 10^{-3}$ compared to $3 \cdot 10^{-2}$ Torr, as detailed in Experimental Section. The cross-section image depicts the characteristic tilted nanocolumnar formation of the samples deposited under glancing angle conditions^[17], with the columns forming an angle $\alpha \sim 23 \pm 2^\circ$. The width of the nanocolumns is thinner for the RPAVD-O₂-GLAD (34 ± 5 nm) than for the equivalent RPAVD-O₂ conditions (52 ± 5 nm). The image in panel i) also shows the continuous intermediate layer at the interface with the substrate, which reaches up to 200 nm under these conditions. The normal view image corroborates the tilted alignment of the columns but does not present bundling effects (i.e., the agglomeration of the columns in a determined direction) often presented by GLAD layers^[17]. Although already mentioned, these preliminary experiments pave the way for an alternative plasma-based glancing angle deposition approach.

It is well known that the RPAVD-Ar procedure provides the formation of nanocomposite layers where the organic molecules appear embedded in a polymeric matrix consisting of the molecular fragments formed after the interaction of the precursor molecules with the plasma species^[41–47]. This striking feature has allowed the fabrication of solid, non-soluble and thermally stable layers with tuneable properties from molecular functions to plasma polymers. **Figures 4.2 and 4.3**, and **Table 4.2** (see also refs. ^[48–50]), gather the UV-Vis transmittance spectra and X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) results aiming for the elucidation of the chemical composition of the samples, comparing direct sublimation, RPADVD-Ar, and RPAVD-O₂ conditions.

The transmittance spectra of the sublimated phthalocyanine samples in **Figure 4.2 (a-b)** resemble those of the molecules (ZnPc and F₁₆CuPc, respectively) with the characteristic Q and Soret absorption bands in the 600 – 800 nm and 300 – 400 nm, correspondently. XPS results also indicate that the sublimated samples present an equivalent stoichiometry to the original precursor molecules (see **Figure 4.3** and **Table 4.2**). On the other hand, in good agreement with previous results of RPAVD-Ar samples, their XPS spectra contain bands corresponding to integer embedded molecules along with small moieties formed after partial plasma fragmentation of the molecule. This is also noticeable in the XPS results of **Figure 4.3**: for example, the spectrum of Pt4f for the RPAVD-Ar sample appears at similar binding energies corresponding to Pt into the PtOEP molecule^[50] (72.6 and 72.4 eV for SUBL and RPAVD-Ar, respectively). These integer molecules are embedded in the crosslinked matrix formed by fragmented molecules.

On the other hand, the RPAVD-O₂ conditions lead to a different situation: samples prepared at normal incidence angle are transparent in the visible range (see **Figure**

4.2) with differences in the absorption edge and transparency depending on the molecule and the sample thickness (see also ref. [50]). The deconvolution of the Pt4f peaks in **Figure 4.3 c)** is compatible with the presence of Pt coming from the PtOEP molecules as well as in PtO and PtO₂. This result indicates that the RPAVD-O₂ method yields, in fact, hybrid layers containing integer molecules, oxidised fragments, and crosslinked molecular fragments. Finally, the samples prepared under RPAVD-O₂ GLAD conditions present tiny absorption bands corresponding with the original molecule. It might indicate the weak oxidation of the molecules under such experimental parameters, and it is in good agreement with the presence of thick continuous layers at the interface of the substrates before the formation of tilted nanocolumns.

Figure 4.2. UV-Vis Transmittance spectra comparing samples prepared under different experimental conditions as labelled.

Figure 4.3. Left: Pt4f peaks obtained by XPS of the PtOEP samples deposited under direct sublimation (a), RPAVD-Ar (b), and RPAVD-O₂ (c). Right: evolution of the N1s, Cu2p, and O1s peaks of the CuPc-SUBL sample after soft-plasma etching treatments of different durations.

Table 4.2. Atomic percentage estimated by XPS of representative samples.

Sample	Zn (%)	N (%)	C (%)	O (%)
ZnPc SUBL	4.25	24.2	70.35	1.2
ZnPc RPAVD-O ₂	3.7	14.5	49.1	32.7
ZnPc RPAVD-O ₂ GLAD	26.5	4.2	39.3	30
ZnPc RPAVD-O ₂ + SPE	4.7	14.9	51.1	29.3
ZnPc RPAVD-O ₂ + SPE (prolonged)	16.6	7.8	44.1	31.5
ZnPc RPAVD-O ₂ GLAD + SPE (prolonged)	23.9	8.9	31	36.2

Sample	Cu (%)	N (%)	C (%)	O (%)
CuPc SUBL 200°C + SPE 10 min	3	6.5	71.3	19.2
CuPc SUBL 200°C + SPE 40 min	5.1	4.8	54.1	36
CuPc RPAVD-O ₂	2.9	13.4	56.8	26.9
CuPc RPAVD-O ₂ + SPE (prolonged)	17	9	38.9	35.1

Sample	Cu (%)	N (%)	C (%)	O (%)	F (%)
F ₁₆ CuPc SUBL	1.5	10.5	57.8	1.2	29
F ₁₆ CuPc RPAVD-O ₂	3	11	46.5	21.5	18
CuPc RPAVD-O ₂ + SPE	4.6	12.8	56	26.7	-
CuPc RPAVD-O ₂ + SPE (prolonged)	17	9	38.9	35.1	-

Sample	Pt(0) (%)	Pt (PtOEP) (%)	Pt (PtO-PtO ₂) (%)	C (%)	O (%)	N (%)	Si (%)
PtOEP SUBL	-	2.9	-	85.5	4.9	6.7	-
PtOEP RPAVD-O ₂	-	5.8	7.6	27.9	47.6	1.7	9.4
PtOEP RPAVD-Ar	-	2.4	-	71.7	18.8	7.1	-
PtOEP RPAVD-O ₂ + SPE+ Anneal (H ₂ +Ar)	11.1	-	-	30.7	35.1	1.5	21.6

Sample	Ti (%)	N (%)	C (%)	O (%)	Cl (%)
TiPcCl SUBL	2.17	15.4	77.8	4.2	0.4
TiPcCl RPAVD-O ₂ + SPE	26.8	-	12.2	59.3	0.5

Sample	Fe (%)	N (%)	C (%)	O (%)	Cl (%)
FePcCl RPAVD-O ₂	22.4	21.9	38	16.1	1.7

The ultimate conversion into metal or metal oxides of the hybrid layers can be achieved by post-processing with soft plasma etching (SPE) in the same reactor^[48–50] (see **Scheme 4.1 b**) under different combinations of oxygen and argon gases in the plasma and for temperatures ranging from RT to 180 °C as gathered in **Figure 4.4**. Sublimated and RPAVD-O₂ samples retain their columnar microstructure after the SPE treatments, which in addition produce three visible effects on the nanostructures: the aggregation of the nanocolumns leading to an increase of overall sample porosity

as the columns tend to form bundles, reduction in the thickness when compared with the as-grown layers and rise of the surface roughness of such columns due to the formation of metal nanoparticles (**Figure 4.4 a-g**). The increment in the temperature of the substrates and plasma etching time increases the size of the bundles and the distance between them (see **panels b-c** and ref. ^[50]). PtOEP samples deposited under Ar plasma (RPAVD-Ar), which initially consist of continuous and relatively compact layers (see **Figure 4.1 d**), experience a different transformation after SPE treatment: the microstructure is converted into a porous interconnected network, as shown in **Figure 4.4 h-i**).

The surface chemical composition of the as-grown samples and after several SPE post-treatments was also evaluated through *ex-situ* XPS. An example of the sublimated CuPc is shown in **Figure 4.3 d-f** and **Table 4.2**. Auger parameters estimated for the CuPc as-grown and post-treated samples correspond to $\alpha(\text{Cu}) = 1850.85$ eV (SUBL), 1851.05 eV (SPE 10 min) and 1851.00 eV (SPE 40 min). The last two values are compatible with the formation of CuO with small particle size^[81]. In brief, the surface concentration of carbon and nitrogen decreases significantly, and the oxygen arises for ZnPc, CuPc, F₁₆CuPc, TiPcCl, FePcCl, and PtOEP thin films after the soft-plasma etching post-treatment compared with the as-grown ones as expected. The amount of oxygen also strongly depends on the oxide stoichiometry and the amount of substrate (Si(100)) uncovered and oxidised under the plasma treatment. In all the cases, after soft-plasma etching treatments of different durations and temperatures below 180 °C, the complete conversion to the corresponding metal oxide is achieved. **Table 4.2** demonstrates that ZnO, TiO₂, CuO and Fe₂O₃ oxides can be eventually formed. In the particular case of PtOEP, it is also possible to form metal particles and layers after further annealing under Ar and H₂ atmosphere^[50].

Figure 4.4. (a-i) Planar view and cross-section SEM micrographs representative of the soft-plasma etching results as labelled.

FIB-3D was performed on a sample fabricated by a similar process using TiPcCl as the precursor after epoxy impregnation and carbon coating (**Figure 4.5**). The TiPcCl sample was deposited by cycles of RPAVD-Ar + SPE, consisting of 5 cycles. The RPAVD was conducted at room temperature, while the SPE was performed at $150\text{ }^\circ\text{C}$. For the SPE, the substrates were oriented facing the plasma discharge to promote complete oxidation of the samples. The field of view chosen for this experiment was $6 \times 1.5 \times 4\ \mu\text{m}^3$, with a pixel size of $4\ \text{nm}$. **Figure 4.5** shows the voxel rendering of a subvolume and selected slices through the reconstruction. This reconstruction provides an insight view of the highly porous systems generated after a complete SPE post-treatment, with pores showing a broad size distribution and diameters between 150 and $10\ \text{nm}$ in both the continuous and columnar counterparts of the samples. It is worth mentioning that a detailed description of the synthesis procedure and the properties of these TiO_2 layers (surface chemistry, composition, porosity, wetting, optical) will be given in Chapter 5.

Figure 4.5. FIB-3D of a sample fabricated using RPAVD-Ar and soft plasma etching (SPE) of TiPcCl, consisting of 5 cycles. (a) Voxel rendering of the 3D reconstruction. (b) A subvolume was selected (inset in (a)) for the segmentation of the pores (displayed in green) and the porosity estimation. (e) is an xy slice through the volume. (c,d) are xz slices at the y positions and indicated in (e). Scalebar: 500 nm.

4.3.2 Development of hybrid, metal, and metal oxide core@shell nanowires and nanotubes

In this section, we will show the extension of the above results to a soft-template method for fabricating core@shell nanowires and nanotubes. Such a method has been developed during the last years for the synthesis of supported and on-device nanowires and nanotubes with applications such as superhydrophobic and anti-freezing surfaces, nanoscale waveguides, nanosensors, excitonic solar cell photoelectrodes and, piezoelectric nanogenerators^[69–74,78].

Figures 4.6 a-d) show SEM and TEM micrographs of several core@shell nanowires formed by RPAVD-O₂. In general, this synthesis process (see Experimental section) leads to the decoration of the ONWs with radially distributed nanocolumns formed with similar aspects but smaller than those presented on flat substrates (see also **Figure 4.1 e-g)**. The column width on ONWs is about 50% smaller than on a flat silicon substrate. The shell formation is usually conformal to the ONW acting as 1D support with nanocolumns radially distributed from the core (**see Scheme 4.2 c)** and **Figure 4.6 a-d)**, giving rise to highly conformal and hierarchical 3D nanostructures. However, shadowing effects are noticeable when working in glancing angle conditions

(**Figure 4.6 e**) or with long and tilted organic nanowires (**Figure 4.6 f-g**). Thus, **Figure 4.6 e**) and **Figure 4.7** show the ZnPc RPAVD-O₂-GLAD formation on the ONWs and demonstrate the difference in thicknesses between the nanocolumns formed on the side of the ONW facing towards the direction of the arriving precursor species. TEM (**Figure 4.7 a**), HAADF-STEM (**b-c**) micrographs, and EDX maps (**d-g**) confirm the XPS and UV-Vis spectroscopy results discussed above on the formation of small ZnO particles under RPAVD-O₂-GLAD conditions co-existing with ZnPc, at the same time that reveals the porosity of the individual columns. EDX reveals the presence of a ZnO shell, while the inner part of the column seems to come mainly from the organic counterpart of the molecule.

Figure 4.6. SEM (a,c,e-g) and HAADF-STEM (b,d) micrographs of core@shell nanowires formed by deposition of RPAVD-O₂ on ONWs of H₂Pc (a,b) and MePTCDI (e,f,g). The micrograph in (d) shows the formation of FePcCl nanotubes after removing the H₂Pc cores. The layer in (e) was deposited by GLAD and (f-g) on very long ONWs, where shadowing effects are noticeable.

Figure 4.7. TEM (a), HAADF-STEM (b-c) and EDX-maps (d-g) of ONWs@ZnPc RPAVD-O₂-GLAD (same sample as the one shown in Figure 4.6 e).

It is also interesting to address that in the previous examples, the plasma conditions during the RPAVD-O₂ process have been selected to preserve part of the organic nanowire as the scaffold for the shell. Nevertheless, the organic core can be easily removed by annealing at mild temperatures during the formation of the shell or in a post-processing step, as shown in the STEM micrograph in **Figure 4.6 d**). Removing the organic core leaves square or rectangular inner tubes with extremely flat walls^[71,72]. In addition, in concordance with the results regarding the thin film counterparts, once the hybrid core@shell nanowires are formed, a soft-plasma etching post-processing step can be applied to form metal or metal oxide shells. An example of the formation of highly porous TiO₂ (by RPAVD-Ar) 1D nanostructures is presented in **Figure 4.8**. SEM images in panel (a-b) show the microstructure of the porous TiO₂ shell formed around an empty channel left after the ONW removal. The HAADF-STEM (c) and 3D tomography reconstruction (d-h) micrographs provide detailed views of the porous systems, with tiny pores with diameters between 2 and 20 nm. Panels (g) and (h) demonstrate, in fair agreement with the results in **Figure 4.5**, that these pores are distributed all along the shell thickness, meaning that the plasma treatment affects the entire shell and not only the surface.

Figure 4.8. (a,b) SEM micrographs of a @TiPcCl RPAVD-Ar+SPE nanotube, (c) HAADF-STEM image at -60° of an isolated nanotube, selected for the electron tomography. (d) Voxel rendering of the 3D reconstruction. (e) A subvolume was selected [inset in (d)] for the segmentation of the pores (displayed in green) and the porosity estimation. (f) is an xy slice through the volume, and (g,h) are xz slices at the y positions indicated in (f).

In addition to the formation of metal oxide porous layers and shells, this methodology can be applied to the growth of metal nanostructures. **Figure 4.9** gathers characteristic SEM, TEM and STEM micrographs of the procedure applied to synthesise metal Pt nanoparticles. Panel **(a)** demonstrates that the PtOEP RPAVD-Ar shells are rounded at the tip and cylindrical along the axis, losing the squared shape of the H₂Pc core. As previously settled, the RPAVD-Ar process yields the formation of PtOEP composite layers where the PtOEP molecules appear embedded in a polymer-like matrix^[50]. Once the Pt precursor layer is deposited, the core@shell nanowires are exposed to the SPE treatment. Depending on the thickness of the PtOEP layer and the plasma etching conditions, the post-treatment may be adjusted to be soft enough to yield tiny NPs. With only 30 minutes of treatment at room temperature, nanoparticle-decorated NWs were achieved, as observed in **Figure 4.9 b)**. High-resolution TEM reveals the crystalline nature of the Pt NPs formed (**inset in panel b)**. Moreover, carefully focusing on the core, the original H₂Pc molecular planes are still observable (**inset in Fig. 4.9 c)**), proving that this soft etching condition has not compromised the integrity of the inner core. This is one of the main advantages of the RPAVD methodology.

The Pt NPs of **Figure 4.9 (c-d)** had a mean diameter of 1.5 ± 0.2 nm, while the ones in **(b)** present a mean bigger diameter of 2.2 ± 0.4 nm. We believe this difference can arise from the smaller diameter of the NW in **(b)**, where adjacent NPs joined more easily into bigger ones. When the etching process was prolonged to 60 minutes, i.e. twice the time for generating NPs, a semi-percolated Pt shell was obtained (**Fig. 4.9 e)**). Highly percolated platinum shells such as the one shown in **Fig. 4.9 f)** were also obtained by increasing the thickness of the PtOEP RPAVD-Ar shell and by implementing a more severe etching treatment. It must be mentioned that the formation of nanoparticles was carried out at relatively low plasma power (300 W), room temperature and short treatment time (1 hour maximum), while the formation of a platinum layer requires higher power (600 W), temperature (180 °C) and prolonged treatment time. The obtained platinum nanoparticles or shell are crystalline as confirmed by HRTEM in **Figure 4.9 g-h)**.

Figure 4.9. SEM (a,f), TEM (b), HAADF-STEM (c–e), and High-Resolution TEM (inset in b and g,h) micrographs of PtOEP RPAVD-Ar shells on H₂Pc nanowires (a) under different soft-plasma etching and annealing treatments.

4.4 Conclusions

We have developed a general protocol for the formation of hybrid and porous metal oxides by a vacuum process in combination with soft plasma oxygen by extending the remote plasma-assisted method to commercially available metal phthalocyanines and porphyrins. We have demonstrated the versatility of the method from the point of view of the chemical composition of the porous metal and metal oxide layers through the fabrication of ZnO, CuO, Fe₂O₃, TiO₂, PtO, and Pt porous layers. We have shown as well that a plethora of microstructures as continuous and homogeneous layers, nanocolumns and nanoparticles can be achieved by tuning the plasma experimental conditions as gas composition (Ar or Ar+O₂), layer thicknesses and soft-plasma etching duration and substrate temperature.

The deposition under glancing angle conditions provides the formation of tilted nanocolumns showing high inner porosity. The protocol has also been extended to develop core@shell nanowires and nanotubes using supported organic nanowires as 1D templates. The combination of SEM and advanced 3D characterisation has provided the complete elucidation of the microstructure of the sample. Particularly, FIB-3D and electron tomography have been used to reveal the porosity of these low-dimensional systems, showing nanopores distributed through the complete thickness of the thin metal oxide films and shells. HAADF-STEM micrographs have also proved that the methodology can be compatible with the deposition on sensitive surfaces, such as the organic nanowires themselves. These results demonstrate that the combined RPAVD and soft-plasma etching procedure is a striking methodology for developing highly porous systems supported on substrates or on-device architectures.

It is important to remark that the methodology reported here constitutes the basis of the metal-oxide strategy developed in Chapters 5-6 and 8.

References

- [1] R. E. Morris, P. S. Wheatley, *Angewandte Chemie International Edition* **2008**, *47*, 4966.
- [2] N. R. Shiju, V. V. Gulians, *Applied Catalysis A: General* **2009**, *356*, 1.
- [3] W. Kim, S. Nair, *Chemical Engineering Science* **2013**, *104*, 908.
- [4] C. Zhu, D. Du, A. Eychmüller, Y. Lin, *Chem. Rev.* **2015**, *115*, 8896.
- [5] R. Wang, W. Li, C. Zhang, C. Ren, K. (Ken) Ostrikov, T. Shao, *Plasma Processes and Polymers* **2017**, *14*, 1600248.
- [6] W. Jin, G. Maduraiveeran, *Materials Today Energy* **2019**, *13*, 64.
- [7] A. Dhakshinamoorthy, H. Garcia, *Chem. Soc. Rev.* **2012**, *41*, 5262.
- [8] M. Zhao, K. Yuan, Y. Wang, G. Li, J. Guo, L. Gu, W. Hu, H. Zhao, Z. Tang, *Nature* **2016**, *539*, 76.
- [9] P. Romero-Gómez, J. Toudert, J. R. Sánchez-Valencia, A. Borrás, A. Barranco, A. R. Gonzalez-Elipe, *J. Phys. Chem. C* **2010**, *114*, 20932.
- [10] J. R. Sánchez-Valencia, J. Toudert, L. González-García, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 4372.
- [11] G. Cerofolini, L. Baldi, S. Carrara, D. Narducci, E. Romano, *Science of Advanced Materials* **2011**, *3*, 301.
- [12] Y.-F. Sun, S.-B. Liu, F.-L. Meng, J.-Y. Liu, Z. Jin, L.-T. Kong, J.-H. Liu, *Sensors* **2012**, *12*, 2610.
- [13] L. Zhang, E. Shi, Z. Li, P. Li, Y. Jia, C. Ji, J. Wei, K. Wang, H. Zhu, D. Wu, A. Cao, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2012**, *14*, 3583.
- [14] P. N. Dave, P. R. Malpani, *Materials Science Forum* **2014**, *771*, 71.
- [15] W.-Q. Wu, Y.-F. Xu, H.-S. Rao, H.-L. Feng, C.-Y. Su, D.-B. Kuang, *Angewandte Chemie International Edition* **2014**, *53*, 4816.
- [16] W.-Q. Wu, H.-L. Feng, H.-S. Rao, D.-B. Kuang, C.-Y. Su, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2014**, *6*, 19100.
- [17] A. Barranco, A. Borrás, A. R. Gonzalez-Elipe, A. Palmero, *Progress in Materials Science* **2016**, *76*, 59.
- [18] M. M. Sk, C. Y. Yue, K. Ghosh, R. K. Jena, *Journal of Power Sources* **2016**, *308*, 121.
- [19] P. Ferrando-Villalba, L. D'Ortenzi, G. G. Dalkiranis, E. Cara, A. F. Lopeandia, Ll. Abad, R. Rurali, X. Cartoixà, N. De Leo, Z. Saghi, M. Jacob, N. Gambacorti, L. Boarino, J. Rodríguez-Viejo, *Scientific Reports* **2018**, *8*, 12796.
- [20] C. F. Ramirez-Gutierrez, H. D. Martinez-Hernandez, I. A. Lujan-Cabrera, M. E. Rodriguez-García, *Scientific Reports* **2019**, *9*, 14732.
- [21] J. Luo, J. Cui, Y. Wang, D. Yu, Y. Qin, H. Zheng, X. Shu, H. H. Tan, Y. Zhang, Y. Wu, *Applied Surface Science* **2020**, *506*, 144662.
- [22] G. Hodes, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2007**, *9*, 2181.
- [23] P. C. A. Jerónimo, A. N. Araújo, M. C. B. S. M. Montenegro, *Talanta* **2007**, *72*, 13.
- [24] I.-D. Kim, A. Rothschild, *Polymers for Advanced Technologies* **2011**, *22*, 318.
- [25] N. Pal, A. Bhaumik, *Advances in Colloid and Interface Science* **2013**, *189–190*, 21.
- [26] W. Lee, S.-J. Park, *Chem. Rev.* **2014**, *114*, 7487.
- [27] J.-K. Sun, Q. Xu, *Energy Environ. Sci.* **2014**, *7*, 2071.
- [28] V. Malgras, Q. Ji, Y. Kamachi, T. Mori, F.-K. Shieh, K. C.-W. Wu, K. Ariga, Y. Yamauchi, *Bulletin of the Chemical Society of Japan* **2015**, *88*, 1171.
- [29] J. Xue, J. Xie, W. Liu, Y. Xia, *Acc. Chem. Res.* **2017**, *50*, 1976.
- [30] X. Liu, J. Zeng, H. Yang, K. Zhou, D. Pan, *RSC Adv.* **2018**, *8*, 4014.
- [31] M. Coll, M. Napari, *APL Materials* **2019**, *7*, 110901.

- [32] M. Coll, J. Fontcuberta, M. Althammer, M. Bibes, H. Boschker, A. Calleja, G. Cheng, M. Cuoco, R. Dittmann, B. Dkhil, I. E. Baggari, M. Fanciulli, I. Fina, E. Fortunato, C. Frontera, S. Fujita, V. Garcia, S. T. B. Goennenwein, C.-G. Granqvist, J. Grollier, R. Gross, A. Hagfeldt, G. Herranz, K. Hono, E. Houwman, M. Huijben, A. Kalaboukhov, D. J. Keeble, G. Koster, L. F. Kourkoutis, J. Levy, M. Lira-Cantu, J. L. MacManus-Driscoll, J. Mannhart, R. Martins, S. Menzel, T. Mikolajick, M. Napari, M. D. Nguyen, G. Niklasson, C. Paillard, S. Panigrahi, G. Rijnders, F. Sánchez, P. Sanchis, S. Sanna, D. G. Schlom, U. Schroeder, K. M. Shen, A. Siemon, M. Spreitzer, H. Sukegawa, R. Tamayo, J. van den Brink, N. Pryds, F. M. Granozio, *Applied Surface Science* **2019**, *482*, 1.
- [33] L. Siebert, N. Wolff, N. Ababii, M.-I. Terasa, O. Lupan, A. Vahl, V. Duppel, H. Qiu, M. Tienken, M. Mirabelli, V. Sontea, F. Faupel, L. Kienle, R. Adelung, *Nano Energy* **2020**, *70*, 104420.
- [34] A. Borrás, R. Alvarez, J. R. Sanchez-Valencia, J. Ferrer, A. R. Gonzalez-Elipe, *Microporous and Mesoporous Materials* **2012**, *160*, 1.
- [35] Y. Tian, H. Yang, S. Wu, J. Yan, K. Cen, T. Luo, G. Xiong, Y. Hou, Z. Bo, K. (Ken) Ostrikov, *Nano Energy* **2019**, *66*, 104125.
- [36] J. Joseph, A. T. Murdock, D. H. Seo, Z. J. Han, A. P. O'Mullane, K. (Ken) Ostrikov, *Advanced Materials Technologies* **2018**, *3*, 1800070.
- [37] R. Brandenburg, A. Bogaerts, W. Bongers, A. Fridman, G. Fridman, B. R. Locke, V. Miller, S. Reuter, M. Schiorlin, T. Verreycken, K. (Ken) Ostrikov, *Plasma Processes and Polymers* **2019**, *16*, 1700238.
- [38] W.-H. Chiang, D. Mariotti, R. M. Sankaran, J. G. Eden, K. (Ken) Ostrikov, *Advanced Materials* **2020**, *32*, 1905508.
- [39] K. (Ken) Ostrikov, *Plasma Physics and Controlled Fusion* **2018**, *61*, 014028.
- [40] K.-D. Weltmann, J. F. Kolb, M. Holub, D. Uhrlandt, M. Šimek, K. (Ken) Ostrikov, S. Hamaguchi, U. Cvelbar, M. Černák, B. Locke, A. Fridman, P. Favia, K. Becker, *Plasma Processes and Polymers* **2019**, *16*, 1800118.
- [41] M. Alcaire, F. J. Aparicio, J. Obrero, C. López-Santos, F. J. Garcia-Garcia, J. R. Sánchez-Valencia, F. Frutos, K. Ostrikov, A. Borrás, A. Barranco, *Advanced Functional Materials* **2019**, *29*,
- [42] F. J. Aparicio, I. Blaszczyk-Lezak, J. R. Sánchez-Valencia, M. Alcaire, J. C. González, C. Serra, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *J. Phys. Chem. C* **2012**, *116*, 8731.
- [43] A. Barranco, P. Groening, *Langmuir* **2006**, *22*, 6719.
- [44] F. J. Aparicio, M. Alcaire, A. Borrás, J. C. Gonzalez, F. López-Arbeloa, I. Blaszczyk-Lezak, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *J. Mater. Chem. C* **2014**, *2*, 6561.
- [45] F. J. Aparicio, M. Alcaire, A. R. González-Elipe, A. Barranco, M. Holgado, R. Casquel, F. J. Sanza, A. Griol, D. Bernier, F. Dortu, S. Cáceres, M. Antelius, M. Lapisa, H. Sohlström, F. Niklaus, *Sensors and Actuators B: Chemical* **2016**, *228*, 649.
- [46] F. J. Aparicio, M. Holgado, A. Borrás, I. Blaszczyk-Lezak, A. Griol, C. A. Barrios, R. Casquel, F. J. Sanza, H. Sohlström, M. Antelius, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *Advanced Materials* **2011**, *23*, 761.
- [47] J. Idígoras, F. J. Aparicio, L. Contreras-Bernal, S. Ramos-Terrón, M. Alcaire, J. R. Sánchez-Valencia, A. Borrás, Á. Barranco, J. A. Anta, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, *10*, 11587.
- [48] M. Alcaire, J. R. Sanchez-Valencia, F. J. Aparicio, Z. Saghi, J. C. Gonzalez-Gonzalez, A. Barranco, Y. O. Zian, A. R. Gonzalez-Elipe, P. Midgley, J. P. Espinos, P. Groening, A. Borrás, *Nanoscale* **2011**, *3*, 4554.

- [49] M. Alcaire, A. N. Filippin, M. Macias-Montero, J. R. Sanchez-Valencia, T. C. Rojas, A. Mora-Boza, C. Lopez-Santos, J. P. Espinos, A. Barranco, A. Borrás, *Plasma Processes and Polymers* **2016**, *13*, 287.
- [50] A. N. Filippin, J. R. Sanchez-Valencia, J. Idígoras, M. Macias-Montero, M. Alcaire, F. J. Aparicio, J. P. Espinos, C. Lopez-Santos, F. Frutos, A. Barranco, J. A. Anta, A. Borrás, *Advanced Materials Interfaces* **2017**, *4*, 1601233.
- [51] A. Borrás, M. Aguirre, O. Gröning, C. Lopez-Cartes, P. Gröning, *Chem. Mater.* **2008**, *20*, 7371.
- [52] A. Borrás, O. Gröning, M. Aguirre, F. Gramm, P. Gröning, *Langmuir* **2010**, *26*, 5763.
- [53] A. L. Briseno, S. C. B. Mannsfeld, S. A. Jenekhe, Z. Bao, Y. Xia, *Materials Today* **2008**, *11*, 38.
- [54] A. L. Briseno, S. C. B. Mannsfeld, P. J. Shamberger, F. S. Ohuchi, Z. Bao, S. A. Jenekhe, Y. Xia, *Chem. Mater.* **2008**, *20*, 4712.
- [55] Y. Zhang, Y. Diao, H. Lee, T. J. Mirabito, R. W. Johnson, E. Puodziukynaite, J. John, K. R. Carter, T. Emrick, S. C. B. Mannsfeld, A. L. Briseno, *Nano Lett.* **2014**, *14*, 5547.
- [56] K. Zong, Y. Ma, K. Shayan, J. Ly, E. Renjilian, C. Hu, S. Strauf, A. Briseño, S. S. Lee, *Crystal Growth & Design* **2019**, *19*, 3461.
- [57] T. Mirabito, B. Huet, A. L. Briseno, D. W. Snyder, *Journal of Crystal Growth* **2020**, 533, 125484.
- [58] A. Borrás, A. Yanguas-Gil, A. Barranco, J. Cotrino, A. R. González-Elípe, *Phys. Rev. B* **2007**, *76*, 235303.
- [59] A. Borrás, A. Barranco, A. R. González-Elípe, *Journal of Materials Science* **2006**, *41*, 5220.
- [60] B. Pfeiffer, T. Erichsen, E. Epler, C. A. Volkert, P. Trompenaars, C. Nowak, *Microscopy and Microanalysis* **2015**, *21*, 557.
- [61] I. Mouton, T. Printemps, A. Grenier, N. Gambacorti, E. Pinna, M. Tiddia, A. Vacca, G. Mula, *Ultramicroscopy* **2017**, *182*, 112.
- [62] H. Friedrich, P. E. de Jongh, A. J. Verkleij, K. P. de Jong, *Chem. Rev.* **2009**, *109*, 1613.
- [63] E. Biermans, L. Molina, K. Batenburg, S. Bals, G. Van Tendeloo, *Nano letters* **2010**, *10*, 5014.
- [64] G. Mula, T. Printemps, C. Licitra, E. Sogne, F. D'Acapito, N. Gambacorti, N. Sestu, M. Saba, E. Pinna, D. Chiriu, P. C. Ricci, A. Casu, F. Quochi, A. Mura, G. Bongiovanni, A. Falqui, *Scientific Reports* **2017**, *7*, 5957.
- [65] M. Cantoni, C. Genoud, C. Hébert, G. Knott, others, *Microscopy and Analysis-UK* **2010**, 13.
- [66] H. Iwai, N. Shikazono, T. Matsui, H. Teshima, M. Kishimoto, R. Kishida, D. Hayashi, K. Matsuzaki, D. Kanno, M. Saito, H. Muroyama, K. Eguchi, N. Kasagi, H. Yoshida, *Journal of Power Sources* **2010**, *195*, 955.
- [67] M. Sabharwal, A. M. V. Putz, D. Susac, J. Jankovic, M. Secanell, *ECS Transactions* **2017**, *77*, 1337.
- [68] E. A. Wargo, T. Kotaka, Y. Tabuchi, E. C. Kumbur, *Journal of Power Sources* **2013**, *241*, 608.
- [69] A. Borrás, O. Gröning, J. Köble, P. Gröning, *Advanced Materials* **2009**, *21*, 4816.
- [70] M. Macias-Montero, A. N. Filippin, Z. Saghi, F. J. Aparicio, A. Barranco, J. P. Espinos, F. Frutos, A. R. Gonzalez-Elípe, A. Borrás, *Advanced Functional Materials* **2013**, *23*, 5981.
- [71] M. Macias-Montero, C. Lopez-Santos, A. N. Filippin, V. J. Rico, J. P. Espinos, J. Fraxedas, V. Perez-Dieste, C. Escudero, A. R. Gonzalez-Elípe, A. Borrás, *Langmuir* **2017**, *33*, 6449.

- [72] A. Nicolas Filippin, J. R. Sanchez-Valencia, J. Idígoras, T. C. Rojas, A. Barranco, J. A. Anta, A. Borrás, *Nanoscale* **2017**, *9*, 8133.
- [73] A. N. Filippin, J. R. Sanchez-Valencia, X. Garcia-Casas, V. Lopez-Flores, M. Macias-Montero, F. Frutos, A. Barranco, A. Borrás, *Nano Energy* **2019**, *58*, 476.
- [74] M. Alcaire, C. Lopez-Santos, F. J. Aparicio, J. R. Sanchez-Valencia, J. M. Obrero, Z. Saghi, V. J. Rico, G. de la Fuente, A. R. Gonzalez-Elipe, A. Barranco, A. Borrás, *Langmuir* **2019**, *35*, 16876.
- [75] M. Macias-Montero, R. J. Peláez, V. J. Rico, Z. Saghi, P. Midgley, C. N. Afonso, A. R. González-Elipe, A. Borrás, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2015**, *7*, 2331.
- [76] A. Borrás, J. Cotrino, A. R. González-Elipe, *Journal of The Electrochemical Society* **2007**, *154*, P152.
- [77] A. N. Filippin, M. Macias-Montero, Z. Saghi, J. Idígoras, P. Burdet, A. Barranco, P. Midgley, J. A. Anta, A. Borrás, *Scientific Reports* **2016**, *6*, 20637.
- [78] N. Filippin, J. Castillo-Seoane, M. C. López-Santos, C. T. Rojas, K. Ostrikov, A. Barranco, J. R. Sánchez-Valencia, A. Borrás, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2020**, *12*, 50721.
- [79] J. Castillo-Seoane, J. Gil-Rostra, V. López-Flores, G. Lozano, F. Javier Ferrer, J. P. Espinós, K. (ken) Ostrikov, F. Yubero, A. R. González-Elipe, Á. Barranco, J. R. Sánchez-Valencia, A. Borrás, *Nanoscale* **2021**, *13*, 13882.
- [80] J. Castillo-Seoane, L. Contreras-Bernal, A. J. Riquelme, S. Fauvel, Y. Kervella, J. Gil-Rostra, G. Lozano, A. Barranco, R. Demadrille, J. R. Sanchez-Valencia, A. Borrás, **2023**.
- [81] J. P. Espinós, J. Morales, A. Barranco, A. Caballero, J. P. Holgado, A. R. González-Elipe, *J. Phys. Chem. B* **2002**, *106*, 6921.

Capítulo 5.
Conformal TiO₂
aerogel-like films by
plasma deposition:
from omniphobic
antireflective coatings
to perovskite solar
cells photoelectrodes.

The control of porosity in thin oxide films is a key factor determining their properties. Despite the availability of various dry processes for synthesising oxide porous layers, high porosity is typically achieved through spin-coating-based wet chemical methods. Additionally, specialised techniques such as supercritical drying are required to replace the pore liquid with air while maintaining the porous network.

In this Chapter, we propose a novel method for fabricating ultra-porous titanium dioxide thin films at room or mild temperatures ($T \leq 120$ °C) using a sequential process involving plasma deposition and etching. These films are conformal to the substrate topography even on high-aspect-ratio substrates and exhibit percolated porosity values exceeding 85%, comparable to advanced aerogels. Films deposited at room temperature are amorphous but become partly crystalline at slightly higher temperatures, displaying a distribution of anatase clusters embedded in a sponge-like open porous structure. Remarkably, the porous structure remains intact after annealing the films at 450 °C in air, which increases the fraction of embedded anatase nanocrystals.

The films are antireflective, omniphobic, and photoactive, becoming super-hydrophilic when exposed to UV light. The percolated and nanoporous structure supports its use as an electron-conducting electrode in perovskite solar cells. The efficiency of the cells depends on the aerogel film thickness, achieving levels close to those of commercial mesoporous anatase electrodes. This solvent-free synthesis method is scalable and applicable to ultra-high porous conformal oxides of various compositions, with potential applications in photonics, optoelectronics, energy storage, and controlled wetting.

5.1 Introduction

Porous nanostructured metal and metal-oxide films have attracted recent solid attention owing to their diverse emerging applications in catalysis, photonics, photovoltaics, electrodes for batteries, intelligent materials, energy harvesting, sensing, nanomembranes, and bio-interfaces^[1–4]. To meet the requirements for most recent applications, it is essential to develop synthetic procedures for customised porous structures directly compatible with their fabrication on processable substrates such as transparent conductive electrodes (TCOs), flexible polymers, and on-device architectures such as interdigitated electrodes^[5–9]. Tuneable deposition of porous metal and metal oxide nanosystems, including solution methods, electrochemical, electrospinning, as well as physical and chemical vapour deposition processes, has recently emerged as a highly topical area of research^[10–15].

As detailed in the previous Chapter, vacuum-based deposition methods are especially suitable for developing devices integrating functional coatings with advantages such as precise control over thickness and composition, uniformity, purity, versatility, and scalability to large-scale production as demonstrated by many examples from optoelectronics and microelectronics^[16–18]. Despite the many reports on preparing porous oxides by vacuum-based methods, the highest porosity range is typically achievable by wet chemistry methods. Aerogels are a class of nanostructured materials with ultra-high porosity (80–98%), extremely low density, and high surface area^[19], which are used in structural applications, such as catalysts and catalytic supports, adsorption materials, and thermal insulators^[20,21]. Aerogels are usually prepared in powder form by sol-gel methods combined with special methods such as supercritical drying to remove the solvent and fill the network with air, avoiding the collapse of the original gel structure due to surface tension. Different wet methods, such as spin-coating, dip-coating, and spray-coating, have been proposed to obtain supported aerogel thin films^[22,23].

Due to their remarkable properties, abundance, and facile processability, titanium oxide films have been the subject of extensive research and application. They have been demonstrated to be efficient photocatalysts, electron transport layers in solar cells, optical materials due to their high refractive index and effective absorption of UVA radiation, gas sensors, compatible biomaterial for medical applications, surfaces with bactericidal properties and dielectric protective layers^[24–27]. The properties of titanium dioxide films, such as band-gap position, crystallinity, and porosity, depend highly on their preparation conditions^[28,29]. TiO₂ aerogels were first prepared by Teichner in 1976^[30]. Since then, they are usually prepared from Ti alkoxides and inorganic salts (e.g., TiCl₄), mainly for photocatalytic and thermal applications^[21].

In this Chapter, we present a new approach for synthesising ultra-porous conformal TiO₂ films that reach the high porosities and low densities characteristics of aerogel materials. The deposition process combines remote plasma-assisted vacuum

deposition (RPAVD-Ar) of phthalocyanine precursor to produce conformal homogeneous Ti-containing plasma polymers and a plasma etching (SPE) to remove the organic component of the polymer, yielding highly porous TiO₂ films. The combined plasma polymer deposition and plasma etching process can be repeated successively to increase the thickness of the films, enhancing the overall porosity. Due to their structure, the TiO₂ aerogel-like films developed are antireflective and omniphobic and can be further thermally annealed to increase their crystallinity without collapsing the porous structure. Interestingly, the films are photoactive despite the high porosity levels achieved and partial crystallinity. An initial feasibility study about the use of the TiO₂ aerogel-like films as electron transport layers in perovskite cells shows results comparable to standard commercial mesoporous titania coatings fabricated by sol-gel methods, indicating the potentiality of this type of films for their integration in devices after proper optimisation. This technique is generic and can be applied to other metal precursors to synthesise aerogel-like conformal functional oxide nanocoatings, as demonstrated in the previous Chapter. In addition, the plasma and vacuum processes employed are industrially scalable.

5.2 Experimental section

5.2.1 Aerogel-like thin film synthesis

The main precursor molecule in this study, Titanium (IV) phthalocyanine dichloride (TiPcCl), and additional precursors such as Titanyl phthalocyanine, Ti acetylacetonate, Silicon (IV) phthalocyanine dichloride, and Iron (II) phthalocyanine were purchased from Sigma-Aldrich and used as received. Conformal metal-containing plasma polymer films were deposited via remote plasma-assisted vacuum deposition (RPAVD-Ar) in a microwave plasma reactor at a base pressure of 10⁻⁶ Torr. The plasma was generated using argon (power 150 W, pressure 10⁻² Torr), confined by a set of magnets. Detailed experimental setup information is available in Chapter 2, section 2.1.3. The substrate holder was placed in the downstream configuration at 10 cm from the glow discharge of the plasma. The substrates were at room temperature (RT) and placed facing the Knudsen cell and facing away from the plasma discharge. The growth of the polymer film is monitored in situ with a quartz crystal microbalance (QCM) placed next to the sample holder. Argon pressure was dosed by a calibrated mass flow controller to reach a deposition pressure of 2·10⁻² Torr. Silicon (100), and fused silica were used as substrates. Special substrates, such as supported nanowires on Si(100) for core@shell deposition, were prepared as detailed below. Electrodes for reference perovskite solar cells (compact and mesoporous TiO₂) were prepared according to specifications outlined in Chapter 2, Section 2.2.

5.2.2 Soft plasma etching (SPE) treatments

The post-treatment of the plasma polymer films by plasma etching (SPE) was carried out with the samples facing an Ar/O₂ (1:1 mass flow) plasma discharge ($2 \cdot 10^{-2}$ Torr, 350 W). Note that from this Chapter on, the SPE process was performed with the samples facing the plasma discharge, contrary to Chapter 4. This decision was made to diminish etching time, increase homogeneity, and ensure complete oxidation of the layers. The distance between the substrates and the glow discharge region was 8 cm. Substrate temperatures from RT to 120 °C and treatment durations from several to 30 minutes, depending on the sample characteristics. Cycles of the plasma polymer deposition and soft-plasma etching were conducted in the same reactor by rotating the sample holder and using the described experimental conditions.

5.2.3 Synthesis of supported organic nanowires (ONWs) by Physical Vapor Deposition (PVD)

H₂- Phthalocyanine (H₂Pc) from Sigma-Aldrich, was used as received. The base pressure in the deposition system was 10^{-6} Torr. The sublimation of the molecule was carried out using a Knudsen cell, placed at 8 cm from the substrates, under 10^{-2} Torr of Ar flow, which was dosed by a calibrated mass flow controller. The growth rate and equivalent thickness of H₂Pc ONWs were monitored using quartz crystal microbalance (QCM), and the growth rate was adjusted to $0.3\text{-}0.4 \text{ \AA} \cdot \text{s}^{-1}$, setting a density in the QCM electronics of $0.5 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. The substrate temperature was imposed at 170 °C in a heatable sample holder connected to an electric current source to induce the formation of the organic nanowires. Additional details about the synthesis of ONWs can be found elsewhere^[31,32].

5.2.4 Preparation of perovskite solar cells

The preparation protocol for reference perovskite solar cells is detailed in Section 2.2 of Chapter 2. For the cells developed in this Chapter, the m-TiO₂ has been replaced by the aerogel-like TiO₂ layers as ETL.

5.2.5 Experimental characterisation methods

High-resolution scanning electron microscopy (SEM) images of the samples deposited on silicon wafers were obtained in a Hitachi S4800 microscope at an acceleration voltage of 2 kV. Cross-sectional views were obtained by cleaving the Si (100) substrates. Focused Ion Beam 3D analysis (FIB-3D) of selected samples was

performed on a Zeiss crossbeam 550 FIB-SEM. Scanning TEM (STEM), High-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), and high-angle annular dark field (HAADF)-STEM images were acquired in a TALOS F200S microscope, working at 200KV and in a Tecnai G2F30 S-Twin STEM, working at 300KV, both with HAADF detector. Electron tomography was performed in a Titan Themis using a Fischione tomography holder. DigitalMicrograph software has been used to analyse the HRTEM images and to get the digital diffraction patterns (DDP).

X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) experiments were performed in a Phoibos 100 DLD hemispherical electron energy analyser from SPECS. The spectra were collected in the pass energy constant mode at a value of 50 eV using magnesium and aluminium X-ray sources. C1s signal at 284.8 eV was utilised for calibration of the binding energy in the spectra. The assignment of the BE to the different elements in the spectra corresponds to the data in XPS reference databases^[33].

UV-Vis transmittance spectra of the samples deposited on fused silica slides were recorded using a Perkin Elmer spectrophotometer in the range from 200 to 2500 nm. Reflectance spectra were recorded in a Cary 5000 from Agilent using a universal measurement accessory (UMA) in the range 190-2500 nm. Variable angle spectroscopic ellipsometry was carried out using a Woollam VASE ellipsometer.

Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS) and Nuclear Reaction Analysis (NRA) were carried out in the 3MV Tandem Accelerator at the “Centro Nacional de Aceleradores” (US-CSIC, Sevilla, Spain). The RBS spectra were obtained using 2.0 MeV alpha particles and collecting the backscattered particles with a PIPS (passivated implanted planar silicon) particle detector at 165°. NRA was used to determine C, N, and O elements in the film from the ¹²C(d,p)¹³C, ¹⁴N(d,α)¹²C y ¹⁶O(d,p)¹⁷O nuclear reactions using deuterons of 1.0, 1.4, and 0.9 MeV, respectively. The spectra were obtained using a particle detector at a 150° collection angle in combination with a 13 μm thick Mylar filter to stop the retrodispersed particles. NRA and RBS spectra were simulated using the SIMNRA 6.0 code^[34]. The film density was determined by comparing the simulated amount of material from the combined RBS and NRA analyses with thickness values obtained from cross-sectional SEM micrographs of the films^[35], as detailed in Chapter 2 (Section 2.5.2).

Water adsorption/desorption isotherms were measured with a QCM using quartz crystal sensors with deposited porous oxide layers on top, following the procedure described in previous references^[35,36]. The isotherms were obtained by sequentially introducing increasing amounts of water vapour into a closed chamber containing the layers. Before the adsorption experiment, the samples were heated under a high vacuum at approximately 120 °C to eliminate any condensed or adsorbed water in the films during their exposure to air. The total pore volume was estimated, assuming all pores were filled with water at the water saturation pressure.

Atomic force microscopy (AFM) images were obtained using the tapping mode of a Nanotec microscope with Dulcinea electronics and then analysed with the WSxM software^[37].

The wetting behaviour was studied by contact angle measurements of liquid droplets using Milli-Q water (2 μ L) and diiodomethane (1 μ L) by the static sessile droplet method on an OCA20 from DataPhysics Instruments GmbH. Contact angle values are presented as an average of 5 measurements. Fluorine-based chemical derivatisation was carried out by exposing a previously plasma-activated surface to ¹H,¹H,²H,²H,²H-Perfluorooctyltriethoxysilane (PFOTES) vapour maintained in a thermal bath at 80°C for 3 h after a prior vacuum pump. These conditions favour the reaction of the surface-OH groups with the perfluorinated silane^[38].

Photoactivation of the TiO₂ layers was performed by UV irradiation in air with a 175 W ASB-XE-175 xenon light source lamp.

Steady-state photoluminescence (PL) and time-resolved PL (TRPL) measurements were carried out using an Edinburgh Instruments FLS1000-DD-STM Fluorescence spectrophotometer.

5.3 Results and Discussion

5.3.1 Development of ultra-porous aerogel-like TiO₂ films by plasma deposition and etching

In the previous Chapter and previous works, we demonstrated that plasma oxidation of porphyrin and phthalocyanine sublimated films produced conformal nanostructured oxide surfaces^[9,39,40]. Plasma oxidation effectively removes organic components from such films, producing oxide surface aggregates whose properties (i.e., oxidation state, degree of aggregation, and surface percolation) depend strongly on the nature of the metal cation and the thickness of the initial sublimated film. Therefore, porous nanostructured Zn, Co, Cu, oxide, and Pt metal surfaces were prepared by direct plasma oxidation of sublimated Zn(II), Co(II), Cu(II) and Pt(II) porphyrins or phthalocyanines^[9,31,39,40].

Herein, we present the evolved synthetic approach by exploiting the use of sacrificial polymeric films obtained by remote plasma-assisted vacuum deposition (RPAVD-Ar) of Ti(IV) phthalocyanine dichloride (hereafter TiPcCl plasma polymer). The RPAVD method gives rise to plasma polymer films by adjusting the plasma interactions with a sublimated functional precursor. The details of the methods have been discussed in previous works^[41–43]. RPAVD films are continuous, conformal, homogeneous, insoluble, and crosslinked plasma polymers containing some fraction of unreacted precursor molecules, depending on the synthetic conditions used. In this work, the

RPAVD-Ar TiPcCl films are used as conformal sacrificial layers to be oxidised by interaction with oxygen plasma at low or room temperature (RT). The polymeric Ti-containing plasma polymer films act here as the precursor layers for Ti atoms that will eventually form TiO₂ films by reacting with the oxygen plasma species. In addition, soft plasma etching, or plasma oxidation steps, remove C and the remaining heteroatoms by forming volatile species that are pumped out of the chamber. The TiO₂ films are thus deposited by the iterative process shown in **Figure 5.1 a**). In each synthetic cycle, a Ti-containing plasma polymer is deposited and then subjected to an oxygen soft plasma etching treatment to form a titanium oxide film. The plasma polymerisation and oxidation cycles are repeated several times to increase the final layer thickness. As the schematic indicates (**Figure 5.1 a**), each cycle comprises a conformal TiPcCl plasma polymerisation by RPAVD (**Step 1**) and soft plasma etching (**Step 2**) steps. As shown below, thin layers of several tens of nm are fully oxidised at mild temperatures and plasma powers. However, the plasma polymer is not completely oxidised for thicker films under the same experimental conditions. Thus, the repeated cycling procedure (C_n in **Figure 5.1 a**) is an essential requirement for the controlled growth of thicker and porous layers of TiO₂.

Figure 5.1 b) shows the planar and cross-sectional SEM images of a TiPcCl polymeric film deposited on Si(100) by RPAVD-Ar. The micrographs show that the film is continuous and homogeneous with a very smooth surface. AFM characterisation of a set of RPAVD films shows RMS surface roughness below 0.5 nm for films with thicknesses in the range of 50-500 nm (data shown in **Figure 5.2 a**). Such a low roughness is a common feature of polymer films synthesised by RPAVD^[41-43]. In addition, these films exhibit intense absorption bands ascribed to embedded Ti phthalocyanine molecules, as is shown in **Figure 5.2 b**). Apart from these localised molecular absorption features, the films are transparent in the visible (VIS) and near-infrared (NIR) range.

Figure 5.1. Sequential deposition procedure of porous oxide thin films by plasma RPAVD-Ar and SPE. (a) Schematic of the sequential plasma deposition (RPAVD-Ar) and soft plasma etching (SPE) processes to obtain the ultraporous TiO₂ thin films. The thickness of the films increases as a function of the number of deposition (step 1) plus etching (step 2) cycles denoted as C1, C2..., Cn. (b) SEM cross and planar micrographs of an RPAVD-Ar Ti-containing polymeric film on Si(100). This polymeric film deposition is the starting step for synthesising porous TiO₂ films. (c) RPAVD-Ar polymeric film deposited on top of a porous TiO₂ film grown on two previous cycles of plasma polymerisation and plasma etching.

Figure 5.2. Characterisation of the TiPcCl plasma polymers. AFM micrograph (a) and UV-VIS-NIR Transmittance spectrum (b) of an RPAVD-Ar TiPcCl film. (b) also shows the spectrum of a bare fused silica substrate. The inset shows a picture of the TiPcCl plasma polymer deposited on fused silica and Si(100).

When the TiPcCl RPAVD-Ar films are exposed to SPE treatment, oxygenated species from the plasma are incorporated to form nanostructured inorganic TiO₂ films. The C, N, and Cl elements from the initial polymeric films are removed as volatile species. The surface elemental and chemical analysis was conducted by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and is shown in **Figure 5.3** for a sublimated TiPcCl film, a titanium-containing plasma polymer deposited by RPAVD-Ar, and three titanium dioxide (TiO₂) films deposited through one, three, and five RPAVD and SPE (referred to as C1, C3, and C5, respectively). The RPAVD-Ar process generated plasma polymers with a composition closely resembling the stoichiometry of the sublimated precursor molecule (see **Figure 5.3 b**) and **Table 5.1**), exhibiting only a minimal oxygen enrichment of less than 10 atomic %. It is worth noting that such oxygen enrichment is characteristic of any plasma deposition process due to post-deposition reactions of the samples in air or by direct incorporation of residual oxygen species in the plasma^[41]. The Ti2p_{3/2} binding energies of the porous TiO₂ samples are in the range 450.7–458.6 eV, which is characteristic of TiO₂ according to the NIST XPS database. This range indicates the presence of Ti(IV) in the TiO₂ films. In contrast, the TiPcCl plasma polymer exhibits binding energies slightly shifted to lower values with respect to the sublimated TiPcCl reference due to the different chemical environments of the titanium cation in these materials. However, these energies also correspond to Ti(IV) core levels. The shift in binding energy can be attributed to the coordination of Ti with different ligands in the precursor, compared to the oxygen environment in the oxide films. After the soft plasma etching oxidation, the resulting TiO₂ films were found to be slightly over-stoichiometric (i.e., surface oxygen enrichment). Notably, the films were analysed in their as-deposited state without undergoing any surface cleaning procedures. A minor carbon content (~17%) was detected in the oxide films, particularly in C3 and C5. This carbon content and the excess of oxygen could be attributed to surface contamination (adsorbed hydrocarbon, water molecules, and

surface hydroxyl groups). Note that a small percentage of oxygen is also present on the surface of the precursor powder reference. However, the presence of a small carbon percentage content from incomplete oxidation of the sacrificial polymer precursor cannot be discarded. Notably, no traces of nitrogen (N) or chlorine (Cl) from the precursor molecules were detected on the surfaces of the oxide films.

Figure 5.3. XPS characterisation. (a) XPS survey spectra of sublimated, RPAVD-Ar and three aerogel-like TiO₂ thin films as indicated. (b) Relative atomic ratios deduced from the XPS analysis of the samples in (a). (c) XPS spectra of the Ti2p core level of the samples in (a). All the XPS analyses correspond to as-deposited samples without any surface cleaning procedure.

Table 5.1. XPS atomic percentages for the samples in Figure 5.3 b).

	XPS Atomic Ratio (%)				
	C	N	O	Ti	Cl
Sublimated (reference)	76.2	15.0	4.1	4.3	0.4
RPAVD polymer	70.3	6.7	18.7	4.0	0.3
TiO ₂ C1	23.6	0.0	57.5	18.9	0.0
TiO ₂ C3	17.6	0.0	60.9	21.5	0.0
TiO ₂ C5	16.8	0.0	60.7	22.4	0.0

Figure 5.4 a) presents the SEM micrographs of the RPAVD-Ar film shown in Figure 5.1 b) after the soft plasma etching process. The figure shows how the initially homogenous polymeric films were converted into a porous structure, presenting a distribution of nanometer-sized holes that are spread from the film surface to the Si substrate. These deposition and etching steps are repeated successively to increase the thickness of the resulting porous film (cycles C_n in Figure 5.1 a). The cross-section images in Figures 5.4 (a-e, right) show that the film thickness increases with each cycle. The microstructure evolves from an interconnected oxide with open holes to a highly open three-dimensional percolated porous structure. It can be noted that after every cycle, the pores of the TiO₂ film increase in size with respect to that produced in the previous deposition-oxidation cycle. From the third cycle onwards, the film evolves into a more columnar-like structure, mainly composed by interconnected voids forming an open network where the empty space is predominant. This interconnected structure is preserved in cycles C4 and C5. The deposition and plasma treatment cycles shown are very effective in increasing the thickness of the films while maintaining the porous structure of the previous layers. This is possible because, in every first deposition step of each cycle, the TiPcCl plasma polymer conformally coats the open porous surface obtained in the previous cycle (as shown in Figure 5.1 c) before the plasma oxidation. After plasma oxidation of the plasma polymer, the previous pore structure is preserved, and the new modified pore structure remains interconnected. Therefore, the conformal polymer coating also prevents the closure of previously formed pores. This process is most likely due to the deposition of conformal polymeric films without diffusion inside the micropores. Microscopy measurements confirm that all pores of the film structure are hollow after the etching process, as will be seen below.

Figure 5.4. Characterisation of film structure by scanning electron microscopy. Top-view (left) and cross-sectional (right) SEM images of films deposited on Si(100) using RPAVD-Ar+SPE cycles. Panels (a) to (e) correspond to synthetic cycles C1 to C5, respectively.

An in-depth evaluation of the porous structure of these films can be obtained from the FIB-SEM analysis of the films. **Figure 5.5 a)** shows a FIB-3D micrograph of TiO₂ porous film deposited in 5 cycles. In the micrograph, it is possible to distinguish the different interfaces corresponding to the first three deposition cycles, reaching a thickness of around 500 nm. Apart from these three interfaces, the film is very porous and continuous. From cycle C4 and above, less interconnected porous columnar structures develop, and the clear interface between cycles disappears. These columnar structures can also be recognised in the cross-sectional SEM views of **Figure 5.4 d-e)**. The set of xz slices obtained by FIB etching at successive y-positions is shown in **Figure 5.5 b)**, which reveals the completely interconnected three-dimensional (3D) porosity and the lateral connection of the oxide nanostructures in the films, which connect the film surface with the substrate. Apart from the interconnected porosity, a comparison between the SEM and FIB-SEM micrographs reveals an extremely low-density 3D TiO₂ interconnected network in the films.

Figure 5.5. Determination of the pore structure by electron microscopy. (a) FIB-SEM cross-sectional micrograph of a C5 ultraporous TiO₂ sample. (b) Sequence of FIB images from the previous sample showing the connectivity between the porous structures in the film.

Figure 5.6 a) shows the evolution of the film density (black dots) as a function of the layer thickness corresponding to a set of films prepared by 1 to 5 RPAVD-Ar/SPE cycles. The Figure also shows the corresponding porosity values calculated using the relationship $\Gamma = 100 \cdot (1 - \rho/\rho_r)$, taking the density of the bulk anatase as $\rho_r = 3.9 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ [44]. The first RPAVD/SPE cycle yielded films with a density lower than $1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ and a porosity of 76.8%. As the number of cycles increases, the density decreases dramatically, reaching a value of $0.47 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ at 440 nm of thickness (C5), corresponding to a film porosity as high as 87.8%. These values increase slightly up to 88.5% when the thickness increases to 660 nm with another deposition cycle, reaching a minimum density of $0.45 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. The shape of the density and porosity versus the layer thickness curves indicate that both magnitudes are not constant over the thickness. If we calculate the section density/porosity profile (i.e., the density/porosity of each section of the film) as a function of film thickness (**Figure 5.6 b)** it can be noted how the film density/porosity decreases/increases rapidly up to a thickness of about 220 nm where it reaches a value of $0.35 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}/91.1\%$ and then decreases/increases more slowly until it reaches a minimum density of $0.29 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ at 440 nm, which corresponds to the porosity of 92.5%. In the last studied cycle at 660 nm, the density/porosity changes the tendency and increases/decreases up to $0.40 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}/89.9\%$. Note that the porosity values in **Figure 5.6 a) and b)** are referenced to the reported value of anatase. Using other reference density values, like those of amorphous TiO₂ ($3.8\text{-}3.9 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$) [45,46] or rutile ($4.23 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$) [44], we can obtain slightly lower or higher porosity values. However, as detailed below, the crystalline features of the layers are not singular; thus, the selection of anatase with an intermediate density value is likely the most realistic choice.

Thus, for thickness above 200 nm, the density and porosity values are in the range of those reported for aerogel films obtained by supercritical drying methods [47] and are even higher than typical values reported for TiO₂ aerogel films [20,22,23,48]. For this reason, we will hereafter refer to them as aerogel-like TiO₂ films, although their characteristic structure differs from those reported for conventional aerogels, as we will see in the following sections.

The porosity of the samples has been evaluated in detail by measuring water adsorption-desorption isotherms versus the relative water vapour pressure using a quartz crystal monitor. **Figure 5.6 c)** shows normalised isotherms corresponding to two samples of 310 and 440 nm (C3 and C4 cycles). The two isotherms have similarly shaped adsorption-desorption curves. As expected, the total water adsorption capacity increases with film thickness. The isotherms belong to group IV of the IUPAC classification, indicating that most of the porosity is due to mesopores [49]. This type of curve presents an initial region that changes rapidly with adsorbed water volume and corresponds to the adsorption of micropores ($P/P_0 < 0.05$) and a second region that changes with a lower slope and corresponds to the adsorption of mesopores. The large absorption-desorption cycle hysteresis in both samples indicates a complex porous structure. However, unlike water adsorption isotherms reported for columnar

porous TiO₂ thin films prepared by PECVD^[35] and GLAD^[36] characterized with this methodology, the absorption-desorption cycles are fully reversible at room temperature even in the micropore region, very likely due to very high accessibility of the open porous structure of the films. The pore size distribution curves of the two studied films, calculated for both the adsorption and the desorption branches of the isotherm, are shown in **Figure 5.6 d**). The curves indicate that the two films have a relatively broad pore distribution in the 2 to 10 nm range, with maxima in the region near 2 nm. The highest pore concentration corresponds to the values between 2-6 nm, a region where the adsorption and desorption branches are similar.

Figure 5.6. Characterisation of the thin film density and porosity (a) Thin film overall density and porosity versus thickness. (b) Evolution of the section density and porosity of the film as a function of thickness. (c) Normalised adsorption-desorption water isotherms for films of 310 and 440 nm. (d) Pore size distribution calculated from the adsorption isotherms in (c) as indicated.

5.3.2 Synthesis of aerogel-like films at room temperature

As indicated in the experimental section, all the aerogel-like films shown in the Figures above have been synthesised using deposition cycles at RT and soft plasma etching treatments at 120 °C. Soft plasma etching treatment at this mild temperature allows the oxidation of polymeric films up to ~200 nm thick range. However, under the plasma

conditions used in this Chapter, oxidation at room temperature is limited to lower thicknesses below ~50 nm. Above this thickness, only the surface of the RPAVD layer is oxidised, forming an oxide layer that protects the deeper polymeric layer from further oxidation. This phenomenon is illustrated in **Figure 5.7**, where it can be noted how the oxidation of the plasma polymer film is incomplete and restricted to a surface region of ~50-100 nm thick, as indicated. However, such a limitation can be easily overcome by working with polymer sacrificial layers of reduced thicknesses (i.e., below 50 nm), making it possible to obtain fully oxidised porous structures at room temperature. Note this implies a higher number of cycles to obtain a given thickness in comparison with the previous examples (**Figures 5.4 - 5.6**). The synthesis at room temperature enhances the compatibility of the proposed method with temperature-sensitive substrates such as plastics and polymers.

Figure 5.7. Soft plasma etching treatment at room temperature. Cross-sectional SEM micrograph of a ~210 nm thick RPAVD TiPcCl plasma polymer subjected to an oxygen soft plasma etching treatment at room temperature, as described in the experimental section.

Figure 5.8 a) shows a TiO₂ aerogel-like film fully synthesised (deposition plus etching) at room temperature (RT) in 4 cycles. In a cross-sectional view (**Figure 5.8 a**, **bottom**), it is possible to observe a nanocolumnar structure delimited by gaps from the surface to the substrate. However, the very thin initial layer in contact with the substrate is denser, with the development of the columnar structure some nm over the substrate. The corresponding HRTEM image (**Figure 5.8 b**) shows that the film solid structures present a very low density where it is possible to identify continuous thin TiO₂ structures with thicknesses below 4 nm. These tenuous TiO₂ structures forming the solid part of the films are also interconnected. In summary, the structure of the RT-deposited films resembles those of the films prepared at mild temperature (**Figure 5.4**), with some differences in the scale of the observed features. Besides, the films are fully amorphous, as shown in the digital electron diffraction pattern in **Figure 5.8 b**).

Figure 5.8. Examples of deposition at room temperature. (a) SEM normal and cross-sectional micrographs of a TiO₂ aerogel-like film fully synthesised (deposition plus etching) at room temperature in four deposition and oxidation cycles (C4). (b) HRTEM micrograph of the film presented in (a) with an inset showing the corresponding digital diffraction pattern.

5.3.3 Conformal deposition

One critical advantage of the RPAVD technique is that the plasma-assisted deposition gives rise to conformal coatings even on high-aspect-ratio supported nanostructures, as detailed in the previous Chapter^[9,42]. To demonstrate the extension of this critical advantage to the fabrication of aerogel-like materials, we have applied the combination of RPAVD-Ar/SPE cycles on supported single crystalline organic nanowires (ONWs). These nanowires are formed by self-assembly of conjugated small molecules by π -stacking^[50,51]. Further experimental details can be found in Chapter 4, section 4.2.4. **Figure 5.9** showcases characteristic SEM images of the different steps and cycles of the formation of the TiO₂ aerogel on previously deposited ONWs. Due to the strong conformality of the RPAVD process, the plasma polymer (C1-Step 1, panel a)) forms a uniform shell around the ONW with high homogeneity in thickness from the tip to the base of each nanowire^[42]. After the plasma etching step, the shell is transformed into the aerogel-like structure, preventing the collapse of the 1D nanostructure but forming even smaller features compared to the thin film counterpart, as demonstrated in the two bottom panels in **Figure 5.9 c-d)**. This result exemplifies the potential of the methodology for being applied to the coating of supported delicate nanostructures of different natures.

Figure 5.9. Examples of conformal coating of supported single-crystalline organic nanowires. (a-d) SEM micrographs showing examples of conformal deposition of RPAVD TIPcCl plasma polymer and TiO₂ aerogel-like films on single crystalline supported nanowires. (a-b) RPAVD deposition on ONWs (C1-step1), (c) soft plasma etching of the previous deposition shown in a-b) (C1-step 2), and (d) three complete RPAVD-Ar/SPE cycles (C3-step2).

5.3.4 Thin film crystallinity

The morphology and microstructure of the samples deposited by 5 cycles of RPAVD-Ar/SPE can be observed in the STEM cross-sectional micrographs of **Figure 5.10**. The film presents an ultraporous structure (**Figure 5.10 a**) that is more clearly observed in the HAADF-STEM image (**Figure 5.10 b**). Very thin walls surrounding the pores can be neatly observed in the TEM images obtained at higher magnification (**Figure 5.10 c**). This structure presents similarities to that observed in the RT sample case (**Figure 5.8 b**). In both cases, the samples have a very low density, showing a similar sponge-like structure of percolated oxide walls of ~4 nm. Although both types of samples have the same internal structure despite the thickness difference, there is a very noticeable difference between them, which can be attributed to the different plasma etching conditions. While the films synthesised by RPAVD/SPE cycles at room temperature are essentially amorphous (**Figure 5.8 b**), the samples subjected to plasma oxidation at 120°C show crystalline domains of anatase nanoparticles distributed along an amorphous-like structure. The presence of anatase crystalline grains can be observed in the HRTEM images and the digital diffraction patterns of

Figure 5.10 d). The Grazing Incidence (GI)-XRD shown in **Figure 5.10 e)** demonstrates the crystalline characteristics of the annealed samples, which depict peaks associated with the anatase TiO₂ phase (see the reference pattern below). Moreover, as expected, the peaks are very broad, reflecting the nanoscaled size of the anatase crystals, which show a crystallite size of 13 nm, which agrees with the TEM results.

Figure 5.10. Determination of pore structure and embedded anatase nanocrystals by high-resolution electron microscopy and XRD. STEM micrographs of an aerogel-like TiO₂ thin film prepared by five cycles of RPAVD/SPE at 120 °C: (a) cross-sectional image, (b) HAADF-STEM cross-sectional micrograph, (c) High magnification TEM micrograph and (d) HRTEM image of the square area marked in (c) and the corresponding digital diffraction pattern. (e) Grazing incidence (GI)-XRD characterisation of a C5 of 640 nm thick aerogel-like TiO₂ thin film. Anatase phase diffraction peaks are included for comparison (catalogue JCPDS-ICDD 2003 file number 78-2486).

As discussed in the next section, one of the applications of the TiO₂ ultraporous films is as selective contacts in perovskite solar cells. For this type of application, a higher crystalline film is usually necessary, typically obtained by thermal treatment at 450 °C during cell manufacturing. **Figure 5.11** shows the TEM analysis of the film in **Figure**

5.10 after thermal annealing at 450 °C in air following the same protocol described for the preparation of TiO₂ electrodes in the experimental section. Interestingly, the ultraporous structure remains stable after this treatment without significant modifications in the percolated structures, which still maintain the same thickness and shape as in the original film (**Figure 5.11 a-c**). However, the sample annealed at 450°C presents a higher crystallinity, with an increased density of anatase domains in the 4-10 nm range. These crystalline domains are larger than those observed in the 120°C sample, as can be noted from comparing the HRTEM images and digital diffraction patterns of **Figures 5.10 d) and 5.11 d)**. Thus, a thermally activated diffusion process is responsible for the growth and fuse of the anatase nanocrystals within the amorphous matrix. It is worth highlighting that the growth of these anatase nanocrystals occurs without densification, cracking, or collapse of the porous structure (**Figure 5.11 b**), which is often a characteristic of thermally induced processes.^[52] In our case, for the range of temperatures studied, it was unnecessary to add a percentage of SiO₂ or performing rapid thermal treatments to preserve the porous structure as previously proposed to avoid thermal collapse in mesoporous TiO₂ films for high-temperature applications^[21,53].

Figure 5.11. Embedded anatase nanocrystals and porous structure after annealing. STEM micrographs of the aerogel-like film shown in Figure 5.10 after annealing at 450 °C in air. (a-d) Cross-sectional images at different magnifications. (b) HAADF-STEM micrograph. (d) HRTEM image and the corresponding digital diffraction pattern (inset).

5.3.5 Optical properties

The optical properties of aerogel-like TiO₂ films were studied on samples deposited in fused silica and stored in air with relative humidity between 45-50% for at least two months. Measurements were carried out at room temperature without any prior heat

treatment. **Figure 5.12 a)** shows the transmittance spectra of a set of samples from the first to the fifth cycle (C1-C5) deposited on fused silica, as well as an uncoated fused silica substrate. All the samples are transparent in the UV-VIS-NIR region without any significant absorption corresponding to the sacrificial plasma polymer film that is intensely absorbing in the visible, as shown in **Figure 5.2 b)**. The enlarged transmittance region in **Figure 5.12 (a, right)** shows that all the films are antireflective with transmittances higher than the fused silica substrate. The overall transmittance of the films increases with the film thickness reaching values higher than 96% in the NIR region. Conversely, the reflectance of the films (**Figure 5.12 b)**) decreases with the layer thicknesses reaching values in the range of 3.5- 3.2% in the NIR. As expected, the overall light transmission increases with the thickness of the layers due to the associated decrease in their density.

Figure 5.12. Optical characterisation of the TiO₂ aerogel-like films. (a) Transmittance spectra in the UV-VIS-NIR region of a set of samples from C2 to C5, as well as an uncoated fused silica used as substrate. The figure at the right shows a zoom-in of the high transmittance zone. (b) Reflectance spectra of a set of films for different cycles as labelled. (c) Refractive index versus layer thickness at $\lambda = 735$ nm determined by VASE.

Figure 5.12 c) shows the evolution of the refractive index as a function of the thickness determined by variable angle spectroscopic ellipsometry (VASE). All the calculated values are lower than the fused silica refractive index (i.e., $n=1.47-1.43$ in the spectral region 400-2500 nm), explaining the increased light transmission values observed for the plasma-synthesised layers. The lowest refractive index value of 1.17 is achieved for the thickest sample. To complete the optical characterisation of the films, we include a study of the relationship between film porosity and refractive index using an effective medium approximation (EMA), specifically the Bruggeman model. This model, extensively used for determining the refractive index in porous systems, evaluates the effective refractive index of the ultraporous layers synthesised in this work^[54,55]. This model establishes a relation between the material's effective refractive index (n_{eff}) and its porosity, assuming a homogeneous distribution of pores within the material^[56]. The details of the model are described in Section 2.6.2 of Chapter 2. We observed a mixture of anatase crystals embedded in an amorphous matrix by TEM. However, determining the relative concentration between these two phases is not straightforward. We have assumed a mixture (50:50) of amorphous and anatase phases with $n_{ox}(Amorp)=2.38$ (@735 nm) and $n_{ox}(Anat)=2.54$ (@735 nm), and we have considered that the pores can be filled with air ($n_{air} = 1$) or water ($n_{water} = 1.33$)^[57]. Since the TiO₂ layer has a specific porosity, P , the Bruggeman equation for these four media can be expressed as follows:

$$P(x) \cdot \frac{n_{water}^2 - n_{eff}^2}{n_{water}^2 + 2n_{eff}^2} + P \cdot (1 - x) \cdot \frac{n_{air}^2 - n_{eff}^2}{n_{air}^2 + 2n_{eff}^2} + (1-P) \cdot 0.5 \cdot \frac{n_{ox}(Amorp)^2 - n_{eff}^2}{n_{ox}(Amorp)^2 + 2n_{eff}^2} + (1-P) \cdot 0.5 \cdot \frac{n_{ox}(Anat)^2 - n_{eff}^2}{n_{ox}(Anat)^2 + 2n_{eff}^2} = 0$$

where x is the fraction of the pores filled with water, and the factor 0.5 is due to the assumption that the mixture is formed by 50% amorphous and 50% anatase TiO₂ medium. This implicit equation is evaluated in **Figure 5.13** for the pores filled with air (black curve) or water (blue curve), delimiting the lower and upper limits of the refractive index for each porosity value. It is worth mentioning that the partial filling of the pores with environmental moisture is a common effect for porous samples, especially for plasma-synthesised layers whose surface is highly hydrophilic due to hydroxylation. The hydrophilic behaviour of the surface is gradually lost with time, and the recovery time to reach the hydrophobic nature of the TiO₂ surface depends on many factors, such as the ageing period, environmental conditions (temperature and relative humidity), or dark storage, among others.

Figure 5.13 also displays the refractive index extracted from ellipsometry (**Figure 5.12 c)** versus the porosity determined by RBS (**Figure 5.6 a)** with stars. It can be noted that the refractive index values are in the expected range for the anatase:amorphous mixture case and show values of percentage of pores filled with water of 80 and 35% for the C1 and C5 aerogel-like TiO₂.

Figure 5.13. Refractive index and porosity in aerogel-like films. Calculated effective refractive index versus porosity according to the Bruggemann model. It is considered that the pores can be filled with air (black curve) or water (blue curve), which vary according to the water percentage within the pores across the studied porosity range. The stars in the graph correspond to the measured refractive index (shown in Figure 5.12 (c)) and porosity (Figure 5.6 (a)).

The optical characterisation demonstrates that the plasma-assisted deposition and etching methodology of aerogel-like TiO₂ films can find potential uses for the design of optical elements of antireflecting systems. The ballistic Transmittance/Reflectance values are higher/lower than those reported for hierarchical mesoporous TiO₂(SiO₂) films^[49] and close to those reported for more complex optical coatings as moth-eyes structures obtained by relatively elaborated template methodologies^[19,58,59]. The optical properties of the annealed films are similar to those of the aerogel films, presenting only a minor increase in the diffuse transmittance at shorter wavelengths. The Transmittance curves of **Figure 5.14 a)** show the low diffuse component (see the inset for a better observation). The value of the diffuse component for a C4 aerogel-like TiO₂ layer is approximately negligible for the 800-2500 nm range. Below 750 nm, the diffuse component increases, reaching a maximum value of 3% at 340 nm.

The annealing provokes an increase in the diffuse transmittance, which is enhanced in the visible range and reaches 9.5% at 340 nm. A usual magnitude that gives a clearer picture of the amount of light that is diffusely transmitted through an optical medium is given by the Haze factor (HF), which is calculated as: $HF = \frac{T_d}{T_T} \cdot 100$ (%) being T_T and T_d the total and diffuse transmittance values, respectively. It can be seen that the HF for the annealed C4 aerogel-like TiO₂ sample is higher than the as-

prepared one (see **Figure 5.14 b**), reflecting that the transformation to anatase provokes an increase in the diffuse light transmittance of the samples.

Figure 5.14. Optical and photocatalytic characterisation of annealed films. (a) Total and diffuse transmittance spectra of a C4 aerogel-like film and the same film annealed. The inset shows the diffuse transmittance spectra enlarged. (b) Haze factor calculated from the spectra in (a).

5.3.6 Wetting properties

Figures 5.15 a) and b) show in blue the evolution of the contact angle of water and diiodomethane droplets on the surface of the TiO₂ aerogel-like films, respectively. In the case of water, the aerogel-like film surfaces are hydrophobic over the whole range of thicknesses, increasing from about 107 degrees for the 50 nm samples to 128 degrees for the 150 nm thick sample. At higher thicknesses, the values are stable, increasing slightly up to ~131° for the thickest sample (i.e., 700 nm). Although some works have reported hydrophobicity values slightly higher than those reported here for rutile aerogel powder (c.a, 145°)^[60], most of the authors commonly reported hydrophilicity of highly porous TiO₂ and TiO₂ aerogel surfaces^[48,53,61]. Superhydrophobic water contact angle values have been reported mainly for TiO₂ aerogels chemically derivatised with non-hydrolysable surface organic groups and silane derivatives^[60,62,63].

In the case of non-polar liquids such as diiodomethane, the evolution is similar: the thinner samples show a contact angle of ~80°, increasing up to ~106° for a thickness of 150 nm to remain stable in the range of 106-107° up to a thickness of 700 nm. Thus, the deposited pristine TiO₂ aerogel-like surfaces are omniphobic for thicknesses higher than 150 nm. These surfaces can be permanently chemically derivatised by

attaching fluorinated chains to the surface hydroxyl groups by gas-phase silane chemistry. We have performed the derivatisation using the perfluorinated molecule PFOTES (see experimental Section 5.2). In this case, the contact angle of both water and diiodomethane increases over the entire range of thicknesses studied (red lines in **Figure 5.15**). The resulting derivatised films develop a higher omniphobic behaviour throughout the thickness range studied. For water, superhydrophobicity values (i.e., $\theta > 150^\circ$) are reached at thicknesses above 150 nm, reaching a contact angle above 160° for the thickest layers. The values corresponding to diiodomethane also increase in parallel for all thicknesses, reaching remarkably high values above 130° in the 170-700 nm range.

Figure 5.15. Wettability and photocatalytic properties of the TiO₂ aerogel-like films. (a-b) Static wetting contact angle of aerogel-like films as a function of thickness for water (a) and diiodomethane (b). The wetting contact angles shown have been measured for as-deposited (blue) and surface-derivatised with PFOTES (red) aerogel-like TiO₂ films.

The omniphobic behaviour obtained before and after derivatisation can be explained by the high roughness and porosity characteristic of the studied surfaces that allow reaching the so-called Cassie-Baxter state even with low surface tension liquids such as diiodomethane^[64]. This state would be reached thanks to the re-entrant texture of the surface (see, for example, **Figure 5.5**), in which the liquid drop would not be able to wet the surface texture. Note that all the reported contact angle values correspond to porous layer surfaces deposited on flat substrates. Thus, the values shown could be optimised by introducing additional surface structuring levels, a common strategy for designing liquid-repellent hierarchical surfaces^[65]. Although these synthetic options will not be explored here, it is interesting to note the compatibility of the technique with conformal deposition on nanostructured substrates (see **Figure 5.9**). The stability of fluorinated TiO₂ aerogel surfaces has been tested up to three months after the derivatisation process. Although further studies are needed to determine the

stability over time under different environmental conditions, similar treatments have proven to be extremely robust^[38].

The hydrophobic and superhydrophobic aerogel-like films can become superhydrophilic by exposure to UV light for several minutes, reaching a water contact angle of 0°, as shown in **Figure 5.16**. A similar result is observed for the annealed samples (orange curve). These results demonstrate that the intrinsic photoactive nature of TiO₂ is preserved in the aerogel-like films, even for the not-annealed samples, despite the amorphous matrix observed by TEM. The effective absorption of water observed can be attributed to the interconnected porous network that allows water absorption by capillarity^[64,66,67]. The possibility of producing highly hydrophilic TiO₂ surfaces by UV light activation is essential for their applications in perovskite solar cells, which we will discuss in the next section.

Figure 5.16. Water contact angle evolution under UV irradiation of a 440 nm thick TiO₂ aerogel-like film as deposited (purple) and annealed at 450°C (orange).

5.3.7 Aerogel-like films as selective electrodes in perovskite solar cells

A critical application of porous titanium oxide films is their use in Dye-sensitised solar cells or as an electron transport layer (ETL) in halide perovskite solar cells^[26,68]. In fact, microstructural, electronic, and optical characteristics of the porous anatase structure, such as crystallinity, type of porosity, and sintered grain connectivity, as well as the level of doping, band-position, and transparency, are critical factors that determine the overall cell efficiencies in their different configurations^[69]. During the last decade, hybrid metal-halide perovskite solar cells (PSCs) have emerged as a

viable economic alternative to the current commercially available silicon photovoltaic technology^[70]. The most efficient cells reported commonly use colloidal mesoporous TiO₂ as ETL in which the perovskite material is infiltrated by spin-coating^[71,72]. Besides, TiO₂ aerogel films have been recently proposed as ETL in hybrid perovskite solar cells with promising results^[73,74].

Due to the open percolated porosity of the aerogel-like films presented in the previous section, they are good candidates as infiltration media for precursors in liquid solution. In this section, we have carried out a feasibility study about preparing perovskite cells using antireflective aerogel films as ETLs. For that, we have prepared perovskite solar devices following a well-established procedure^[72] (see Chapter 2) in which RbCsMAFA perovskite $[(\text{FAPbI}_3)_{83}(\text{MAPbBr}_3)_{17} + 5\% \text{ CsI}] + 5\% \text{ RbI}$ and Spiro-OMeTAD are the absorber layer and the hole transport layer (HTL), respectively. Prior to perovskite deposition and following the experimental protocol, the reference mesoporous and aerogel-like TiO₂ films undergo ozone treatment to render their surfaces hydrophilic.

Figure 5.17 a) shows a cross-sectional image of a complete PSC fabricated from an aerogel-like TiO₂ film of 4 cycles (C4) as ETL. As can be observed in the Figure, the perovskite material is homogeneously infiltrated into the porous film, reaching the TiO₂ compact layer and exceeding the aerogel-like TiO₂ around 200 nm. Importantly, the perovskite material grows with well-defined and large grains (up to 800 nm) inside the TiO₂ aerogel-like scaffold. The photovoltaic response (current density-voltage curves, J-V) of the champion solar devices using aerogel-like titania of different thicknesses as ETL is displayed in **Figure 5.17 b)**. **Figures 5.17 c-f)** and **Table 5.3** show the photovoltaic parameters obtained from these JV curves for a total of 8 devices for each of the configurations under study (C2-C5 aerogel-like TiO₂). Data from reference devices fabricated with commercial mesoporous titania are included for comparison (Ref). Note here that in the device synthesis procedure, both the commercial mesoporous and the aerogel-like TiO₂ thin films were heated up to 450 °C to increase their crystallinity. In all cases, a photovoltaic response is obtained (**Figure 5.17 b)**, i.e., the aerogel films can work as electron-selective electrodes despite their thickness. However, as shown in **Figure 5.17 (c-f)**, the photovoltaic parameters of the thinnest aerogel-like films (C2 and C3 cycles) are slightly below the reference devices. Primarily, these devices exhibit a higher series resistance as can be seen in the lower slope obtained in the IV curve (where slope $\sim 1/(\text{series resistance})$ ^[75] near the open-circuit voltage (**Fig. 5.17 b)**). The reduced efficiency obtained for these devices is likely related to a lower photocurrent density and fill factor because of the higher series resistance (**Figure 5.17 c)**.

On the other hand, the thicker aerogel-like films (C4 and C5 cycles) show efficiency values close to those of the reference devices. The most efficient cell of all the studied configurations, including the reference, corresponds to the C4 cell (PCE $\sim 16.1\%$). It is widely reported in the literature that the mesoporous scaffold enhances the electron

extraction from the perovskite layer due to decreased surface charge recombination rate, leading to higher efficiency PSC [76,77]. In this sense, the C4-C5 cycles would correspond to the optimal thickness region for efficient charge extraction by the aerogel-like film.

Figure 5.17. Aerogel-like TiO₂ films as electron transport layers in perovskite solar cells. (a) SEM cross-sectional image of a hybrid perovskite solar cell fabricated on glass using aerogel-like TiO₂ films (C4) as ETL; (b) Champion photocurrent density vs Voltage curves measured under 1 sun-AM1.5G illumination at a scan rate of 10 mV·s⁻¹ and reverse scan of the champion set cells of every type. Photovoltaic data for reference samples are also included in the Figure. Photovoltaic parameters obtained from the J-V curves: (c) photocurrent density, (d) photovoltage, (e) fill factor, and (f) power conversion efficiency.

Table 5.3. Photovoltaic parameters statistic of perovskite solar cells extracted from density current-voltage curves measured under 1 sun-AM 1.5G illumination in reverse scan and using a mask of 0.14 cm². The photovoltaic data of the champion cell are in brackets.

	J _{sc} (mA·cm ⁻²)	V _{oc} (V)	FF (%)	EFF (%)
Ref	19.6 (19) ± 0.4	1.04 (1.03) ± 0.01	75 (82) ± 4	15.4 (16) ± 0.5
C2	18.1 (17.2) ± 1.0	1.02 (1.04) ± 0.02	71 (78) ± 6	13 (14.1) ± 1.0
C3	18.2 (18.5) ± 0.8	1.02 (1.04) ± 0.02	73 (75) ± 4	13.5 (14.4) ± 1.1
C4	18.3 (18.9) ± 0.8	1.04 (1.05) ± 0.01	75 (81) ± 4	14.3 (16.1) ± 1.2
C5	18.4 (18.7) ± 0.6	1.04 (1.05) ± 0.01	75 (79) ± 5	14.4 (15.5) ± 1.0

Figure 5.18 b) and c) show the steady-state photoluminescence (PL) spectra and time-resolved (TRPL) spectra of the perovskite deposited on conventional m-TiO₂ layer and on aerogel-like TiO₂ films, respectively (we have chosen C4 sample as it shows the best PV performance). The steady-state PL data has been normalised to the absorbance at the illumination wavelength (**Figure 5.18 b**). In this way, it is possible to analyse the impact of aerogel-like TiO₂ films on electron injection^[78,79] since the comparison is made at the same concentration of photogenerated charge carriers. Therefore, studying the normalised steady-state PL spectrum and taking into account that perovskite is deposited on ETL, a quenched phenomenon is observed for aerogel-like TiO₂ film (**Figure 5.18 b**), indicating a more efficient charge carrier extraction from the perovskite layer to the aerogel-like TiO₂ film. In addition, TRPL spectra show a shorter average lifetime for ETL based on aerogel film compared to the conventional m-TiO₂ layer (**Figure 5.18 c) and Table 5.4**). Thus, the results indicate a more efficient electron injection of the perovskite into the aerogel-like TiO₂ film.

Figure 5.18. Optical and photoluminescence characterisation. (a) Absorbance spectra of perovskite films deposited on a commercial reference mesoporous TiO₂ and a C4 TiO₂ aerogel-like film. (b) Steady-state photoluminescence (divided by the absorbance at the excitation wavelength) of the films. (c) Time-resolved PL of the films. The excitation wavelength for the PL measurements was 490 nm.

Table 5.4. Biexponential fitting of the decay curves shown in **Figure 5.18 c)**, according to the formula: $A_1 \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} + A_2 \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}}$. The table includes the associated relative amplitude (Rel) and average lifetime ($\langle \tau \rangle$)

ETL	τ_1 (ns)	A_1 (ns)	Rel ₁ (%)	τ_2 (ns)	A_2 (ns)	Rel ₂ (%)	$\langle \tau \rangle$ (ns)
m-TiO ₂ /perovskite	37.3	42.6	1.19	513.4	256.2	98.81	507.8
aerogel-like TiO ₂ /perovskite	41.5	11.9	0.35	446.4	316.2	99.65	444.9

These results show that it is possible to develop perovskite cells with efficiencies similar to those achievable with commercial mesoporous TiO₂. Our findings also indicate that through proper optimisation of the characteristics of the aerogel-like ETL (porosity, number of cycles, and thickness of each cycle), even more competitive

efficiencies could be achieved. The methodology employed and the open porous structure of the aerogel-like films would make them compatible with a fully vacuum-based perovskite solar cell process.

5.3.8 Generalisation of the synthetic method

The XPS analysis (**Figure 5.3** and **Table 5.1**) showed that the overall atomic composition of the remote plasma polymerised TiPcCl is similar to that of the sublimated molecule but with the notorious absence of chlorine removed as volatile species by the plasma interaction. Thus, the TiPcCl precursor (C₃₂H₁₆Cl₂N₈Ti) presents a relatively high C/Ti ratio of 32. Similarly, highly porous films can be obtained using the Titanyl Phthalocyanine precursor (C₃₂H₁₆N₈OTi) instead of TiPcCl using the same synthetic methodology, as shown in **Figure 5.19 a**). However, the results differ significantly when using a different type of Ti-containing precursor, such as the Titanyl acetylacetonate (C₁₀H₁₄O₅Ti), which exhibits a much lower C/Ti ratio and includes 5 oxygen atoms bonded to Ti in the molecule. In this latter, the oxidation of the RPAVD polymer yields a more compact TiO₂ columnar structure (**Figure 5.19 b**). We hypothesise that the high C/Ti ratio in the phthalocyanine precursor, and thus in the sacrificial Ti-containing plasma polymer, is one of the key factors in obtaining such high porosity levels in the films subjected to the soft plasma etching. Other parameters determining the porous structure of the aerogel-like films are the number of deposition and etching cycles, and the thickness of the Ti-polymer layer in each cycle. Although the full possibilities of this synthetic approach have yet to be further explored, the technique can be applied to synthesise not only aerogel-like films but also gradient index layers, porous multilayers, and porous complex core@shell nanoarchitectures. Importantly, the cycling plasma polymerisation and plasma etching procedure can be applied to other metal-containing molecules to produce ultraporous oxide films, as shown in the previous Chapter.

An additional technologically relevant example is depicted in **Figure 5.19 c**), which illustrates highly porous SiO₂ thin films. It is worth noting that despite both oxides (using the phthalocyanine precursor) being produced using the same methodology, the porosity type is very different. While TiO₂ presents very large pores and voids, SiO₂ depicts very small ones, with diameters below 20 nm (note the different scale bars). Another example of a highly porous film is presented in **Figure 5.19 d**), showcasing Fe₂O₃ aerogel-type films. In this case, the phthalocyanine precursor lacks additional ligands between the metal atom and the phthalocyanine skeleton. The porosity further diverges from previous examples, resulting in a more lattice-like structure with interconnected nodules approximately 100 nm in size. Although further studies need to be performed, the preliminary results shown here indicate that not only does the starting precursor determine the final microstructure of the layers, but the nature of the oxide also plays a key role.

Figure 5.19. Generalisation of the aerogel-like thin film synthetic procedure. Examples of porous films obtained through the sequence of RPAVD-Ar/SPE described but utilising different precursors: (a) Titanyl phthalocyanine, (b) Titanyl acetylacetonate, (c) silicon phthalocyanine dichloride and (d) Iron (II) phthalocyanine. Note the different scale bar in the panel (c).

5.4 Conclusions

In this Chapter, we present a plasma-enabled deposition approach for fabricating aerogel-like oxide thin films by a combined plasma polymerisation and oxygen plasma etching sequential process of a Ti(IV) phthalocyanine precursor. The plasma polymerisation process is carried out by remote plasma-assisted vacuum deposition to give rise to homogeneous and crosslinked films with an overall stoichiometry similar to the precursor molecule. The Ti polymer films are then used as precursors for the formation of TiO₂ porous films. The pore development is produced by the carbon and nitrogen removal of the Ti-containing plasma polymer by the transformation to volatile species due to the interaction with the energetic oxygen species of the plasma. By adding successive polymerisation and plasma etching steps, it has been possible to increase the overall porosity of the resulting oxide and control the thickness as well as the optical and surface properties of the films. One of the most interesting aspects is that this method allows the synthesis of TiO₂ layers with extremely low densities, reaching values characteristic of aerogel materials, i.e., the overall porosity values are close to 90%.

The physicochemical characteristics of the oxide (i.e., stability of the oxidation states, crystallinity, thermal properties, among others) are also factors determining the properties of the ultraporous films obtained that will be studied in future works. In the case of the TiO₂, the as-deposited aerogel-like films are antireflective in the VIS and NIR range, omniphobic for thicknesses higher than 150 nm, and photoactive under UV illumination. The films deposited using soft plasma etching treatments at room temperature are amorphous, but those etched at 120 °C are partly crystalline. More importantly, the films can be annealed in air at 450 °C to increase the crystalline fraction without observable significant changes in the porous structure. Thus, the aerogel-like TiO₂ films, even after annealing, present an open percolated porosity accessible to liquids and gases.

A feasibility study about applying aerogel-like films as electron transport layers in perovskite solar cells has been carried out thanks to the possibility of infiltrating the porous structure with the perovskite liquid precursors. The results show that the solar cell performance can be improved by optimising the ETL porous layer, achieving similar values to those of reference cells fabricated by means of a fully optimised process using commercial mesoporous anatase nanoparticles (not only optimised in our laboratory for the last eight years but broadly optimised and reported by many authors in literature). Our results indicate that the process can potentially be a simple alternative for synthesising porous ETLs that can be combined with the vacuum synthesis of the different components of a perovskite cell.

It is important to mention that alternative solid precursors can be employed to control the pore size distribution of the aerogel films. As demonstrated here and in the previous chapter, the method is straightforwardly extendable to other metal

complexes to yield porous layers of metal oxide with controlled stoichiometry. In addition to their general character from the layer composition point of view, it is worth stressing relevant advantages from the sustainability point of view, such as the solventless nature of the process, along with the use of non-toxic, non-flammable and highly environmentally friendly solid precursors. Indeed, the proposed synthetic route employing vacuum processable precursors that are sublimated from punctual Knudsen cells ensures the efficient utilisation of the entire precursor on the substrates. Consequently, the presented method offers a universal procedure for synthesising conformal aerogel-like thin films by vacuum and plasma processes scalable to industrial production, paving the way for developing novel optoelectronic and photonics devices. Furthermore, the reported synthetic methodology opens exciting possibilities in areas such as biomaterials and catalytic supports.

References

- [1] M. Tiemann, *Chemistry – A European Journal* **2007**, *13*, 8376.
- [2] Y. Song, S. Qin, Y. Zhang, W. Gao, J. Liu, *J. Phys. Chem. C* **2010**, *114*, 21158.
- [3] Y. G. Song, J. Y. Park, J. M. Suh, Y.-S. Shim, S. Y. Yi, H. W. Jang, S. Kim, J. M. Yuk, B.-K. Ju, C.-Y. Kang, *Chem. Mater.* **2019**, *31*, 207.
- [4] B. Joshi, E. Samuel, Y. Kim, A. L. Yarin, M. T. Swihart, S. S. Yoon, *Advanced Functional Materials* **2021**, *31*, 2008181.
- [5] P. Ferrando-Villalba, L. D'Ortenzi, G. G. Dalkiranis, E. Cara, A. F. Lopeandia, Ll. Abad, R. Rurali, X. Cartoixà, N. De Leo, Z. Saghi, M. Jacob, N. Gambacorti, L. Boarino, J. Rodríguez-Viejo, *Scientific Reports* **2018**, *8*, 12796.
- [6] J. Luo, J. Cui, Y. Wang, D. Yu, Y. Qin, H. Zheng, X. Shu, H. H. Tan, Y. Zhang, Y. Wu, *Applied Surface Science* **2020**, *506*, 144662.
- [7] G. K. Dalapati, H. Sharma, A. Guchhait, N. Chakrabarty, P. Bamola, Q. Liu, G. Saianand, A. M. Sai Krishna, S. Mukhopadhyay, A. Dey, T. K. S. Wong, S. Zhuk, S. Ghosh, S. Chakraborty, C. Mahata, S. Biring, A. Kumar, C. S. Ribeiro, S. Ramakrishna, A. K. Chakraborty, S. Krishnamurthy, P. Sonar, M. Sharma, *J. Mater. Chem. A* **2021**, *9*, 16621.
- [8] M. Laurenti, V. Cauda, *Coatings* **2018**, *8*, DOI 10.3390/coatings8020067.
- [9] J. M. Obrero, A. N. Filippin, M. Alcaire, J. R. Sanchez-Valencia, M. Jacob, C. Matei, F. J. Aparicio, M. Macias-Montero, T. C. Rojas, J. P. Espinos, Z. Saghi, A. Barranco, A. Borrás, *Frontiers in Chemistry* **2020**, *8*, DOI 10.3389/fchem.2020.00520.
- [10] L. Siebert, N. Wolff, N. Ababii, M.-I. Terasa, O. Lupan, A. Vahl, V. Duppel, H. Qiu, M. Tienken, M. Mirabelli, V. Sontea, F. Faupel, L. Kienle, R. Adelung, *Nano Energy* **2020**, *70*, 104420.
- [11] C. F. Ramirez-Gutierrez, H. D. Martinez-Hernandez, I. A. Lujan-Cabrera, M. E. Rodriguez-García, *Scientific Reports* **2019**, *9*, 14732.
- [12] M. Coll, J. Fontcuberta, M. Althammer, M. Bibes, H. Boschker, A. Calleja, G. Cheng, M. Cuoco, R. Dittmann, B. Dkhil, I. E. Baggari, M. Fanciulli, I. Fina, E. Fortunato, C. Frontera, S. Fujita, V. Garcia, S. T. B. Goennenwein, C.-G. Granqvist, J. Grollier, R. Gross, A. Hagfeldt, G. Herranz, K. Hono, E. Houwman, M. Huijben, A. Kalaboukhov, D. J. Keeble, G. Koster, L. F. Kourkoutis, J. Levy, M. Lira-Cantu, J. L. MacManus-Driscoll, J. Mannhart, R. Martins, S. Menzel, T. Mikolajick, M. Napari, M. D. Nguyen, G. Niklasson, C. Paillard, S. Panigrahi, G. Rijnders, F. Sánchez, P. Sanchis, S. Sanna, D. G. Schlom, U. Schroeder, K. M. Shen, A. Siemon, M. Spreitzer, H. Sukegawa, R. Tamayo, J. van den Brink, N. Pryds, F. M. Granozio, *Applied Surface Science* **2019**, *482*, 1.
- [13] J. Xue, J. Xie, W. Liu, Y. Xia, *Acc. Chem. Res.* **2017**, *50*, 1976.
- [14] A. Barranco, A. Borrás, A. R. Gonzalez-Elipé, A. Palmero, *Progress in Materials Science* **2016**, *76*, 59.
- [15] J.-K. Sun, Q. Xu, *Energy Environ. Sci.* **2014**, *7*, 2071.
- [16] D. M. Mattox, in *Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing (Second Edition)* (Ed.: D. M. Mattox), William Andrew Publishing, Boston, **2010**, pp. 195–235.
- [17] N. Selvakumar, H. C. Barshilia, *Solar Energy Materials and Solar Cells* **2012**, *98*, 1.
- [18] J. Ávila, C. Momblona, P. P. Boix, M. Sessolo, H. J. Bolink, *Joule* **2017**, *1*, 431.
- [19] T. Li, J. He, Y. Zhang, L. Yao, T. Ren, B. Jin, *Scientific Reports* **2018**, *8*, 1082.
- [20] N. Hüsing, U. Schubert, *Angewandte Chemie International Edition* **1998**, *37*, 22.
- [21] Y. Wu, X. Wang, J. Shen, *Journal of Sol-Gel Science and Technology* **2023**, *106*, 360.
- [22] L. W. Hrubesh, J. F. Poco, *Journal of Non-Crystalline Solids* **1995**, *188*, 46.

- [23] Z. Mazrouei-Sebdani, H. Begum, S. Schoenwald, K. V. Horoshenkov, W. J. Malfait, *Journal of Non-Crystalline Solids* **2021**, 562, 120770.
- [24] M. Pelaez, N. T. Nolan, S. C. Pillai, M. K. Seery, P. Falaras, A. G. Kontos, P. S. M. Dunlop, J. W. J. Hamilton, J. A. Byrne, K. O'Shea, M. H. Entezari, D. D. Dionysiou, *Applied Catalysis B: Environmental* **2012**, 125, 331.
- [25] V. Etacheri, C. D. Valentin, J. Schneider, D. Bahnemann, S. C. Pillai, *Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews* **2015**, 25, 1.
- [26] J. Gong, K. Sumathy, Q. Qiao, Z. Zhou, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **2017**, 68, 234.
- [27] D. P. Macwan, P. N. Dave, S. Chaturvedi, *Journal of Materials Science* **2011**, 46, 3669.
- [28] K. Nakata, A. Fujishima, *Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews* **2012**, 13, 169.
- [29] D. Chen, Y. Cheng, N. Zhou, P. Chen, Y. Wang, K. Li, S. Huo, P. Cheng, P. Peng, R. Zhang, L. Wang, H. Liu, Y. Liu, R. Ruan, *Journal of Cleaner Production* **2020**, 268, 121725.
- [30] S. J. Teichner, G. A. Nicolaon, M. A. Vicarini, G. E. E. Gardes, *Advances in Colloid and Interface Science* **1976**, 5, 245.
- [31] M. Alcaire, J. R. Sanchez-Valencia, F. J. Aparicio, Z. Saghi, J. C. Gonzalez-Gonzalez, A. Barranco, Y. O. Zian, A. R. Gonzalez-Elipe, P. Midgley, J. P. Espinos, P. Groening, A. Borrás, *Nanoscale* **2011**, 3, 4554.
- [32] M. Macías-Montero, A. N. Filippin, Z. Saghi, F. J. Aparicio, A. Barranco, J. P. Espinos, F. Frutos, A. R. Gonzalez-Elipe, A. Borrás, *Advanced Functional Materials* **2013**, 23, 5981.
- [33] **2000**.
- [34] M. Mayer, U. von Toussaint, J. Dewalque, O. Dubreuil, C. Henrist, R. Cloots, F. Mathis, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms* **2012**, 273, 83.
- [35] A. Borrás, A. Barranco, A. R. González-Elipe, *Journal of Materials Science* **2006**, 41, 5220.
- [36] L. González-García, J. Parra-Barranco, J. R. Sánchez-Valencia, A. Barranco, A. Borrás, A. R. González-Elipe, M.-C. García-Gutiérrez, J. J. Hernández, D. R. Rueda, T. A. Ezquerro, *Nanotechnology* **2012**, 23, 205701.
- [37] I. Horcas, R. Fernández, J. M. Gómez-Rodríguez, J. Colchero, J. Gómez-Herrero, A. M. Baro, *Review of Scientific Instruments* **2007**, 78, 013705.
- [38] V. Rico, J. Mora, P. García, A. Agüero, A. Borrás, A. R. González-Elipe, C. López-Santos, *Applied Materials Today* **2020**, 21, 100815.
- [39] M. Alcaire, A. N. Filippin, M. Macías-Montero, J. R. Sanchez-Valencia, T. C. Rojas, A. Mora-Boza, C. Lopez-Santos, J. P. Espinos, A. Barranco, A. Borrás, *Plasma Processes and Polymers* **2016**, 13, 287.
- [40] A. N. Filippin, J. R. Sanchez-Valencia, J. Idígoras, M. Macías-Montero, M. Alcaire, F. J. Aparicio, J. P. Espinos, C. Lopez-Santos, F. Frutos, A. Barranco, J. A. Anta, A. Borrás, *Advanced Materials Interfaces* **2017**, 4, 1601233.
- [41] I. Blaszczyk-Lezak, F. J. Aparicio, A. Borrás, A. Barranco, A. Álvarez-Herrero, M. Fernández-Rodríguez, A. R. González-Elipe, *Journal of Physical Chemistry C* **2009**, 113, 431.
- [42] M. Alcaire, F. J. Aparicio, J. Obrero, C. López-Santos, F. J. Garcia-Garcia, J. R. Sánchez-Valencia, F. Frutos, K. Ostrikov, A. Borrás, A. Barranco, *Advanced Functional Materials* **2019**, 29, DOI 10.1002/adfm.201903535.
- [43] A. Barranco, P. Groening, *Langmuir* **2006**, 22, 6719.

- [44] G. Baysinger, L. I. Berger, R. Goldberg, H. Kehiaian, K. Kuchitsu, G. Rosenblatt, D. Roth, D. Zwilling, *National Institute of Standards and Technology* **2015**.
- [45] O. Anderson, C. R. Ottermann, R. Kuschnerreit, P. Hess, K. Bange, *Fresenius' Journal of Analytical Chemistry* **1997**, *358*, 315.
- [46] M. R. Saleem, R. Ali, M. B. Khan, S. Honkanen, J. Turunen, *Frontiers in Materials* **2014**, *1*, DOI 10.3389/fmats.2014.00018.
- [47] S. Z. Chengdong Li Guihua Zhang, Liangliang Lin, Tingting Wu, Samuel Brunner, Sandra Galmarini, Jianting Bi, Wim J. Malfait, K. (Ken) Ostrikov, *International Materials Reviews* **2023**, *68*, 862.
- [48] W. J. Sung, S.-H. Hyun, D.-H. Kim, D.-S. Kim, J. Ryu, *Journal of Materials Science* **2009**, *44*, 3997.
- [49] R. Haul, *Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie* **1982**, *86*, 957.
- [50] A. Borrás, M. Aguirre, O. Groening, C. Lopez-Cartes, P. Groening, *Chem. Mater.* **2008**, *20*, 7371.
- [51] A. Borrás, O. Gröning, M. Aguirre, F. Gramm, P. Gröning, *Langmuir* **2010**, *26*, 5763.
- [52] D. Grosso, G. J. de A. A. Soler-Illia, Eduardo. L. Crepaldi, F. Cagnol, C. Sinturel, A. Bourgeois, A. Brunet-Bruneau, H. Amenitsch, P. A. Albouy, C. Sanchez, *Chem. Mater.* **2003**, *15*, 4562.
- [53] M. Faustini, A. Grenier, G. Naudin, R. Li, D. Grosso, *Nanoscale* **2015**, *7*, 19419.
- [54] M. Khardani, M. Bouaïcha, B. Bessaïs, *physica status solidi c* **2007**, *4*, 1986.
- [55] M. Sela, C. Haspel, *Appl. Opt.* **2020**, *59*, 8822.
- [56] A. Álvarez-Herrero, R. L. Heredero, E. Bernabeu, D. Levy, *Appl. Opt.* **2001**, *40*, 527.
- [57] A. Jolivet, C. Labbé, C. Frilay, O. Debieu, P. Marie, B. Horcholle, F. Lemarié, X. Portier, C. Grygiel, S. Duprey, W. Jadwisieniczak, D. Ingram, M. Upadhyay, A. David, A. Fouchet, U. Lüders, J. Cardin, *Applied Surface Science* **2023**, *608*, 155214.
- [58] W.-K. Kuo, J.-J. Hsu, C.-K. Nien, H. H. Yu, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2016**, *8*, 32021.
- [59] J. W. Leem, X.-Y. Guan, M. Choi, J. S. Yu, *Solar Energy Materials and Solar Cells* **2015**, *134*, 45.
- [60] W. Wei, J. Xie, Y. Wu, J. Zhu, X. Lü, Z. Yan, *Journal of Materials Research* **2013**, *28*, 378.
- [61] H. Xu, J. Jia, S. Zhao, P. Chen, Q. Xia, J. Wu, P. Zhu, *ChemistrySelect* **2018**, *3*, 10483.
- [62] J. Zhu, J. Xie, X. Lü, D. Jiang, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* **2009**, *342*, 97.
- [63] F. Pan, B. Zhang, W. Cai, *Catalysis Communications* **2017**, *98*, 121.
- [64] A. K. Kota, G. Kwon, A. Tuteja, *NPG Asia Materials* **2014**, *6*, e109.
- [65] L. Montes, V. Rico, F. Nuñez-Galvez, M. Á. Arenas, A. C. del Campo, V. Lopez-Flores, J. P. Espinós, A. Borrás, A. R. González-Elipe, C. López-Santos, *Surfaces and Interfaces* **2024**, *46*, 104167.
- [66] J. R. Sánchez-Valencia, I. Blaszczyk-Lezak, J. P. Espinós, S. Hamad, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *Langmuir* **2009**, *25*, 9140.
- [67] M. Macias-Montero, C. Lopez-Santos, A. N. Filippin, V. J. Rico, J. P. Espinos, J. Fraxedas, V. Perez-Dieste, C. Escudero, A. R. Gonzalez-Elipe, A. Borrás, *Langmuir* **2017**, *33*, 6449.
- [68] J. Y. Kim, J.-W. Lee, H. S. Jung, H. Shin, N.-G. Park, *Chem. Rev.* **2020**, *120*, 7867.
- [69] V. Manthina, J. P. Correa Baena, G. Liu, A. G. Agrios, *J. Phys. Chem. C* **2012**, *116*, 23864.
- [70] B. J. Kim, S. Lee, H. S. Jung, *J. Mater. Chem. A* **2018**, *6*, 12215.
- [71] M. Matuschek, D. P. Singh, H.-H. Jeong, M. Nesterov, T. Weiss, P. Fischer, F. Neubrech, N. Liu, *Small* **2018**, *14*, 1702990.

- [72] M. Saliba, J.-P. Correa-Baena, C. M. Wolff, M. Stolterfoht, N. Phung, S. Albrecht, D. Neher, A. Abate, *Chem. Mater.* **2018**, *30*, 4193.
- [73] G. K. Pinheiro, R. B. Serpa, L. V. de Souza, M. L. Sartorelli, F. T. Reis, C. R. Rambo, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* **2017**, *527*, 89.
- [74] R. B. Serpa, G. K. Pinheiro, D. Müller, F. T. Reis, M. L. Sartorelli, C. R. Rambo, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* **2021**, *613*, 126067.
- [75] J. Nelson, *The Physics of Solar Cells*, PUBLISHED BY IMPERIAL COLLEGE PRESS AND DISTRIBUTED BY WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO., **2003**.
- [76] M. Liu, M. Endo, A. Shimazaki, A. Wakamiya, Y. Tachibana, *ACS Appl. Energy Mater.* **2018**, *1*, 3722.
- [77] J. Idígoras, L. Contreras-Bernal, J. M. Cave, N. E. Courtier, Á. Barranco, A. Borrás, J. R. Sánchez-Valencia, J. A. Anta, A. B. Walker, *Advanced Materials Interfaces* **2018**, *5*, DOI 10.1002/admi.201801076.
- [78] X. Wang, H. Huang, M. Wang, Z. Lan, P. Cui, S. Du, Y. Yang, L. Yan, Q. Zhang, S. Qu, M. Li, *Advanced Materials* **2024**, *36*, 2310710.
- [79] H. Huang, P. Cui, Y. Chen, L. Yan, X. Yue, S. Qu, X. Wang, S. Du, B. Liu, Q. Zhang, Z. Lan, Y. Yang, J. Ji, X. Zhao, Y. Li, X. Wang, X. Ding, M. Li, *Joule* **2022**, *6*, 2186.

Capítulo 6.
**Low-Temperature
Remote Plasma
Synthesis of Highly
Porous TiO₂ as Electron
Transport Layers in
Perovskite Solar Cells**

Halide perovskite solar cells (PSCs) are key players in future photovoltaics due to their high conversion efficiency and low manufacturing costs. In this context, developing transport layers for efficient charge extraction is crucial for photovoltaic performance. Porous titanium dioxide has long served as an Electron Transport Layer (ETL) in PSC architecture due to its favorable characteristics, including energy level alignment, high transmittance, and abundance. The efficiency of TiO₂ as an ETL is usually associated with its crystalline nature, requiring high-temperature synthesis (above 450°C) for optimal behaviour in PSC. However, to reduce fabrication costs and ensure compatibility with heat-sensitive substrates, the synthesis of TiO₂ needs to be performed at low temperatures. Although some conventional low-temperature wet methods have been reported in the literature, they often present challenges for industrial up-scaling as they result in a high level of waste and the use of harmful solvents, highlighting the need for more efficient approaches, such as plasma technology.

In this Chapter, we once again employ the methodology that combines remote plasma-assisted vacuum deposition (RPAVD) followed by soft plasma etching (SPE) for the synthesis of TiO₂ layers at intermediate temperatures (<200°C), but with a novel architecture. The architecture consists of a columnar microstructure and an aerogel layer on top with a very high porosity, conferring the samples with improved optical and electronic properties. The plasma-synthesised TiO₂ layers are implemented as ETL in PSCs, showing significant improvements in the photovoltaic properties compared to those ETL synthesised at high temperatures. Our results show the potential of the RPAVD+SPE approach for producing low-temperature efficient ETLs, providing a feasible, industrially scalable, and environmentally friendly alternative for manufacturing flexible and high-performance photovoltaic devices.

6.1 Introduction

The growing demand for clean and renewable energy has driven research and development efforts toward more efficient and cost-effective photovoltaic technologies. In this context, perovskite solar cells (PSCs) have emerged as a promising alternative due to their high conversion efficiency, low manufacturing costs, and versatility in device engineering^[1–3]. However, to unlock their full potential, optimising each solar cell component, including the electron transport layers (ETL), which play a critical role in efficient charge transport and extraction, is crucial^[4]. Many materials have been investigated as ETL in PSC applications; however, titanium dioxide (TiO₂) was the first and is still the leading actor in most of the relevant works in perovskite solar cells due to its appropriate conduction band level alignment with perovskite, high transmittance, chemical stability, environmental compatibility, mature fabrication process, and abundance^[5,6]. In addition, porous TiO₂ has been utilised from the birth of the PSC technology to enhance the photovoltaic behaviour by expanding the active-electrode interface, facilitating a rapid diffusion of charge carriers, minimising recombination, improving light absorption, and reducing reflection at the layer interface^[5,7]. Several predominant phases of TiO₂, including anatase, rutile, and brookite, have been implemented in PSCs^[8,9]. Anatase TiO₂ is the most common type due to its good charge transport properties. Traditional methods for synthesising porous anatase TiO₂, such as spin-coating from nanoparticle dispersion, often demand high temperatures (>450 °C) to ensure proper crystallinity and sintering of the layer^[10]. This step limits the compatibility with heat-sensitive substrates, where the maximum processing temperature for a flexible material is around 200 °C, for example, for polyethylene terephthalate (PET). Low-temperature manufacturing is also essential in two-terminal tandem PSCs since elevated temperatures can degrade the passivation layers in the bottom cell, thereby limiting the processing of the top cell^[11]. Thus, developing PSCs at low temperatures offers several advantages, not only compatibility with flexible substrates and various perovskite crystallisation methods but also reducing manufacturing costs. Indeed, the pressing need to develop low-temperature methods for depositing porous TiO₂ to fabricate efficient and cost-effective PSCs has become a central point of PSC research geared toward practical applications. While methods such as spray-coating^[12], colloidal TiO₂^[13], and chemical deposition bath techniques promise to fabricate porous TiO₂ at low temperatures^[14], they often involve wet processes that use solvents with high levels of toxicity, presenting environmental and health risks, as well as scalability and cost-effectiveness challenges.

Chapters 4 and 5 show that plasma technology has emerged as a promising method for synthesising porous metal oxide thin films at low temperatures^[15,16]. The main advantage of this technology lies in its precise control over deposition parameters to produce thin films with tailored properties and its industrial scalability^[17]. These properties make them especially attractive for ETL applications in the field of PSCs.

Specifically, in Chapter 5, remote plasma-assisted vacuum deposition (RPAVD) has been introduced as a novel and innovative methodology for the low-temperature synthesis of high-porosity metal oxides^[18–20]. We have previously demonstrated that RPAVD induces physicochemical reactions between precursor molecules, developing polymer-like layers at significantly lower temperatures than conventional methods. This approach addresses the limitations of high-temperature deposition techniques and offers additional benefits, such as enhanced uniformity, precise control over layer properties, and the scalability required for industrial applications.

In this Chapter, RPAVD was combined with soft plasma etching (SPE) at mild temperatures (below 200°C) to achieve crystalline structures with adjustable porosity, reaching values exceeding 85%, suitable for solar cell applications. Furthermore, these films are highly transparent, with antireflective properties, i.e., a visible light transmittance higher than the substrate in the visible and near-infrared range. Varying the synthesis gases, we successfully produced two types of TiO₂ with different porosity and morphology. This versatility has allowed us to tailor the TiO₂ layers to specific requirements, optimising their performance in perovskite solar cells. Consequently, we fabricate a perovskite solar cell that achieves a notable champion efficiency of 14.6%, comparable to that of perovskite cells with ETLs fabricated at high temperatures in our laboratory. This highlights our RPAVD method's effectiveness in synthesising high-quality metal oxide porous films as a promising tool for developing highly efficient PSCs at lower temperatures.

6.2 Experimental

6.2.1 Fabrication of Perovskite Solar Cells

Chapter 2, section 2, details the solar cell manufacturing process, including substrate cleaning, synthesis of electron transport layers for PSC reference (compact and mesoporous TiO₂), deposition of the perovskite film, synthesis of the HTL layer, and evaporation of the gold metal electrode. It is worth mentioning that for the devices incorporating low-temperature plasma synthesised ETL, both the c-TiO₂ and m-TiO₂ layers have been replaced by the RPAVD/SPE layer detailed in the next section.

6.2.2 Fabrication of columnar TiO₂ thin films via RPAVD-O₂

Titanium (IV) phthalocyanine dichloride (TiPcCl, with a dye content of 95%) was procured from Sigma-Aldrich and utilised without further purification. FTO substrates were positioned within an ECR-MW plasma reactor operating at 2.45 GHz, between the plasma discharge and the Knudsen sublimation cell, with the substrates facing

opposite to the glow discharge (sample to sublimation cell distance is 9 cm, and sample to glow discharge region is 6 cm). The detailed information regarding the experimental setup can be found in Chapter 2, section 2.1.3.

Before deposition, the system was evacuated to attain a base pressure of 10⁻⁶ Torr. TiPcCl molecules were sublimated under O₂ (RPAVD-O₂) plasma conditions at 350 W. The oxygen flow was dosed with a calibrated mass flow controller set at 6 sccm. The gas pressure was controlled via an automated butterfly valve regulator, which controls the pumping flow of the system to maintain the pressure at 10⁻³ mbar. The deposition rate and resulting thickness of the columnar TiO₂ were tracked using a quartz crystal microbalance (QCM), adjusting the temperature of the sublimation cell to maintain a growth rate of 0.4 Å·s⁻¹ (at a density of 0.5 g·cm⁻³ in the QCM electronics). The substrates were at room temperature, which was unaffected by the plasma discharge. These samples were labelled as *Columnar*.

A batch of the *Columnar* samples underwent oxygen soft plasma etching (SPE) to induce complete oxidation and remove most of the carbon from the precursor (*Columnar+SPE*). For this purpose, samples were positioned facing the glow discharge at a distance of 6 cm. The samples were heated to 200°C, and the plasma power was set at 400 W for 2 hours.

6.2.3 Fabrication of Columnar-Aerogel C₁ and C₂ layers by RPAVD-Ar + SPE

In the same plasma reactor, maintaining an identical base pressure of 10⁻⁶ mbar, *Columnar* TiO₂ thin films, positioned under the same geometrical conditions between the plasma discharge and the Knudsen sublimation cell, were used to deposit on top of the RPAVD-Ar layers. Here, the TiPcCl precursor underwent sublimation under Ar plasma at 150 W, while the gas pressure was regulated at 10⁻² mbar (introducing 25 sccm of Ar). The growth rate was sustained at 0.5 Å·s⁻¹ (density at 0.5 g·cm⁻³) while the temperature remained at room temperature, as previously described. A plasma polymer of TiPcCl was formed on the columnar thin films. Subsequently, samples were subjected to oxygen-soft plasma etching following the outlined procedure. Cycles of plasma polymer deposition and plasma etching were conducted by rotating the sample holder and using the same experimental conditions as in the previous case to fabricate one (*Columnar-Aerogel C₁*) and two (*Columnar-Aerogel C₂*) cycles. The descriptive sequence of all RPAVD TiO₂ samples is shown in **Figure 6.1**.

Figure 6.1. Schematic representation of the fabrication process and descriptive sequence of all TiO₂ samples. This includes the fabrication of *Columnar* TiO₂ thin films via RPAVD-O₂, *Columnar+SPE*, and the subsequent formation of *Columnar-Aerogel C1* and *C2* layers using RPAVD-Ar followed by SPE.

6.3 Results and Discussion

As discussed in previous Chapters, the plasma-assisted deposition of metal-containing small-molecules and subsequent plasma etching methodology consists mainly of two steps^[18–20]: first, the metalorganic molecules are deposited by remote plasma-assisted vacuum deposition (RPAVD step), and second, the sample is subjected to a soft plasma etching (SPE) at low-mild temperatures (see **Figure 6.1**) (see Experimental section for details). It is worth noting, as highlighted in Chapter 4, that the choice of plasma gas during the RPAVD step plays a crucial role in determining the microstructure of the layers: while deposition using argon plasma (RPAVD-Ar) results in compact and flat films, oxygen plasma (RPAVD-O₂) promotes nanocolumnar growth. Thus, in this work, the electrodes prepared by RPAVD-O₂ and RPAVD-O₂+SPE are called *Columnar* and *Columnar+SPE*, respectively. *Columnar-Aerogel C1* and *Columnar-Aerogel C2* samples refer to those electrodes prepared by RPAVD-Ar+SPE (one or two cycles, respectively) on top of the *Columnar+SPE* layers. SEM images of RPAVD-Ar and -O₂ films directly deposited on a Si wafer piece are shown in **Figure 6.2 a)** and **b)**, respectively. It can be noted that the *Columnar* sample presents a thin and compact layer of ca. 20–30 nm at the interface with the substrate. This interfacial compact layer has been extensively reported for columnar growth in vapour deposition methods^[21]. In the case *n-i-p* or *p-i-n* architectures for optoelectronic devices, such as the solar cells presented here, this naturally growing compact interfacial layer is very convenient to avoid the direct *n-p* (or *p-n*) contact, which can increase the recombination at the contact and thus decreasing the efficiency of the devices. The subsequent SPE treatment of both samples induces a profound modification in the microstructure of the layers, as shown in **Figure 6.2 c)**

for RPAVD-Ar and **d**) for RPAVD-O₂. In both cases, the thickness of the films is significantly reduced to around 40% of the original. The microstructural modification can be easily observed in the surface views of **Figures 6.2 c-d**). While the SPE treatment on the RPAVD-Ar samples produces a highly porous interconnected network, with a broad pores distribution from 10 to 250 nm and maximum in the region near 20 nm (as reported previously in ^[20], see **Figure 6.3 c**), the *Columnar* sample maintains the initial columnar microstructure with a higher degree of coalescence, but with smaller open pores than the previous case, below 80 nm, with maxima in the region of 10 nm (See **Figure 6.3 a**).

As detailed below in the XPS analysis, the complete removal of the carbon species has not been reached even for very long SPE treatments and high temperatures. However, even though the carbon is not entirely eliminated, the present work will demonstrate that the final TiO₂ layers present good properties for a functional application, i.e., their use as electron transport layers in perovskite solar cells. A high amount of carbon can also be found in reference mesoporous titanium oxide (m-TiO₂) samples prepared by spin-coating from colloidal nanoparticle solution, for which the carbon amount after annealing in air at 450°C is in the same order that the samples reported here after the SPE treatment. Thus, the final SPE protocol has been adjusted (according mainly to the thickness of the samples) to a plasma etching time and sample temperature for which the amount of surface carbon is not reduced by further increasing those parameters. We have stated that RPAVD layers of around 200 nm reach the minimum carbon amount in around one h of SPE but require a minimum temperature of around 150°C. Thinner layers, below 50 nm, reach the minimum carbon at shorter SPE times and, more importantly, at low temperatures (below 80°C), as we have reported in a previous publication^[20]. However, to keep the RPAVD and SPE cycles in a reasonable number, we have maintained the deposition thickness at 200 nm in the RPAVD cycle and the SPE temperature at 200°C, a slightly higher temperature than mentioned before in a previous study to ensure the correct transformation to TiO₂.

Figure 6.2. Surface and cross-sectional SEM Images of RPAVD-Ar (a,c) and -O₂ (b,d) before (a,b) and after the oxygen SPE (c,d) treatment. e-f) Surface and cross-sectional SEM Images of the final ETL architecture (*Columnar-Aerogel C₂*).

In this Chapter, we have developed ETL using a combination of Columnar and RPAVD-Ar layers, consisting of I) RPAVD-O₂+SPE (*Columnar+SPE*), II) RPAVD-Ar+SPE (*Columnar-Aerogel C₁*), and III) a second cycle of RPAVD-Ar+SPE (*Columnar-Aerogel C₂*). The final ETL architecture of *Columnar-Aerogel C₂* samples is shown in **Figures 6.2 e) and f)**. It can be noted how the surface view of this sample consists of a highly porous and homogeneous interconnected network. The higher magnification image (**f**) shows the appearance of bigger pores/voids compared to the direct deposition on flat substrates (**Figure 6.2 c**). These big voids are surrounded by a network containing very small pores, as observed in the inset of **Figure 6.2 f**). From a cross-section image of *Columnar-Aerogel C₂* sample (**Figure 6.2 f**), it is observed how two cycles of RPAVD-Ar+SPE produce the enclosing of the columns but provide a porous structure that will later enable the infiltration of the perovskite.

Figure 6.3. Pore size distribution of TiO₂ samples of a) Columnar+SPE c) Aerogel-like C₁ and C₂ on flat substrates, and b) same thin films on columnar substrates (Columnar-Aerogel C₁ and C₂).

The *Columnar-Aerogel* C₂ sample was further examined by (S)TEM (see **Figure 6.4**), showing the same structure observed by SEM. That is, columns from RPAVD-O₂ merged at the tips by a porous network from RPAVD-Ar. These samples comprise spherical cavities with walls about 3 nm thick, as observed in the high-resolution (HRTEM) image shown in **Figure 6.4 b**). It can be seen that not only does the upper network present a certain porosity, but also the columns. Moreover, the HRTEM image and its corresponding digital diffraction pattern (DDP) (**Figure 6.4 b**) show the

formation of small nano-crystalline domains embedded in an amorphous structure. The interplanar spacing values measured of 2.4 Å and 2.5 Å, could be assigned to the (004) family plane of the anatase phase and (101) of the rutile phase, while the value of 2.1 Å fits well with the (111) family planes of the rutile phase^[22,23]. The development of a crystalline phase, especially the rutile in TiO₂, is a very striking result since the temperatures involved in the synthesis are very far away from the required for the crystallisation of this oxide, which usually requires temperatures above 600°C.

Figure 6.4. (a) High Angle Annular Dark Field Scanning -TEM (HAADF-STEM) image showing the nanostructure of the *Columnar-Aerogel C₂* sample. (b) High-resolution TEM image of the square area marked in a) and its corresponding digital diffraction pattern (DDP) as inset. Figure (b) also shows the main interplanar distances identified in the image.

The XPS analysis of the different steps of the synthesis is shown in **Figure 6.5**, which also incorporates a spin-coated mesoporous (m-TiO₂) sample annealed at 450°C as reference (see experimental section for further details). The elements present in the spectra are Ti, O, C, and N, the latter coming from the TiPcCl molecule. The survey spectra and the atomic/relative percentages (left/right axes) of every element are shown in **Figure 6.4 a)** and **b)**, respectively. It can be noted that none of the samples presents any trace of chlorine coming from the molecule. This dichlorination has been reported after oxygen plasma treatment of other metalorganic molecules due to the metal oxidation (in this case, Ti) and formation of volatile Cl₂^[24]. Besides, the *Columnar* layer (before SPE treatment) differs in the atomic percentages (**Figure 6.4 b)** expected from the stoichiometry of the TiPcCl molecule with formula C₃₂H₁₆Cl₂N₈Ti. The relative amounts of N and C from the XPS analysis with respect to Ti are (N:Ti)_{XPS}=0.74 and (C:Ti)_{XPS}=2.54, which is more than one order of magnitude below the expected from the formula, which are (N:Ti)_{formula}=8 and (C:Ti)_{formula}=32, indicating that the RPAVD in an oxygen plasma produces the oxidation of the TiPcCl molecule, forming volatile carbon and nitrogen products. The SPE treatment of this *Columnar* layer further reduces the amount of nitrogen (below 1% in atomic percentage) and the carbon to 18% ((C:Ti)_{XPS}=0.82). In addition, the SPE-treated sample presents an excess of oxygen ((O:Ti)_{XPS}=2.72). The excess carbon and oxygen can be attributed to surface contamination, such as adsorbed hydrocarbons and water molecules. Note that the reference m-TiO₂ sample also presents an excess of carbon and oxygen ((C:Ti)_{XPS}=0.55 and (O:Ti)_{XPS}=2.40), but those values are slightly lower, as can be expected due to the lower porosity of the reference sample. However, a small percentage of carbon arising from an incomplete oxidation of the RPAVD layer cannot be discarded. *Columnar-Aerogel* C₁ and C₂ samples do not significantly alter the relative amount of any element.

Figure 6.5 c) shows the XPS spectra of the Ti2p region of the samples synthesised in this work, compared to the reference m-TiO₂. For all samples, two peaks at 456.5 and 464.2 eV corresponding to Ti2p_{3/2} and Ti2p_{1/2}, respectively, have been deconvoluted. These results confirm that Ti⁴⁺ is the only species of titanium present, regardless of experimental variations. It is worth noting that the samples have been *in-situ* bombarded with Ar ions to verify that Ti⁴⁺ is also present along the depth and not only at the surface. The spectra of the C1s region are shown in **Figure 6.5 d)**. This region exhibits two prominent peaks: one corresponding to saturated C-H carbons at a binding energy of 285.0 eV and another in the unsaturated C=C carbon region at 284.5 eV. A second peak of C-O at 286.5 eV, primarily associated with hydroxyl groups anchored on the surface of the material, and two minor peaks at 288.0 and 289.0 eV associated with C=O and O-C=O, respectively, are also present in the spectra. *Columnar* samples (before the SPE treatment) exhibit two prominent signals at 288.0 and 289.0 eV. The first signal at 288 eV is attributed not only to the formation of carbonyl bonds with oxygen but also to the generation of imine-type

compounds (C=N). The latter arises from the partial fragmentation of the TiPcCl molecule, which has not completed the oxidation process. The deconvoluted N1s region supports this phenomenon, as shown in **Figure 6.6**. Furthermore, the second prominent signal at 289.0 eV indicates that the RPAVD-O₂ favours the formation of carbonate groups over hydroxyl groups. The reduced fragmentation of the precursor molecule may induce reactive oxygen species in the plasma to form O-C=O bonds from the unsaturated carbons derived from the isoindole groups of the precursor molecule, resulting in a more intense peak at 289.0 eV than the rest.

Figure 6.5. XPS survey (a) and detailed zone spectra of Ti2p (c), C1s (d) and O1s (e) of the RPAVD O₂ before and after SPE treatment samples, as well as 1 and 2 cycles of RPAVD-Ar+SPE. (b) Atomic and relative atomic percentages quantified from the XPS spectra.

RPAVD samples after the SPE treatment (*Columnar+SPE*, *Columnar-Aerogel C₁*, and *C₂*) display a dominant signal in the C=C and C-H (C-C) regions, with three minor signals detected in the C-O, C=O, and O-C=O regions. Although they exhibit a more similar C signal to the m-TiO₂ sample, the C=C/C-H relative contribution is higher for the plasma layers. This slightly distinct profile suggests a variation in the chemical composition and bonding environments of the RPAVD samples compared to the m-TiO₂ reference, which may affect their properties and applications. The zone spectra of O1s are shown in **Figure 6.5 e**). For all samples, three peaks have been identified at binding energies of 529.6 eV, 530.7 eV and 531.8 eV, usually labelled in literature as O_M, O_V and O_H[6,25–28]. The peak at 529.6 eV (O_M) is attributed to O²⁻ ions combining with the Ti atom in a stoichiometric TiO₂ structure. The peak at 530.7 eV (O_V) is related to surface oxygen deficiency, which may result from incomplete film oxidation during the deposition process or from impurities. Since the Ti2p peaks show no signs of Ti³⁺ present, we can only attribute this peak to impurities. The peak at 531.8 eV (O_H) is assigned to the hydroxyl groups anchored to the material's surface, which also indirectly gives information about the crystallinity of TiO₂. The O_H region also encompasses lower-intensity peaks attributable to the presence of other oxygen-containing species, such as C=O and C-O residues, as mentioned above. However, its deconvolution was unsolvable due to its low concentration.

Figure 6.6. Curve fitting of the N1s XPS spectra of the *Columnar* samples before and after SPE treatment, as well as *Columnar-Aerogel C₁*. In the spectra, both pyridinic nitrogen (labelled as N_β) and pyrrolic nitrogen (labelled as N_α) at 398.8 eV and 399.3 eV respectively are appreciated.

Figure 6.7 presents the area of the O_M , O_V , and O_H peaks normalised to total oxygen ($O_T = O_M + O_V + O_H$) for each sample type. In the *Columnnar* samples, the O_M , O_V , and O_H areas were 51.8%, 14.5%, and 33.7%, respectively. Although the fragmentation of the TiPcCl molecules occurs in an oxygen plasma environment, the oxidation of Ti into TiO₂ is not complete, showing the highest concentration of surface oxygen defects ($O_V = 14.5\%$). In addition, the high O_H ratio suggests an incomplete removal of the Ti(OH)₄ species, indicating the presence of amorphous regions in the films, as commonly observed in metal oxides processed at low temperatures^[28]. When these samples are subjected to the SPE process (*Columnnar+SPE*), the O_M area increases to 58.1%, while the O_V and O_H areas decrease to 13.9% and 27.9%, respectively. As expected, the plasma etching process reduces oxygen-related defects and improves the crystallinity of the TiO₂ film. The effect is much more pronounced for *Columnnar-Aerogel* samples, with an increased O_M area of 61.6% and 68.0% for C_1 and C_2 , respectively, while the O_V area is further decreased to 9.8% and 8.8%. This latter value is even lower than the ratio measured for reference samples, with an O_V area value of 9.1%. These results indicate that the reported methodology is very efficient for synthesising low-defect TiO₂ layers with similar characteristics to those formed at high temperatures. Moreover, the addition of the final layers of the RPAVD-Ar+SPE layers (*Columnnar-Aerogel*) produces a decrease in the O_H area to 28.6% and 23.1% for C_1 and C_2 , respectively, indicating a higher presence of Ti(OH)₄ surface species, usually ascribed to a higher crystallinity of the films. However, the high-temperature processed TiO₂ shows a significantly lower O_H area of 9.3%, indicating a lower crystallinity of the films synthesised with our plasma methodology (23.1%).

Figure 6.7. Areas of the different peaks deconvoluted from the detailed XPS zone of O1s: O_M (blue), O_V (green), and O_H (magenta) normalised to total oxygen ($O_T = O_M + O_V + O_H$) for each sample type.

As anticipated, the amount of carbon in the samples does not affect the functional properties of the layers, likely because most of it comes from adsorbed hydrocarbon species. As a relevant example for their final use in an optoelectronic device, **Figure 6.8** shows the transmittance spectra in the UV-Vis-NIR region of all the studied layers, as well as the m-TiO₂ reference and a fused silica substrate. The fused silica substrate presents a highly flat spectrum at 93% transmittance above 400 nm (grey line). The reference m-TiO₂ sample shows an oscillatory profile in the Vis-NIR region, which maxima are modulated by the fused silica transmittance level. As usually occurs for high refractive index nanoparticulate coatings, the layers also present a certain scattering noticeable from a lowering in the transmittance values as the wavelength decreases. By contrast, the oscillations are highly attenuated for the *Columnar* (red) and *Columnar+SPE* (blue) samples. The decrease in the number of oscillations, together with the non-zero transmittance values at wavelengths below the TiO₂ bandgap (ca. 350 nm), indicates that the layers present a high porosity, which approaches the refractive index of the layers to the fused silica one. The density and porosity characteristics of the layers are depicted in the inset of **Figure 6.8 a)**. Specifically, for the *Columnar* samples before and after the SPE treatment, the porosity values are recorded as 78.5% and 79.8%, respectively.

The *Columnar-Aerogel C₁* and *C₂* show significantly increased transmittance, with values well above the fused silica substrate. This behaviour occurs for antireflective coatings, which are layers with a smaller refractive index than the substrate, in this case, fused silica with $n=1.459$ @550 nm. **Figure 6.8 b)** shows the theoretical refractive index of TiO₂ films as a function of the porosity considering an Effective Medium Approximation (see Experimental and Section 5.3.5 in Chapter 5 for further details). Please note that the graph displays two curves, one considering that the pores are empty (black curve) and the other with the pores filled by water (blue curve). **Figure 6.8 b)** indicates that the *Columnar* samples before and after SPE would present an antireflective behaviour if the pores are empty (see the intersection between the black curve and the vertical red and blue dotted lines at the corresponding porosity values). However, the transmittance values lower than the substrate would indicate that the pores are partially filled, presumably with condensed water from the atmospheric moisture, thus increasing their effective refractive index. The subsequent layers (*Columnar-Aerogel C₁* and *C₂*) drastically increase porosity, reaching 85.8% (see the inset of **Figure 6.8 a)**). As can be observed in **Figure 6.8 b)**, even assuming that a portion of the pores are filled with water (the figure shows an example with 80% of the pores filled with water), it is reasonable that the effective refractive index is below the fused silica substrate (yellow horizontal line) for the *Columnar-Aerogel* cases.

Figure 6.8. (a) Transmittance spectra of all the samples studied, including an m-TiO₂ reference sample and the bare fused silica substrate. The inset shows the samples' density and porosity (left and right axes, respectively). (b) Effective refractive index of TiO₂ films as a function of the porosity considering the Bruggeman model as an Effective Medium Approximation. The black and blue curves indicate the effective refractive indexes, considering that the pores are empty and filled with water.

As previously demonstrated in Chapter 5, the TiO₂ plasma-based coatings can be utilised as electron transport layers (ETL) in direct n-i-p perovskite solar cells. In this work, we have incorporated the *Columnnar-Aerogel* plasma-based TiO₂ layers in PSC, since they present many operational advantages, among which the following can be highlighted: the low processing temperature and the fact that it is not necessary to use compact layers at the interface with the substrate. **Figure 6.9 a)** shows the champion current density-voltage curves (J-V curves) measured under 1-sun AM1.5G illumination for the studied samples, and b-e) present the statistical study of the photovoltaic parameters (V_{oc} (b), J_{sc} (c), FF (d), and PCE (e)). A standard fully optimised perovskite solar cell containing compact- and mesoporous TiO₂ layers annealed at high temperatures has been added for comparison. The lowest performance was obtained for the *Columnnar* sample (before the SPE treatment), mainly due to a poor short-circuit current density (J_{sc}) (see **Figure 6.9 c**). This sample also showed the highest dispersion in all the photovoltaic data. By contrast, the SPE treatment (*Columnnar+SPE*) (blue) significantly improves the photovoltaic behaviour as the short-circuit current density (J_{sc}) increases considerably. An increase in J_{sc} was also observed for the subsequent layers *Columnnar-Aerogel* as the number of cycles increased, resulting in a substantial improvement in PCE and a decreased dispersion in the PV parameters. The most significant efficiency boost was achieved with *Columnnar-Aerogel C₂*, reaching 13.0 ± 1.6% (compared to the reference average of 16.6 ± 0.9%) while maintaining a comparable open-circuit voltage (V_{oc}) to the reference samples. The J_{sc} and fill factor (FF) were slightly lower than the reference

samples. **Table 6.1** presents the photovoltaic parameters obtained from these J-V curves for each configuration studied. Note that the compact and mesoporous layer synthesis for the reference devices involves annealing the samples to 450°C in two separate steps, and in contrast with the RPAVD+SPE layers, have been optimised for many years in the laboratory^[10].

Figure 6.9. (a) Current density-voltage curves of champion devices measured under 1-sun AM1.5G illumination incorporating the different plasma-based ETLs and a high-temperature TiO₂ (compact + mesoporous) reference. (b-e) Statistical analysis of the different photovoltaic parameters: V_{oc} (b), J_{sc} (c), FF (d), and PCE (e). This latter figure also incorporates *Aerogel C₁* and *C₂* devices directly deposited on FTO (without *Columnnar* layer).

Table 6.1. Statistical analysis of the photovoltaic parameters of perovskite solar cells derived from current-density versus voltage (J-V) curves measured under 1 sun (AM 1.5G) illumination in reverse scan, using a 0.14 cm² mask. The photovoltaic data for the champion cell is provided in brackets.

	V _{oc} (V)	J _{sc} (mA·cm ⁻²)	FF (%)	PCE (%)
Reference (mp-TiO ₂)	1.03 (1.02) ± 0.03	21.9 (22.8) ± 0.6	73 (78) ± 5	16.6 (18.1) ± 0.9
Columnar	0.78 (0.96) ± 0.30	3.8 (10.0) ± 2.6	44 (56) ± 18	1.7 (5.3) ± 1.6
Columnar SPE	0.97 (1.00) ± 0.03	13.2 (19.0) ± 3.1	57 (56) ± 7	7.3 (10.6) ± 1.7
Columnar-Aerogel C ₁	0.95 (0.96) ± 0.05	16.5 (18.4) ± 1.9	66 (72) ± 8	10.4 (12.7) ± 1.5
Columnar-Aerogel C ₂	1.01 (1.03) ± 0.02	20.2 (18.2) ± 2.7	64 (78) ± 12	13.0 (14.6) ± 1.6
Aerogel C ₁	0.89 (0.98) ± 0.05	2.5 (2.7) ± 0.3	38 (44) ± 5	0.9 (1.2) ± 0.3
Aerogel C ₂	0.99 (1.02) ± 0.02	6.7 (8.4) ± 1.3	53 (56) ± 3	3.5 (4.3) ± 0.7

The architecture of the low-temperature plasma layers developed here, consisting first of a columnar TiO₂ structure, which is finally enclosed by a second aerogel-like layer on top, has been rationally designed to maximise the photovoltaic response. First, the perovskite layer presents a thickness (optimised for the reference devices) higher than the ETL. In this work, the most efficient devices implementing low-temperature plasma layers (*Columnar-Aerogel C₂*) consist of a first columnar structure of 250 nm followed by 100 nm of aerogel-like TiO₂, with a total thickness of ca. 350 nm, a very similar value to the c- and m-TiO₂ reference device (400 nm in total). Cross-section images of both devices are shown in **Figure 6.10**, where a similar thickness of the ETL and perovskite (ca. 500 nm) can be noted. The choice of the first columnar layer for the perovskite solar cells is double. In the first place, the continuous TiO₂ thin layer growing at the FTO interface (see cross-section image in **Figure 6.2 f**) plays a similar role to the high-temperature c-TiO₂ layer required for the reference devices, avoiding the direct contact of the perovskite layer with the FTO. In the second place, the open space between the columns allows the growth of the aerogel-like layers on top with more open and broader voids than one grown on flat substrates (the comparison of both surface SPE views is shown in **Figure 6.11**). Thus, the perovskite can easily diffuse inside the columnar voids, maintaining proper connectivity on the perovskite from the thin TiO₂ layer at the FTO interface to the Spiro-OMeTAD. The presence of only one of the low-temperature plasma-synthesised TiO₂ layers on top of FTO, either columnar or aerogel-like, depicts much lower photovoltaic behaviour. This can be seen in **Figure 6.9 e**) for the *Columnar+SPE* or the two additional sets of values in the rectangle corresponding to *Aerogel C₁* and *C₂* (without the *Columnar* layer). These devices show significantly lower photovoltaic parameters than the full one containing columnar and aerogel-like layers (see also **Table 6.1**).

Figure 6.10. Cross-sectional SEM micrographs of complete solar cells, illustrating a comparison between the TiO₂ ETL with a) mesoporous TiO₂ (used as reference) and b) TiO₂ Columnar-Aerogel C₂.

Figure 6.11. Top-view SEM pictures of Aerogel-C₂ (a) and Columnar+Aerogel C₂ (b).

Impedance spectroscopy (IS) at open-circuit conditions was performed to analyse the impact of plasma-based ETLs on the electronic dynamics of PSCs. The voltage has been fixed by LED illumination using light sources with two different wavelengths and thus different light penetration into the perovskite absorbing layer: 635 nm (red light) and 465 nm (blue light). Due to the significant absorption of perovskite in the blue region, the 465 nm LED light is absorbed in the vicinity of the TiO₂/perovskite interface (first 200 nm). By contrast, the 635 nm illumination, due to its higher penetration depth, allows the characterisation of the electron charge behaviour in the perovskite region close to the HTL^[29]. The IS spectrum for a PSC is typically characterised by two signals (both are coupled): the high-frequency (HF, 10⁶-10³ Hz) associated with the electronic transport and recombination processes, and the low-frequency signal (LF, < 10Hz) affected by ionic accumulation and migration^[29–32]. Focusing on the HF signal, **Figure 6.12** shows the time constant (**a**) for the blue and red illumination wavelengths (with blue and red colours, respectively) as a function of the open-circuit photovoltage extracted by fitting the IS response to a simple Voight equivalent circuit (**inset in Figure 6.12 b**). No significant differences are obtained between blue and red excitations for any of the devices analysed, confirming that our plasma-based ETLs do not introduce any preferential recombination site^[29].

Figure 6.12. High-frequency time constant (a) and resistive elements (b) extracted from fittings of the impedance spectra obtained at open-circuit conditions under the excitation wavelengths of 465 nm (blue) and 635 nm (red) using the equivalent circuit model inserted.

This result is consistent with the almost constant value of V_{oc} obtained for *Columnar-Aerogel* C₁, C₂, and reference devices (see **Figure 6.9 b**). However, comparing the R_{HF} and C_{HF} (charge recombination resistance and capacitance at HF, respectively) under red light versus the photovoltage (**Figure 6.13**), a different behaviour is observed for the PSC with plasma-based ETLs. In particular, a lower slope is obtained in the R_{HF} for plasma-based devices (**Figure 6.13 a**), suggesting that the primary mechanism of recombination resistance has been altered by introducing the *Columnar Aerogel* electrodes with respect to the trap-limited recombination

mechanism observed for the reference sample. Since the R_{HF} obtained for red and blue signals are almost coincident (**Figure 6.12 b**), the variations in the slopes can be explained by the different electrical features that perovskite can show depending on the nature of the ETL, i.e. crystallisation, grain size, etc. On the other hand, the C_{HF} values are almost constant for all the devices over the bias range analysed (**Figure 6.13 b**), which agrees with the geometrical capacitance of perovskite^[32].

Figure 6.13. High-frequency resistance and capacitance extracted from the fittings of the impedance spectra obtained at open-circuit conditions under the excitation wavelengths of 635 nm using the equivalent circuit model inserted in Figure 6.12 b).

While using TiO₂ as ETL is dominant in the PSC literature, few articles have explored low-temperature synthesis approaches. To provide a comprehensive overview and performance comparison of TiO₂ synthesised at low temperatures as ETL in PSCs, we have compiled a table summarising the critical parameters from relevant studies in the field. **Table 6.2** summarises the synthesis 'method for each study, TiO₂ temperature, type of perovskite used, and key photovoltaic parameters, including V_{oc} , J_{sc} , FF, and PCE.

Table 6.2. Summary of photovoltaic parameters and TiO₂ synthesis conditions at low temperatures in previous studies.

Temp (°C)	Methodology	Voc (V)	Jsc (mA·cm ⁻²)	FF (%)	PCE (%)	Ref.	Year
RT	spin coating (Ti(IV) isopropoxide)	1.00	20.4	71.0	16.3	[38]	2017
70	Sol-gel + UV ozone	1.11	22.2	69.0	17.0	[33]	2018
125	Spin coating + Steam-Annealing	1.15	22.5	73.0	18.9	[39]	2018
150	Amino functionalization by sol-gel	1.19	23.4	75.2	21.3	[31]	2019
150	Chemical Bath	1.12	20.2	72.0	14.5	[40]	2020
125	Spin coating + Steam-Annealing Method	1.11	24.7	78.0	21.3	[32]	2020
150	Annealing inside a domestic MW oven	1.06	21.9	70.0	16.4	[6]	2022
150	Magnetron-Sputtering	0.96	18.6	49.0	8.7	[41]	2017
200	Electron beam + CO ₂ plasma treatment	1.04	21.4	69.0	15.4	[30]	2017
150	RPVAD-O ₂ * and -Ar* + SPE	1.03	18.2	78.0	14.6	This work	2024

It can be noted that low-temperature approaches below 200°C have a high potential for revisiting TiO₂ as an efficient ETL (see **Table 6.2**). However, reported methods are mostly based on wet-chemical approaches such as spin-coating^[6,26–28,33,34], and chemical baths^[35], which are not industrially scalable or environmentally friendly. The reported vacuum/plasma methodology is an energy-efficient process fully compatible with industrial approaches and does not require solvents or toxic chemicals. In the literature survey shown in **Table 6.2**, some vacuum and plasma methods have been reported. For example, reactive magnetron sputtering at 150°C has been used to deposit TiO₂ for PSCs with intermediate efficiencies (8.7%)^[36]. In addition, room temperature electron-beam evaporated TiO₂ layers subjected to a CO₂ plasma treatment at 200°C show a high PCE of 15.4%. Moreover, as shown in **Table 6.2**, many of the low-temperature TiO₂ layers used to develop the most efficient PSCs use post-treatments, which are fully compatible with the layers developed here. For example, amino-functionalization (PCE=21.3%)^[26], steam annealing (21.3%)^[27,34], microwave annealing (16.4%)^[6], or CO₂ plasma treatment (15.4%)^[25]. Thus, through our innovative approach, we have achieved remarkable PSC efficiency (champion PCE of 14.6%), making them very competitive not only with those manufactured using plasma technology but also with wet methods. This accomplishment underscores the effectiveness of our RPAVD method in synthesising highly efficient perovskite solar cells at lower temperatures while ensuring compatibility and scalability on flexible substrates.

6.4 Conclusions

In this Chapter, we revisit the synthesis of a novel architecture of porous TiO₂ layers by employing once again the methodology that integrates remote plasma-assisted

vacuum deposition (RPAVD) with soft plasma etching (SPE) at intermediate temperatures (<200°C). This approach contrasts with conventional methods that typically require higher temperatures. The developed architecture features a columnar microstructure with porosity close to 70%, achieved through the RPAVD process. On top of this, an aerogel-like layer is added, increasing the total porosity to over 85%. Adding the aerogel structure significantly improves the optical and electronic properties, in which its elevated porosity confers the layers with antireflective properties. Moreover, TEM analyses have shown that the external surface of the films is crystalline, displaying predominant rutile and anatase phases. The development of a crystalline phase in TiO₂ is a remarkable result since the temperatures involved in the synthesis are far from those required for crystallising this oxide, which generally requires temperatures above 400 or 600°C to induce crystallisation to the anatase or rutile phase, respectively.

The photovoltaic parameters of PSCs incorporating our plasma-synthesised TiO₂ layers reveal significant improvements in J_{sc} and PCE, reaching competitive values compared to reference cells that use compact and mesoporous TiO₂ layers synthesised at high temperatures. Specifically, the *Columnar-Aerogel C₂* layers have shown a champion PCE of 14.6% (average PCE=13.0±1.6 %), a remarkable value compared to the optimised reference devices (champion and average PCE of 18.1 and 16.6±0.9 %, respectively) synthesised at high temperatures (450°C). The initial columnar structure provides robust and conductive support, while the overlaid aerogel layer enhances perovskite infiltration and electrical connectivity. Additionally, impedance spectroscopy studies indicate that our layers do not introduce preferential recombination sites, reflected in high recombination resistance and constant capacitance over the entire range of analysed voltages. This behaviour is consistent with an improvement in the crystallinity and grain size of the perovskite when the plasma porous layers are used as ETLs. These results indicate that combining the RPAVD+SPE method is a practical approach to synthesising ETLs and represents a significant advance in PSC technology. Moreover, the reported approach is industrially scalable, environmentally friendly, and offers a viable and efficient alternative for manufacturing flexible and high-performance photovoltaic devices.

References

- [1] J.-Y. Shao, D. Li, J. Shi, C. Ma, Y. Wang, X. Liu, X. Jiang, M. Hao, L. Zhang, C. Liu, Y. Jiang, Z. Wang, Y.-W. Zhong, S. F. Liu, Y. Mai, Y. Liu, Y. Zhao, Z. Ning, L. Wang, B. Xu, L. Meng, Z. Bian, Z. Ge, X. Zhan, J. You, Y. Li, Q. Meng, *Science China Chemistry* **2023**, *66*, 10.
- [2] S. Liu, V. P. Biju, Y. Qi, W. Chen, Z. Liu, *NPG Asia Materials* **2023**, *15*, 27.
- [3] X. Fan, *Materials Today Sustainability* **2023**, *24*, 100603.
- [4] A. Yella, L.-P. Heiniger, P. Gao, M. K. Nazeeruddin, M. Grätzel, *Nano Lett.* **2014**, *14*, 2591.
- [5] S. Foo, M. Thambidurai, P. Senthil Kumar, R. Yuvakkumar, Y. Huang, C. Dang, *International Journal of Energy Research* **2022**, *46*, 21441.
- [6] S. Ranjan, R. Ranjan, A. Tyagi, K. S. Rana, A. Soni, H. K. Kodali, V. Dalal, A. Singh, A. Garg, K. S. Nalwa, R. K. Gupta, *ACS Appl. Energy Mater.* **2022**, *5*, 2679.
- [7] X. Sun, J. Xu, L. Xiao, J. Chen, B. Zhang, J. Yao, S. Dai, *International Journal of Photoenergy* **2017**, 4935265.
- [8] J.-W. Lee, T.-Y. Lee, P. J. Yoo, M. Grätzel, S. Mhaisalkar, N.-G. Park, *J. Mater. Chem. A* **2014**, *2*, 9251.
- [9] A. Kogo, Y. Sanehira, Y. Numata, M. Ikegami, T. Miyasaka, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, *10*, 2224.
- [10] M. Saliba, J.-P. Correa-Baena, C. M. Wolff, M. Stolterfoht, N. Phung, S. Albrecht, D. Neher, A. Abate, *Chem. Mater.* **2018**, *30*, 4193.
- [11] E. Raza, Z. Ahmad, *Energy Reports* **2022**, *8*, 5820.
- [12] Y. Zhang, Z. Fei, P. Gao, Y. Lee, F. F. Tirani, R. Scopelliti, Y. Feng, P. J. Dyson, M. K. Nazeeruddin, *Advanced Materials* **2017**, *29*, 1702157.
- [13] H. Tan, A. Jain, O. Voznyy, X. Lan, F. P. G. de Arquer, J. Z. Fan, R. Quintero-Bermudez, M. Yuan, B. Zhang, Y. Zhao, F. Fan, P. Li, L. N. Quan, Y. Zhao, Z.-H. Lu, Z. Yang, S. Hoogland, E. H. Sargent, *Science* **2017**, *355*, 722.
- [14] X. Ren, L. Xie, W. B. Kim, D. G. Lee, H. S. Jung, S. (Frank) Liu, *Solar RRL* **2019**, *3*, 1900176.
- [15] H. Zhu, T. Zhang, Q. Wei, S. Yu, H. Gao, P. Guo, J. Li, Y. Wang, *Energy Reports* **2022**, *8*, 3166.
- [16] D. Li, S. Bulou, N. Gautier, S. Elisabeth, A. Goullet, M. Richard-Plouet, P. Choquet, A. Granier, *Applied Surface Science* **2019**, *466*, 63.
- [17] I. Adamovich, S. Agarwal, E. Ahedo, L. L. Alves, S. Baalrud, N. Babaeva, A. Bogaerts, A. Bourdon, P. J. Bruggeman, C. Canal, E. H. Choi, S. Coulombe, Z. Donkó, D. B. Graves, S. Hamaguchi, D. Hegemann, M. Hori, H.-H. Kim, G. M. W. Kroesen, M. J. Kushner, A. Laricchiuta, X. Li, T. E. Magin, S. M. Thagard, V. Miller, A. B. Murphy, G. S. Oehrlein, N. Puac, R. M. Sankaran, S. Samukawa, M. Shiratani, M. Šimek, N. Tarasenko, K. Terashima, E. T. Jr, J. Trieschmann, S. Tsikata, M. M. Turner, I. J. van der Walt, M. C. M. van de Sanden, T. von Woedtke, *J. Phys. D: Appl. Phys.* **2022**, *55*, 373001.
- [18] M. Alcaire, A. N. Filippin, M. Macias-Montero, J. R. Sanchez-Valencia, T. C. Rojas, A. Mora-Boza, C. Lopez-Santos, J. P. Espinos, A. Barranco, A. Borrás, *Plasma Processes and Polymers* **2016**, *13*, 287.
- [19] J. M. Obrero, A. N. Filippin, M. Alcaire, J. R. Sanchez-Valencia, M. Jacob, C. Matei, F. J. Aparicio, M. Macias-Montero, T. C. Rojas, J. P. Espinos, Z. Saghi, A. Barranco, A. Borrás, *Frontiers in Chemistry* **2020**, *8*, 520.

- [20] J. M. Obrero, L. Contreras-Bernal, F. J. Aparicio Rebollo, T. C. Rojas, F. J. Ferrer, N. Orozco, Z. Saghi, T. Czermak, J. M. Pedrosa, C. López-Santos, K. K. Ostrikov, A. Borrás, J. R. Sánchez-Valencia, A. Barranco, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2024**, *16*, 39745.
- [21] J. Idígoras, L. Contreras-Bernal, J. M. Cave, N. E. Courtier, Á. Barranco, A. Borrás, J. R. Sánchez-Valencia, J. A. Anta, A. B. Walker, The Role of Surface Recombination on the Performance of Perovskite Solar Cells: Effect of Morphology and Crystalline Phase of TiO₂ Contact, *Advanced Materials Interfaces* **2018**, *5*, 21
- [22] M. R. Bayati, R. Molaei, J. D. Budai, R. J. Narayan, J. Narayan, *Journal of Applied Physics* **2013**, *114*, 044314.
- [23] S. A. Hamdan, I. M. Ibrahim, I. M. Ali, *Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures* **2020**, *15*, 1001.
- [24] Y.-C. Li, X.-S. Li, B. Zhu, X. Zhu, H.-Y. Lian, A.-M. Zhu, *Journal of Catalysis* **2022**, *414*, 16.
- [25] K. Wang, W. Zhao, J. Liu, J. Niu, Y. Liu, X. Ren, J. Feng, Z. Liu, J. Sun, D. Wang, S. F. Liu, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2017**, *9*, 33989.
- [26] W. Hu, W. Zhou, X. Lei, P. Zhou, M. Zhang, T. Chen, H. Zeng, J. Zhu, S. Dai, S. Yang, S. Yang, *Advanced Materials* **2019**, *31*, 1806095.
- [27] Y. Sanehira, N. Shibayama, Y. Numata, M. Ikegami, T. Miyasaka, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2020**, *12*, 15175.
- [28] L. Huang, J. Xu, X. Sun, C. Li, R. Xu, Y. Du, J. Ni, H. Cai, J. Li, Z. Hu, J. Zhang, *Journal of Alloys and Compounds* **2018**, *735*, 224.
- [29] L. Contreras-Bernal, S. Ramos-Terrón, A. Riquelme, P. P. Boix, J. Idígoras, I. Mora-Seró, J. A. Anta, *J. Mater. Chem. A* **2019**, *7*, 12191.
- [30] E. J. Juárez-Perez, M. Wußler, F. Fabregat-Santiago, K. Lakus-Wollny, E. Mankel, T. Mayer, W. Jaegermann, I. Mora-Sero, *J. Phys. Chem. Lett.* **2014**, *5*, 680.
- [31] A. Castro-Chong, A. J. Riquelme, T. Aernouts, L. J. Bennett, G. Richardson, G. Oskam, J. A. Anta, *ChemPlusChem* **2021**, *86*, 1347.
- [32] A. Guerrero, G. Garcia-Belmonte, I. Mora-Sero, J. Bisquert, Y. S. Kang, T. J. Jacobsson, J.-P. Correa-Baena, A. Hagfeldt, *J. Phys. Chem. C* **2016**, *120*, 8023.
- [33] X. Deng, G. C. Wilkes, A. Z. Chen, N. S. Prasad, M. C. Gupta, J. J. Choi, *J. Phys. Chem. Lett.* **2017**, *8*, 3206.
- [34] Y. Sanehira, Y. Numata, M. Ikegami, T. Miyasaka, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, *10*, 17195.
- [35] M. Shahiduzzaman, D. Kuwahara, M. Nakano, M. Karakawa, K. Takahashi, J.-M. Nunzi, T. Taima, *Nanomaterials* **2020**, *10*, 1676.
- [36] G. D. Rajmohan, F. Z. Huang, R. d'Agostino, J. du Plessis, X. J. Dai, *Thin Solid Films* **2017**, *636*, 307.

Capítulo 7.

**Ultrathin plasma
polymer passivation of
perovskite solar cells
for improved stability
and reproducibility.**

Despite the youthfulness of hybrid halide perovskite solar cells, their efficiencies are currently comparable to commercial silicon and have surpassed quantum-dots solar cells. However, the scalability of these devices is a challenge due to their low reproducibility and stability under environmental conditions. However, the techniques reported to date to tackle such issues recurrently involve the use of solvent methods that would further complicate their transfer to industry. In this Chapter, we present a reliable alternative involving the implementation of an ultrathin plasma polymer as a passivation interface between the electron transport layer and the hybrid perovskite. Such a nanoengineered interface provides solar devices with increased long-term stability under ambient conditions. Thus, without involving any additional encapsulation step, the cells retain more than 80% of their efficiency after being exposed to the ambient atmosphere for more than 1000 h. Moreover, this plasma polymer passivation strategy significantly improves the coverage of the mesoporous scaffold by the perovskite layer, providing the solar cells with enhanced performance, with a champion efficiency of 19.2%, a remarkable value for Li-free standard mesoporous n-i-p architectures, as well as significantly improved reproducibility.

7.1 Introduction

Under the scenario of the climate crisis caused by human actions,^[1,2] the photovoltaic field has undergone rapid progress in the last few years due to the development of solar devices based on hybrid metal halide perovskite materials^[3]. Currently, these devices have already achieved competitive efficiency as commercial silicon cells^[4]. To date, the most efficient perovskite solar cells (PSCs) have been achieved by mesoscopic architecture using mesoporous TiO₂ (*m*-TiO₂) as an electron transport layer (ETL). The mesoporous scaffold is usually doped with hygroscopic compounds such as lithium salt to enhance its electron mobility^[5–8]. Although Li-treatment increases the performance of perovskite devices as it improves mainly the open-circuit voltage and fill factor of the cells, it also causes a higher instability of the solar devices against ambient moisture as well as low reproducibility of their photovoltaic parameters^[9,10]. Indeed, some of the most critical bottlenecks to overcome nowadays for the practical exploitation of perovskite solar cells are not related to record efficiency but to both (1) the lack of reproducible and scalable fabrication approaches and (2) inherent low stability under realistic outdoor conditions (moisture, UV illumination, temperature, etc). In the first case, the dispersion in efficiency for PSCs is far from narrow in the more acknowledged laboratories, as it has been thoroughly discussed in reference articles on the topic as Saliba *et al.*^[9], Jiménez-López *et al.*^[11], Qiu *et al.*^[12] and many others. In the second place, the PSCs sensitivity to environmental conditions, especially of perovskite material, imposes the use of a dry atmosphere glove box, which hampers the large-scale production of these solar devices^[13–18]. In this context, numerous researchers have focused on finding passivation materials to modify interlayers that are not detrimental to the performance of the devices but that increase their stability. So far, the materials employed to passivate interfaces include 2D perovskites, metal oxide compounds, or insulating organic materials. These reported approaches typically use solutions methods; however, no alternative vacuum processes scalable to industrial manufacturing have been explored^[19–21].

This Chapter proposes using ultrathin plasma polymers by Remote Plasma Vacuum Deposition (RPAVD) as passivating material for the ETL/perovskite interface. These plasma polymeric films have already been successfully tested as encapsulating material for protecting PSC against water and moisture and as conformal protective layers for organic-supported nanostructures^[22,23]. As detailed in Chapter 1, the reported RPAVD technique is solventless, environmentally friendly, and fully compatible with large-scale fabrication.^[22–26] It is worth highlighting the fact that the same material fulfils different functions in the cell (water protection as an encapsulant and as a nanometric interface coating to modify and improve the cell behaviour) could be a practical advantage that can help on the way to the industrially viable production of perovskite cells.

Here, the plasma polymeric films are grown in a single step by remote plasma-assisted vacuum deposition of adamantane (ADA) powder (see molecular scheme in

Figure 7.1 a)^[23,25]. This molecule is a cage-like hydrocarbon consisting of sp^3 C-C bonds with the same arrangement as the diamond structure. Adamantane has been sublimated in vacuum in the presence of low-power remote microwave Ar plasma. Applying this RPAVD method, adamantane-based ultrathin plasma polymers were deposited at room temperature on the mesoporous titanium oxide ($m\text{-TiO}_2/\text{ADA}$) without any required pretreatment. Their microstructural characteristics have been observed by scanning electron microscopy (SEM). The resulting plasma polymer is highly conformal, homogenous, compact, and chemically inert, as shown in previous works^[22,23]. In addition, the ADA films are stable under environmental conditions and thermally resistant up to 250 °C in air. The photovoltaic behaviour of the resulting solar cells has been analysed under solar illumination conditions. To confirm the improvement of the reproducibility of perovskite solar cells incorporating the ADA layer, a statistical analysis has been performed for 20 devices of each configuration, including three different batches prepared over 3-4 months. Besides, the electronic effect of the ADA polymeric passivation interface has been studied by electrochemical impedance and photoluminescence measurements.

The long-term stability under ambient conditions has also been analysed and compared with those without the ADA plasma polymeric passivation layer. To our knowledge, this is the first reported work in which ultrathin plasma polymers are used at the ETL/perovskite interface for PSC.

7.2 Experimental section

7.2.1 Fabrication of Perovskite Solar Cells

Chapter 2, section 2.2, details the manufacturing process of solar cells, covering substrate cleaning, ETL layer synthesis of both compact ($c\text{-TiO}_2$) and mesoporous ($m\text{-TiO}_2$) films, deposition of the perovskite film, and deposition of the HTL layer. In this Chapter, the synthesis of the adamantane plasma polymer has been added as an additional intermediate step between the $m\text{-TiO}_2$ and the perovskite layers, as detailed below.

7.2.2 Deposition of adamantane on mesoporous $m\text{-TiO}_2$ electrode

The adamantane plasma polymer thin film on top of $m\text{-TiO}_2$ samples was carried out by RPAVD in a microwave plasma reactor at base pressure of 10^{-6} Torr as reported in previous works^[22–25]. An argon microwave plasma (power 150 W and pressure 10^{-2} Torr) was sustained and confined thanks to a set of magnets. Further details about the RPAVD reactor can be found in Chapter 2, section 2.1.3. The substrate holder was placed in a downstream configuration at a distance $z = 9.5$ cm from the glow

discharge^[21]. The samples were fixed to the backside of the holder, where they were not directly exposed to the remote plasma discharge. Adamantane powder from Sigma-Aldrich was sublimated inside the chamber during the deposition from a heated container at 40 °C. The film thickness and the deposition rate were monitored using a quartz crystal microbalance (QCM) beside the sample holder^[27].

7.3 Results and discusión

7.3.1 Adamantane plasma RPAVD-Ar polymers on mesoporous TiO₂ electrodes.

A set of adamantane plasma polymer layers with different thicknesses has been tested as a passivation layer at *m*-TiO₂/perovskite interface for conventional *n-i-p* PSCs. These ADA films were deposited on top of the mesoporous TiO₂ layer using the RPAVD methodology^[22,23]. A simplified schematic of the deposition process is shown in **Figure 7.1 a)**. In particular, ADA nanocomposite films with equivalent thickness (as measured on a flat substrate) of 1, 5, and 15 nm (hereafter referred to as ADA-1nm, ADA-5nm and ADA-15nm, respectively) have been prepared.

Figure 7.1. (a) Schematic of the solar cell preparation process for devices based on $m\text{-TiO}_2/\text{ADA}$ electrodes, as well as the molecular structure of the adamantane molecule. (b) C1s XPS peaks before (left) and after (right) the UV/O_3 surface activation treatment of the $m\text{-TiO}_2/\text{ADA}\text{-}5\text{nm}$ surface.

The thickness of every ADA layer has been *in-situ* monitored during deposition using a Quartz Crystal Monitor^[26]. In addition, the thickness was verified by Variable-Angle Ellipsometric Spectroscopy (VASE) on the $m\text{-TiO}_2$ layer, whose spectra were fitted assuming a Cauchy model. The optical constant of the model, as well as the thickness, are shown in **Table 7.1**. It can be noted that very similar optical constants, especially the value of the refractive index at longer wavelengths (A_n), indicating the synthesis of ultrathin layers with similar characteristics. The cross-section SEM image of the thicker ADA film ($m\text{-TiO}_2/\text{ADA}\text{-}15\text{nm}$) displays the characteristic morphology of a plasma polymer, forming a compact and conformal layer on top of the $m\text{-TiO}_2$, as seen in **Figure 7.2**.

Table 7.1. Fitted thicknesses and optical constants of the adamantane nanocomposite films on *m*-TiO₂ assuming a Cauchy model layer obtained by variable angle spectroscopic ellipsometry (VASE). The refractive index according to the model is: $n(\lambda) = An + \frac{Bn}{\lambda^2} + \frac{Cn}{\lambda^4}$. The data in the table refer to ADA layers with UV ozone treatment, as otherwise specified.

Device	Thickness (nm)	An	Bn	Cn
ADA-15nm	15.3 ± 4.9	1.65	0.01	0
ADA-5nm	5.2 ± 1.9	1.65	0.1	0
	6.2 ± 2.4*			
ADA-1nm	1.0 ± 0.1	1.65	0.3	0

*(No UV ozone treatment)

Figure 7.2. Colour-enhanced Cross-sectional SEM image of 15 nm adamantane plasma polymer on top of mesoporous TiO₂ layer.

7.3.2 *m*-TiO₂/ADA as electron transport layer in perovskite solar cells

Figure 7.1 (a, right) shows a schematic diagram of the device manufacturing process for solar cells using *m*-TiO₂/ADA as the electron transport layer. The device configuration was completed with RbCsMAFA perovskite [((FAPbI₃)₈₃(MAPbBr₃)₁₇ + 5% CsI)+ 5% RbI] as the absorber and Spiro-OMeTAD as the hole transport layer (HTL) (see the experimental section 2.2 in Chapter 2, for further details)^[9]. The *m*-TiO₂ electrodes without ADA films were used as reference samples (ADA-0nm). Since deposited ADA films are partly hydrophobic^[22], the perovskite solution does not wet the *m*-TiO₂/ADA samples. Thus, to achieve a homogeneous distribution of the perovskite film, it was necessary to apply a short ozone treatment (hereafter UV/O₃ treatment) for 5 min to decrease the contact angle of the *m*-TiO₂/ADA surface. On these partially hydrophilic surfaces, the perovskite is optimally distributed. **Figure 7.3** effectively illustrates this wetting phenomenon with water droplets.

The UV/O₃ treatment barely affected the surface composition of the polymer layer, as seen by X-ray photoelectron Spectroscopy (XPS) analysis. In particular, only the C1s XPS peak shown in **Figure 7.1 b)** revealed a slight increase due to the contribution of carboxyl groups shown at higher binding energies. It is also worth highlighting that the UV/O₃ treatment does not significantly decrease the ADA thickness, as verified by VASE measurements (see **Table 7.1**, ADA-5nm).

Figure 7.3. Static water contact angle before (left) and after (right) the UV/O_3 treatment of ADA-5nm electrode for a milliQ water droplet of $1 \mu\text{L}$.

The perovskite film deposited on $m\text{-TiO}_2/\text{ADA}$ electrodes was analysed by SEM. **Figure 7.4** shows the images taken at the perovskite surface, from which two grain families can be observed for all cases. ADA-0nm (**panel a**) shows the biggest grain size, while ADA samples have a higher homogeneity, as observed for all the thicknesses studied (**b-d**).

Figure 7.4. Surface SEM micrographs of perovskite films deposited on $m\text{-TiO}_2/\text{ADA}$ electrodes and reference sample: (a) ADA-0nm; (b) ADA-1nm, (c) ADA-5nm, (d) ADA-15nm.

The cross-sectional SEM images of each cell configuration are shown in **Figure 7.5**. In all cases, the devices exhibit a conventional profile in which the perovskite layers present large, well-defined grains (also observed in **Figure 7.4**) and around 600 nm thickness (~ 150 nm of *m*-TiO₂). We found that the mesoporous particles of TiO₂ were less visible in the cases where ADA film was incorporated into the architecture. This effect can be attributed to a better coating of the *m*-TiO₂ by the perovskite layer. It is important to remark that the only experimental difference between reference and ADA samples is the adamantane layer deposition step. In order to discard the possible effect of the plasma on the surface of the *m*-TiO₂, the reference sample devices were exposed to plasma conditions similar to those for ADA preparation but without the introduction of the adamantane precursor in the reaction chamber. After synthesising the perovskite layer on top, no variation compared to the reference cells was observed in the microstructure of the mesoporous scaffold or the photovoltaic parameters of the resulting solar cells. Thus, the better coating of *m*-TiO₂ by the perovskite material in the presence of the ADA interlayer can be attributed to the conformal deposition of this polymeric film and good adhesion to this material. However, local defocusing cannot be fully ruled out as an inductor of microstructural differences observed due to the different dielectric properties of the ADA layer.

In particular, the best coverage at the *m*-TiO₂/perovskite interface came from ADA-5nm sample. This would indicate that the ADA interface improves the contact between the ETL and the perovskite, a critical feature that would lead to higher charge injection and transport and, hence, to a better photovoltaic performance.

Figure 7.5. Cross-sectional SEM micrographs of complete perovskite solar cells with and without ADA polymer at the m-TiO₂/perovskite interface as labelled.

Figure 7.6 a) displays the current density-voltage curves (J - V curves) of the champion solar devices for the different studied ADA cells (and references without ADA film) measured under 1sun – AM 1.5G illumination. A champion efficiency of 19.2% is obtained for ADA-5nm devices compared to 18.2% for ADA-0nm samples (see **Table 7.2**). As can be seen in **Figure 7.6 b-e)**, the ADA interlayers increase not only the power conversion efficiency (PCE) (**panel e**) but also the rest of the photovoltaic parameters of the device: open-circuit photovoltage (V_{oc}) (**b**), short-circuit photocurrent density (J_{sc}) (**c**), and fill factor (FF) (**d**). A significant improvement in the reproducibility of ADA samples is also observed through testing 20 samples of each configuration (**Figure 7.6 (b-e)** and **Table 7.2**). It needs to be remarked here that such a high number of samples have been prepared in three different batches (for both references and ADA layers), separated more than one month from each other.

Although batch-to-batch reproducibility in PSCs is usually very low, as reported by other authors, we have tested different batches to produce a more representative sampling. It is worth mentioning that this statistical analysis is crucial to unravelling the effect of the adamantane-based plasma polymer as an interlayer due to the reported low reproducibility of PSCs. As a result of the statistical analysis, a significant increase of V_{oc} was found for ADA-5nm and ADA-15nm, *i.e.*, for samples with an RPAVD polymer thickness greater than or equal to 5 nm (**Figure 7.6 b**). In particular, the highest value was obtained for ADA-5nm, which showed a champion V_{oc} of 1.15 V. In the case of J_{sc} , significant differences were found only for ADA layers above 15 nm (**Figure 7.6 c**). ADA-15nm showed the highest J_{sc} data of 23.1 mA·cm⁻² versus the 22.5 mA·cm⁻² measured for the reference sample. On the other hand, the highest impact of ADA polymer was observed in the FF parameter (**Figure 7.6 d**). The best values of FF were achieved for the thickest ADA layers, with ADA-5nm having a champion value of 79 %. It is also important to stress herein that such a high fill factor is remarkable for TiO₂ ETL without Li-ions doping. In this context, the highest PCEs were obtained for ADA-5nm samples (**Figure 7.6 e**) and **Table 7.2**.

Interestingly, the ADA polymer acts as a passivation interlayer that positively impacts the hysteresis of J - V curves as well, as can be observed in the hysteresis index (see section 2.8.3 in Chapter 2 for the hysteresis index calculation) shown in **Figure 7.6 f**) and **Table 7.2**, as well as in the hysteresis J - V curves of **Figure 7.7**. Adding a thin layer of the adamantane polymer at the ETL/perovskite interface reduces the hysteresis index, HI ^[28], by more than half (*i.e.*, an average $HI \sim 0.13$ and ~ 0.05 for reference and ADA-5nm, respectively).

Table 7.2. Statistical analysis of the photovoltaic parameters of PSC with adamantane at m -TiO₂/perovskite interface. A device without adamantane interlayer (ADA-0nm) was used as a reference. The photovoltaic parameters were extracted from current-voltage curves measured under 1 sun-AM 1.5G illumination in reverse scan (from 1.2 to -0.1 V) using a mask of 0.14 cm². HI (hysteresis index) was obtained according to the equation from ref.^[28] (see Chapter 2, section 2.8.3). The photovoltaic data for the champion cell is provided in brackets.

Device	V_{oc} (V)	J_{sc} (mA·cm ⁻²)	FF (%)	PCE (%)	HI
ADA-0nm	1.07 (1.15) ± 0.04	19.5 (22.5) ± 1.3	72 (78) ± 4	15.2 (18.2) ± 1.5	0.12 (0.07) ± 0.07
ADA-1nm	1.08 (1.10) ± 0.02	19.7 (21.1) ± 0.7	74 (77) ± 2	15.8 (17.0) ± 0.9	0.13 (0.10) ± 0.02
ADA-5nm	1.12 (1.16) ± 0.02	19.9 (21.5) ± 0.6	77 (79) ± 1	17.2 (19.2) ± 0.8	0.05 (0.03) ± 0.02
ADA-15nm	1.10 (1.15) ± 0.02	20.3 (23.1) ± 1.1	74 (78) ± 3	16.4 (17.8) ± 0.9	0.12 (0.07) ± 0.01

Figure 7.6. (a) Current density-voltage curves of the champion cells of every type (ADA-0nm, -1nm, -5nm, and -15nm). (b-e) Photovoltaic parameters statistics extracted from the J-V curves in reverse scan of 20 different devices for each configuration using analysis of variance: (b) Photovoltage; (c) Photocurrent density; (d) Fill factor; (e) Power conversion efficiency. (f) Hysteresis index (HI) statistics obtained from 4 different devices for each configuration (Chapter 2, section 2.8.3 for more details)^[26].

Figure 7.7. Normalised (reference voltage: -0.1 V) current density–voltage curves measured in the reverse (solid line) and forward scan (dashed line) at $60 \text{ mV}\cdot\text{s}^{-1}$ under 1 sun-AM 1.5G illumination.

To cast some light on this effect, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements at open-circuit voltage were carried out, as shown in **Figure 7.8**. We used a red LED ($\lambda = 635\text{nm}$) as the illumination source to ensure that the photogenerated charges are uniformly distributed inside the perovskite layer. EIS allows for the discerning of electronic processes that happen at different frequencies^[29–31]. The impedance spectrum for a PSC is characterised by the presence of two signals: one at high frequency (*HF*, 10^6 – 10^3 Hz) and the other at low frequency (*LF*, < 10 Hz). It is generally accepted that electronic transport and recombination processes affect mainly the *HF* signal, while the *LF* is related to ionic accumulation and migration^[28,32–34]. For this reason, we focus on studying the *HF* region, where well-defined arcs were observed in the Nyquist plots for all samples (**Figure 7.8 a**), as is typically the case for PSC. For ADA-5nm and -15nm, a lower onset of the Nyquist plots at high frequencies was found, indicating a lower series resistance (R_s) for these devices. This can be attributed to a better electronic transfer across the TiO_2 /perovskite interface, consistent with the improved perovskite coverage observed in **Figure 7.5**.

EIS plots were fitted to a simplified Voigt circuit (inset in **Figure 7.8 a**) to extract the recombination resistance and geometrical capacitance associated with the high-frequency signal (R_{HF} and C_{HF} , respectively). We found that the R_{HF} values (**Figure 7.8 b**) varied exponentially with the open-circuit potential (note the logarithmic scale) from increased illumination light intensity, as predicted by the following equation^[29,33]:

$$R_{HF} = \left(\frac{\partial J_{rec}}{\partial V} \right)^{-1} = R_{00} \exp \left(-\frac{\beta q V}{k_B T} \right) \quad (\text{Eq. 7.1})$$

where J_{rec} is the recombination current, V is the photovoltage, R_{00} is the resistance at zero potential, β is the recombination parameter, k_B is the Boltzmann constant, and T is the absolute temperature. **Figure 7.8 b)** shows R_{HF} plot from which no significant change is inferred in the recombination resistance rates. However, slight slope (β) changes were observed (see **Table 7.3**). According to previous work, the change in the β parameter suggests a different recombination mechanism inside the perovskite solar cell, although some ionic effects cannot be ruled out^[30,35]. Conversely, **Figure 7.9** shows that the high-frequency capacitance is also not significantly altered by the presence of the Adamantane interlayer.

Figure 7.8. (a) Nyquist plots obtained by impedance spectroscopy for ADA and reference samples (ADA-0nm). These spectra were recorded at open circuit potential, with an applied voltage of 1.008 V using red light (LED) as the illumination source. (b) High-frequency resistance element extracted from Nyquist plots using simple Voigt equivalent circuit fitting restricted to the high-frequency region.

Table 7.3. β parameter values extracted from the high-frequency resistance fitted from Nyquist spectra for ADA and Reference samples. These spectra were recorded at open circuit potential and using red light (LED) as the illumination source.

Sample	Slope [β]
ADA-15nm	1.6
ADA-5nm	2.2
ADA-1nm	1.6
ADA-0nm	2.3

Figure 7.9. Capacitance element extracted from Nyquist plots using simple Voigt equivalent circuit fitting restricted to the high-frequency region.

The charge collection efficiency (CCE) in solar devices can also be estimated from EIS following the **Equation 7.2** ^[30,36,37] :

$$CCE \approx \left(1 - \frac{R_{HF(OC)}}{R_{HF(NOC)}}\right) \times 100 \quad (Eq. 7.2)$$

where R_{HF} is the high-frequency recombination resistance under open circuit (OC) and non-open circuit (NOC) conditions as defined by **Equation 7.1**. **Table 7.4** shows the CCE obtained for ADA and reference samples. We found that the CCE follows the following trend: ADA-5nm>ADA-15nm>ADA-0nm. Considering that the CCE can be compared with the direct measurement of internal quantum efficiency^[30,37], we can assume that the ADA interlayer positively affects charge transport dynamics.

Table 7.4. Charge collection efficiency (CCE) obtained from EIS at high frequency under open-circuit and non open-circuit conditions. CCE estimated using the expression reported in ref.^[30,36,37].

Sample	CCE (%)
ADA-0nm	94 ± 2
ADA-5nm	97 ± 1
ADA-15nm	95 ± 1

On the other hand, EIS analyses were carried out to unravel the effect of the ultrathin ADA interlayer on the electronic properties of the *m*-TiO₂ material. For this purpose, dye-sensitised solar cells (DSSCs) based on *m*-TiO₂/ADA electrodes were prepared, i.e., ADA-5nm, and ADA-15nm, and also ADA-0nm as reference. It is reported that the capacitance measured by EIS of DSSC based on TiO₂ electrodes corresponds to the trap energy distribution below the conduction band edge of this material^[38–41]. This capacitance, known as chemical capacitance (C_{μ}), shows an exponential variation with applied potential at open circuit conditions associated with a trapping distribution parameter (α) ranging between 0.2-0.4 for TiO₂-based DSSC. In this way, a change of C_{μ} , at a similar trap energy distribution value indicates a shift in the conduction band edge^[42]. For example, this kind of variation can be observed by using electrolytes with different cation concentrations due to the interaction of the oxide with the surrounding electrolyte^[43].

Figure 7.10 a) shows C_{μ} of the RPAVD adamantane samples as a function of applied potential obtained from fitting the Nyquist plots. In our case, there are no differences in the C_{μ} between ADA and reference samples. Hence, it can be concluded that the electronic properties of *m*-TiO₂ are not affected by the ADA passivation layer.

Figure 7.10. (a) Chemical capacitance data extracted from impedance spectroscopy measurements for DSSC based on ADA samples. (b) Steady-state photoluminescence spectra of perovskite deposited on mesoporous TiO₂ layer passivated ADA polymer. An excitation wavelength of 450 nm was used.

Figure 7.10 b) shows the photoluminescence (PL) spectra of perovskite deposited on *m*-TiO₂ layer passivated with ADA polymers (reference ADA-0nm is also added). For a better comparison of intensity peak, PL data has been normalised to the absorbance at illumination wavelength ($\lambda=450$ nm, see **Figure 7.11**). In this way, it is possible to analyse the impact of the ADA polymer at the interlayer on both electron injection and light-harvesting^[44]. The Figure shows a higher PL peak intensity for the reference than ADA samples. Bearing in mind that the PL signal arises from the radiative recombination inside the perovskite film, a decreased PL intensity means faster electron injection from the perovskite into the TiO₂ layer^[43]. Therefore, a better electron transfer across the *m*-TiO₂/perovskite interface is obtained when ADA was incorporated into the structure, indicating that the ADA interlayer has a kinetic rather than a thermodynamic effect on PSCs.

Figure 7.11. UV-Vis spectra of perovskite films deposited on the mesoporous TiO₂ electrodes: with (ADA-5nm and -15nm) and without ADA (ADA-0nm) RPAVD polymer at *m*-TiO₂/perovskite interface.

7.3.3 Cell stability

In previous work, ADA films have been used as encapsulation material (with a significantly higher thickness) for solar cells to increase cell stability and resistance to moisture and water^[22]. This plasma-polymer is very stable against chemical and environmental agents^[23]. Here, we have investigated the long-term stability of the cells with ADA polymers at the *m*-TiO₂/perovskite interface under dark conditions. Two different tests have been performed: *test I*, stored in dark, **Figure 7.12 a)**, and *test II* **b)**, subjected to indoor lighting cycles for 9 hours per day, both under ambient conditions ($\sim 50\%$ relative humidity and ~ 23 °C). Under *test I* (**Figure 7.12 a)**, ADA-

5nm kept its initial PCE value until the end of the experiment (300 hours), while ADA-0nm lost 15% of PCE after 150 h of storage. Under *test II*, (**Figure 7.12 b**), the PCE was recorded for a longer period (more than 1500 h) since both tests showed similar stability during the first 200 hours. Since our samples were not encapsulated, ADA-5nm showed a very good stability after more than 1500 h, retaining the 80 % of the original PCE. However, ADA-0nm performance was significantly affected after 1600 h of storage, reaching approximately the 40% of the original PCE. **Figure 7.12 c**) shows the appearance of the samples under test II conditions for more than 2000 h. It is noticeable how the ADA-5nm sample shows no apparent signs of degradation while the reference sample appears completely degraded.

Figure 7.12. Normalised power conversion efficiency as a function of time measured under 1 sun – AM1.5G illumination in the reverse scan using a scan rate of 100 mV s^{-1} . The samples were stored at 50 % relative humidity and $23 \text{ }^\circ\text{C}$ under dark conditions (a, *Test I*) and under indoor lighting cycles for 9 hours per day (b, *Test II*). (c) Photograph of the samples after more than 2.000 hours under *Test II* conditions.

7.4 Conclusions

Ultrathin adamantane plasma-polymeric films deposited by RPAVD-Ar have been incorporated into perovskite solar cells as passivation material at the $m\text{-TiO}_2$ /perovskite interface. We have found that the ADA passivation interlayer results in devices with (1) higher values for most of the photovoltaic parameters than reference samples and (2) a significant improvement in data reproducibility. ADA5-nm

showed remarkable efficiency up to 19.2 % and fill factor of 79 %, considering that our devices are free of TiO₂ lithium doping. Secondly, the photovoltaic data accuracy of ADA samples increased by more than 50%. To confirm the improvement of the reproducibility of perovskite solar cells incorporating the ADA layer, a statistical analysis has been performed for 20 devices of each configuration, including three different batches prepared over 3-4 months. The beneficial effect on the fill factor seems to come from the drop of series resistance observed by EIS and the improvement of electron injection found in the PL measurements. In addition, since the photogenerated carriers are more efficiently injected into *m*-TiO₂, leading to the balance in the flux of charge transports, the hysteresis of the *J-V* curve is also reduced by using the *m*-TiO₂/ADA-5nm electrode. This is attributed to improved coverage of the mesoporous titanium particles by the perovskite as observed in the SEM analysis of the devices.

On the other hand, the EIS analysis of DSSC based on *m*-TiO₂/ADA electrodes proves that the ADA layer does not alter the electronic properties of the TiO₂ electrodes. From the analysis of our results, we can establish an optimum RPAVD plasma-polymer thickness of 5 nm to maximise the performance. Finally, the ADA-5nm samples show a significant stability increase under environmental conditions compared to the reference devices. ADA-5nm samples, measured without encapsulation at ambient conditions, retained 80 % of their initial efficiency after 1600 h. Our results demonstrate the reliability of the plasma technique for perovskite solar cells interlayer passivation. The plasma polymer fabrication is carried out by a solvent-free process that can be applied to large areas and/or simultaneous deposition of multiple electrodes. This type of plasma-based deposition process can be easily scaled up for industrial manufacturing, which could help to bring perovskite solar cells closer to commercialisation. In addition, we have previously proved that the same material can be used to encapsulate the cells in a final step. The fact that the same material can fulfil different functions in the cell (water protection as an encapsulant and as a nanometric interface coating to improve the cell behaviour) could be a practical advantage that can help on the way to the industrially viable production of perovskite cells.

References

- [1] N. Oreskes, *Science* **2004**, *306*, 1686.
- [2] P. C. Jain, *Renewable Energy* **1993**, *3*, 403.
- [3] T. C. Sum, N. Mathews, *Energy Environ. Sci.* **2014**, *7*, 2518.
- [4] “Best Research-Cell Efficiency Chart; <https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html>,” can be found under <https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html>, **n.d.**
- [5] E. Guillén, F. J. Ramos, J. A. Anta, S. Ahmad, *The Journal of Physical Chemistry C* **2014**, *118*, 22913.
- [6] F. Giordano, A. Abate, J. P. Correa Baena, M. Saliba, T. Matsui, S. H. Im, S. M. Zakeeruddin, M. K. Nazeeruddin, A. Hagfeldt, M. Graetzel, *Nature Communications* **2016**, *7*, 10379.
- [7] M. Saliba, T. Matsui, K. Domanski, J.-Y. Seo, A. Ummadisingu, S. M. Zakeeruddin, J.-P. Correa-Baena, W. R. Tress, A. Abate, A. Hagfeldt, M. Gratzel, *Science* **2016**, *354*, 206.
- [8] A. D. Jodlowski, C. Roldán-Carmona, G. Grancini, M. Salado, M. Ralaiarisoa, S. Ahmad, N. Koch, L. Camacho, G. de Miguel, M. K. Nazeeruddin, *Nature Energy* **2017**, *2*, 972.
- [9] M. Saliba, J.-P. Correa-Baena, C. M. Wolff, M. Stollerfoht, N. Phung, S. Albrecht, D. Neher, A. Abate, *Chem. Mater.* **2018**, *30*, 4193.
- [10] J. Chung, S. S. Shin, G. Kim, N. J. Jeon, T.-Y. Yang, J. H. Noh, J. Seo, *Joule* **2019**, *3*, 1977.
- [11] J. Jiménez-López, B. M. D. Puscher, D. M. Guldi, E. Palomares, *J. Am. Chem. Soc.* **2020**, *142*, 1236.
- [12] L. Qiu, L. Chen, W.-H. Chen, Y. Yuan, L. Song, D. Mei, B. Bai, F. Xie, P. Du, J. Xiong, *ChemElectroChem* **2022**, *9*, e202101483.
- [13] B. Li, Y. Li, C. Zheng, D. Gao, W. Huang, *RSC Advances* **2016**, *6*, 38079.
- [14] S. F. Lux, L. Terborg, O. Hachmöller, T. Placke, H.-W. Meyer, S. Passerini, M. Winter, S. Nowak, *Journal of The Electrochemical Society* **2013**, *160*, A1694.
- [15] L. Qiu, L. K. Ono, Y. Qi, *Materials Today Energy* **2018**, *7*, 169.
- [16] A. Abate, J.-P. Correa-Baena, M. Saliba, M. S. Su’ait, F. Bella, *Chemistry - A European Journal* **2018**, *24*, 3083.
- [17] M. Salado, L. Contreras-Bernal, L. Caliò, A. Todinova, C. López-Santos, S. Ahmad, A. Borrás, J. Idígoras, J. A. Anta, *Journal of Materials Chemistry A* **2017**, *5*, 10917.
- [18] L. Contreras-Bernal, C. Aranda, M. Valles-Pelarda, T. T. Ngo, S. Ramos-Terrón, J. J. Gallardo, J. Navas, A. Guerrero, I. Mora-Seró, J. Idígoras, J. A. Anta, *The Journal of Physical Chemistry C* **2018**, *122*, 5341.
- [19] A. A. Sutanto, P. Caprioglio, N. Drigo, Y. J. Hofstetter, I. Garcia-Benito, V. I. E. Queloz, D. Neher, M. K. Nazeeruddin, M. Stollerfoht, Y. Vaynzof, G. Grancini, *Chem* **2021**, *7*, 1903.
- [20] Q. Wang, Q. Dong, T. Li, A. Gruverman, J. Huang, *Advanced Materials* **2016**, *28*, 6734.
- [21] L. Zuo, H. Guo, D. W. deQuilettes, S. Jariwala, N. D. Marco, S. Dong, R. DeBlock, D. S. Ginger, B. Dunn, M. Wang, Y. Yang, *Science Advances* **2017**.
- [22] J. Idígoras, F. J. Aparicio, L. Contreras-Bernal, S. Ramos-Terrón, M. Alcaire, J. R. Sánchez-Valencia, A. Borrás, Á. Barranco, J. A. Anta, *ACS Applied Materials & Interfaces* **2018**, *10*, 11587.
- [23] M. Alcaire, F. J. Aparicio, J. Obrero, C. López-Santos, F. J. Garcia-Garcia, J. R. Sánchez-Valencia, F. Frutos, K. (Ken) Ostrikov, A. Borrás, A. Barranco, *Advanced Functional Materials* **2019**, *29*, 1903535.

- [24] F. J. Aparicio, M. Holgado, A. Borrás, I. Blaszczyk-Lezak, A. Griol, C. A. Barrios, R. Casquel, F. J. Sanza, H. Sohlström, M. Antelius, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *Adv Mater* **2011**, *23*, 761.
- [25] A. Barranco, P. Groening, *Langmuir* **2006**, *22*, 6719.
- [26] F. J. Aparicio, A. Borrás, I. Blaszczyk-Lezak, P. Gröning, A. Álvarez-Herrero, M. Fernández-Rodríguez, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *Plasma Processes and Polymers* **2009**, *6*, 17.
- [27] F. J. Aparicio, M. Alcaire, A. Borrás, J. C. Gonzalez, F. López-Arbeloa, I. Blaszczyk-Lezak, A. R. González-Elipe, A. Barranco, *J. Mater. Chem. C* **2014**, *2*, 6561.
- [28] L. Contreras, J. Idígoras, A. Todinova, M. Salado, S. Kazim, S. Ahmad, J. A. Anta, *Physical Chemistry Chemical Physics* **2016**, *18*, 31033.
- [29] L. Contreras-Bernal, M. Salado, A. Todinova, L. Calio, S. Ahmad, J. Idígoras, J. A. Anta, *The Journal of Physical Chemistry C* **2017**, *121*, 9705.
- [30] L. Contreras-Bernal, S. Ramos-Terrón, A. Riquelme, P. P. Boix, J. Idígoras, I. Mora-Seró, J. A. Anta, *J. Mater. Chem. A* **2019**, *7*, 12191.
- [31] J. Idígoras, L. Contreras-Bernal, J. M. Cave, N. E. Courtier, Á. Barranco, A. Borrás, J. R. Sánchez-Valencia, J. A. Anta, A. B. Walker, *Advanced Materials Interfaces* **2018**, *0*, 1801076.
- [32] A. Guerrero, G. Garcia-Belmonte, I. Mora-Sero, J. Bisquert, Y. S. Kang, T. J. Jacobsson, J.-P. Correa-Baena, A. Hagfeldt, *The Journal of Physical Chemistry C* **2016**, *120*, 8023.
- [33] J.-P. Correa-Baena, M. Anaya, G. Lozano, W. Tress, K. Domanski, M. Saliba, T. Matsui, T. J. Jacobsson, M. E. Calvo, A. Abate, M. Grätzel, H. Míguez, A. Hagfeldt, *Advanced Materials* **2016**, *28*, 5031.
- [34] E. J. Juárez-Perez, M. Wußler, F. Fabregat-Santiago, K. Lakus-Wollny, E. Mankel, T. Mayer, W. Jaegermann, I. Mora-Sero, *J. Phys. Chem. Lett.* **2014**, *5*, 680.
- [35] A. Castro-Chong, A. J. Riquelme, T. Aernouts, L. J. Bennett, G. Richardson, G. Oskam, J. A. Anta, *ChemPlusChem* **2021**, *86*, 1347.
- [36] A. Riquelme, F. E. Gálvez, L. Contreras-Bernal, H. Míguez, J. A. Anta, *Journal of Applied Physics* **2020**, *128*, 133103.
- [37] A. Riquelme, L. J. Bennett, N. E. Courtier, M. J. Wolf, L. Contreras-Bernal, A. B. Walker, G. Richardson, J. A. Anta, *Nanoscale* **2020**, *12*, 17385.
- [38] E. Guillén, L. M. Peter, J. A. Anta, *J. Phys. Chem. C* **2011**, *115*, 22622.
- [39] J. Bisquert, *The Journal of Physical Chemistry B* **2004**, *108*, 2323.
- [40] J. Idígoras, G. Burdziński, J. Karolczak, J. Kubicki, G. Oskam, J. A. Anta, M. Ziólek, *The Journal of Physical Chemistry C* **2015**, *119*, 3931.
- [41] S. R. Raga, E. M. Barea, F. Fabregat-Santiago, *The Journal of Physical Chemistry Letters* **2012**, *3*, 1629.
- [42] F. Fabregat-Santiago, J. Bisquert, G. Garcia-Belmonte, G. Boschloo, A. Hagfeldt, *Solar Energy Materials and Solar Cells* **2005**, *87*, 117.
- [43] D. F. Watson, G. J. Meyer, *Coordination Chemistry Reviews* **2004**, *248*, 1391.
- [44] L. Contreras-Bernal, A. Riquelme, J. J. Gallardo, J. Navas, J. Idígoras, J. A. Anta, *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2020**, *8*, 7132.

Capítulo 8.
**Enhanced Luminous
Transmission and Solar
Modulation in
Thermochromic VO_2
Aerogel-like films via
Remote Plasma
Deposition**

Vanadium dioxide (VO₂) is a thermochromic material that undergoes a phase transition from a monoclinic semiconducting state to a rutile metallic state at 68 °C, a temperature near room temperature. This property makes VO₂ particularly valuable in applications such as optical and electrical switches, data storage, neuromorphic computing, and, especially, dynamic smart windows for solar radiation control. For these applications, VO₂ typically needs to be synthesised as nanostructured thin films. Over the past few decades, significant efforts have been made to control the thermochromic properties of VO₂ through crystal structure tuning, doping, and the development of VO₂ nanocomposites. Additionally, introducing nano- and mesoporosity has been shown to enhance the optical properties of thermochromic VO₂ films. This Chapter presents a methodology for producing highly porous, aerogel-like V₂O₅ films, similar to those described in previous chapters. As demonstrated previously, this process involves sequential plasma polymerisation and plasma etching to create aerogel-like V₂O₅ films. These films can then be thermally processed under a controlled atmosphere to induce a transformation into aerogel-like VO₂ films. The sacrificial Vanadium-containing plasma polymer is obtained by remote plasma-assisted vacuum deposition (RPAVD) using a vanadium porphyrin as precursor and Ar as plasma gas. Additional reference compact films VO₂ films are obtained by a direct RPAVD process using the same precursor and oxygen plasmas in combination with thermal annealing. The aerogel-like VO₂ films show exceptional thermochromic performance with luminous transmittances higher than 54%, solar modulation up to 18.8% and IR modulation up to 35.5%. The presented plasma methodology is versatile, allowing both the synthesis of VO₂ plasmonic structures to enhance the thermochromic response and the encapsulation of films to improve their stability in air dramatically. Additionally, this solvent-free synthetic method is fully scalable, compatible with doping procedures, and holds great potential for designing and optimising smart window coatings.

8.1. Introduction

The escalating demand for high energy, driven primarily by innovative technologies, has led to a significant increase in carbon dioxide emissions, directly contributing to global warming. In conventional households, this demand constitutes approximately 30-40% of the overall energy consumption^[1]. To mitigate this surge, the development of materials capable of reducing environmental impact while enhancing indoor comfort, particularly concerning heating/cooling, ventilation, and lighting, has become imperative. In this context, materials exhibiting thermochromic properties present a promising solution. These materials can transmit the entire solar spectrum at low temperatures and selectively reflect infrared radiation at higher temperatures. In recent decades, vanadium (IV) oxide has emerged as a promising candidate for smart windows due to its reversible metal-insulator transition (MIT) at a relatively low transition temperature (T_t) of 68 °C (341K) for bulk material^[2]. Below this threshold, VO₂ maintains a monoclinic lattice ($P2_1/c$, VO₂(M)) that switches to rutile ($P4_2/mnm$, VO₂(R)) above this temperature. This phase transition is accompanied by a substantial change in the optical and electrical properties, which are reversible by cooling^[3]. As detailed in Section 1.1.3 in Chapter 1, the VO₂(M) phase is semiconducting and transparent to infrared solar radiation, while VO₂(R) is metallic and reflects it. In the rutile phase, VO₆ octahedrons share vertices to form a compact hexagonal lattice where the distance between the vanadium atoms at the centres of each octahedron is fixed. During the transition phase, vanadium atoms move along the V-V direction alternately, distorting the zigzag VO₆ octahedrons and inducing semiconductor behaviour^[3-5].

In the field of smart windows, essential drawbacks block the performance of thermochromic VO₂-based materials. Section 1.1.3 in Chapter 1 details the main requirements for optimal thermochromic behaviour, which are precisely a high transition temperature, a low luminous transmittance (T_{lum}), a low modulation of the solar transmittance (ΔT_{sol}), and stability against oxidation^[1]. To obtain the best requirement to implement VO₂-films coatings on conventional glass for smart windows applications, it should satisfy the following criteria: (i) T_t close to ambient temperature (≈ 25 °C)^[6,7]; (ii) $T_{lum} > 60\%$ ^[8-10]; (iii) $\Delta T_{sol} > 10\%$ ^[11-13]; (iv) excellent near-infrared (NIR) transmittance modulation capacity ($\Delta T_{IR} > 10\%$ ^[14,15] and (v) long-term stability^[16]. Numerous strategies have been explored to lower the transition temperature while improving the thermochromic and solar energy efficiency of a VO₂ film^[17]. However, the improvement of ΔT_{sol} occurs at the expense of T_{lum} , implying a much more complex challenge when synthesising these types of films. The film microstructure modification appears to be the key to addressing this challenge. In recent years, a certain balance between ΔT_{sol} and T_{lum} has been found to improve thermochromic efficiency by modifying part of the VO₂ structure, such as crystal morphology^[18], particle size^[19], and porosity^[20,21]. Other common strategies to decrease T_t include

doping^[9,22–25] and co-doping^[26–28] the VO₂ with different elements. However, balancing the transition temperature with optical properties poses even greater challenges. Nonetheless, previous studies have demonstrated that, in comparison to other approaches, introducing increased porosity as a secondary component into VO₂ films offers a viable alternative for enhancing ΔT_{sol} without compromising T_{lum} and ΔT_{IR} ^[17,21,29], being also beneficial for lowering the phase transition temperature^[30].

In previous Chapters, we reported a cyclic plasma-based process that enables the synthesis of aerogel-like, conformal TiO₂ thin films with low density and high porosity, characteristic of aerogel materials. In this Chapter, we apply the same synthetic approach to fabricate aerogel-like thermochromic VO₂ films. Thus, the aerogel-like VO₂ film deposition combines the plasma polymerisation by RPAVD of a V-containing precursor and soft plasma etching (SPE) followed by a reduction thermal treatment to get the appropriate phase and stoichiometry. Our research delves into the impact of film thickness and porosity on their thermochromic properties, including T_{lum} , ΔT_{sol} , and ΔT_{IR} , as well as their transition temperature. We have also explored the encapsulation of the films with a transparent plasma polymer to preserve the stability of the VO₂ aerogel-like structure in the face of oxidation. This work presents the fundamental principles of this innovative method for producing robust and high-performance thermochromic VO₂-based coatings suitable for smart window applications by industrially scalable procedures.

8.2. Experimental section

8.2.1 Fabrication of aerogel-like VO₂

The deposition is described in Chapters 2 and 5, and it consists of a cyclic procedure combining remote plasma polymerisation (RPAVD) and plasma etching (SPE) to yield porous oxide films. This combined procedure is repeated several times to increase the thickness of the films, which were deposited on pieces of Si (100) and fused silica slides. The characteristics of each synthetic step are the following:

a) Deposition of V-containing plasma polymer. The precursor Vanadyl phthalocyanine (VOPc, dye content >90%) from Sigma-Aldrich was used as received. VOPc plasma polymers were deposited by remote plasma-assisted vacuum deposition (RPAVD). The details of the RPAVD process and a complete description of the experimental setup can be found in previous Chapters 2-6 and works^[31,32]. In resume, the plasma polymerisation was carried out in an electron cyclotron resonance (ECR) 2.45 GHz microwave (MW) plasma reactor. The sample holder was located in the downstream region of the plasma at ~9 cm from the Ar discharge, with the samples facing down^[33]. The precursor was sublimated from a Knudsen cell facing the samples at ~9 cm from the holder position under an Ar plasma of 150 W at 10⁻² Torr. Before

the deposition, the system was pumped to reach a base pressure of 10⁻⁶ Torr. Ar gas was dosed by a calibrated mass flow controller. The deposition rate of the growing film was monitored using a quartz crystal microbalance (QCM) placed close to the sample holder. In these conditions, the deposition was carried out at room temperature, as measured with an encapsulated thermocouple connected to the sample holder. The VOPc RPAVD plasma polymers were used as sacrificial layers for the synthesis of ultraporous oxides by plasma etching.

b) Remote soft plasma etching (SPE-O₂). Plasma etching treatment of the VOPc films was carried out in the same reactor, rotating the sample holder to face the plasma, reducing the distance to the plasma by 4 cm, and heating the sample holder to 150 °C. O₂/Ar gas (1:1) was introduced as plasma gas. The treatment was carried out at 10⁻³ mbar with a plasma power of 300 W. The treatment duration was 60 minutes. These etching conditions (i.e., the long treatment times) were chosen to guarantee complete polymer oxidation to produce the ultraporous V₂O₅ films.

c) Development of V₂O₅ ultra-porous films with controlled thickness. The RPAVD and SPE steps were repeated several times to control the thickness of the ultra-porous V₂O₅ film. Hereafter, we name the combination of these two steps a synthetic cycle C_n, being *n* the number of repetitions. This cyclic procedure allowed us to incrementally increase the thickness of the oxide films up to several hundreds of nanometers, as shown in the following sections.

d) Fabrication of reference compact V₂O₅ films. A set of V₂O₅ referred to in this Chapter as compact, due to the higher compactness than the aerogel-like ones, were deposited using a modified procedure in the same reactor and geometrical setup as the previous one. In this case, the VOPc was sublimated in the presence of a remote reactive O₂ plasma (RPAVD-O₂). The experimental conditions were a pressure of 10⁻³ mbar and 300 W of MW power. The RPAVD-O₂ was carried out at room temperature. These deposition conditions result in yellowish V₂O₅ films. A 10-minute after-deposition O₂ plasma treatment (SPE) was applied at the same MW power and pressure to ensure complete oxidation of the sample surfaces.

e) Synthesis of VO₂ films by thermal annealing. The V₂O₅ films produced using the previously described synthetic procedures were thermally annealed to yield stoichiometric VO₂ films. The thermal process was carried out in an atmosphere-controlled furnace in an argon environment (70 sccm Ar flow) using a EUROTHERM 2408 temperature controller. A heating ramp of 5 °C·min⁻¹ was applied. This annealing process was carried out for 30 minutes at 480 °C to achieve the maximum conversion of V(V) to V(IV) (see next sections). For aerogel-like samples with thicknesses below ~200 nm, the annealing process was shortened to 5 minutes. Afterward, the film was left to cool down back to room temperature

f) Thin film encapsulation by Adamantane remote plasma polymers. Adamantane plasma polymers by RPAVD at room temperature were deposited to

encapsulate selected porous VO₂ samples in the same plasma reactor used for RPAVD and SPE (a-d). A complete description of this deposition procedure can be found elsewhere^[32,34]. In resume, adamantane powder ($\geq 99\%$, Sigma-Aldrich) was sublimated inside the chamber from a heated container at 40 °C in the presence of an Ar plasma at $2 \cdot 10^{-2}$ Torr and 150W. The deposition was carried out at over samples at room temperature.

8.2.2 Characterisation methods

High-resolution SEM images of the samples deposited on silicon wafers were obtained in a Hitachi S4800 microscope, working at 2 kV. Cross-sectional views were obtained by cleaving the Si (100) substrates. TEM, HRTEM, and HAADF-STEM micrographs were acquired in a Tecnai G2 F30 S-Twin STEM from FEI, equipped with a high-angle annular dark field (HAADF) detector from Fischione with a 0.16 nm point resolution. For this, portions of each sample type were mechanically scrapped and placed in the microscopy grids. Electron energy loss spectroscopy (EELS) was performed using a QUANTUM Gatan Imaging Filter (GIF) attached to the microscope. The Electron energy loss spectra (EELS) were recorded in Diffraction mode using a camera length of 560 mm with a spectrometer collection angle of 0.7 mrad and a small probe size to decrease the current and the electron doses on the sample. Under these conditions, the energy resolution system was ~ 1 eV. After experimental acquisition, the data were processed using the Gatan Digital Micrograph software. Selected area electron diffraction patterns (SAED) were also recorded with low electron dose. V₂O₅ and vanadium (IV) acetyl-acetonate powders from Aldrich were used as reference samples of V⁵⁺ and V⁴⁺ for the EELS characterisation of the samples. These EELS patterns of the references are the same as those reported in the bibliography for V₂O₅ and VO₂.^[35,36]

X-ray diffraction at a grazing incidence (GIXRD) using Cu K α (50 kV, 1mM) was performed on a Bruker D8 Discover diffractometer coupled to a 2D detector (Eiger 2R 500K), with an angle of incidence set at 0.5°. The measurement span ranged from 10 to 60°, with increments of 0.02° and a time step of 90 minutes.

Variable angle spectroscopic ellipsometry (VASE) was acquired in a Woollam V-VASE ellipsometer. The optical constants were modelled by fitting the spectra to the Cauchy model.

Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS) and Nuclear Reaction Analysis (NRA) characterisations were performed at the 3 MV Tandem Accelerator of the National Centre of Accelerators (Seville, Spain). RBS measurements were performed with α -particles and protons of 2.0 MeV and a passivated implanted planar silicon (PIPS) detector at a 165° scattering angle. NRA was used to determine C, N, and O elements in the film from the ¹²C(d,p)¹³C, ¹⁴N(d, α)¹²C y ¹⁶O(d,p¹)¹⁷O nuclear reactions using deuterons of 1.0, 1.4 y 0.9 MeV, respectively. The spectra were obtained using a

particle detector at a 150° collection angle and a 13 µm thick Mylar filter to stop the backscattered particles. NRA and RBS spectra were simulated using the SIMNRA 6.0 code^[37]. The film densities were determined from the combined RBS and NRA analyses and thickness values obtained from cross-sectional SEM micrographs of the films^[38].

XPS characterisations were performed in a Phoibos 100 DLD X-ray spectrometer from SPECS. Before analysis, samples underwent pre-treatment via Ar ion bombardment (10⁻⁶ mbar, 5 kV, 5 minutes). The spectra were collected in the pass energy constant mode at 50 eV using an Mg Kα source. C1s signal at 284.8 eV was utilised to calibrate the binding energy (BE) in the spectra. The assignment of the BE to the different elements in the spectra corresponds to the data in references^[39–42].

Optical transmittance properties of the samples deposited on fused silica substrates have been analysed in the 200–2500 nm wavelength range recorded in a PerkinElmer Lambda 750 S UV–vis–NIR spectrophotometer. In-situ measurements were carried out with a homemade device to characterise hysteresis curves. It consisted of two ceramic heater-resistor holders with a concentric pierced 5 mm diameter hole at the centre, allowing light transmission, and was used to hold the samples during the spectra acquisitions. The plates were connected to an ISOTECH IPS-405 direct current (DC) power source, allowing uniform sample heating from both sides. Additionally, one of the heating plates was equipped with an encapsulated thermocouple placed close to the samples and connected to a temperature reader. The transmittance versus temperature thermochromic hysteresis loops were obtained at a wavelength of 2000 nm in variable steps to temperature, ranging from room temperature (RT) to 110 °C. The current was gradually applied until the target temperature was reached. After achieving each desired temperature, an equilibration period was observed to attain thermal equilibrium and compensate for any minor temperature fluctuations that might occur during the process. The same device was also used for in-situ Raman spectroscopy characterisations using a Horiba Jobin-Yvon LabRAM spectrometer equipped with a confocal microscope with a 50x objective and a green laser of 532 nm wavelength. The spectral resolution for this configuration was ~ 1.7 cm⁻¹. No polarisation was applied during the experiments. Low laser powers were utilised to prevent local heating that could lead to oxidation of the VO₂ films and unintended phase transitions.

8.3 Results and Discussion

8.3.1 Synthesis of V₂O₅ films

Figure 8.1 a) resumes the procedure for synthesising aerogel-like V₂O₅ thin films consisting of one or several cycles of combined RPAVD of VOPc plasma polymers and remote soft plasma etching. The VOPc plasma polymer films present an intense light absorption related to the VOPc bands, as shown in **Figure 8.2 a)**, and present a continuous and homogeneous microstructure (**Figure 8.2 b)**, with stoichiometry similar to the precursor molecule. In each cycle, the VOPc plasma polymer acts as a sacrificial layer for the ultraporous V₂O₅ films by plasma etching. Thus, the V-containing plasma polymer conformally coats the substrate surface (C₁ cycle) or the previously deposited porous oxide films (C₂-C_n cycles) before being fully oxidised (see the schematic in **Figure 8.1 a)**. The oxygen plasma etches the organic part of the polymer films, generating low-dense inorganic films by the oxidation of the V⁴⁺ cations of the VOPc films. Simultaneously, carbon and nitrogen elements of the VOPc polymer form oxygenated volatile species that are pumped out of the chamber. As mentioned earlier, this deposition technique is analogous to the recently reported method for synthesising aerogel-like amorphous and partially crystalline TiO₂ optical films, discussed in Chapters 5-6^[43].

Figure 8.1. (a) Scheme of the cyclic procedure for fabricating aerogel V₂O₅ and VO₂ films. (b) Relation between film thickness and the number of cycles for aerogel-like V₂O₅ films and the corresponding VO₂ aerogel-like after the annealing. In each cycle, the V₂O₅ films were synthesised using sacrificial V-containing plasma polymers of ~200 nm. (c-d) Density and porosity values as a function of film thickness for V₂O₅ (c) and VO₂ aerogel-like films (d), these latter after the thermal annealing of films in (c).

The film thickness exhibits quasi-linear growth with the number of deposition and etching cycles, as shown in **Figure 8.1 b**). The thickness reduction observed after Ar thermal annealing, which transforms the V₂O₅ to VO₂, is consistent with the expected change in density between these two oxides in bulk ($\rho_{\text{V}_2\text{O}_5}=3.36 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$; $\rho_{\text{VO}_2}=4.34 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$)^[44]. **Figure 8.1 c**) shows the evolution of V₂O₅ film density deposited by RPAVD-Ar/SPE procedure as a function of the layer thickness. The Figure also shows the corresponding porosity values calculated using the relationship $\Gamma(\%)=100\cdot(1-\rho/\rho_r)$, taking the density of reference crystalline V₂O₅ as $\rho_r = 3.36 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ^[44]. The first RPAVD-Ar/SPE cycle yielded films with a density as low as 0.72 g·cm⁻³ and a porosity of 78.5 %. As the layer thickness increases, the density decreases dramatically, reaching a value of 0.42 g·cm⁻³ at 450 nm of thickness, which corresponds to a film porosity as high as 87.3 %. Further increases in thickness led to slight changes in these values, with the density increasing to 0.44 g·cm⁻³ and the porosity increasing to 86.8% at a thickness of 810 nm. Thus, the density and porosity values obtained are in the range of those reported for V₂O₅ aerogels obtained by supercritical drying methods^[45] and V₂O₅ aerogel thin films deposited by sol-gel^[29,46]. For this reason, we refer to them as aerogel-like V₂O₅ films.

Figure 8.2. (a) UV-VIS-NIR Transmittance spectra of a plasma polymerised VOPc film by RPAVD-Ar and a reference sublimated VOPc films. It also includes photographs of the films deposited on fused silica. (b) SEM normal and cross-sectional micrographs of the RPAVD-Ar VOPc layer used as a sacrificial layer to synthesise aerogel-like V₂O₅ and VO₂ films.

Figure 8.3 a) showcases the planar and cross-sectional films of V₂O₅ aerogel-like thin films deposited on Si (100) that correspond to the synthetic cycles C1-C3 and C5 using VOPc sacrificial layers of ~200 nm per cycle. From the first cycle, the films present a unique, low-dense sponge-like microstructure of interconnected percolated oxide structures surrounding a homogeneous distribution of quasi-circular pores. The overall percentage of voids in the structure is very high. Note that all the solid oxide

structures in the micrographs are highly porous and fully interconnected. **Figure 8.3 c)** also shows that such a unique porous structure is as well interconnected. As the number of cycles increases, the size of the porous increases, retaining the sponge-like structure and forming an expansive network where empty spaces prevail. This open porous low-density structure is congruent with the measured density values shown in **Figure 8.1 c)**. Notably, compared with aerogel-like TiO₂ films prepared by the same procedure in Chapter 5 [43], the fully interconnected foam-like structure of the vanadium oxide films is distinctive.

Figure 8.3. (a) Normal view SEM micrographs of V₂O₅ aerogel-like films corresponding to cycles C1 to C5. (b) Normal view SEM micrographs of VO₂ obtained after annealing. (c) Cross-sectional SEM micrographs of a C₅ aerogel-like thin film, showing before (left) and after (right) annealing.

Figure 8.4 a) shows SEM micrographs corresponding to V₂O₅ films synthesised by RPAVD-O₂ with 40 and 110 nm thicknesses, respectively. The samples display a

homogenous and featureless microstructure in the thickness range studied. Samples fabricated by this technique are limited to lower thicknesses than aerogel-type samples due to their characteristic optical properties (i.e., high absorptance in the visible and NIR range, as will be shown in the following sections). These films will be used as reference for a proper comparison of the optical properties of the high porosity layers synthesised by the cyclic plasma polymerisation and plasma etching procedure.

Figure 8.4. (a) SEM images of two V₂O₅ films of 40 nm (left) and 110 nm (right) films deposited by RPAVD-O₂. The inset shows a cross-sectional view (b) SEM images of the thin films in (a) after thermal annealing. (c) Cross-sectional SEM micrographs of the RPAVD-O₂ 110 nm V₂O₅ and annealed VO₂ films in (a) and (b), respectively.

8.3.2 Synthesis of VO₂ films by annealing

The following experimental step after the film synthesis consisted of determining the conditions for the thermal reduction of the plasma-deposited V₂O₅ films to get thermochromic VO₂ films. The criterion selected to determine the optimum annealing treatment conditions was to maximise the thermochromic response of the samples, that is, to maximise the difference between the light transmission in the infrared region below and above the transition temperature. Note that a complete analysis of the thermochromic response of the films will be presented in the next section. **Figure 8.5 a)** shows the normalised transmittance variation between room temperature and 90 °C (to be sure that the temperature is well below and above the T_t), at $\lambda = 2000$ nm, of a plasma-deposited V₂O₅ film subjected to annealing at different temperatures for 0.5 hours (under Ar atmosphere). It is observed that below 400 °C, the transformation from V₂O₅ to VO₂ (M) is negligible. Above this temperature, the formation of VO₂ (M) crystals becomes evident. The transmittance variation (note that this ΔT is normalized) increases as the annealing temperature rises above 400 °C, reaching a peak at 480 °C. At temperatures exceeding 480 °C, the transmittance variation decreases, very likely due to the transformation of VO₂ (M) into more reduced species.

Figure 8.5 b) illustrates the evolution of the bandgap for a V₂O₅ aerogel-like film with temperature calculated using the Tauc-Plot method^[47] as a function of the annealing temperature (see Section 2.6.1. in Chapter 2). As the temperature rises, the bandgap value decreases gradually, ascribed to the transformation from V₂O₅ to VO₂ (the latter having a bandgap between 0.6 and 1.0 eV)^[48,49]. The band gap reaches a minimum at 480 °C, where the average values around 0.6 eV. The bandgap evolution confirms that temperature is optimal for producing VO₂ thermochromic films. The evolution is more gradual than the sharp increase in transmittance shown in **Figure 8.5 a)**, indicating that the microstructural and chemical transformation in the films starts at mild temperatures before impacting the thermochromic transition temperature.

Figure 8.5. (a) Normalised transmittance variation at $\lambda = 2000$ nm between room temperature and 90 °C for as-deposited V₂O₅ aerogel-like samples annealed at different temperatures. The annealing time at each temperature was 0.5 h. (b) Calculated optical bandgap energy by the Tauc-plot method of the V₂O₅ aerogel films in (a) as a function of the annealing temperature.

As mentioned before, when the V₂O₅ aerogel samples undergo the annealing process, there is an approximate 20% reduction in the thickness of the films, regardless of the initial value (see **Figure 8.1 b**). **Figure 8.3 b**, shows the SEM images of the films after the thermal annealing. Compared with the corresponding V₂O₅ aerogel-like films, a modification in the microstructure of the newly formed VO₂ films is observed after the annealing, leading to more aggregated oxide structures. In the thinner films (C₁ and C₂), the aggregation of the solid part results in a higher volume of macroporous structures. However, in the case of the thicker films (C₃ and C₅), the aggregation of the oxide structures is also observed, but the films present a pore distribution and oxide structures percolation that resembles that of the starting V₂O₅ films. **Figure 8.1 d**) shows the evolution of film density and porosity after the annealing process. The porosity values are determined considering a reference density for VO₂ of 4.34 g·cm⁻³ [44]. The density values are, in all cases, higher than those of the corresponding V₂O₅ films (**Figure 8.1 c**). Thus, from an initial value of 0.72 g·cm⁻³ for the thinner film, 1 g·cm⁻³ is reached for the annealed film. The density of the VO₂ films decreases as the thickness of the films increases while remaining, in all cases, above the values of the starting oxide films. Although the density values are higher than those of the corresponding V₂O₅ films (**Figure 8.1 c**), the density difference between bulk V₂O₅ and VO₂ explains this behaviour. This can be easily accounted for in the porosity values, which preserve values similar to those of the corresponding V₂O₅ layers before the annealing treatment. The values for the thicker layers are 0.48 and 0.49 g·cm⁻³ for the 380 and 650 nm films, respectively. The porosity values are relatively high, reaching 82.8 % for the 135 nm thick sample and higher than 88.5 % for the thicker layers. These values are in the range of aerogel materials. Note that the porosity values depend on the density value of the VO₂ reference used in the calculation, which is higher than that of the V₂O₅ reference.

Contrarily, when the reference RPAVD-O₂ V₂O₅ samples are annealed to get VO₂ thin films (**Figure 8.4 b**), the microstructure of the films undergoes a significant transformation. The resulting structure manifests as a rugged surface morphology comprising minute irregular granules ranging in size from 35 to 70 nm. This aggregated structure is more pronounced as the thickness increases. The cross-sectional view in **Figure 8.4 c**) shows a similar aggregated microstructure in the film cross-section. Besides, an open porous structure between the solid aggregates is also patent in the films, being more pronounced for the thickest film.

8.3.3 Thin film crystallinity and surface composition

Figure 8.6 a) shows the TEM, HAADF-STEM, and HRTEM micrographs of as-deposited V₂O₅ aerogel-like film. The micrographs show the ultraporous structure of a V₂O₅ aerogel-like film, composed of more or less spherical cavities with walls about 5-10 nm thick. The sample presents amorphous and nanocrystalline phases, as shown by the broad and diffuse halo and the rings observed in the SAED and the

HRTEM images where lattices fingers and amorphous region are observed. When the sample is annealed at 480°C (**Figure 8.6 b**), it still exhibits a high degree of porosity, as can be seen in the representative TEM image, and a polycrystalline structure, as shown by the SAED (**inset of Figure 8.6 b**), with crystal sizes between 10-20 nm.

Figure 8.6. (a) TEM micrograph (left), HAADF-STEM, SAED (centre), and HRTEM of an Aerogel-like V₂O₅ film. (b) TEM and SAED (left) and HRTEM (right) of a VO₂ (after the annealing of the V₂O₅ film).

The TEM study (EELS and SAED) of vanadium oxide films has been carried out with low doses of electrons, since vanadium oxides are easily reduced under beam irradiation^[36,50]. The energy loss near-edge structure (ELNES) of the oxygen K-edge EELS spectra in vanadium oxide provides insight into the local density of states (LDOS) at the oxygen site, serving as a distinctive indicator of the material's oxidation states. The change of the V valance causes the relative chemical shift between the oxygen K-edge and vanadium L3-edge. The relative chemical shifts for standard V₂O₅(V⁵⁺) and VO₂(V⁴⁺) oxides, with similar local symmetry in their crystal structure,

are presented in the bibliography^[35]. **Figure 8.7** compares EELS spectra from an aerogel-like VO₂ sample with those of V⁵⁺ and V⁴⁺ references (see experimental section). The aerogel-like film in the Figure has a distance between V-L₃ and O-K e_g peaks (ΔE) and relative intensities of the O-K t_{2g} and e_g peaks that are similar to the VO₂ reference values^[35,51], which is consistent with the formation of VO₂ after the annealing. Note that the V₂O₅ reference presents 1 eV less in the value of ΔE (13 vs 14 eV), as reported in literature^[35,51].

Figure 8.7. Energy loss near edge structure (ELNES) of aerogel-like VO₂ and RPAVD-O₂ samples and two VO₂ and V₂O₅ reference spectra. The chemical shifts between O K-edge (e.g., peak) and V-L₃ corresponding to the two references are marked in the Figure.

The SAED patterns of the aerogel-like VO₂ film are shown in **Figure 8.8 a)**. The left pattern corresponds to the initial state, and the centre and left patterns are registered after heating under the electron beam. The ring distances measured in the left pattern correspond to the monoclinic VO₂ phase, congruent with the XRD analysis (see **Figure 8.10**). However, the values obtained are slightly larger, suggesting an increased lattice parameter (VO₂(M), ICSD Collection Code No.60767), indicative of lattice strain. The measured distances for the first ring are labelled in the Figure as

3.5 Å, with the theoretical value for the (0-11) plane being 3.2 Å (ICSD Collection Code No.74705). After heating the sample under the electron beam, this value decreases to 3.4 Å (centre pattern) and up to 3.2 Å after a more prolonged electron beam exposure (**Figure 8.8 a, right**). The decreased distances measured in **Figure 8.8 a, right** can be assigned to the rutile VO₂ phase (VO₂(R), ICSD Collection Code No. 66665). **Figure 8.8 b**) shows the evolution of the diffraction patterns for increasing electron beam irradiation time.

Figure 8.8. (a) SAED of the aerogel-like VO₂ film heating by electrons by increasing time. The diffraction patterns correspond to the initial state (left) and after heating under the electron beam (centre) and (right). (b) Plot of the intensity of the diffraction features in (a) for increasing periods from t₀ to t₄.

The TEM analysis of an RPAVD-O₂ V₂O₅ sample (**Figure 8.9 a**) shows the films are composed of 20-60 nm packed oxide nanocrystals. The SAED rings correspond to a polycrystalline sample without indications of an amorphous phase and diffraction

spots that correspond to V₂O₅. After annealing (**Figure 8.9 b**), the sample is still composed of nanocrystals with a slight increase in size of 30-90 nm. The diffraction rings in the Figure correspond to VO₂. Besides, the ELNES spectrum of this film (**Figure 8.7**) indicates that after annealing, the film is composed of V⁴⁺ species.

Figure 8.9. TEM micrographs and SAED of an RPAVD-O₂ film (a) before and (b) after annealing to induce the transformation to VO₂.

Grazing incidence X-ray diffraction (GIXRD) analysis was performed to evaluate the crystallinity of the samples. **Figure 8.10 a**) displays the GIXRD diffractograms for a 450 nm aerogel-like V₂O₅ film and the corresponding VO₂ film after annealing. The diffractograms show that both types of films are crystalline, showing the transition from orthorhombic V₂O₅ to monoclinic VO₂ after the annealing, similar to what was observed by HRTEM. In both cases, the width of the XRD peaks can be attributed to the finite crystallite size, which influences the peak broadening according to the Scherrer equation. This broadening reflects the minimum crystallite size within the sample, as smaller crystallites produce wider peaks^[52]. The as-deposited V₂O₅ aerogel-like sample exhibits well-defined peaks at lower angles between 15° and 35°. These peaks correspond to the planes (020), (001), (110), (031), and (130), characteristic of the orthorhombic structure of α -V₂O₅ (ICSD Collection Code No.60767, *Pmnm*, $a = 11.5 \text{ \AA}$, $b = 3.5 \text{ \AA}$, $c = 4.3 \text{ \AA}$ and $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$). According to the Scherrer equation, the crystallite size for the V₂O₅ aerogel is estimated to be 6.5 nm. This crystalline size is consistent with the HRTEM results shown in **Figure 8.6 a**), where small crystals of around 5 nm (note that the walls were as thin as 5-10 nm) were surrounded by an amorphous matrix. These results further demonstrate that the cycling plasma polymerisation and etching can give rise to crystalline V₂O₅ thin films

at low temperatures (i.e., 120 °C during the etching process in each cycle) without requiring high temperatures to complete the film oxidation.

After annealing, the samples lose completely the diffraction peaks of the V₂O₅ and develop mainly four additional peaks that correspond to the (0-11), (21-1), (002) and (21-2) planes, indicative of the monoclinic structure of VO₂ (M1) (ICSD Collection Code No.74705, *P21/c*, *a* = 5.7 Å, *b* = 4.5 Å, *c* = 5.4 Å nm, $\alpha = \gamma = 90^\circ$ and $\beta = 122.61^\circ$). According to the Scherrer equation, the crystallite size for the VO₂ aerogel after annealing is estimated to be 6.6 nm, which also in a good agreement with the crystalline sizes observed by HRTEM (10-20 nm). Importantly, no evidence can be observed for other crystalline phases, such as V₂O₅, V₆O₁₃ or V₂O₃, indicating the high purity of the films. These results constitute compelling evidence validating the optimisation of the annealing process for VO₂ film production.

Figure 8.10. (a) GIXRD patterns of an as-deposited 450 nm thick V₂O₅ aerogel-like film and the same film after thermal annealing. (b) GIXRD of a 110 nm thick V₂O₅ film deposited by RPAVD-O₂ before and after annealing. The GIXRD references of V₂O₅ and VO₂ in (a) and (b) are included for comparison. (c) Raman spectra of a 450 nm thick aerogel-like V₂O₅ film before and after annealing. (d) Raman spectra of a 110 nm thick RPAVD-O₂ film before and after annealing. The peak at ~520 cm⁻¹ from the Si(100) substrate is visible in the Raman spectra.

Figure 8.10 b) shows the GIXRD of a VO₂ sample prepared by RPAVD-O₂ of 110 nm after and before the annealing process. The reference V₂O₅ porous samples (**Figure 8.10 b, upper**) do not show any diffraction peak. After annealing, the resulting VO₂ film is crystalline, showing peaks similar to those of the aerogel-like VO₂ films corresponding to the monoclinic phase without the presence of additional peaks that could be ascribed to other vanadium oxide phases. The lack of diffraction patterns of the V₂O₅ films may be very likely ascribed to the low thickness of the analysed samples because the HRTEM analysis presented in **Figure 8.9** showed that the sample is nanocrystalline.

The vanadium oxide films were characterised by room temperature Raman before and after annealing and analysed according to the literature^[53–57]. As depicted in **Figure 8.10 c)**, the as-deposited aerogel-like thin film exhibits characteristic peaks indicative of pure crystalline α -V₂O₅, congruent with the previous XRD and TEM characterisations, with no observable traces of other vanadium oxides or compounds. The structural analysis reveals 21 Raman modes (7A_g + 3B_{1g} + 7B_{2g} + 4B_{3g}). Notably, the high-frequency Raman peak observed at 992 cm⁻¹ (A_g) corresponds to the terminal oxygen V=O stretching mode, resulting from unshared oxygen. Another significant peak at 702 cm⁻¹ (B_{1g}/ B_{3g}) is attributed to the asymmetric stretching mode of doubly coordinated oxygen in V-O₍₂₎-V, arising from oxygen shared at the corners common to two pyramids. Unfortunately, the 528 cm⁻¹ (A_g) and 507 cm⁻¹ peaks overlap with the silicon substrate peak. These peaks are associated with the triply coordinated oxygen (V-O₍₃₎-V) stretching mode, resulting from oxygens shared at the edges common to the three pyramids. Further insights into the vibrational characteristics include the identification of peaks at 483 (A_g) and 304 cm⁻¹ (A_g), corresponding to the bending vibrations of bridging V-O-V (doubly coordinated oxygen) and triply coordinated oxygen (V-O₍₃₎-V) bonds, respectively. Additionally, the peaks at 405 (A_g) and 284 cm⁻¹ (B_{1g}/ B_{3g}) are associated with the bending vibration of V=O bonds. Two low-frequency Raman peaks, discernible at 198 (A_g/ B_{2g}) and 150 cm⁻¹ (B_{1g}/ B_{3g}), are indicative of lattice vibrations and provide insights into the vibrational modes associated with the layered structure and the structural features of α -V₂O₅^[53,58–60].

The Raman spectrum for the aerogel-like annealed sample displays all the peaks attributed to VO₂ (M1), consistent with previously reported data^[53,54]. According to group theory, the M1 phase of VO₂ possesses 18 Raman active modes (9A_g and 9B_g), with 12 modes observed in the VO₂ thin film at ~138, 194, 223, 262, 307, 338, 387, 439, 442, 497, 583, and 613 cm⁻¹ (**Figure 8.10 c)**. Importantly, no other phases or polymorphs were detected. The slight discrepancies between our data and those in the literature refer to small shifts in the Raman peak positions (in cm⁻¹). These shifts can be attributed to the pronounced difference in thermal expansion coefficients between VO₂ and the silicon substrate, which induces heightened internal strain in films deposited on this substrate, thus explaining the observed variations^[55]. The low-frequency phonons at 194 and 223 cm⁻¹ are associated with lattice motion involving V-V bonds, while the remaining peaks correspond to vibrational modes of V-O bonds.

The bands in the low wavenumber region ($< 400\text{ cm}^{-1}$) are attributed to V–O–V bending modes. As the wavenumber transitions to the intermediate range ($400\text{--}800\text{ cm}^{-1}$), the bands correspond to V–O–V stretching modes. The broad peak at 613 cm^{-1} is a convolution of the 588 , 613 and 661 cm^{-1} peaks. The bands in the high wavenumber range ($> 800\text{ cm}^{-1}$) can be assigned to V=O stretching modes indicative of distorted octahedra and square pyramids.

The interpretation of the Raman spectra of both RPAVD-O₂ as-deposited and annealed are similar, presenting Raman bands corresponding to crystalline V₂O₅ and VO₂, respectively (**Figure 8.10 d**). Thus, it is noticeable that there is a discernible level of crystallinity in the as-deposited porous sample that the GIXRD analysis (**Figure 8.10 b**) could not capture. This effect might be related to the low thickness and the random orientation of the nanocrystallites with few atomic planes for diffraction.

The surface composition of the as-deposited and annealed vanadium oxide aerogel-like films was studied by XPS and analysed according to the literature^[39,56]. **Figure 8.11 a**) shows the core-level V2p of an aerogel film before and after annealing. The as-deposited aerogel-like film presents exclusively V⁵⁺ bands at $\sim 517.6\text{ eV}$ (V⁵⁺, 2p_{3/2}) and $\sim 524.9\text{ eV}$ (V⁵⁺, 2p_{1/2}) without traces of other vanadium species. This result indicates that the remote oxygen plasma treatment effectively oxidised the vanadium species (mainly V⁴⁺) from the VOPc sacrificial plasma polymer to their highest oxidation state. The VO₂ aerogel-like sample obtained after the annealing treatment shows two majority V⁴⁺ core level bands at $\sim 516.4\text{ eV}$ (V⁴⁺, 2p_{3/2}) and $\sim 523.7\text{ eV}$ (V⁴⁺, 2p_{1/2}) in the same binding energies and two additional less intense bands at the V⁵⁺ binding energies. Considering the results of the previous GIXRD, HRTEM, and Raman characterisations, a small percentage of V⁵⁺ at the surface of the annealed films is likely due to surface oxidation, which can significantly differ from that present in bulk. The RPAVD-O₂ films present surface compositions similar to those of the aerogel-like films after and before the annealing. Additional details about the XPS analyses of the RPAVD-Ar VOPc sacrificial plasma polymers and sublimated samples are included in **Annex 8.1**.

Figure 8.11. V2p+O1s XPS spectra for (a) aerogel-like and (b) RPAVD-O₂ films before and after the annealing process.

8.3.4 Optical performance

The thermochromic performance of the samples was studied by UV-VIS-NIR transmittance spectroscopy at controlled temperature for samples deposited on fused silica. **Figure 8.12 a)** top shows the results of three aerogel-like samples measured at room temperature (25 °C) and 90 °C. The overall shape of the spectra is characteristic of VO₂^[61,62]. The films exhibit strong UV absorption and visible transparency at room temperature, reaching transmittance values of 85-63% at 630 nm, depending on the layer thickness. Besides, the aerogel-like sample presents a high transparency in the NIR region, with transmittance values at λ=2000 nm in the 93-89% range, depending on the layer thickness. All the samples have transmittance values higher than 90% at 2500 nm. At 90 °C, the aerogel-like VO₂ samples show a significant reduction of the IR transmittance due to the transition from the insulating to the metallic phase, reaching values at λ=2000 nm in the 74.4-38.4% range, depending on the thickness.

For the assessment of the films' potential for smart window application, we have calculated their key thermochromic parameters (see Section 1.1.3 in Chapter 1). These include luminous transmittance (T_{lum}), solar modulation (ΔT_{sol}), and near-infrared modulation (ΔT_{IR}), all derived from the transmittance values at each thickness. These properties are quantified according to the following expression:

$$T_i = \frac{\int T(\lambda)\phi_i(\lambda)d\lambda}{\int \phi_i d\lambda}$$

and $\Delta T_i = T_{i,cold} - T_{i,hot}$. $T(\lambda)$ represents the transmittance value for each wavelength; i denotes *lum*, *sol*, or *IR*; $\phi_{lum}(\lambda)$ is the standard photopic efficiency of vision (spectral sensitivity of the human eye) in the range 380-780 nm, from values tabulated by the International Commission on Illumination^[63]. $\phi_{sol}(\lambda)$ and $\phi_{IR}(\lambda)$ are the solar irradiance spectrum for an air mass of 1.5 when the sun is at 37° above the horizon in the 280-2500 nm range and 780-2500 nm, respectively, with values tabulated by the American Society for Testing and Materials^[59]. Cold and hot values correspond to the curves measured at 25 °C and 90 °C, after and before the thermochromic transition. All these results are gathered in **Table 8.1**.

Table 8.1. Optical thermochromic parameters during the phase transition of selected aerogel-like and RPAVD-O₂ samples. Low and high T correspond to 25 and 90 °C, respectively.

	Thickness (nm)	T _T (°C)	T _{lum} (%)			T _{sol} (%)			T _{IR} (%)		
			Low T	High T	ΔT _{lum}	Low T	High T	ΔT _{sol}	Low T	High T	ΔT _{IR}
Aerogel-like	135	59.4	79.6	77.6	2.0	80.2	73.2	7.0	87.9	74.8	13.1
	190	58.5	77.3	74.7	2.6	78.0	70.7	7.3	85.8	72.6	13.2
	380	53.2	58.6	55.8	2.8	61.2	46.5	14.7	74.3	44.5	29.8
	650	66.4	54.4	49.2	5.2	58.6	39.8	18.8	73.4	37.9	35.5
RPAVD-O ₂	25	61.6	74.0	74.0	0.0	75.4	69.1	6.3	83.1	68.9	14.2
	86	55.4	54.0	52.4	2.4	54.8	44.5	10.3	63.8	42.2	21.6

One intriguing aspect of the aerogel-like thermochromic films is their departure from the typical tens of nanometer thickness range of VO₂ thermochromic compact films due to the inherent opacity of this material^[61,64]. As seen in **Figure 8.12 a)**, the thickness range of aerogel-like films is up to several hundreds of nanometers. The first notable behaviour concerning T_{lum} is observed across all the aerogel-like samples. Generally, in low-thickness thermochromic films, the T_{lum} value at low temperatures is consistently higher than at high temperatures. Various studies have demonstrated that VO₂ thermochromic films have a threshold thickness value beyond which the T_{lum} at high temperatures surpasses the T_{lum} at low temperatures. This reversal in ΔT_{lum} is attributed to interference effects^[61,65,66] and adversely affects ΔT_{sol}, decreasing its value when the thickness exceeds the mentioned threshold. However, this phenomenon is not manifested in the aerogel-like samples, suggesting that the threshold thickness for the reversal in ΔT_{lum} has not yet been reached (see **Figure 8.12 a) top and Table 8.1**). Thus, for aerogel-type samples, the ΔT_{sol} values for the thinnest films are 6.9% for a thickness of 135 nm, increasing by only 0.3% (i.e., to 7.2%) as the film thickness increases to 190 nm. Meanwhile, T_{lum} remained almost unchanged (79.6/77.6% and 77.3/74.7%, respectively, for low/high T). However, when the thickness doubles to 380 nm, the ΔT_{sol} value more than doubles, from 7.2% to 14.7%, with a T_{lum} value of 58.6/55.8% (low/high T). Further increasing the film thickness to 650 nm, the ΔT_{sol} value reaches a remarkable 18.7%, accompanied by a mild decrease in T_{lum} to just 54.4/49.2%. These findings demonstrate that aerogel-type samples exhibit an optimum compromise for balancing T_{lum} and ΔT_{sol} through porosity/thickness, positioning the aerogel-like samples among the most outstanding thermochromic films reported^[4,6,8,20,67].

Another notable feature of the aerogel-like thermochromic films is their remarkably high ΔT_{IR} values, which are substantially higher than those observed in traditional VO₂ thermochromic films^[14,15]. For the 135 nm and 190 nm samples, the ΔT_{IR} values are 13% and 13.3%, respectively. However, with increasing thickness to 380 nm, ΔT_{IR} rises considerably to 29.8% and reaches a maximum of 35.5% for the 650 nm films. This remarkable infrared modulation further underscores the excellent performance of aerogel-like VO₂ films, making them highly promising for smart window applications where both visible light and infrared modulation are crucial.

The semiconductor-to-metal switching characteristics of the thin films were examined by recording the temperature-dependent optical transmittance during both the heating and cooling processes at $\lambda=2000$ nm, as illustrated in **Figure 8.12 (centre)**. To calculate the transition temperature (T_t), the derivative of the optical transmittance (T_r , to distinguish from temperature T) with respect to temperature (T) was plotted against the temperature (T) for each heating and cooling branch, as shown in **Figure 8.12 (bottom)**. This graphical representation of the derivative allows for identifying two inflexion points indicating the phase transition in the optical properties of the films. Each curve was fitted to a Lorentzian function, as shown in **Figure 8.12 (bottom)**. T_h and T_c are the transition temperatures for the heating and cooling cycles, while the average transition temperature (T_t) is then calculated as $T_t = (T_h + T_c)/2$.

The full width at half maximum (FWHM) values (**Figure 8.12, bottom**) provide an insight into the sharpness of the transition, i.e., how abrupt the metal-insulator transition is in the thin film during the heating (FWHM_h) and cooling (FWHM_c) phases. The hysteresis width (ΔT_t) is defined as the difference between T_h and T_c , providing a measure of the hysteresis of the process. A wide hysteresis width indicates that the material can maintain its metallic or insulating phase over a broader range of temperatures during cooling or heating. In contrast, a smaller hysteresis width suggests greater symmetry in the transition.

The interpretation of the transition temperatures and hysteresis loops of the aerogel-like films as a function of the thickness is not straightforward. The average transition temperature (**Table 8.1**) decreases with the thickness, starting at 59.4 °C for the 135 nm thick sample and decreasing to 58.5 and 53.2 °C for the 190nm and 380 nm thick samples, respectively. This latter sample presents the minimum T_t for the studied samples, which is significantly lower than the T_t corresponding to crystalline undoped VO₂ ($T_t \sim 68$ °C)^[61,66]. The transition hysteresis also decreases from $\Delta T_t = 14.2$ °C to $\Delta T_t = 12.1$ °C in the same thickness range (**Figure 8.12 a, bottom**). For these samples, the reduced transition temperatures and the hysteresis evolution can be attributed to factors such as the distribution and size of VO₂ crystals, the effect of the strain of the VO₂ nanocrystal lattices observed in the HRTEM analysis, and the impact of the increasing porosity of the aerogel-like films with the thickness^[62,68].

Figure 8.12. Temperature-dependent transmittance spectra in the UV-VIS-NIR region at 25 °C and 90 °C (top), measured hysteresis loops (middle), and first derivative ($d(T_i)/d(T)$) versus temperature (bottom) for a set of aerogel-like VO₂ thin films (a) and RPAVD-O₂ VO₂ thin films (b).

However, for the 650 nm thick film, T_t increases to 66.4 °C, a value close to the VO₂ nominal T_t , and the transition hysteresis increases to 21.4 °C (**Figure 8.12 a**). These results indicate that the VO₂ crystal structure is relaxed in this sample. The evolution of the density of the aerogel-like VO₂ films with thickness shows a density decrease with thickness up to 380 nm and then a slight increase for the film of 650 nm thick,

giving rise to the plateau in **Figure 8.1 d**). A similar plateau can be observed in the V₂O₅ precursor films (**Figure 8.1 c**) and also in partly crystalline TiO₂ films prepared by the same methodology^[43]. The shape of the curve in **Figure 8.1 d**) points out a thickness gradient density that decreases with the thickness. Plotting the section density of every cycle as shown in **Figure 8.13**, it can be noted that the minimum density is observed at 380 nm, and then it increases slightly for the 650 nm thick sample. This thickness increase is likely linked to the percolation of VO₂ crystals, leading to the observed rise in T_t. Thus, several authors have reported T_t close to the nominal value of VO₂ in percolated nanoporous structures^[69] and in VO₂ crystalline nanoparticles^[29,64].

Another significant difference that can be observed in the shape of the 650 nm thickness aerogel-like sample's optical transmittance curve is the presence of an absorption band at ca. 1150 nm in the high-temperature spectrum (**Figure 8.12 a, top**, highlighted with a vertical dashed line). This absorption corresponds to the formation in the films of a localised surface plasmon resonance (LSPR), which is not observed for lower thicknesses where light transmission decreases monotonically toward long wavelengths. Surface plasmon resonances in the range 1100-1200 nm have been reported for VO₂ nanoparticles of different shapes and aspect ratios^[29,64,70] and recently in percolated nanoporous structures^[69]. The formation of a plasmonic structure in the 650 nm film is congruent with the percolation of VO₂ nanocrystals to give rise to larger structures with an associated increase in film density, as shown in **Figure 8.13**. Notably, VO₂ localised surface plasmon resonances have been proposed as an effective tool to improve the solar regulation efficiency of VO₂-based thermochromic systems, which can absorb infrared radiation without affecting visible light absorption^[29,61,69].

Figure 8.13. Evolution of the section density of the film as a function of the thickness for the VO₂ aerogel-like films calculated using the data from Figure 8.1 d).

On the other hand, the thermochromic performance (**Figure 8.12 b**) and **Table 8.1**) of the RPAVD-O₂ VO₂ films are different from those of the aerogel-like samples. In these samples, the thermochromic operation is restricted to ultrathin films with thicknesses lower than 100 nm, similar to VO₂ films prepared by magnetron sputtering, pulsed laser deposition, and other techniques^[67,68,71,72]. Thus, increasing the thickness, ΔT_{sol} rises by 4.1%, while T_{lum} decreases drastically by 20%. The ΔT_{IR} values are notably high for the two samples, reaching 21.6% for the thicker sample. The T_t decreases with the thickness from a value close to the nominal value of VO₂ to 55.4 °C, a value significantly lower and in the range of the aerogel-like films with thicknesses lower than 380 nm. These findings are likely related to the transition from continuous percolated porous films to higher porosity films formed by more isolated nanograins observed in **Figure 8.4 b**).

8.3.5 Encapsulation of aerogel-like films for environmental protection

VO₂ is thermodynamically unstable and can be oxidised to V₂O₅ under air exposure over several months and accelerated under humid environments^[73]. This environmental instability limits the practical applicability of thermochromic VO₂ films, nanoparticles, and nanocomposites, mainly for smart window applications^[74]. Currently, research is underway to synthesise hybrid materials that can almost entirely prevent the oxidation of VO₂ without compromising its thermochromic properties^[6,8,74,75]. Thus, different solutions have been proposed to effectively delay the oxidation process, such as the use of inorganic protective coatings and shells as SiO₂^[6], Al₂O₃^[76], ZnO^[77], and polymers as PMMA^[78].

In this section, we present a preliminary study on the encapsulation of aerogel films using a high-performance polymer synthesised with the same reactor and technique used to synthesise the sacrificial vanadium polymer films. This encapsulating polymer of adamantane (hereafter ADA films) is deposited by RPAVD-Ar and is similar to the one presented in Chapter 7 as a passivation layer, but with an increased thickness. These Adamantane RPAVD-Ar films were recently applied to encapsulate hybrid halide perovskite cells, enabling their use in high humidity conditions and underwater operation^[79]. The ADA films are fully transparent in the visible and IR regions with a refractive index of 1.57 at 550 nm. Besides, the films are insoluble, thermally stable, and robust against harsh chemical environments.^[32] Another important aspect is the possibility of providing mechanical stability to the aerogel-like film surfaces thanks to the relatively high hardness and high Young's modulus values of the films (7.5-10.0 GPa)^[34]. Note that this aspect is crucial for using aerogel-like films in smart-coating applications.

Figure 8.14 shows the spectral transmittance of a 375 nm aerogel-like film before (purple line) and after (red line) the encapsulation with a 150 nm thick ADA film (both at RT and 90°C). In addition, the ADA encapsulated sample has been measured after

a long period of exposure to atmospheric conditions (humidity values between 35-50% for 550 days). The transmittance of the aerogel-like thin film right after the encapsulation with the adamantane plasma polymer remains practically unchanged (**Figure 8.14 a**). Only minimal changes in the NIR transmittance are appreciated, of less than 5% compared to the original film, likely due to the antireflectance effects of the adamantane film conformal coating. However, the thermochromic parameters are affected. As seen in **Figure 8.14 b**), the hysteresis of the ADA-VO₂ film maintains practically the same shape and symmetry but is shifted to higher temperature values. The parameters are summarised in **Table 8.2**. It can be noted that encapsulation with the adamantane film increases the transition temperature by 12.9°C compared to the original film (from 53.2 to 66.1°C). However, the values of T_{lum} remain imperceptible, decreasing from 58.6% to 56.5%, while the values of ΔT_{sol} even increase, from 14.7% to 16.5%.

Table 8.2. Optical parameters of VO₂ aerogel-like sample coated with 150 nm of RPAVD-ADA coating as deposited and after 550 days of ambient exposure.

Sample	T _T (°C)	T _{lum} (%)			ΔT _{sol} (%)			ΔT _{IR} (%)		
		Low T	High T	ΔT _{lum}	Low T	High T	ΔT _{sol}	Low T	High T	ΔT _{IR}
VO ₂ aerogel as annealed	53.2	58.6	55.8	2.8	61.2	46.5	14.7	74.3	44.5	29.8
ADA150nm@VO ₂ Day 0	66.1	56.5	52.4	4.1	61.4	44.8	16.6	77.2	45.0	32.2
ADA150nm@VO ₂ Day 550	67.8	56.5	53.6	2.9	59.7	47.1	12.6	73.6	48.6	25.0

Figure 8.14. Effects of 150 nm adamantane plasma polymer encapsulation on a 380 nm aerogel-like VO₂. (a) Temperature-dependent optical transmittance spectra in the UV-VIS-NIR region at room temperature (solid lines) and 90 °C (dotted lines). (b) Hysteresis loops corresponding to the films in (a).

The encapsulating effect of the adamantane film becomes evident in the transmittance spectra of the hot and cold states after 550 days of air exposure. In this

case, the ΔT_{IR} compared to the measurements taken on day 0 decreases only by 7.2%, whereas the hysteresis of the process remains practically unchanged, and T_t increases very slightly by 1.7 °C. In addition, ΔT_{sol} , decreases by 4.0% (from 16.5 to 12.6%), while T_{lum} remains almost unaffected.

The above results show the potential of the remote plasma polymerisation technique to encapsulate aerogel-like VO₂ films and significantly increase their environmental and mechanical stabilities. This study is positive but preliminary. A more comprehensive analysis is needed to optimise parameters such as the optimal thickness of the polymeric layer, degree of crosslinking as a function of the preparation conditions, and conformality of the polymer to the internal porous structure. Systematic characterisation of the encapsulated VO₂ films as a function of temperature and degree of humidity is also needed. These studies are currently underway.

8.4. Conclusions

This Chapter shows how the technique developed in previous Chapters for TiO₂ can be directly applied to synthesise VO₂ aerogel-type thermochromic films, starting from V₂O₅ aerogel-like layers followed by a reductive annealing step. These results confirm the generality of the synthetic method and its potential to develop ultraporous oxide films with a wide range of compositions. In this procedure, high porosity is achieved by remote plasma polymerisation of a high C to V ratio precursor, such as vanadyl phthalocyanine with C:V= 32, and subsequent plasma etching removal of the organic part of the film (C and N species) by formation of volatile compounds which are pumped out. Simultaneously, oxidation of the V⁴⁺ cation occurs, giving rise to partially crystalline V₂O₅ films. Utilising a cyclic process of polymerisation and oxidation, we have been able to control the thickness and porous structure of the material. After annealing under Ar atmosphere, we obtained ultraporous films formed by nanocrystalline monoclinic VO₂ without amorphous or any additional crystalline oxide phases. These VO₂ aerogel films are thermochromic, exhibiting very high luminous transmittances in the range of 79.6%-54.4% and solar modulations as high as 14.7% and 18.8% for films of 380 and 650 nm, respectively. The thicker films develop a surface plasmonic resonance at 1150 nm for temperatures higher than T_t , which we attribute to the percolation of the nanocrystalline structure. These plasmonic structures contribute to the enhancement of thermochromic modulation efficiency.

We have fabricated more compact V₂O₅ films using the same precursor and an oxygen plasma RPAVD process in a single synthetic step. By applying the same reductive annealing treatment used for the aerogel films, we obtained crystalline thermochromic VO₂ films showing light transmission values above 50% and solar modulation up to 10.3% in a thickness range below 100 nm. These results prove the versatility of the synthetic approach that can be applied to synthesising compact and

ultraporous VO₂ films from the same precursor by changing the synthesis conditions. The main objective of this work has been to show the potentiality of the plasma process to generate novel materials such as low-temperature conformal aerogel-like thermochromic VO₂ films. However, due to their general character, the methodology is also compatible with doping with elements (i.e., W, Mg) and multilayered optical designs that are extensively reported for improving the optical transmission and thermochromic performance of VO₂ films for smart solar modulation. Besides, the synthetic methodology also offers a practical option for encapsulating ultraporous structures with robust, stable, and completely transparent coatings. Another essential aspect to stress is the industrial scalability and the environmental compatibility characteristic of the plasma processes.

References

- [1] G. Savorianakis, K. Mita, T. Shimizu, S. Konstantinidis, M. Voué, B. Maes, *Journal of Applied Physics* **2021**, 129, 185306.
- [2] N. Shen, S. Chen, R. Huang, J. Huang, J. Li, R. Shi, S. Niu, A. Amini, C. Cheng, *Materials Today Energy* **2021**, 21, 100827.
- [3] V. Devthade, S. Lee, *Journal of Applied Physics* **2020**, 128, 231101.
- [4] Y. Cui, Y. Ke, C. Liu, Z. Chen, N. Wang, L. Zhang, Y. Zhou, S. Wang, Y. Gao, Y. Long, *Joule* **2018**, 2, 1707.
- [5] L. Whittaker, C. J. Patridge, S. Banerjee, *J. Phys. Chem. Lett.* **2011**, 2, 745.
- [6] L. Zhao, L. Miao, C. Liu, C. Li, T. Asaka, Y. Kang, Y. Iwamoto, S. Tanemura, H. Gu, H. Su, *Scientific Reports* **2014**, 4, 7000.
- [7] M. Saeli, C. Piccirillo, I. P. Parkin, R. Binions, I. Ridley, *Energy and Buildings* **2010**, 42, 1666.
- [8] D. Kolenatý, J. Vlček, T. Bárta, J. Rezek, J. Houška, S. Haviar, *Scientific Reports* **2020**, 10, 11107.
- [9] L. Hu, H. Tao, G. Chen, R. Pan, M. Wan, D. Xiong, X. Zhao, *Journal of Sol-Gel Science and Technology* **2016**, 77, 85.
- [10] B. Baloukas, S. Loquai, L. Martinu, *Solar Energy Materials and Solar Cells* **2018**, 183, 25.
- [11] L. Lu, Z. Wu, C. Ji, M. Song, H. Feng, X. Ma, Y. Jiang, *Journal of Materials Science: Materials in Electronics* **2018**, 29, 5501.
- [12] M. K. Dietrich, F. Kuhl, A. Polity, P. J. Klar, *Applied Physics Letters* **2017**, 110, 141907.
- [13] X. Yang, J. Zou, *Journal of Alloys and Compounds* **2023**, 940, 168868.
- [14] N. A. Fleeer, K. E. Pelcher, K. Nieto, E. J. Braham, J. Zou, G. A. Horrocks, Y. Naoi, S. W. Depner, B. J. Schultz, J. Amano, D. G. Sellers, S. Banerjee, *ACS Omega* **2018**, 3, 14280.
- [15] X. Wang, L. Chen, H. Lu, W. Fang, H. Li, W. Yin, M. Li, Y. Lu, P. Li, Y. He, *Applied Physics Letters* **2021**, 118, 192102.
- [16] T. Chang, X. Cao, N. Li, S. Long, Y. Zhu, J. Huang, H. Luo, P. Jin, *Matter* **2019**, 1, 734.
- [17] S. Wang, M. Liu, L. Kong, Y. Long, X. Jiang, A. Yu, *Progress in Materials Science* **2016**, 81, 1.
- [18] L. Mathevula, B. D. Ngom, L. Kotsedi, P. Sechogela, T. B. Doyle, M. Ghouti, M. Maaza, *Applied Surface Science* **2014**, 314, 476.
- [19] W. Zeng, N. Chen, W. Xie, *CrystEngComm* **2020**, 22, 851.
- [20] L. Kang, Y. Gao, H. Luo, Z. Chen, J. Du, Z. Zhang, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2011**, 3, 135.
- [21] X. Cao, N. Wang, J. Y. Law, S. C. J. Loo, S. Magdassi, Y. Long, *Langmuir* **2014**, 30, 1710.
- [22] N. Shen, S. Chen, Z. Chen, X. Liu, C. Cao, B. Dong, H. Luo, J. Liu, Y. Gao, *J. Mater. Chem. A* **2014**, 2, 15087.
- [23] X. Cao, N. Wang, S. Magdassi, D. Mandler, Y. Long, *Science of Advanced Materials* **2014**, 6, 558.
- [24] N. Wang, M. Duchamp, R. E. Dunin-Borkowski, S. Liu, X. Zeng, X. Cao, Y. Long, *Langmuir* **2016**, 32, 759.
- [25] B. Li, S. Tian, Z. Wang, B. Liu, X. Gong, X. Zhao, *Applied Surface Science* **2021**, 568, 150959.
- [26] C. Ji, Z. Wu, L. Lu, X. Wu, J. Wang, X. Liu, H. Zhou, Z. Huang, J. Gou, Y. Jiang, *J. Mater. Chem. C* **2018**, 6, 6502.

- [27] Z. Zhao, Y. Liu, Z. Yu, C. Ling, J. Li, Y. Zhao, H. Jin, *ACS Appl. Energy Mater.* **2020**, *3*, 9972.
- [28] H. Guo, Y. G. Wang, A. Jain, H. R. Fu, F. G. Chen, *Journal of Alloys and Compounds* **2021**, *878*, 160352.
- [29] M. Zhou, J. Bao, M. Tao, R. Zhu, Y. Lin, X. Zhang, Y. Xie, *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 6021.
- [30] H. Y. Xu, Y. H. Huang, J. P. Li, F. Ma, K. W. Xu, *Journal of Vacuum Science & Technology A* **2015**, *33*, 061508.
- [31] I. Blaszczyk-Lezak, F. J. Aparicio, A. Borrás, A. Barranco, A. Álvarez-Herrero, M. Fernández-Rodríguez, A. R. González-Elípe, Optically active luminescent perylene thin films deposited by plasma polymerization, *Journal of Physical Chemistry C* **2009**, *113*, 431.
- [32] M. Alcaire, F. J. Aparicio, J. Obrero, C. López-Santos, F. J. Garcia-Garcia, J. R. Sánchez-Valencia, F. Frutos, K. Ostrikov, A. Borrás, A. Barranco, Plasma Enabled Conformal and Damage Free Encapsulation of Fragile Molecular Matter: from Surface-Supported to On-Device Nanostructures, *Advanced Functional Materials* **2019**, *29*, 36.
- [33] M. Alcaire, L. Cerdán, F. L. Zamarró, F. J. Aparicio, J. C. González, F. J. Ferrer, A. Borrás, J. P. Espinós, A. Barranco, Multicolored Emission and Lasing in DCM-Adamantane Plasma Nanocomposite, *Optical Films* **2017**, *9*, 8948.
- [34] F. Carrascoso, H. Li, J. M. Obrero-Perez, F. J. Aparicio, A. Borrás, J. O. Island, A. Barranco, A. Castellanos-Gomez, *npj 2D Materials and Applications* **2023**, *7*, 24.
- [35] J. Li, B. Gauntt, J. Kulik, E. Dickey, *Microscopy and Microanalysis* **2009**, *15*, 1004.
- [36] Y. Zhang, Y. Wang, Y. Wu, X. Shu, F. Zhang, H. Peng, S. Shen, N. Ogawa, J. Zhu, P. Yu, *Nat Commun* **2023**, *14*, 4012.
- [37] M. Mayer, U. von Toussaint, J. Dewalque, O. Dubreuil, C. Henrist, R. Cloots, F. Mathis, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms **2012**, *273*, 83.
- [38] A. Borrás, A. Barranco, A. R. González-Elípe, *Journal of Materials Science* **2006**, *41*, 5220.
- [39] M. C. Biesinger, L. W. M. Lau, A. R. Gerson, R. S. C. Smart, *Applied Surface Science* **2010**, *257*, 887.
- [40] J. F. Moulder, J. Chastain, Handbook of x-ray photoelectron spectroscopy: a reference book of standard spectra for identification and interpretation of XPS data, Physical Electronics Division, Perkin-Elmer Corp., Eden Prairie, Minn., **1992**.
- [41] G. Beamson, D. Briggs, High resolution XPS of organic polymers: the Scienta ESCA300 database, Wiley, Chichester [England], **1992**.
- [42] M. C. Biesinger, *Applied Surface Science* **2022**, *597*, 153681.
- [43] J. M. Obrero, L. Contreras-Bernal, F. J. Aparicio Rebollo, T. C. Rojas, F. J. Ferrer, N. Orozco, Z. Saghí, T. Czermak, J. M. Pedrosa, C. López-Santos, K. K. Ostrikov, A. Borrás, J. R. Sánchez-Valencia, A. Barranco, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2024**, *16*, 39745.
- [44] G. Baysinger, L. I. Berger, R. Goldberg, H. Kehiaian, K. Kuchitsu, G. Rosenblatt, D. Roth, D. Zwilling, *National Institute of Standards and Technology* **2015**.
- [45] V. Augustyn, B. Dunn, *Comptes Rendus Chimie* **2010**, *13*, 130.
- [46] L. F. Zhang, G. M. Wu, G. H. Gao, H. Y. Yang, *Key Engineering Materials* **2013**, *537*, 165.
- [47] B. D. Viezbicke, S. Patel, B. E. Davis, D. P. Birnie III, *Physica status solidi (b)* **2015**, *252*, 1700.
- [48] A. Gavini, C. C. Y. Kwan, *Phys. Rev. B* **1972**, *5*, 3138.
- [49] K. Schneider, *Journal of Materials Science: Materials in Electronics* **2020**, *31*, 10478.

- [50] D. Su, *Anal Bioanal Chem* **2002**, *374*, 732.
- [51] J. Zhang, X. Sun, T. Wang, W. Xu, G. Luo, Y. Wang, C. Zhou, *Optical Materials* **2023**, *136*, 113498.
- [52] F. T. L. Muniz, M. A. R. Miranda, C. Morilla Dos Santos, J. M. Sasaki, *Acta Crystallogr A Found Adv* **2016**, *72*, 385.
- [53] R. Basu, A. K. Prasad, S. Dhara, A. Das, *J. Phys. Chem. C* **2016**, *120*, 26539.
- [54] X.-B. Chen, *Journal of the Korean Physical Society* **2011**, *58*, 100.
- [55] F. Ureña-Begara, A. Crunteanu, J.-P. Raskin, *Applied Surface Science* **2017**, *403*, 717.
- [56] G. Silversmit, D. Depla, H. Poelman, G. B. Marin, R. D. Gryse, *Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena* **2004**, *135*, 167.
- [57] Y. Sun, S. Jiang, W. Bi, R. Long, X. Tan, C. Wu, S. Wei, Y. Xie, *Nanoscale* **2011**, *3*, 4394.
- [58] S.-H. Lee, H. M. Cheong, M. Je Seong, P. Liu, C. E. Tracy, A. Mascarenhas, J. R. Pitts, S. K. Deb, *Journal of Applied Physics* **2002**, *92*, 1893.
- [59] S.-H. Lee, H. M. Cheong, M. J. Seong, P. Liu, C. E. Tracy, A. Mascarenhas, J. R. Pitts, S. K. Deb, *Solid State Ionics* **2003**, *165*, 111.
- [60] P. Shvets, O. Dikaya, K. Maksimova, A. Goikhman, *Journal of Raman Spectroscopy* **2019**, *50*, 1226.
- [61] S.-Y. Li, G. A. Niklasson, C. G. Granqvist, *Thin Solid Films* **2012**, *520*, 3823.
- [62] J. Schläefer, C. Sol, T. Li, D. Malarde, M. Portnoi, T. J. Macdonald, S. K. Laney, M. J. Powell, I. Top, I. P. Parkin, I. Papakonstantinou, *Solar Energy Materials and Solar Cells* **2019**, *200*, 109944.
- [63] L. T. Sharpe, A. Stockman, W. Jagla, H. Jäggle, *Journal of Vision* **2005**, *5*, 3.
- [64] C. G. Granqvist, G. A. Niklasson, *Buildings* **2017**, *7*, 3.
- [65] G. Xu, P. Jin, M. Tazawa, K. Yoshimura, *Japanese Journal of Applied Physics* **2004**, *43*, 186.
- [66] F. J. Morin, *Phys. Rev. Lett.* **1959**, *3*, 34.
- [67] L. Fan, C. Chen, Y. Zhu, Q. Zhang, X. Zhu, L. Zhu, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* **2024**, *683*, 132959.
- [68] Z. Luo, X. Zhou, D. Yan, D. Wang, Z. Li, C. Yang, Y. Jiang, *Thin Solid Films* **2014**, *550*, 227.
- [69] S. Long, X. Cao, R. Huang, F. Xu, N. Li, A. Huang, G. Sun, S. Bao, H. Luo, P. Jin, *ACS Applied Materials & Interfaces* **2019**, *11*, 22692.
- [70] H. Bai, M. B. Cortie, A. I. Maarroof, A. Dowd, C. Kealley, G. B. Smith, *Nanotechnology* **2009**, *20*, 085607.
- [71] M. E. A. Warwick, R. Binions, *J. Mater. Chem. A* **2014**, *2*, 3275.
- [72] J. Y. Suh, R. Lopez, L. C. Feldman, R. F. Haglund Jr., *Journal of Applied Physics* **2004**, *96*, 1209.
- [73] R. Lindström, V. Maurice, S. Zanna, L. Klein, H. Groult, L. Perrigaud, C. Cohen, P. Marcus, *Surface and Interface Analysis* **2006**, *38*, 6.
- [74] Y. Zhou, S. Zhao, S. Qi, Y. Liu, N. Chen, L. Wang, Y. Niu, Q. Xu, *ChemistrySelect* **2023**, *8*, e202302259.
- [75] Z. Fang, S. Tian, B. Li, Q. Liu, B. Liu, X. Zhao, G. Sankar, *Applied Surface Science* **2021**, *540*, 148414.
- [76] Y.-X. Ji, S.-Y. Li, G. A. Niklasson, C. G. Granqvist, *Thin Solid Films* **2014**, *562*, 568.
- [77] Y. Chen, X. Zeng, J. Zhu, R. Li, H. Yao, X. Cao, S. Ji, P. Jin, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2017**, *9*, 27784.
- [78] X. P. Zhao, S. A. Mofid, T. Gao, G. Tan, B. P. Jelle, X. B. Yin, R. G. Yang, *Materials Today Physics* **2020**, *13*, 100205.

- [79] J. Idígoras, F. J. Aparicio, L. Contreras-Bernal, S. Ramos-Terrón, M. Alcaire, J. R. Sánchez-Valencia, A. Borrás, Á. Barranco, J. A. Anta, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, *10*, 11587.

Annex 8.1

XPS characterisation of sublimated and RPAVD-Ar VOPc films.

The sublimated and VOPc plasma polymeric films deposited by RPAVD-Ar were analysed by XPS. The survey spectra and the atomic/relative percentages of each element (V, C, O, and N) are presented in **Figure A8.1 a) and b)**, respectively. Significant differences were observed in the relative amounts of N, C, and O obtained from XPS analysis with respect to V (**Figure A8.1 b)**). Specifically, $(N/V)_{XPS}=5.0$, $(C/V)_{XPS}=27.0$, and $(O/V)_{XPS}=6.5$, compared to the sublimated film, where $(N/V)_{sublimated}=7.0$, $(C/V)_{sublimated}=31.0$, and $(O/V)_{sublimated}=1.0$, values that closely approximate those of the empirical formula of VOPc (C₃₂H₁₆N₈OV). Polymerisation via RPAVD-Ar resulted in a slight decrease in C and N content, accompanied by an increase in oxygen content, which, in turn, led to the partial oxidation of the VOPc molecule and the generation of volatile carbon and nitrogen products. This oxygen enrichment is a common phenomenon in RPAVD techniques, attributed to post-deposition reactions with air and/or direct incorporation of residual oxygen from the reactor during deposition^[1,2].

To observe the changes undergone by the molecule during polymerisation via RPAVD, XPS zone spectroscopy measurements were performed in the O1s+V2p, C1s, and N1s regions, and are shown in **Figure A8.1 c, d, and e)**, respectively, for the sublimated and polymerised VOPc films. According to the O1s+V2p zone spectra (**Figure A8.1 c)**, the oxidation state of vanadium in both cases can be estimated from the position of the V2p_{3/2} peak. In the case of the sublimated VOPc film, a single intense peak at 416.4 eV is observed, confirming the exclusive presence of vanadium in its V⁴⁺ form. However, when the molecule undergoes plasma polymerisation, the residual oxygen in the chamber oxidises some of the V⁴⁺ to V⁵⁺, as evidenced by the appearance of a second peak at 517.6 eV. Approximately 25% of the total V content oxidises to the highest oxidation state during this process. The C1s spectra for the same samples are shown in **Figure A8.1 d)**. Both exhibit C1s species characteristic of phthalocyanines: one corresponding to saturated C-H carbons, situated at a binding energy of 285.0 eV, and another in the unsaturated C=C carbon region at 284.5 eV. A second peak of C-N at 286.5 eV, associated with the carbon bonded to the pyridinic nitrogen of phthalocyanine (N_β), and a third peak of C=N at 288.0 eV, related to the carbon bonded to the pyrrolic nitrogen (N_α), are highlighted. Additionally, a minor peak at 291.0 eV corresponds to the π-π* interaction of the phthalocyanine rings.

The incorporation of residual oxygen into the polymerised film is manifested by an increase in the peak at 288.0 eV, from 8.3% of the total C in the sublimated films to 15.2% in the polymerised films, where C=O bands are also observed. Thus, it is evident that some of the carbons located in the isoindole groups are partially oxidised. This phenomenon is more pronounced in the N1s spectra of **Figure A8.1 e)**: in the sublimated film, only N_β and N_α peaks at 398.8 and 399.3 eV, respectively, are observed in the same proportion. However, 80% of the surface N_α peaks are partially

fragmented during the plasma polymerisation, generating more oxidised species, as indicated by a 400.2 eV peak assigned to the -N(C=O)-O- species.

Figure A8.1. (a) XPS survey spectra of a reference VOPc sublimated films and a VOPc plasma polymer deposited by RPAVD-Ar. (b) Surface atomic percentages of the films determined by XPS. V_{2p}+O1s (c), C1s (d) and N1s XPS spectra of the films in (a).

References

- [1] A. Barranco, M. Biemann, R. Widmer, P. Groening, Plasma polymerization of Rhodamine 6G thin films, *Advanced Engineering Materials* **2005**, 7, 396.
- [2] H. Yasuda, Plasma Polymerization **1985**, *Academic Press*.

Capítulo 9. Conclusiones/ Conclusions

9.1 General conclusions

In this Thesis, we applied remote plasma-assisted vacuum deposition (RPAVD) and plasma-etching techniques to develop porous oxide structures. The methodology uses plasma polymeric thin films containing metal cations synthesised by RPAVD. The exposure of these layers (used as a sacrificial material) to etching processes by oxidative plasmas allows the removal of the organic part of the film and the generation of a highly porous inorganic skeleton. As a result of these studies, a general methodology has been developed for the fabrication of conformal oxide thin films with porosity values similar to those reported for inorganic aerogels synthesised by chemical routes and supercritical extraction processes.

This manufacturing process is novel and of a general nature as it enables the fabrication of aerogel-type oxides with different compositions, depending on the precursor used, through a single procedure. The process has been developed and refined for designing and fabricating two functional oxides: titanium and vanadium oxide. In the case of titanium oxide, the aerogel-type structures have been studied for their use as antireflective photoactive optical films, omniphobic surfaces, and electron transport layers in perovskite solar cells. For vanadium oxide, the development of nanocrystalline thermochromic aerogel-type films of VO_2 has been studied, starting from the synthesis of V_2O_5 precursor films. In this case, highly transparent films in the visible range with excellent thermochromic performance have been successfully fabricated, solving the characteristic problem of the lack of transparency in compact VO_2 films. In addition, studies have also been conducted on iron, gallium, and silicon oxides to demonstrate the generality of the method and showcase its potential.

This work is completed by developing dielectric layers by RPAVD based on the adamantane molecule to passivate mesoporous titanium oxide surfaces to optimise the behaviour of perovskite solar cells. The encapsulation of thermochromic vanadium oxide using these adamantane-based RPAVD layers has also been studied to increase mechanical resistance and prevent environmental oxidation.

The study presented in this Thesis represents an extension of the recent work of the "Nanotechnology on Surfaces and Plasma" laboratory in the field of functional polymers and, more specifically, the expansion of the RPAVD technique to the fabrication of ultraporous functional conformal oxides. It is worth noting the industrial scalability of these manufacturing processes and, in particular, the opportunities they open for multiple future applications of the group. This aspect is being developed in recent research projects within the group related to energy materials (photovoltaic, supercapacitors, nanogenerators) and surfaces for space applications.

A summary of the main conclusions drawn from the studies is the following:

Chapter 4

- We have developed a general methodology for the formation of supported porous nanostructures through vacuum sublimation and plasma-assisted deposition (RPAVD) of metal complexes from the porphyrin and phthalocyanine families and plasma etching processes.
- We have proved the versatility of the methodology through the fabrication of ZnO, CuO, Fe₂O₃, TiO₂, PtO, and Pt layers with very different microstructures, such as continuous and homogeneous layers, nanocolumnar structures, supported nanoparticles, and especially relevant to this Thesis, ultraporous films. The results show that the formation of supported oxide structures depends on factors such as plasma conditions, treatment temperature and time, and the thickness and nature of the layer.
- We have demonstrated the extension of the synthesis processes to core@shell one-dimensional structures using supported single-crystal nanowires as 1D templates.
- The combination of SEM and advanced 3D characterisation has provided a complete elucidation of the sample's microstructure. FIB-3D and electron tomography have been used to reveal the porosity of these systems, showing nanopores distributed throughout the entire thickness of the thin metal oxide films and shells.
- In the following chapters (i.e., Chapters 5, 6, and 8), we use these results to develop a procedure for synthesising ultraporous conformal thin films by plasma technology.

Chapter 5

- We have developed a plasma-enabled deposition approach for fabricating aerogel-like oxide films using a combined plasma polymerisation and oxygen-soft plasma etching (SPE) sequential process of a Ti(IV) phthalocyanine precursor. The plasma polymerisation process is carried out by RPAVD in an Ar atmosphere to give rise to homogeneous and cross-linked films with an overall stoichiometry very similar to that of the precursor molecule. The Ti-containing polymer films are then used as sacrificial layers to form TiO₂ porous films by plasma etching.
- Through successive cycles of polymerisation and plasma etching (RPAVD-Ar+SPE), it is possible to increase the film's final porosity and control its thickness and properties. One of the most striking aspects is that TiO₂ films with extremely low densities can be obtained using this method, reaching values characteristic of aerogel materials, i.e., overall porosity values close to 90%.

- The as-deposited TiO₂ aerogel-like films are antireflective in the VIS and NIR range, omniphobic (repellent to water and oil) for thicknesses higher than 150 nm, and photoactive under UV illumination.
- The films deposited using etching treatments at RT are amorphous, but those plasma etched at 120 °C are partly crystalline. Films post-annealed in air at 450 °C are nanocrystalline without significant changes in the porous structure.
- The aerogel-like structure presents an open percolated porosity accessible to liquids and gases. A feasibility study about using these aerogel-like films as electron transport layers (ETL) in perovskite solar cells (PSC) has been carried out thanks to the possibility of infiltrating the porous structure with perovskite liquid precursors. The results show that the solar cell performance can be improved by optimising the porous ETL to achieve values close to those of reference cells fabricated using commercial mesoporous anatase.
- The proposed methodology offers essential advantages such as conformality, solvent-free processing, non-toxicity, and environmental friendliness. Ultraporous conformal layers of iron and silicon oxides were synthesised using the same procedure to validate the universal and versatile nature of the fabrication process. Metal precursors from the porphyrin and phthalocyanine families with Carbon-to-metal ratios above 30 were employed in all cases.

Chapter 6

- We have developed porous TiO₂ nanostructured thin films at low temperatures (below 200 °C) for their use as electron transport layers in perovskite solar cells. The architecture consists first of a columnar structure (developed by RPAVD-O₂+SPE), with porosity close to 70%, followed by an aerogel-like structure (by RPAVD-Ar+SPE), increasing porosity above 85%.
- The developed columnar-aerogel structure exhibits improved optical properties due to its high porosity, conferring antireflective properties to the layers.
- Despite the low synthesis temperatures, TEM analysis reveals a crystalline structure predominantly composed of rutile and anatase phases.
- The implementation of the TiO₂ layers synthesised by the RPAVD+SPE method into PSCs significantly improves the photovoltaic parameters such as the photocurrent density (J_{sc}) and Power Conversion Efficiency (PCE), reaching competitive values comparable to reference cells with compact and mesoporous TiO₂ layers synthesised at high temperatures.

- According to impedance spectroscopy studies, the aerogel-columnar structural layers do not introduce preferential recombination sites, as reflected by the high recombination resistance and constant capacitance across different analysed voltages. This behaviour is consistent with an improvement in the crystallinity and grain size of the perovskite when the plasma porous layers are used as ETLs.

Chapter 7

- Ultrathin adamantane plasma polymer films (ADA) deposited by RPAVD have been incorporated into perovskite solar cells as a passivation material at the mesoporous-TiO₂ (*m*-TiO₂)/perovskite interface.
- PSCs with a 5 nm ADA passivation layer exhibit efficiencies of up to 19.2% and fill factors of 79%, which are very high values considering that the devices are free of TiO₂ lithium doping. Furthermore, the reproducibility of ADA-passivated devices improved by more than 50%.
- The beneficial effect of the passivation strategy on the fill factor comes from the drop of series resistance observed by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and the improvement of electron injection found in the photoluminescence measurements. In addition, since the photogenerated carriers are more efficiently injected into *m*-TiO₂, leading to the balance in the flux of charge transport, the hysteresis of the J–V curve is also reduced by using *m*-TiO₂ passivated with ADA-5 nm. This effect can be attributed to an improved coverage of the mesoporous titanium particles by the perovskite, which was also confirmed by SEM.
- In addition, the ADA-passivated devices show a significant stability increase under environmental conditions compared to reference devices. Thus, the ADA-5 nm samples, measured without encapsulation at ambient conditions, retained 80% of their initial efficiency after 1000 h.
- The ADA plasma polymer fabrication is carried out by a solvent-free process that can be applied to large areas and/or simultaneous deposition of multiple electrodes. This type of plasma-based deposition process can easily be scaled up for industrial manufacturing, which could help bring PSCs closer to commercialisation.

Chapter 8

- We have synthesised V₂O₅ aerogel-like thin films using the same procedure employed in Chapters 5-6, based on remote plasma polymerisation via RPAVD of vanadyl phthalocyanine and sequential plasma etching processes. The thickness of

the V_2O_5 films grows approximately linearly with the number of deposition and plasma etching cycles.

- The V_2O_5 layers have been used as precursor films for nanocrystalline vanadium dioxide sheets through an annealing process at 480 °C in an inert Ar atmosphere, optimised to obtain exclusively the thermochromic monoclinic phase of VO_2 , with no amorphous phase observed.
- The density of the V_2O_5 films decreases as the film thickness increases, reaching values in the 0.42-0.44 $g \cdot cm^{-3}$ range, corresponding to porosities above 86%. After annealing in Ar atmosphere, the V_2O_5 films are transformed into nanocrystalline VO_2 films with a slightly higher density of 0.48-0.49 g/cm^3 . In both cases, the highly porous films have a fully percolated structure, with a material distribution in a sponge-like form and density values within the range of aerogel materials.
- The VO_2 aerogel-like films exhibit thermochromic efficiency values that depend on the thickness of the film. Optimal values concerning solar modulation (ΔT_{sol}) are achieved with the thicker layers, reaching values of 14.7% at 380 nm and 18.8% at 650 nm, with high luminous Transmittance (Tlum) values of values of 58.6% and 54.4%, respectively. The thickest studied films (650 nm) also exhibit a plasmonic resonance in their hot state, formed by the association of VO_2 nanocrystals. This process allows efficient infrared light absorption and improves the solar regulation of the system.
- Finally, we have shown that the use of adamantane encapsulation films stabilises the VO_2 aerogel-type films environmentally for periods longer than two years and improves the mechanical properties of the system. These factors are crucial for the future application of these thermochromic films in smart windows.

